

RHUMSIKI

Revue de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines
de l'Université de Maroua

**Regards pluriels sur la frontière
à l'Extrême-Nord du Cameroun**

Numéro spécial "Grands programmes de recherche"

RHUMSIKI

N° 9 - 2025

RHUMSIKI

Revue de la Faculté des Arts, Lettres et
Sciences Humaines de l'Université de Maroua

N° 9 - 2025

*Regards pluriels sur la frontière à
l'Extrême-Nord du Cameroun*

RHUMSIKI / N° 9 - 2025 *Droit d'auteur © par Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines – Université de Maroua est sous licence License Creative Commons Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International, sauf indication contraire.*

Titre : Rhumsiki, 9 – Regards pluriels sur la frontière à l'Extrême-Nord du Cameroun

Équipe de rédaction et de relecture : Ndjidda Ali, Berthin Djiangoue, Roger Fopa kuete, Jean Gormo, Théophile Kalbé Yamo, Jacqueline Massouo Bale, François Wassouni, Gilbert Willy Tio Babena

Design de la couverture : Kate McDonnell

Édition et révision linguistique : Gilbert Babena et Érika Nimis

Ce livre est publié sous licence Creative Commons CC BY-SA 4.0 et disponible en libre accès à <https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/rhumsiki/>

Éditions science et bien commun

<http://editionsscienceetbiencommun.org>

3-855 avenue Moncton

Québec (Québec) G1S 2Y4

Revue *Rhumsiki*

Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines / Université de Maroua,

B. P. : 644 Maroua (Cameroun) / Tél. (237) 2 22 29 30 70

Diffusion : info@editionsscienceetbiencommun.org

© Éditions science et bien commun & Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines – Université de Maroua, 2025

ISSN : 2312-766X

Table des matières

Comité scientifique, équipe de rédaction et de relecture	vii
Présentation. Regards pluriels sur la frontière à l'Extrême-Nord du Cameroun	1
Partie I. Frontière disruptive : le défi sécuritaire	
1. Porosité des frontières, afflux des réfugié·e·s nigérian·e·s, des déplacé·e·s internes/retourné·e·s et la lutte contre la poliomyélite dans la région de l'Extrême-Nord Cameroun (2013-2019)	7
<i>Joseph WOU DAMMIKÉ</i>	
2. Évanescence des frontières et extension du terrorisme au Cameroun : le cas de Boko Haram aux abords du lac Tchad et des Monts Mandara	30
<i>Aimé Raoul SUMO TAYO</i>	
3. L'extension de la menace terroriste Boko Haram dans les monts Mandara (Cameroun/Nigeria)	70
<i>GIGLA GARAKCHEME</i>	
4. Territoires frontaliers et sécurisation du pipeline Tchad-Cameroun : entre enjeux national et transnational	85
<i>Joël MBRING</i>	
5. Insécurité transfrontalière et résilience socioéconomique des éleveurs bovins à l'Extrême-Nord Cameroun : entre reconversion, sédentarisation et reconstruction identitaire	111
<i>Paul Basile Odilon NYET et OUSMANOU ABDOU</i>	
6. La résolution endogène des conflits fonciers par les communautés des monts Mandara de l'Extrême-Nord Cameroun	133
<i>Jeremie DIYE</i>	

7. Jeu de données sur les stéréotypes et la stigmatisation des réfugié·e·s, déplacé·e·s et accueillants de la crise transfrontalière Boko Haram	153
<i>Gilbert Willy TIO BABENA et WARAYANSSA MAWOUNE</i>	
Partie II. Frontière ficelante : les opportunités économiques et sociales	
8. L'idée de frontière chez les peuples des monts Mandara du Nord-Cameroun	169
<i>Samuel KAMOUGNANA</i>	
9. Frontière internationale, villes frontalières et coopération transfrontalière entre Yagoua et Bongor, de 1900 à 2018	186
<i>NDJIDDA ALI</i>	
10. Milieux naturels et ancien <i>culturescape</i> au Nord-Cameroun : un regard d'archéologue	205
<i>Jean-Marie DATOUANG DJOUSSOU</i>	
11. Frontières, barrières, limites dans l'architecture et le bâti dans l'imaginaire collectif des peuples de la plaine du Diamaré	217
<i>HAMADOU</i>	
12. Cultures, échanges transfrontaliers et nouvelle perception de la frontière dans la vallée du Logone	230
<i>MAHAMAT ABBA OUSMAN</i>	
13. Plantes et frontières au Nord-Cameroun	251
<i>Jean GORMO</i>	
14. Frontières coloniales et revendications foncières entre les Toupouri du Tchad et du Cameroun de 1900 à 2020	270
<i>Crépin WOWÉ</i>	
À propos des Éditions science et bien commun	293

Rhumsiki

Revue de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Maroua

Patronage

Professeur Idrissou Alioum

Recteur de l'Université de Maroua

Direction

Professeur Valère Nkelzok Komtsindi

Doyen par intérim de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines

Comité scientifique

Lettres et langues

Alda Flora Amabiamina, Université de Douala, Cameroun, **Alpha Barry**, Université de Bordeaux Montaigne, France, **Amadou Koné**, George Washington University, USA, **Adama Coulibaly**, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d'Ivoire, **Hilaire Bohui**, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d'Ivoire, **Justo Boleka Bolekia**, Université de Salamanca, Espagne, **Gilbert Doho**, Case Western Reserve University, USA, **Amos Fergombé**, Université d'Artois, France, **Romuald Fonkoua**, Université de Paris Sorbonne, France, **Carme Figuerola**, Université de Lleida, Espagne, **Evelyne Jacquelin**, Université d'Artois, France, **Fernando Lambert**, Université Laval, Canada, **François Lim**, Institut de Linguistique Appliquée, RCA, **Pierre Fandio**, University of Buea, Cameroon, **Raymond Mbassi Ateba**, Université de

Douala, Cameroun, **Ladislas Nzesse**, Université de Dschang, Cameroun, **Louis Marie Onguéné Essono**, Université de Yaoundé I, Cameroun, **Nol Alembog**, Université de Buea, Cameroun, **Sosthène Onomo Ateba**, Université de Yaoundé I, Cameroun, **Alain Cyr Pangop Kameni**, Université de Dschang, Cameroun, **Alain Sissao**, CNRST-INSS, Burkina Faso, **Alexis Tcheuyap**, Université de Toronto, Canada, **Hervé Tchumkam**, Southern Methodist University, USA, **Marcelin Vounda Etoa**, Université de Yaoundé I, Cameroun.

Sciences humaines et sociales

René-Joly Assako Assako, Université de Yaoundé I, Cameroun, **Lucien Ayissi**, Université de Yaoundé I, Cameroun, **Philippe Boumard**, CIRAD, France, **Bernard Gonné**, Université de Maroua, Cameroun, **Adder Abel Gwoda**, Université de Maroua, Cameroun, **Hamadou Adama**, Université de Ngaoundéré, Cameroun, **Michel Tchotsoua**, Université de Ngaoundéré, Cameroun, **Honoré Mimche**, Université de Yaoundé II, Cameroun, **Patrick Dugué**, CIRAD, France/ENA Meknès, Maroc, **Nathali Kossoumna Liba'a**, Université de Maroua, Cameroun, **David Mokam**, Université de Ngaoundéré, Cameroun, **Geraud Magrin**, Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, France, **Roger Mondoué**, Université de Dschang, Cameroun, **Joseph Pierre Ndame**, Université de Ngaoundéré, **Nkolo Foe**, Université de Yaoundé I, Cameroun, **Charles Ossah Eboto**, Université de Maroua, Cameroun, **André Tassou**, Université de Yaoundé I, Cameroun.

Équipe de rédaction et de relecture

Ndjidda Ali, Berthin Djiangoue, Roger Fopa kuete, Jean Gormo, Théophile Kalbé Yamo, Jacqueline Massouo Bale, François Wassouni, Gilbert Willy Tio Babena.

Contact

Revue *Rhumsiki* / Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines / Université de Maroua, B. P. : 644 Maroua (Cameroun) / Tél. (237) 2 22 29 30 70

© Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines / Université de Maroua / ISSN : 2312-766X

Présentation. Regards pluriels sur la frontière à l'Extrême-Nord du Cameroun

Ce numéro spécial de la revue *Rhumsiki* rassemble une part importante des travaux réalisés dans le cadre des grands programmes de recherche de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Maroua. Entre 2019 et 2020, un groupe de chercheurs et chercheuses de différentes chapelles disciplinaires ont bénéficié d'un soutien financier de cette institution universitaire pour réfléchir collectivement et proposer leur entendement de la notion de frontière ancrée à la réalité sahélienne de la région de l'Extrême-Nord. Les quatorze études de ce dossier, réunies sous la thématique « Regards pluriels sur la frontière à l'Extrême-Nord du Cameroun, ambitionne dès lors de rendre compte des multiples facettes de la frontière dans cette région stratégique pour le Cameroun et le bassin du lac Tchad.

Le comité de rédaction de la revue s'est alors proposé d'organiser ce dossier spécial en deux grandes sections. La première, intitulée « Frontière disruptive : le défi sécuritaire », explore les tensions, les violences et les vulnérabilités contemporaines liées à la porosité des lignes frontalières et à la fragilité des dispositifs étatiques. Les contributions réunies dans cette partie analysent, chacune à leur manière, les formes de déstabilisation engendrées par l'insécurité transfrontalière et leur impact sur les populations.

Joseph Woudammiké examine comment les flux migratoires liés à Boko Haram ont favorisé la résurgence de maladies éradiquées comme la poliomyélite. **Aimé Raoul Sumo Tayo** et **Gigla Garakcheme** proposent une lecture géopolitique de l'extension de l'insurrection terroriste Boko Haram dans le bassin du lac Tchad et les monts Mandara, en lien avec les dynamiques frontalières. **Joël Mbring**, pour sa part, s'intéresse à la sécurisation du pipeline Tchad-Cameroun, révélatrice de la tension née des enjeux nationaux et logiques transnationales. **Paul Basile Odilon Nyet** et **Ousmanou Abdou**, quant à eux, interrogent la résilience des éleveurs face

aux violences armées. **Jeremie Diye** met en lumière les formes endogènes de résolution des conflits fonciers, tandis que **Gilbert Willy Tio Babena** et **Warayanssa Mawoune** proposent un jeu de données inédit sur les stigmatisations dont sont victimes les déplacé-e-s et réfugié-e-s.

La seconde section, « Frontière ficelante : les opportunités économiques et sociales », donne à voir la frontière comme lieu de création, d'échanges, d'imagination et de résilience. Elle aborde les multiples formes de dépassement, de contournement ou d'appropriation des limites imposées.

Samuel Kamougnana ouvre cette séquence avec une réflexion sur les représentations locales de la frontière chez les peuples des monts Mandara. **Ndjidda Ali** propose une relecture historique des dynamiques urbaines et des coopérations entre Yagoua et Bongor. **Jean-Marie Datouang Djoussou**, en archéologue, montre comment les anciens *culturescapes* structurent l'occupation de l'espace au nord du pays. **Hamadou** analyse la manière dont les architectures vernaculaires traduisent symboliquement les notions de barrière, de limite et d'appartenance.

Mahamat Abba Ousman, en s'appuyant sur les pratiques culturelles des peuples de la vallée du Logone, propose une critique implicite des frontières coloniales. **Jean Gormo** met en évidence les fonctions symboliques et sociales des plantes comme marqueurs de territoire. Enfin, **Crépin Wowé** retrace l'histoire des revendications foncières entre les Toupouri du Tchad et du Cameroun, pour mieux comprendre les conflits transfrontaliers enracinés dans la période coloniale.

Le temps mis pour la publication de ce dossier spécial s'explique principalement par la qualité des études qui ont nécessité quelquefois un travail de terrain long et des allers-retours entre le labo et le terrain pour vérifier certaines hypothèses de recherche. À cela, il a fallu ajouter le temps nécessaire à l'évaluation des papiers par des experts et expertes des différents domaines représentés ici. Pour certains travaux, le comité de rédaction a parfois invité les praticiens à se prononcer pour confronter la théorie à la praxis. Consciente que cette démarche a pu peser sur son calendrier de publication et sur l'actualité de certaines références mobilisées par les auteurs et autrices, l'équipe éditoriale de la revue *Rhumsiki* tient toutefois à rassurer son lectorat de la qualité du produit finale. Il ne fait pas

de doute que le sujet demeure d'actualité et présente un intérêt pour les académiciens et les organisations qui ont pour terrain d'expertise et d'action l'Extrême-Nord du Cameroun.

Le Comité de rédaction

PARTIE I

FRONTIÈRE DISRUPTIVE : LE
DÉFI SÉCURITAIRE

I. Porosité des frontières, afflux des réfugié·e·s nigérian·e·s, des déplacé·e·s internes/retourné·e·s et la lutte contre la poliomyélite dans la région de l'Extrême-Nord Cameroun (2013-2019)

JOSEPH WOU DAMMIKÉ

Résumé

Le contexte sociopolitique et sécuritaire en Afrique, en général et dans la sous-région Afrique Centrale en particulier, a provoqué des vagues de migration importantes vers les pays relativement paisibles. Le Cameroun se positionne alors comme une terre d'accueil des populations du nord-est du Nigeria qui fuient les violences de la secte islamique Boko Haram. Ces vagues migratoires importantes et constantes, mais peu contrôlées, posent un sérieux problème de santé. Tel est le cas de la poliomyélite pourtant déclarée éradiquée du territoire camerounais en 2010, mais qui refait surface, respectivement en 2013 et en 2019.

Mots-clés : réfugié·e, Nigeria, déplacé·e interne, lutte, poliomyélite, Extrême-Nord, Cameroun.

Abstract

The socio-political and security context in Africa in general and in the Central African sub-region in particular has caused significant waves of migration to relatively peaceful countries. Cameroon then positioned itself as a host country for the populations of northeastern Nigeria who were fleeing the violence of the Islamic sect Boko Haram. These large and constant

but poorly controlled migratory waves pose a serious health problem. This is the case of poliomyelitis, which was declared eradicated from Cameroon in 2010 but resurfaced in 2013 and 2019 respectively.

Keywords: Inflows, Nigerian refugees, internally displaced persons, control, polio, Far North, Cameroon.

Introduction

Communément appelé « Afrique en miniature » du fait de sa diversité géographique, climatique, linguistique, le Cameroun est situé au cœur du continent et partage plusieurs de ses frontières avec le Tchad, le Nigeria, la République Centrafricaine, le Gabon, le Congo et la Guinée Équatoriale. Cette position stratégique ne lui confère pas seulement des avantages, mais aussi des ennuis difficiles à démêler à cause de multiples conflits que connaissent les pays voisins et qui sapent, par leur ampleur, sa sécurité intérieure. Tel est le cas du terrorisme de la secte islamique nigériane Boko Haram dont les actions sont allées au-delà de ses frontières pour se répandre dans les pays voisins.

Le Cameroun dans sa partie septentrionale, plus précisément la région de l'Extrême-Nord, a été victime des attaques de Boko Haram dans quatre de ses six départements. Au-delà des actes de violence, la région est devenue une zone d'accueil des flux quasi permanents des réfugié·e·s nigérian·e·s fuyant les exactions de la secte et de ses propres populations qui ont quitté leurs localités pour se réfugier vers l'hinterland plus sécurisé et devenant, par ce fait, des personnes déplacées internes (PDI). L'afflux non contrôlé de ces réfugié·e·s et déplacé·e·s internes constitue un sérieux problème de santé pour le Cameroun qui les accueille. C'est le cas de certaines maladies qui affectent particulièrement les enfants, notamment la poliomyélite qui touche ceux et celles âgé·e·s de moins de 5 ans. C'est la récurrence de cette maladie, en dépit des efforts constants déployés par l'État camerounais, qui a motivé le choix de ce sujet de recherche. Ainsi, comment et pourquoi la poliomyélite a-t-elle réapparu en 2019 au Cameroun? À cette question centrale se greffent les questions secondaires suivantes : quelles sont les dispositions prises par le gouvernement camerounais pour contrer cette

maladie avec les flux des migrant·e·s nigérian·e·s, des retourné·e·s et déplacé·e·s camerounais·es? Quelle stratégie l'État camerounais a-t-il mise en exergue pour vacciner les enfants des réfugié·e·s nigérian·e·s et des Camerounais·es ayant séjourné pendant longtemps au Nigeria? Quels défis l'État camerounais doit-il relever pour rompre la chaîne de propagation du virus de la poliomyélite au regard de la réticence de certain·e·s parents?

La réponse à cette problématique a consisté en une phase de collecte des données et une phase de traitement et des analyses. La collecte des données s'est appuyée à la fois sur une approche qualitative et une approche quantitative. En plus des interviews à l'aide d'un guide d'entretien auprès des personnes-ressources (communautés et responsables sanitaires), des enquêtes par questionnaire ont été effectuées pour s'enquérir de la perception des enquêté·e·s sur la situation de la poliomyélite dans la région et la gestion de celle-ci par l'État camerounais. Le plan d'échantillonnage a été celui de la méthode des strates, avec la division de la population étudiée en sous-ensembles homogènes disjoints et la réalisation du sondage indépendant dans chacune de ces strates, correspondant ici à trois groupes : les réfugié·e·s nigérian·e·s (50 ménages d'au moins 2 enfants), les déplacé·e·s internes (25 ménages d'au moins 2 enfants), les retourné·e·s camerounais·es (25 ménages d'au moins 2 enfants), ainsi que les responsables sanitaires. Les données collectées ont ensuite été traitées et analysées. Le programme SPSS et le tableur MS Excel ont été mis à profit pour le dépouillement, la codification et les analyses inspirées principalement des statistiques descriptives. Les données ont été analysées par strates de sondage et confrontées par des analyses combinées pour apprécier les perceptions de différents groupes les uns par rapport aux autres. Les résultats sont présentés sous forme de graphiques isolés et de graphiques combinés. Dès lors, il convient de présenter les facteurs responsables des migrations forcées vers les villes d'accueil.

Crises sociopolitiques et sécuritaires comme causes des déplacements massifs des Nigériens, des retournés et des déplacés internes camerounais

La sous-région Afrique Centrale qui réunit le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et la République Centrafricaine, etc. sont un espace en proie à des conflits multiples et multiformes. Ces facteurs sont entre autres les coups d'État, les guerres civiles, les violences postélectorales, les crises écologiques, surtout dans les régions situées dans la zone soudano-sahélienne. La conjonction de tous ces maux réunis est à l'origine des déplacements massifs des populations en Afrique centrale. Cependant, avec l'avènement du terrorisme islamique dans la zone sahéenne en général, avec AL-QAEDA, AQMI, ANSARU et surtout Boko Haram au Nigeria, les migrations sont devenues intenses et ont provoqué la fuite de plusieurs milliers de populations qui cherchent refuge dans les villes relativement calmes et sécurisées. C'est le cas des populations du nord-est du Nigeria qui fuient les violences de la secte Boko Haram. Cette dernière, comme le mentionne Pérouse de Montclos,

s'est d'abord développée au Nigeria avec des bases arrières dans les pays voisins [...]. Dans une région déjà très vulnérable, l'insurrection de Boko Haram à partir de 2009 a mis en évidence la faiblesse des États des quatre pays riverains du lac. Elle n'a pas suivi une évolution linéaire et a vraiment commencé à s'étendre du Nigeria vers le Cameroun puis le Niger et le Tchad à partir de 2014-2015. Le conflit a eu des effets désastreux pour la population et les activités économiques (Pérouse de Montclos, 2018, p. 129).

Situation des zones d'action et d'influence de Boko Haram

Les violences perpétrées par la secte islamique Boko Haram ont entraîné l'afflux massif des réfugié-e-s nigérian-e-s et des populations camerounaises vivant au Nigeria et ont contraint, par leur ampleur au niveau des frontières, le déplacement de plusieurs milliers de Camerounais-es qui ont fui leurs

villages. Dès lors, sont recensés, dans les régions de l'Extrême-Nord, des dizaines de milliers de personnes selon les statistiques du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) de 2018, catégorisées ainsi qu'il suit :

- 60 000 réfugié·e·s nigérian·e·s au camp de Minawao à l'Extrême-Nord;
- 31 656 réfugié·e·s hors camp vivant dans les villages hôtes;
- 241 030 déplacé·e·s internes dans l'Extrême-Nord du Cameroun;
- 69 730 personnes retournées dans les villages d'origine (Stratégie NFI, 2018, p. 1).

En ce qui concerne spécifiquement la gestion des réfugié·e·s nigérian·e·s, le gouvernement camerounais, vu l'urgence humanitaire, a cédé dès 2013 un espace de 623 ha pour la construction du camp de réfugié·e·s de Minawao (Stratégie NFI, *ibid.*). À la date du 28 juin 2015 par exemple, ce camp comptait au total 42 188 réfugié·e·s (HCR, 2015, p. 1). Le nombre de réfugié·e·s augmente de jour en jour et devient une préoccupation constante pour le gouvernement camerounais, particulièrement pour le HCR. Dans ce sens, son dernier rapport mentionne que du

1er janvier au 28 février 2019, plus de 533 nouveaux arrivants ont été enregistrés au camp de Minawao. En date du 28 février 2019, la population totale du camp s'élève à 56 932 réfugiés nigériens. 61 % de la population ont moins de 18 ans et les femmes/filles représentent 53 % de la population totale du camp (HCR, 2019, p. 1).

Tout compte fait, certaines zones de l'Extrême-Nord se positionnent comme des lieux de sécurité, en dehors de quelques localités qui sont la cible de Boko Haram pour les populations nigérianes, des retourné·e·s et des déplacé·e·s internes. Cette masse humaine constitue un véritable défi humanitaire qui nécessite une prise en charge totale de ces populations ayant tout abandonné dans leur fuite. Le secteur de la santé n'est pas en reste. À cet effet, Cheikh Ibrahima Niang souligne que

les situations de conflit ont de lourdes conséquences sur l'accès aux services de santé en même temps qu'elles affectent l'infrastructure d'hygiène, l'alimentation et le mode de vie ce qui entraîne souvent

une augmentation de la mortalité infantile. Les réfugiés et les personnes déplacées suite aux conflits sont également très vulnérables aux maladies (Cheikh Ibrahima Niang, 2008, p. 35).

Les réfugié·e·s, avant d'arriver sur les sites d'accueil, endurent plusieurs maux au cours de leurs déplacements et arrivent épuisé·e·s et malades. Cette situation préoccupe sans cesse les autorités camerounaises qui doivent leur offrir, en plus de l'hospitalité, les soins médicaux.

Prise en charge et gestion sanitaire des réfugié·e·s et des déplacé·e·s internes

La prise en charge sanitaire des réfugiés, dès leur arrivée dans leurs zones d'accueil, n'est pas automatique la plupart du temps. Toutefois, dès leur installation, ils et elles convergent vers les centres de santé où ils et elles sont soigné·e·s pour les maladies qui ne nécessitent pas une intervention chirurgicale ou des spécialistes (urologie, gynécologie, ophtalmologie, traumatologie, etc.). Les hôpitaux, quant à eux, se situent généralement dans les arrondissements et les chefs-lieux des départements. Pour les populations locales, l'accès à l'hôpital est non seulement onéreux, mais est parfois buté à la faiblesse de la couverture médicale. L'automédication et le recours aux médicaments de la rue tendent à devenir une habitude. Cette situation contribue à rendre problématique l'ensemble du système médical. À cet effet, il ne serait pas incongru de rappeler, dans le sillage de Cheikh Ibrahima Niang (2008, p. 36), que « les systèmes de santé dans les pays africains sont marqués par une insuffisance des infrastructures et du personnel de santé ». Il poursuit en déclarant que cette

crise de la santé en Afrique met à nu la décrépitude des systèmes de santé qui ploient sous les effets conjugués des contrecoups des Programmes d'ajustement structurel, de l'exode des ressources humaines et des politiques de santé inadaptées aux besoins des individus et des communautés les plus pauvres (*ibid.*, p. 40).

C'est le cas de la ville de Mokolo qui a accueilli une masse humaine, bien que caractérisée par sa faible capacité en « infrastructures publiques de santé autour du camp Minawao, y compris le centre de santé de Gadala et l'hôpital de district de Mokolo » (HCR, 2015, p. 3). Cette situation n'est pas sans gravité pour toutes les populations qui sont appelées à vivre et à interagir avec les réfugié·e·s dans cet espace soudano-sahélien soumis déjà à la récurrence des aléas climatiques (sécheresse, manque d'eau...). Les responsables du HCR notaient déjà que « l'accès à l'eau et l'assainissement pâtit aussi de l'afflux des populations. Ceci est très préoccupant, au regard des fréquentes et récentes épidémies telles que le choléra, la poliomyélite, la rougeole, la fièvre jaune et la méningite » (HCR, 2017, p. 6).

En dépit de l'insuffisance et de l'indigence de l'offre de santé, le gouvernement camerounais a tout de même décidé de prendre en charge plus de 30 % des frais de santé des réfugié·e·s¹, même s'il faut mentionner que la prise en charge globale des réfugié·e·s relève de la compétence du HCR et de ses partenaires. Dans ce sens, l'accès aux soins de santé primaires des réfugié·e·s nigérian·e·s est effectif grâce à deux organismes internationaux : International Medical Corps (IMC) qui reçoit directement les financements du HCR et Médecins sans frontières (MSF) qui s'autofinance. Ainsi, rien qu'au début de l'année 2016, 2000 à 2700 malades sont consulté·e·s chaque semaine par les deux partenaires; 40 à 70 ont des pathologies dont la prise en charge dépasse la capacité du plateau technique des structures et nécessite une référence. Pour des cas compliqués, la quasi-totalité des références se fait vers l'Hôpital de district de Mokolo situé à trois quarts d'heure du camp. Tout ceci démontre l'importance du flux des patient·e·s qui utilisent les soins de santé secondaires (HCR, 2016, p. 1).

En dehors des cas de maladies avérées et prises en charge, quels sont les mécanismes de prévention de grandes épidémies telles que la rougeole, la méningite, la tuberculose, la poliomyélite, etc.? La poliomyélite, cette maladie handicapante, a toujours été une préoccupation constante du gouvernement camerounais. Ce dernier déploie plusieurs moyens pour envisager son éradication sur son territoire.

1. <https://www.journalducameroun.com/le-cameroun-sengage-a-prendre-en-charge-30-des-frais-de-sante-des-refugies/>

Stratégies de lutte contre la polio dans les camps des réfugié·e·s et auprès des retourné·e·s/déplacé·e·s internes

L'histoire de la poliomyélite remonte avant notre ère. En Égypte antique, on notait déjà quelques cas de « paralysie infantile ». Plus précisément, elle a été isolée en 1840 par Heine et a été appelée la « paralysie spinale infantile » (Ngo-Tjen, 2006, p. 32). Cependant, ce n'est qu'à partir des années 1860 que les médecins ont commencé à révéler les dommages spécifiques causés à la moelle épinière. Cette maladie finit par être scientifiquement baptisée « poliomyélite » qui signifie « inflammation de la substance grise de la moelle épinière » (Rutty, 2019, p. 2). Elle est encore appelée Poliovirus sauvage (PVS) et comporte trois sérotypes :

- le type 1 ou Mahoney est le plus pathogène; il est responsable des épidémies;
- le type 2 ou Lansing est le moins pathogène;
- le type 3 ou Leon est responsable des poussées épidémiques (Ngo-Tjen, 2006, p. 32).

Une fois identifiée comme une épidémie dangereuse pour le genre humain, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) va mettre en 1974 tout un programme pour venir à bout de cette maladie handicapante à travers son Programme élargi de vaccination (PEV) (Aubry, 2011, p. 1). En plus de ce programme révolutionnaire, l'Assemblée mondiale de la santé (AMS) envisage son éradication à partir de 1988 et en 1990 en prenant en compte d'autres pathologies : « Éradiquer la poliomyélite, éliminer la rougeole, contrôler le tétanos néonatal » (*ibid.*).

L'Afrique n'est pas épargnée par la poliomyélite. Deux pays sont particulièrement touchés par cette pandémie : le Nigeria et le Niger. En plus de ces derniers, il faut mentionner qu'en 1999, plus de 13 autres pays² du continent vont en être particulièrement touchés (Ngo-Tjen, *ibid.*, p. 27). Le Cameroun, qui fait partie des pays infectés, n'est pas resté en marge de la

2. L'Angola, le Bénin, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Ghana, la Guinée, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, la Sierra Leone, le Togo, le Tchad et le Cameroun.

lutte, voire de l'éradication de la poliomyélite. Entre 2009 et 2010, il n'avait plus enregistré de cas de poliomyélite sur l'étendue de son territoire. À l'image de beaucoup de pays au monde, le Cameroun, précise le médecin Augustin Ndigwa, a réussi à éradiquer le virus du type 2 (Ndigwa, entretien, 2019). Cependant, cette victoire saluée par l'OMS est de courte durée dans la mesure où l'on va noter sa réapparition entre octobre 2013 et mars 2014, avec 7 cas sur trois de ses 10 régions, à savoir l'Ouest, le Centre et le Sud³. Depuis cette date, le pays s'est mobilisé de nouveau pour l'éradiquer. Une fois de plus, cet espoir est plombé par l'apparition d'un nouveau cas. Le 29 mai 2019, le ministère de la Santé publique, dans un communiqué, déclare : « la survenue d'une nouvelle épidémie de poliomyélite suite à la confirmation d'un cas de poliovirus de type 2 détecté dans des prélèvements effectués dans l'environnement à Mada⁴ », un village situé dans la région de l'Extrême-Nord et frontalier au Nigeria. Les responsables en charge de la santé affirment avoir été un peu surpris alors qu'ils et elles étaient très près d'atteindre les objectifs dans la lutte contre la poliomyélite et que le problème est dû aux mouvements transfrontaliers importants des populations et, quelquefois, au refus de la vaccination⁵. Ce nouveau cas a amené le gouvernement camerounais à l'inscrire comme « une urgence de santé publique » et s'est donné 90 jours pour interrompre la chaîne de transmission du virus à travers l'organisation des campagnes de vaccination de riposte⁶. Ces campagnes, de l'avis des responsables régionales en charge du programme de vaccination élargie, semblent satisfaisantes au regard du déploiement des agents sur le terrain, du fait de la sensibilisation des

3. Anonyme, « Cameroun : 7 cas de polio détectés, le gouvernement accélère la riposte contre la maladie », <http://www.afriquinfos.com/articles/2014/4/10/cameroun-polio-detectes-gouvernement-accelere-riposte-contre-maladie-251115.asp>.

4. Anonyme, « Après quatre ans sans nouveau cas, la polio est de retour au Cameroun », *Jeune Afrique*, <https://www.jeuneafrique.com/782189/societe/apres-quatre-ans-dabsence-la-polio-est-de-retour-au-cameroun/>.

5. Anonyme, « Après quatre ans sans nouveau cas, la polio est de retour au Cameroun », *Jeune Afrique*, <https://www.jeuneafrique.com/782189/societe/apres-quatre-ans-dabsence-la-polio-est-de-retour-au-cameroun/>.

6. Anonyme, « Après quatre ans sans nouveau cas, la polio est de retour au Cameroun », *Jeune Afrique*, <https://www.jeuneafrique.com/782189/societe/apres-quatre-ans-dabsence-la-polio-est-de-retour-au-cameroun/>.

autorités administratives, religieuses, de la stratégie du porte-à-porte, du quadrillage des zones où l'on rencontre beaucoup des parents et enfants comme les marchés, les écoles, les églises.

Cependant, comment les campagnes de vaccination se déroulent-elles dans les camps des réfugié·e·s, les sites hors camps des déplacé·e·s internes et les ménages qui ont accueilli les retournés? Les enquêtes menées auprès des populations cibles sur leur connaissance de la maladie, leur perception, leur adhésion, leur réticence et les obstacles quant à la vaccination de tous les enfants âgé·e·s de moins de 5 ans ont donné des résultats probants.

Résultats et interprétations

Cette partie restitue les résultats et dégage les interprétations des données collectées auprès des informateurs et informatrices.

Populations enquêtées (réfugié·e·s nigérian·e·s)

Les populations enquêtées se répartissent de plusieurs manières.

Graphe 1. Répartition des enquêté·e·s

Graphe 2. Répartition religieuse

Cette répartition a pris en compte particulièrement les femmes qui fréquentent régulièrement les centres de santé et qui sont habituées aux interviews relatives à la santé des enfants et aux enquêtes nutritionnelles. Les hommes (4 %), quant à eux, répugnent à parler ou à se livrer aux questions. C'est ce qui explique la prédominance des femmes (96 %) dans

cette enquête. Quant à la religion, l'on remarque une prédominance des musulman-e-s (64 %) qui font sensiblement le double des chrétien-ne-s (36 %).

Graphe 3. Répartition ethnique

Six ethnies ont été recensées, avec les Kanuri en majorité, soit 64 %, suivis des Mafa (16 %).

Graphe 4. Niveaux et nature de l'éducation des réfugié-e-s nigérien-e-s

Le graphe 4 relève l'indigence du degré de scolarisation des réfugié·e·s nigérien·e·s, soit 12 % seulement contre 64 % qui ont fait l'école coranique, preuve de l'influence de l'islam dans leur zone d'origine. La proportion de ceux et celles qui ne sont pas allé·e·s à l'école occidentale et coranique est de 24 %.

Graphe 5. Déplacé·e·s et retourné·e·s camerounais par sexe

Graphe 6. Déplacé·e·s et retourné·e·s camerounais par religion

Les camemberts 5 et 6 montrent une différence nette d'avec celui des réfugié·e·s nigérien·e·s, tant au niveau de la répartition par sexe que de la religion. Ici, le pourcentage des hommes, qui se sont montrés relativement réceptifs, est plus élevé, à savoir 23 % et 77 % pour les femmes. Quant à la religion, l'on note une prédominance de l'islam (55 %) contre 27 % des chrétiens et 18 % des animistes.

Graphe 7. Répartition ethnique

La répartition ethnique montre une prédominance des ethnies mafa (55 %) et kapsiki (23 %) qui sont situées dans le département du Mayo Tsanaga, localité hôte.

Graphe 8. Niveau d'étude des enquêté·e·s

Concernant le niveau d'étude, l'on observe, par rapport aux réfugié·e·s nigérian·e·s, une nette différence. 22 % ont fréquenté au niveau du primaire, 9,10 % ont fait le cycle secondaire et 68 % n'ont fait ni le supérieur ni l'école coranique.

Niveau de connaissance sur la polio par tou·te·s les enquêté·e·s

Le diagramme montre que plus de la moitié des enquêté·e·s, soit 68 % des Nigérian·e·s et 86,36 % des populations déplacées et retournées connaissent l'existence de la poliomyélite contre 32 % des réfugié·e·s nigérian·e·s et 13,64 % des Camerounais·es déplacé·e·s et retourné·e·s qui ignorent.

Grphe 9. État de connaissance sur la polio

Grphe 10. Couches atteintes par la polio

Au sujet des couches les plus vulnérables, dont la tranche d'âge est de 0 à 5 ans, le constat est clair : pour les réfugié·e·s nigérian·e·s, seulement 40 % savent que la poliomyélite touche cette tranche contre 90,92 % pour les déplacé·e·s et retourné·e·s camerounais·es.

Avis sur la vaccination des enfants

Ce diagramme traduit l'appréciation des personnes enquêtées à la question de savoir si tou·te·s les enfants ont été vacciné·e·s. Il ressort pour les réfugié·e·s nigérian·e·s que tou·te·s les enfants âgé·e·s de 0 à 5 ans ont été vacciné·e·s, soit (100 %) contre 70 % pour les enfants des déplacé·e·s et retourné·e·s. Cependant, la réponse des responsables de santé éclaire davantage sur la supercherie des réfugié·e·s nigérian·e·s, car, selon eux et elles, 25 % d'enfants réfugié·e·s ont été réellement vacciné·e·s contre 75 % pour les enfants des déplacé·e·s et retourné·e·s.

Graph 11. Avis sur la vaccination des enfants

Facteurs favorisant l'acceptation de la vaccination des enfants réfugié·e·s

Plusieurs facteurs concourent à l'acceptation ou à l'imposition de la vaccination des enfants âgés de 0 à 5 ans sur le territoire camerounais. En premier lieu, on note le respect des conseils sanitaires lors des campagnes de sensibilisation et l'action des responsables des centres de santé; les statistiques sont de 40,45 %. Ensuite, l'effet de suivisme semble motiver les familles à vacciner aussi leurs enfants, soit 22,22 %. De façon équilibrée, les autres raisons (11%) qui poussent les familles à vacciner leurs enfants sont la pression des chefs religieux, la prévention contre la maladie et la peur des représailles des autorités.

Graphe 12. Raisons de la vaccination

Dès lors, qu'est-ce qui explique l'échec dans l'adhésion totale des familles dans la vaccination des enfants?

Facteurs de complication des efforts d'éradication

Les facteurs qui expliquent l'échec dans la couverture totale de la vaccination des enfants cibles s'expliquent par :

- le refus de se faire vacciner (25 %);
- la négligence (8,34 %);
- une faible politique sanitaire au Nigeria (16 %);
- les déplacements intenses et incontrôlés des réfugié·e·s (25 %).

Graphe 13. Facteurs de complication

Au-delà des facteurs de complication relative à la vaccination de toutes les enfants, il ne faut pas perdre de vue certaines raisons qui plombent les efforts du gouvernement camerounais dans sa politique non seulement de la lutte antipolio, mais aussi dans sa volonté d'éradication de la maladie.

Raisons de la réticence au vaccin

La réticence des réfugié·e·s nigérian·e·s, des déplacé·e·s et retourné·e·s par rapport à la vaccination relève premièrement de la peur des effets non souhaités, à savoir la stérilité soit 42,85 %, de l'ignorance des parents qui s'élève à 35,71 % et du poids de la tradition qui s'apprécie à 21,44 %.

Graphe 14. Raisons de la réticence

Pour comprendre particulièrement l'obstination du refus de la vaccination par les réfugié·e·s nigérian·e·s, il faut rechercher les raisons au Nigeria. En effet, trois grandes raisons justifient ce refus. Premièrement, l'influence des dignitaires religieux qui affirment que la vaccination fait partie d'un complot américain pour stériliser les Africain·e·s et que le vaccin contiendrait des hormones œstrogènes et progestérones⁷. Au-delà des dignitaires religieux, d'autres groupes religieux plus radicaux mènent des campagnes contre la vaccination. C'est ce que relève Falade Bankole Adebayo lorsqu'il écrit : « in October 2003, a group of Jama'atul Nasril Islam volunteers embarked on a campaign against the exercise, informing citizens in some areas of Kano of the plans by the United States to cut down their population » (Falade Bankole Adebayo, 2014, p. 52). Loin d'apaiser et de convaincre les populations, les

7. Anonyme, « L'État nigérian de Kano maintient son refus du vaccin antipolio », <http://www.ufctogo.com/L-Etat-nigerian-de-Kano-maintient.html>.

agents de vaccination sont devenu-e-s la cible des islamistes et plusieurs ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier : « neuf personnes ont été abattues, ce vendredi 8 février à Kano, dans le nord du Nigeria, dans l'attaque de deux cliniques où l'on vaccinait contre la poliomyélite⁸ ».

Secondairement, des essais cliniques sur les populations ont davantage ravivé l'animosité de celle-ci par rapport aux vaccins de l'Occident. En effet, tout part du fait que

Le doute s'installe en 1996 alors que la firme Pfizer effectue des essais thérapeutiques au cours d'une épidémie de méningite et de rougeole dans l'État de Kano, au nord du pays, sans obtenir le consentement des parents comme l'exige pourtant la loi. L'antibiotique testé, la Trovafloxacin, est à l'origine de la mort de onze enfants et de dommages corporels auprès de 200 victimes. S'en suivra une longue bataille judiciaire entamée depuis 2001 entre l'État nigérian et la firme américaine. Une première faille dans la confiance de la population envers la médecine occidentale et les acteurs étrangers de la santé se distingue (Guimier, 2015, en ligne).

Troisièmement, cette méfiance et cette opposition formelle vis-à-vis de la vaccination sont partagées par les hommes et femmes politiques du nord-est du Nigeria. Ainsi, précise l'AFP « L'État nigérian de Kano (nord) a décidé dimanche de maintenir son refus de laisser des agences de Nations Unies vacciner la population contre la poliomyélite, après que des dignitaires musulmans eurent affirmé que ce vaccin était dangereux et provoquait notamment l'infertilité⁹ ». Plus tard, cette réticence s'aggrave davantage lorsque Sule Ya'u Sule, porte-parole de l'administration régionale, à travers un communiqué, affirme que « le gouvernement de l'État de Kano a décidé

8. Anonyme, « Nigeria : tueries meurtrières dans deux cliniques de vaccination contre la polio », <http://www.rfi.fr/afrique/20130208-nigeria-neuf-personnes-equipe-medicale-tuerie-cliniques-polio>.

9. Anonyme, « L'État nigérian de Kano maintient son refus du vaccin antipolio », <http://www.ufctogo.com/L-Etat-nigerian-de-Kano-maintient.html>.

de prolonger la suspension de la campagne de vaccination contre la polio jusqu'à ce que la question (des risques supposés engendrés par le vaccin) soit tranchée¹⁰ ».

En tout état de cause, la combinaison de tous ces facteurs en défaveur de la vaccination dans cette partie nigériane frontalière du Cameroun, d'où partent massivement les réfugié·e·s, compromet dangereusement les efforts du gouvernement à vouloir éradiquer sur son territoire la poliomyélite. Conscient de ses limites au-delà de ses frontières, le gouvernement camerounais a opté pour la voie diplomatique. C'est ainsi que le 23 mai 2019, par l'intermédiaire du Réseau de laboratoires pour la poliomyélite, les autorités sanitaires du Cameroun ont notifié à l'Organisation mondiale de la santé la présence du poliovirus dérivé du vaccin de type 2 (PVDVc2) (Morvan, 2019). Cette situation devient une fois de plus une préoccupation pour le gouvernement camerounais qui doit trouver une médication pour paralyser cette épidémie.

Défis à relever pour l'éradication de la poliomyélite au Cameroun

Plusieurs défis sont à relever par le gouvernement camerounais dans sa volonté d'en découdre avec la poliomyélite.

Sur le plan interne, l'État doit mettre un dispositif pro actif et permanent au niveau de ses frontières pour vacciner tou-te-s les enfants des réfugié·e·s, déplacé·e·s et retourné·e·s. Au besoin, il doit imposer la vaccination comme une condition *sine qua non* d'entrée dans son territoire. De même, les déplacé·e·s internes, dans leur repli vers l'intérieur du pays, doivent systématiquement prouver que leurs enfants ont été véritablement vacciné·e·s. D'ailleurs, la mise à contribution de l'armée dans la vaccination systématique des enfants dans les zones victimes des attaques de Boko Haram est une initiative louable. De même, le gouvernement doit renforcer

10. Anonyme, « L'État nigérian de Kano maintient son refus du vaccin antipolio », <http://www.ufctogo.com/L-Etat-nigerian-de-Kano-maintient.html>.

la sensibilisation permanente (pas seulement pendant les Journées nationales de Vaccination) et la communication auprès des réfugiés à travers des émissions radiodiffusées constantes dans les langues (ogoude, gapalawa, gawa, mafa, kanuri, etc.) et impliquer davantage les responsables religieux ainsi que les femmes, majoritaires dans les camps. Pour ce qui est des déplacé·e·s internes et retourné·e·s, il est nécessaire de renforcer la sensibilisation en expliquant les bienfaits de la vaccination contre la polio pour leurs enfants.

Sur le plan externe, l'État doit entreprendre une coopération sanitaire avec son grand voisin, le Nigeria. Cela doit se faire par le biais d'une sensibilisation accrue auprès des dignitaires religieux, et des hommes et femmes politiques des États du Nord-Est du Nigeria bien que la secte terroriste Boko Haram contrôle une bonne partie du territoire et s'est montrée réfractaire aux vaccinations.

Par ailleurs, il doit conjuguer ses efforts avec les organisations internationales qui interviennent dans la santé. Le Cameroun doit insister davantage sur l'implication de l'OMS, la Fondation Bill Gates et le Rotary Club, des organisations qui gèrent, financent et militent pour l'éradication de la polio dans le monde.

Conclusion

Il ressort au terme de cette recherche que la crise sécuritaire, causée par les guerres civiles, les coups d'État, les mouvements armés, les violences multiples de la secte islamique nigériane Boko Haram a provoqué les déplacements massifs des populations du nord-est du Nigeria vers le Cameroun, en même temps que le retour des Camerounais·es vivant dans la zone du Nigeria. À cela, s'ajoutent les populations camerounaises habitant les villes frontalières du Nigeria qui ont replié vers l'hinterland beaucoup plus sécurisé, devenant ainsi des personnes déplacées internes. Ces afflux des réfugié·e·s constituent un véritable défi que doit gérer le gouvernement camerounais et les organisations spécialisées dans la gestion des réfugié·e·s. Ces défis s'étalent à tous les domaines de la vie : se loger, se nourrir, se vêtir, s'éduquer et se soigner.

En ce qui concerne le volet santé, le gouvernement camerounais a mis ses structures de santé à la disposition des réfugié-e-s avant que les organisations internationales ne viennent s'implanter dans les camps de réfugié-e-s. Cependant, le gouvernement camerounais, qui a fait de la lutte contre la polio un véritable problème de santé publique, voire une « une urgence de santé publique », rencontre des difficultés pour couvrir totalement l'ensemble de la région du fait des afflux parfois incontrôlés de certains réfugié-e-s, déplacé-e-s et retourné-e-s. À cette difficulté, il faut mentionner la réticence des réfugié-e-s vis-à-vis du vaccin contre la poliomyélite qui, depuis leur pays, considèrent cela comme un complot et une stratégie de l'Occident visant à stériliser leurs enfants. La caution apportée par les dignitaires religieux, les mouvements extrémistes, les hommes et les femmes politiques du nord-est du Nigeria a contribué à renforcer la méfiance et la résistance des réfugié-e-s par rapport à ce vaccin qui est pourtant obligatoire au Cameroun pour tou-te-s les enfants âgé-e-s de 0 à 5 ans. Depuis 2015, le pays n'avait plus enregistré de cas de polio sur l'ensemble de son territoire et se targuait de l'avoir éradiqué. Cependant, la détection du poliovirus dérivé du vaccin de type 2 (PVDVc2) en mai 2019 dans une localité frontalière du Nigeria vient plomber l'espoir de voir le pays être déclaré exempt du poliovirus sauvage. Le Cameroun doit engager des pourparlers avec les autorités nigérianes pour rompre la chaîne de propagation du virus avec l'appui des partenaires tels que l'OMS, le Rotary Club, la Fondation Bill et Melinda Gates, le HCR, s'il veut voir ses efforts d'éradication de la polio sur son territoire couronnés de succès.

Joseph WOU DAMMIKÉ, Université de Maroua – woudamike@yahoo.fr

Références bibliographiques

Aubry, P. (2011). Du Programme Élargi de Vaccinations aux Programmes Nationaux de Vaccinations. *Médecine tropicale*, 2-3.

Cheikh Ibrahima Niang. (2008). *Santé, société et politique en Afrique*. CODESRIA.

- Falade Bankole Adebayo. (2014). *Vaccination resistance, religion and attitudes to science in Nigeria* [Doctorate]. London School of Economics and Political Science, London.
- Guimier, L. (2015). Géopolitique de la santé. Pourquoi l'éradication de la poliomyélite se heurte-t-elle à des résistances sociales. En ligne : <https://www.diploweb.com/Geopolitique-de-la-sante.html>.
- HCR. (2015). *Cameroun : Rapport Inter Agences sur la situation dans l'Extrême Nord (22– 28 juin 2015)*.
- HCR. (2017). *Cameroun, Aperçu des besoins humanitaires décembre 2017*. Rapport.
- HCR. (2019). *Cameroun : Minawao – Profil du camp*. Rapport, février.
- Morvan, J. (2019). Détection environnementale d'un poliovirus dérivé de la souche vaccinale au Cameroun. *Médecine des voyages*. En ligne : <https://www.mesvaccins.net/web/news/13917-detection-environnementale-d-un-poliovirus-derive-de-la-souche-vaccinale-au-cameroun>.
- Ngo-Tjen, I. E. (2006). *Réémergence du Poliovirus sauvage en Afrique de l'Ouest de 2004 à 2005* [Doctorat en médecine]. Université de Bamako.
- Pérouse de Montclos, M.-A. (2018). L'émergence de Boko Haram et la diffusion progressive du conflit. Dans G. Marin et M.-A. Pérouse de Montclos (dir.), *Crise et développement : la région du lac Tchad à l'épreuve de Boko Haram* (p. 129-164). AFD.
- Rutty, C. J. (2019). Brève histoire de la polio. En ligne : www.eradication-polio.com (non disponible actuellement)
- Stratégie NFI/Abris. (2018). *Maroua, Extrême-Nord du Cameroun*. Rapport.
- Stratégie NFI/Abris. (2019). *Maroua, Extrême-Nord du Cameroun*. Rapport.

2. Évanescence des frontières et extension du terrorisme au Cameroun : le cas de Boko Haram aux abords du lac Tchad et des Monts Mandara

AIMÉ RAOUL SUMO TAYO

Résumé

Le présent article s'appuie sur du matériau produit au cours d'une enquête ethnographique à l'Extrême-Nord du Cameroun, entre 2013 et 2022, pour analyser l'influence du facteur frontalier sur l'extension de l'aire opérationnelle de « Boko Haram » en territoire camerounais. Il en ressort qu'à côté des facteurs explicatifs traditionnels du mouvement, les caractéristiques sociologiques, économiques, géographiques, géopolitiques et historiques des espaces frontaliers aux abords du lac Tchad ont favorisé l'extension de l'aire opérationnelle de « Boko Haram » au Cameroun. Cette extension a été d'autant plus facile qu'on y note la persistance des solidarités ethniques transfrontalières, la porosité, la fragilité, voire la friabilité des frontières, une faible présence de l'État et des difficultés de coopération sécuritaire avec le Nigeria et le Tchad. Les résultats de cette recherche plaident en faveur d'une décentralisation de l'étude du mouvement et à un *local turn* qui privilégie des perspectives localisées et rend compte de ce que « Boko Haram » est plusieurs choses à la fois, et se manifeste différemment selon les terroirs.

Mots-clés : Boko Haram, frontière, terrorisme, Lac Tchad, sécurité.

Abstract

This chapter is based on data from ethnographic research in Far North Cameroon between 2013 and 2022. It analyzes border dynamics' influence on "Boko Haram" expansion in Cameroon. The paper shows that in addition

to the traditional explanatory factors of the movement, the sociological, economic, geographical, geopolitical, and historical characteristics of Cameroon's borders on the shores of Lake Chad have favored "Boko Haram"'s operational area extension in Cameroon. This extension has been more straightforward given the persistence of cross-border ethnic solidarity, the porosity, fragility, and even fragility of borders, a weak presence of the state at the margins, and difficulties in security cooperation with Nigeria and Chad. The results of this research argue in favor of a decentralization of the study of "Boko Haram" and a local turn that privileges localized perspectives.

Keywords: Boko Haram, boundaries, terrorism, Lake Chad, security.

Introduction

Depuis 2014, le Cameroun est officiellement en guerre contre « Boko Haram »¹, un groupe djihadiste d'origine nigériane, qui a tiré profit de la configuration des espaces frontaliers pour étendre ses activités au reste de la sous-région. Plusieurs paradigmes explicatifs sont mobilisés dans la littérature sur cet enjeu sécuritaire majeur pour les pays concernés. Certaines études tiennent l'idéologie religieuse pour facteur de radicalisation et s'inscrivent dans la thèse culturaliste de « la radicalisation

1. Le nom officiel du groupe est *Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (JAS)*, qui signifie « groupe sunnite pour la prédication et le djihad ». Mais les acteurs étatiques et les médias lui ont attribué le nom « Boko Haram » qui est généralement traduit par « l'éducation occidentale est un péché ». Ce nom est l'expression de tous les stéréotypes contenus dans les discours islamophobes (Pérouse de Montclos, 2014, p. 2). Au-delà du nom officiel et de celui attribué par les médias, on appelle les adeptes de « Boko Haram » au Cameroun *Bikkoï*, de *Bikkoï Malloum* (enfants de marabouts). Pour leur part, les populations montagnardes les appellent *Mufake* ou encore *Hamaji*, du nom du lamido esclavagiste de Madagali au XIXe siècle, ou encore *halluûbe* (méchants, en *fufulde*) ou *mibonje* chez les Kotoko (Mahamat, 2020, p. 12). Dans le département du Logone-et-Chari, les adeptes de Boko Haram sont appelés *nâs hawânin* de l'arabe tchadien, pour dire « individus malfaisants » (Seignobos, 2018, p. 4). Aujourd'hui, les médias nationaux et internationaux distinguent JAS, dirigé jusque récemment par Abubakar Shekau, et la Province État Islamique en Afrique de l'Ouest (PEIAO, *Islamic State's West Africa Province*, ISWAP en anglais). Ces dernières années, le label « Boko Haram » est devenu un raccourci conceptuel qui cache des réalités extrêmement diverses. Mais pour des raisons pratiques et sauf indication contraire, j'utiliserai le nom « Boko Haram », avec des guillemets, pour désigner la mouvance djihadiste dans le bassin du lac Tchad et ses dynamiques dérivées.

de l'islam » (Comolli, 2015; Seignobos, 2014; Galy, 2016). D'autres insistent sur les facteurs socio-économiques tels que le chômage, la pauvreté, l'illettrisme, la précarité (Ojochenemi *et al.*, 2015; Saïbou Issa, 2016a) et s'inscrivent dans le courant de l'« islamisation de la radicalité » (Roy, 2016). Certains travaux, à l'instar de ceux de MacEachern (2018) et Seignobos (*ibid.*), soutiennent la thèse d'une transmission intergénérationnelle des mémoires collectives des violences du passé et perçoivent « Boko Haram » comme l'expression de contentieux historiques multiséculaires. Kassim et Nwankpa (2018) Zen² et Varin (2016) insistent, quant à eux, sur la dimension internationale de « Boko Haram » qui est analysé comme une franchise locale du djihadisme international. D'autres auteurs et autrices, en revanche, privilégient des analyses locales (Pérouse de Montclos, 2015 et 2020; Hansen, 2020) et insistent sur la dimension située du djihadisme dans le bassin du Lac Tchad. Pour Alexander Thurston (2018), par exemple, « Boko Haram » s'explique par l'interaction entre la religion et la politique au niveau local. Une telle lecture est également présente chez Saïbou Issa (2016a, p. 7) pour qui le projet d'islamisation des comportements, de la gouvernance et des institutions du groupe djihadiste n'est que le résultat de l'échec d'un modèle de gouvernance. Le mouvement se présente alors comme une alternative, car il propose un discours de justice sociale qui séduit une frange de la population aux abords du lac Tchad (Cohen, 2015, p. 81) qui, à bien d'égards, instrumentalise « Boko Haram » pour porter ses revendications. Il existe d'autres modèles explicatifs intéressants, notamment celui que propose Barkindo (2018) qui voit en l'insurrection l'avatar paradoxal de la contre-insurrection, ou celui de Matfess (2017) qui adopte une lecture sexo-genrée et explique le djihad de « Boko Haram » par un contexte de marginalisation des femmes au nord du Nigeria.

Prises isolément, ces explications traditionnelles ne sont pas assez pertinentes. À bien des égards, « Boko Haram » est le produit d'une causalité combinatoire qui s'articule différemment d'une contrée à une autre, d'une période à une autre. L'enjeu, pour le chercheur ou la chercheuse, dès lors, est de dépasser les modèles qui proposent des raisonnements causalistes ou finalistes qui relèvent de l'illusion étiologique. Dans ce contexte, il peut être intéressant de se départir de cette vue fixiste et causaliste pour passer à

2. Sur la longue bibliographie de Zen, se référer à Judith Tinnes (2019).

une approche relationnelle et dynamique (La rédaction, 1993, p. 2). Comme le souligne Saïbou Issa (inédit), « L'intelligence de la crise sécuritaire et humaine due, à l'épaississement de Boko Haram et à ses menées létales et déstabilisatrices dans le bassin du lac Tchad, appelle le renouvellement constant des grilles d'analyse ».

C'est la raison d'être de cette réflexion qui s'intéresse à l'influence du facteur frontalier sur l'extension de l'aire opérationnelle de « Boko Haram » en territoire camerounais. Concrètement, il questionne, selon une approche historico-sociologique, le lien entre la nature des frontières dans le bassin du lac Tchad et l'expansion rapide du terrorisme vers le Cameroun. Bien qu'il faille se garder de transformer la frontière en causalité, la thèse défendue par cet article est qu'à certains égards, les dynamiques frontalières ont été un facteur d'extension de l'aire opérationnelle de « Boko Haram » vers les pays voisins du Nigeria, notamment le Cameroun. Comme l'ont fait avant elle les contrebandiers, les coupeurs de routes, les populations, la secte « Boko Haram » a utilisé la frontière comme une ressource au service de son projet global d'islamisation de la gouvernance. Cet article met en lumière des stratégies et logiques de réseaux, ainsi que les solidarités ethniques, matrimoniales, commerciales qui ont rendu évanescentes les frontières et permis l'extension de l'aire opérationnelle de « Boko Haram » au Cameroun.

Le matériau de cet article est issu d'une enquête ethnographique que je mène depuis 2013 sur « Boko Haram » et ses dynamiques dérivées au Cameroun. Le raisonnement est basé sur une lecture croisée des documents d'archives administratives et sécuritaires, de la littérature grise sur l'extrémisme violent dans l'Extrême-Nord du Cameroun et des données produites au cours d'entretiens divers réalisés, lors de mes séjours de recherche sur le théâtre camerounais de « Boko Haram », avec des acteurs privilégiés de l'insurrection et de la contre-insurrection. Tout au long de l'enquête, les considérations liées à l'éthique de la recherche ont été prises en compte³.

3. Les enjeux méthodologiques et les contraintes éthiques de cette enquête ont fait l'objet d'une note de recherche (Sumo Tayo, 2023).

L'analyse du matériau produit pendant cette recherche permet de montrer que la géopolitique du bassin du lac Tchad et la configuration physique et les supports de tracés ont rendu évanescentes les frontières dans cet espace. Cet article insiste également sur la configuration socio-anthropologique des espaces frontaliers et le déficit du contrôle territorial comme facteurs de l'expansion de la menace djihadiste et ses dynamiques dérivées au Cameroun.

Géopolitique du bassin du lac Tchad et extension de l'aire opérationnelle de « Boko Haram »

Contrairement aux grands groupes djihadistes internationaux, jusqu'ici, « Boko Haram » limite son action à une zone géographique bien précise qui correspond au territoire qu'il veut contrôler, même si certaines données attestent de la présence de quelques-uns de ses membres au Mali en 2012. Mais globalement, l'aire opérationnelle de « Boko Haram » au Cameroun est constituée des espaces situés aux abords du lac Tchad et des monts Mandara, lesquels constituent l'ancienne aire d'extension du royaume du Bornou, du Wandala et des principautés Kotoko. Cet espace est de nos jours partagé entre plusieurs États. Historiquement, cette région est hautement conflictogène et constitue une zone de refuge multiséculaire pour des populations réfractaires aux entités politiques conquérantes.

Un espace partagé entre quatre pays

Le bassin du lac Tchad est partagé entre le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Ses frontières ont été fixées par les anciennes puissances coloniales, notamment la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. De nombreux contentieux territoriaux ont longtemps bridé la coopération transfrontalière dans cet espace et retardé les efforts de coopération entre les États concernés par la menace « Boko Haram ». En effet, s'il existe bien une longue tradition de coopération sur la lutte contre les effets du changement climatique, la désertification et la sécurité alimentaire dans bassin du lac Tchad, le multilatéralisme sécuritaire dans cet espace a

longtemps été impacté par des contentieux territoriaux, notamment celui qui a opposé le Cameroun au Nigeria au sujet de nombreuses localités du lac Tchad. Cette question a été réglée par la Cour internationale de justice de la Haye à travers son arrêt du 10 octobre 2002. Dans le même ordre d'idées, les relations entre le Nigeria et le Tchad ont longtemps été minées par de nombreux incidents frontaliers comme ce fut le cas lorsque, du point de vue nigérian, les troupes tchadiennes avaient attaqué la compagnie de Kanassarom et d'autres îles du lac Tchad entre le 18 avril et le 25 mai 1983. En outre, les forces de sécurité tchadiennes sont fréquemment accusées de harceler les pêcheurs nigériens dans le lac (Omede, 2006, p. 13).

Cette multitude de contentieux territoriaux a eu un impact sur les perceptions qui, elles-mêmes, ont rendu difficile toute coopération dans les premiers moments de l'insurrection de « Boko Haram » au Nigeria. En effet, les relations bilatérales entre le Cameroun et le Nigeria ont longtemps été marquées par la méfiance mutuelle. Au Nigeria, le Cameroun était perçu comme le principal enjeu de défense pour le pays, en raison de ses « atteintes à l'intérêt national et à la sécurité du Nigeria » (Omede, 2006, p. 9). Ces difficultés étaient également liées à la suspicion des voisins francophones du Nigeria. Ces anciennes colonies et territoires sous tutelle française avaient tendance à éviter toute coopération sécuritaire poussée avec leur puissant voisin (Chouala, 2015). Le Cameroun, par exemple, a régulièrement fait part de son « extrême réserve » au sujet de la demande nigérienne d'un droit de poursuite des insurgés⁴. Depuis les années 1970, le Nigeria propose en vain au Cameroun l'institution de patrouilles mixtes pour sécuriser leurs espaces frontaliers communs⁵. Cette requête pour des patrouilles mixtes a été réitérée le 18 février 2012 au cours d'une audience accordée par le Premier ministre Yang à une délégation nigérienne conduite par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Henry Odin Ajumogobia (National Defense College, 2013, p. 21). Visiblement, le Cameroun avait gardé de mauvais souvenirs d'une initiative antérieure de mutualisation des forces armées au sein de la PAMINT créée dans le cadre de la démarcation des

4. *Mutations* (quotidien) n°3577 du mardi 28 janvier 2014.

5. Archives de la cellule des questions frontalières du ministère de l'Administration territoriale (CQF), compte-rendu de la réunion préparatoire de la commission mixte Nigeria-Cameroun, 17 mars 1977.

frontières dans le lac Tchad dans les années 1980⁶. Même entre voisins francophones, la coopération sécuritaire n'était pas optimale. Le Tchad avait vainement sollicité du Cameroun la création d'une brigade mixte pour lutter contre le grand banditisme sur leur frontière commune. L'on justifiait les réticences camerounaises par le fait que l'armée tchadienne était opérationnelle au gré des alliances et des défections et, par conséquent, une brigade mixte permettrait à d'ex-soldats, Tchadiens devenus rebelles, de disposer d'informations sensibles ou secret-défense (Koungou, 2010, p. 123).

Il fallut l'intervention de la France pour que les pays du bassin du lac Tchad se mettent à coopérer pour lutter contre « Boko Haram ». Le sommet de Paris pour la sécurité au Nigeria, du 17 mai 2014, a marqué le début de la mutualisation des efforts dans la lutte contre la menace « djihadiste ». Il a permis de venir à bout des contentieux historiques et des stéréotypes et craintes qui ont longtemps empêché la mutualisation des efforts. Selon un diplomate français, cité par le magazine *Jeune Afrique*, il s'agissait de « faire le lien politique et diplomatique entre les pays de la région. Nous voulons pousser le Nigeria à s'ouvrir aux pays de la sous-région, mais aussi convaincre les pays limitrophes, notamment le Cameroun et le Tchad, qu'ils sont eux aussi concernés »⁷. Comme le souligne le professeur nigérian Kyari Mohammed,

Le sommet de Paris a été utile dans la mesure où notre voisin de l'Est, c'est-à-dire le Cameroun, est désormais impliqué avec le Nigeria dans la lutte contre le terrorisme. Vous pouvez comprendre l'appréhension initiale du Cameroun. Ils se disaient « Boko Haram est un problème nigérian, nous ne voulons pas qu'il devienne un problème camerounais »⁸.

Malgré cette avancée, « Boko Haram » avait déjà tiré avantage des retards d'allumage dans la mutualisation des efforts par les États riverains du lac Tchad. Le groupe a fait des abords du lac Tchad une terre de recrutement

6. CQF, compte rendu de la réunion mixte tenue le 20 juillet 1988 à Kousséri.

7. *Mutations* n°3648 du jeudi 15 mai 2014.

8. <https://www.rfi.fr/fr/emission/20140614-kyari-mohammed-professeur-histoire-le-nord-est-nigeria> consulté le 11 septembre 2020.

et d'opérations à cause de sa position stratégique, à la jonction entre quatre États et par son accès difficile, notamment pour les armées de la sous-région. Il a également tiré profit des pesanteurs historiques, celles liées à la corruption des agents des forces de l'ordre et des difficultés de coopération dans le domaine de la sécurité entre le Tchad, le Cameroun et le Nigeria.

Au début de l'insurrection, « Boko Haram » disposait de moyens financiers importants qui attiraient les recrues camerounaises. Ces dernières étaient rémunérées et participaient au pillage des boutiques au Nigeria. Elles revenaient dans leurs villages respectifs avec des motos et des vêtements de grande valeur et pouvaient enfin se marier. Leur richesse soudaine et leur changement de statut ont été un facteur d'enrôlement d'autres jeunes : on allait au « djihad » comme en aventure. Des allers-retours entre l'insurrection et la vie normale étaient possibles jusqu'en 2014, car le Cameroun n'avait pas encore formellement déclaré la guerre à « Boko Haram ». Mais selon des gendarmes interrogés à Mora en 2017, il était facile de repérer un « djihadiste ». Au-delà de son accoutrement qui était le signe extérieur de son changement de statut, celui-ci s'illustrait généralement par son arrogance, son attitude de mépris et sa condescendance. Quand vous le croisie, vous devriez klaxonner longtemps pour qu'il libère le passage, même lorsqu'il était à vélo⁹. Pour le commandant de compagnie de Mora, ce mépris découlait de ce que le jeune rural qu'il était hier avait appris les techniques de combat et au Nigeria où il allait combattre, il était le maître des lieux¹⁰.

L'extension de l'aire opérationnelle de « Boko Haram » découle ainsi, dans une certaine mesure, de l'inertie des autorités camerounaises et de leur mauvaise appréciation de la situation sécuritaire. En effet, la montée en puissance de ce groupe s'est faite pendant une longue période d'incubation de plus de deux décennies. Pendant ce temps, les autorités du Cameroun et du Nigeria l'ont perçu comme un « épiphénomène d'insécurité passager, sur le point d'être résorbé » (Seignobos, 2014, p. 157). Plus grave, avant la déclaration de guerre, certains insurgés pavanaient avec leur arme en bandoulière en territoire camerounais. Lorsqu'ils étaient interpellés par les

9. Focus Group, compagnie de gendarmerie de Mora, juin 2017.

10. Entretien avec un ancien commandant de compagnie de Mora, Mora, juin 2017.

gendarmes et policiers camerounais, il leur était simplement demandé de déposer leurs armes avant de traverser la frontière. Des élites locales semblent avoir joué un rôle important dans le pourrissement de la situation, car elles intervenaient régulièrement lorsque des « djihadistes » étaient interpellés. Elles ont naïvement cru que leurs arrangements permettraient d'épargner le Cameroun. Certaines de ces personnes étaient des agents de renseignements au service de ces dignitaires¹¹. En outre, de nombreux jeunes frontaliers se sont reconvertis dans le recel de marchandises pillées par leurs amis d'enfance passés à « Boko Haram »¹². De nombreux jeunes de Bornori, par exemple, avaient rejoint Boko Haram. En 2014, ils vivaient le long de la frontière et revenaient nuitamment pour des visites familiales. Un bouclage y avait eu lieu le 21 novembre 2014 avec des éléments du BIR et du 42e BIM de Mora. On y avait trouvé des AK 47, des boîtes de chargeur garnies, des armes de fabrication artisanale et des fausses pièces d'identité.

Une zone hautement conflictogène

Au-delà des difficultés de coopération entre les États riverains, la conflictualité des abords du lac Tchad tient principalement de la proximité du Nigeria. En effet, en 2012, cet État fédéral avait été classé par le *Global Terrorism Index*, 7e pays le plus touché par le terrorisme, avec un score de 7, 242, derrière l'Irak, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Inde, le Yémen et la Somalie (Institute for Economics and Peace, 2012). La présence des foyers de l'intégrisme religieux au nord Nigeria constituait une fenêtre de vulnérabilité pour les autres États riverains du lac Tchad. Sous pression de l'armée nigériane, dans l'incapacité de se réfugier dans les brousses profondes de l'État de Bornou et compte tenu de l'hostilité des rives méridionales du lac, les combattants de « Boko Haram » se sont réfugiés sur le versant occidental des monts Mandara voulant ainsi tirer profit du domaine défensif que représentent les Gwoza Hills. De plus, cette zone stratégique offre des

11. Entretiens divers avec des responsables des forces de défense et de sécurité, Maroua, Mora et Kousseri, entre 2014 et 2022.

12. Entretien avec un officier supérieur de la Force multinationale mixte, Mora.

possibilités de contrôle des axes Yola, Maiduguri, Damaturu, vers le Cameroun (Seignobos, 2014, p. 150). Des djihadistes se sont également réfugiés dans le lac Tchad. Ces deux sanctuaires sont assez proches des frontières internationales. L'extension des actions de « Boko Haram » vers les localités camerounaises de Waza et Double, par exemple, a fort à voir avec la présence, près de la frontière, de ses principaux sanctuaires et points d'appui qu'étaient Banki, Tarmoua, Barkari, Fadeke et Kalagubdo.

En effet, en 2014, avant l'extension de l'aire opérationnelle de « Boko Haram » en territoire camerounais, les principales bases des « djihadistes » en face du département du Mayo-Tsnaga étaient : Madagali, située à 15 km du carrefour Dlamang, Gossi, à 3 km de Tourou, et Kerawa Mafa. En face du département camerounais du Logone-et-Chari, les principales bases de Boko Haram étaient : Woulgo, située à 19 km de Fotokol, Tchoukougoudou dans le lac Tchad, à 50 km de Fotokol, et Saguir, située à 30 km de Hilé Alifa. D'autres villages secondaires à l'instar de Yarakoua, Kirta et Sigal étaient réputés être des bases de recrutement de la secte. Face au département camerounais du Mayo-Sava, la principale base de « Boko Haram » a longtemps été le village de Sambissa, située à 15 km de Kerawa et à 30 km d'Amchidé. L'on avait également Tarmoa, Waeafaye, Zamtalayi, Blamassa, Mabaraka, Damboua, ainsi que des petits villages camerounais tels que Homaka, Thouski, Tchakamari et dans une certaine mesure Bondéri, qui ont longtemps été sous forte influence « Boko Haram ».

Carte 1. Les sanctuaires Boko Haram au voisinage immédiat du Cameroun entre 2014 et 2016

Malgré la destruction de la plupart de ces grands sanctuaires, entre 2016 et 2019, ISWAP a de nombreux sanctuaires dans le lac Tchad, à l'exemple de Tombouma, « Abuja », Abdoulari et Koloram. Les groupes qui agissent au Cameroun partent des localités nigérianes de Bukar Mariam, Abganaram, Bagadaza et Chul, principalement. Il s'agit de groupuscules désorganisés et regroupés en communautés dans des villages nigériens tels que Kalabalgue, Ndufu, Muktu et Naba Forest par exemple. Dans la forêt de Naba, les « djihadistes » sont présents à Rodagui, Koaye, Bembem et Tereji. En ce qui concerne les zones adjacentes au parc Waza, il existe des groupes résiduels de « Boko Haram » dans la région d'Amtchaka, avec ses villages satellites de Diguime, Chawa, Chirawa, Batara, Thungurmi et Mordo. En face du département du Mayo-Tsanaga, « Boko Haram » a encore des sanctuaires sur le mont Tagoshe. Ses adeptes utilisent le village de Marawa et les environs pour s'infiltrer dans le Mayo Moskota. Les groupes opérant dans les localités camerounaises partent également des sanctuaires résiduels tels que Mina Kote, Kote Kina, Mayen Magderwenie, Goudeli, Shavey, Valley et Dekbawa, Loupere, Hyawa et Quatara sur les monts Mandara.

L'extension de l'aire opérationnelle de Boko Haram au Cameroun tient également de la configuration sociopolitique des espaces frontaliers qui a permis à « Boko Haram » de se greffer aux dynamiques sociopolitiques locales, en instrumentalisant, par exemple, les antagonismes ethniques et la question foncière (Rangé, 2020). Dans le même temps, les populations locales instrumentalisent Boko Haram pour régler leurs problèmes socio-économiques. En effet, avant l'expansion de l'aire opérationnelle de Boko Haram, les espaces concernés au Cameroun étaient le théâtre d'enjeux politiques, écologiques, économiques et sécuritaires. Ces dernières années, la pression démographique, le réchauffement et la désertification semblent menacer le lac Tchad dans son existence même. Cette situation pousse les populations à l'exode vers les zones lacustres. La concentration démographique qui en a découlé a dégradé davantage le milieu et les ressources naturelles disponibles. Ce faisant, elle a précipité le destin de la région tout en alimentant les tensions communautaires (Bagadoma, 2007, p. 6).

Des populations majoritairement nigérianes se sont installées massivement, depuis les années 1980, dans les parties camerounaises, nigériennes et tchadiennes du lac parce que dans leur pays, de grands espaces cultivables et

des pâturages avaient été confisqués par les autorités dans le cadre du projet dénommé *Chad Bassin Development Authority* (CBDA) (Saïbou Issa, 2012, p. 106). Cette forte immigration est à l'origine de nombreux conflits fonciers. Un bulletin de renseignement camerounais attribue les multiples incidents et contestations du tracé de la frontière Cameroun-Nigeria au niveau du lac Tchad aux ambitions d'une autorité traditionnelle nigériane qui, pour accroître son prestige, poussait les habitant·e·s d'autres villages nigériens à s'installer dans sa localité. Ainsi, pour pallier à l'insuffisance des terres cultivables qui en découlaient, il contestait les frontières internationales¹³.

De nombreux conflits agropastoraux et des tensions communautaires naissent également de cette rareté de ressources. Les populations camerounaises de Boumgour Makary se sont disputé des terres cultivables du Lac avec les Nigériens de Ngala. Le retrait progressif des eaux du Lac pendant la saison sèche faisait avancer les éleveurs nigériens en transhumance vers ces terres camerounaises qui, dans la même période, étaient occupées par les pêcheurs camerounais qui se livraient aux travaux champêtres¹⁴.

Avec l'insurrection de Boko Haram, les abords du lac Tchad et des monts Mandara sont devenus un espace encore plus conflictuel. En s'installant dans la région du lac Tchad, « Boko Haram » a pris le contrôle d'une zone de non-droit, lieu de trafics de tous genres, consolidant ainsi sa connexion avec les réseaux de trafiquants qui le fournissaient déjà en armes (Cohen, 2015, p. 76). D'ailleurs, le lac Tchad a toujours constitué un lieu de refuge pour des populations réfractaires aux entités politiques conquérantes (Pérouse de Montclos, 2015, p. 32). Il s'y est développé, au fil des années, voire des siècles, ce que Nicolas Courtin (2015, p. 16) appelle des « sociétés de refus », des contre-sociétés de « bandits », de trafiquants ou des djihadistes, tous formant le « collectif du refus » qui cherche le salut dans « Boko Haram ». Le mouvement insurrectionnel y a joué des rivalités ethniques et noué des alliances qui lui ont permis de mettre la main sur l'économie informelle

13. CQF, Bulletin de renseignement du 25 février 1980.

14. CQF, Rapport du commandant de la brigade de gendarmerie de Makary sur le litige de terrain entre les cultivateurs et éleveurs camerounais et ceux du Nigeria, du 6 juin 1984.

locale. L'on a tendance à voir, dans le choix de ces sanctuaires, la preuve de la profondeur historique de l'insurrection de « Boko Haram » et l'expression d'une continuité dans les pratiques migratoires, exil vers les espaces frontaliers, de Dan Fodio à Shekau (MacEachern, 2020, p. 5). Pourtant, il s'agit banalement d'un phénomène classique de guerre asymétrique par lequel des insurgés occupent des maquis à partir desquels ils harcèlent et infiltrent les dispositifs des États auxquels ils font face (Pérouse de Montclos, 2020, p. 7). La présence de ces zones de refuge au niveau des espaces frontaliers et la configuration physique des frontières ont contribué à l'extension des actions de « Boko Haram » vers le Cameroun.

Configuration physique des frontières et extension de l'aire opérationnelle de « Boko Haram »

L'extension de l'insurrection de Boko Haram, du Nigeria vers le Cameroun, tient de la configuration physique des frontières, notamment leur faible matérialisation, leur transparence et des effets de polarisation qui les affectent.

Une frontière faiblement matérialisée

L'expansion de l'aire opérationnelle de Boko Haram au Cameroun a été facilitée par la configuration physique de la dyade camerouno-nigériane. En effet, une des caractéristiques des frontières au niveau du lac Tchad est qu'elles suivent des éléments naturels. Si ailleurs le choix des fleuves comme support de la frontière offre des possibilités défensives importantes et légitimes, au niveau du lac Tchad, la frontière traverse une zone où les eaux varient fortement en fonction des pluies et des saisons. Les supports de la frontière ont ainsi facilité la diffusion de l'insurrection de Boko Haram du Nigeria vers les pays voisins. Entre le Cameroun et le Nigeria, par exemple, le fleuve El-Beïd qui sert de limite internationale à ce niveau change de cours et son assèchement pendant l'été rend la frontière extrêmement poreuse. Cette

situation a facilité de nombreuses attaques à partir du Nigeria. L'attaque de Fotokol du 4 février 2015, par exemple, a été facilitée par la décrue du fleuve El Beïd¹⁵.

L'enjeu de l'extrême porosité des frontières est important, car, contrairement à ce qu'affirme Karmon (2014), « Boko Haram » n'a jamais disposé de sanctuaire sur le territoire camerounais. Les raids contre les villages et les assauts contre les postes de l'armée camerounaise sont lancés à partir du Nigeria. Il en est de même des mines explosives improvisées et des bombes humaines qui sont préparées dans les sanctuaires nigériens de « Boko Haram » et projetées au Cameroun. Dans l'arrondissement du Mayo-Moskota, par exemple, le relief est constitué d'une plaine et de multiples collines qui permettent un repli facile aux insurgés après leurs incursions. La géographie locale leur offre, en outre, de nombreux couloirs de mobilité et une variété d'itinéraires de repli. Leur empathie naturelle avec le milieu tient de ce que les insurgés qui agissent sur cette section sont des jeunes qui sont partis au début de l'insurrection et qui connaissent très bien les terroirs dans lesquels ils agissent. Des entretiens croisés ont permis d'identifier, pour le seul arrondissement de Mayo-Moskota, trois principaux couloirs d'infiltration en 2021 :

- le couloir de Itéré par lequel les « djihadistes » descendent, la nuit tombée, pour écumer les villages de Bovongolo, Hourbech, Dzamassaf, Oudal, Ouzal, Guva et Mandoussa;
- le couloir de Mbaljuel où ils s'infiltrèrent dans les villages de la plaine, notamment Mozogo, Nguetchewe, Gokoro, Karazawa, Goldavi;
- le couloir de Djibrili qui mène à Zamga, Tala-Massali, Ashigashia et Bala-Tixe¹⁶.

Ces différents couloirs sont utilisés pour les raids contre les villages et les attaques contre les postes de l'armée camerounaise. Pour les attentats-suicides, des entretiens croisés nous ont permis d'identifier l'axe principal jusqu'à la frontière en 2018 : Djoua-Maïnti-Kawa-Koche Koche-Djimini et,

15. *Cameroon-Tribune* (quotidien) n° 10808/7007 du jeudi 26 mars 2015.

16. Entretien avec plusieurs autorités administratives locales, juin 2021.

à partir de là, les kamikazes sont projetés au Cameroun suivant les axes Djimini-Blabli-Manawadi-Gouderi-Vouvere-Kolofata ou Djimini-Goumouli-Saradjé-Bamé-Kolofata. Les kamikazes sont également projetés en territoire camerounais en passant par l'itinéraire Iza-Ashigashia-Kerawa, (Nigeria)-Kerawa-(Cameroun)-Mora-Djaoude-Makalingai. Une étude des itinéraires des bombes humaines de « Boko Haram » en territoire camerounais permet de constater que la localité de Djaoude a longtemps été leur passage obligé. À partir de là, il est facile de rallier Balaza. Certains mototaximans ont ainsi été mobilisés pour la logistique des attentats-suicides, en raison de leur pratique quasi quotidienne de cette route, doublée à la connaissance des comportements des forces de sécurité au niveau des check-points.

Pendant longtemps, l'on a noté une absence de tout dispositif de blindage des frontières qui aurait permis aux voisins du Nigeria de protéger leur souveraineté contre les menaces extérieures à la sécurité. Il n'existe pas, à proprement parler, de dispositif d'obstacles qui auraient pu être à fois des éléments de dissuasion pour l'extérieur et un élément de protection interne. Face à la menace terroriste au Nigeria, aucune mesure d'optimisation rationnelle de la frontière n'a été prise par les États voisins. Le Cameroun, le Niger et le Tchad n'ont pris aucune véritable disposition allant dans le sens du blindage de leurs frontières nationales respectives. C'est bien tardivement que les États de la sous-région ont objectivé la menace « Boko Haram ». Pendant longtemps, en effet, les activités de la secte n'étaient pas perçues comme un enjeu sécuritaire, comme une menace existentielle. Les États de la sous-région semblent avoir, dans un premier temps, fait preuve d'irénisme face à la menace. Le Cameroun, par exemple, a longtemps été accusé par le Nigeria d'être une base arrière du mouvement islamiste parce que les autorités ne voulaient pas « acheter » une guerre qui, à l'époque, était perçue comme relevant d'un contentieux nigéro-nigérian (Sumo Tayo, 2017). Ce n'est qu'avec la montée en puissance de « Boko Haram » que l'on a assisté au surlignage de la frontière. Cette « frontiérisation » des abords du lac Tchad consiste en la multiplication des check-points entre le Cameroun, le Niger, le Tchad et le Nigeria. Ces dispositifs qui procèdent des *teichopolitiques* ont été placés le long des voies de communication normale et des pistes de contrebande.

La diffusion de l'insurrection nigériane de « Boko Haram » vers le Cameroun tient de l'extrême perméabilité des frontières dans le bassin du lac Tchad. La défonctionnalisation des frontières dans la sous-région tient de l'absence de grands obstacles au passage des personnes et des biens et de l'incapacité des structures de contrôle à garantir la fonction filtrante des frontières. Comme ailleurs en Afrique, l'indigence en personnel explique cette porosité. Ces personnels sont très souvent mal équipés et font preuve de complaisance. Des militaires et policiers camerounais ont été emprisonnés pour avoir favorisé l'entrée de personnes et des biens du Nigeria malgré la fermeture de la frontière. En septembre en 2014, par exemple, trois militaires du Bataillon d'intervention rapide (BIR) ont été interpellés pour avoir facilité l'infiltration de deux Nigériens de Dlamang vers Mokolo.

Cette transparence des frontières tient également de la configuration des espaces frontaliers et de l'effet de polarisation qui en découle. Très souvent, la frontière met face à face deux villes mitoyennes où la distinction de la limite internationale est extrêmement difficile. C'est le cas entre la localité nigériane de Banki et Amchidé au Cameroun. Les deux villes ont un marché commun situé sur la frontière internationale. Si par le passé la frontière était matérialisée au niveau du marché par un simple bambou, la démarcation de la frontière Cameroun-Nigeria a été marquée par l'implantation d'une borne frontière à Amchidé. Dès que les insurgés de Boko Haram ont pris le contrôle de Banki en 2014, la localité camerounaise a fait l'objet, jusqu'en 2017, d'incursions régulières.

La prise en compte de l'impact de la configuration physique de la frontière a conduit l'armée camerounaise à multiplier des nomadisations dans des secteurs pouvant être utilisés comme couloirs d'infiltration. Elle a surtout conduit à un surlignage de la frontière par la construction d'une tranchée le long de la section de frontière avec le Nigeria. Ces tranchées, de 3 m de large sur 2 m de profondeur, se remplissent d'eau pendant la saison des pluies. Toutefois, au fil des années, la nature des sols, l'érosion et les éboulements permettent des incursions de petits groupes de « djihadistes ». La tranchée empêche les incursions motorisées de grands groupes comme par le passé. De même, il n'est désormais plus possible, comme c'était le cas dans le passé, d'emporter un troupeau de 500 bœufs. Les tranchées ont également permis

de sécuriser le corridor qui va jusqu'au Tchad, car par le passé les djihadistes emportaient des camions pleins de marchandises et traversaient allègrement la frontière.

Le dispositif des tranchées est complété par les check-points des comités de vigilance. Ces groupes d'autodéfense sont postés aux points de passage des tranchées et procèdent à des fouilles systématiques. Ils ont pu ainsi éviter l'infiltration de nombreux kamikazes à partir de la frontière avec le Nigeria. Leur présence perturbe le ravitaillement de « Boko Haram » en termes de sécurité, de praticabilité et d'élongation. À l'entrée des villes et villages, ils assistent la police dans les contrôles de routine. Avec l'assèchement des Mayo et avant la construction des tranchées, l'on enregistrait des infiltrations tous azimuts. Selon les militaires, la réalisation des tranchées a considérablement réduit les attaques des kamikazes et les incursions. Ce regain de sécurité à la suite de la barriérisation de la frontière permet de penser que les supports de la dyade camerouno-nigériane et la faiblesse des dispositifs de surveillance ont facilité l'extension de l'aire opérationnelle de « Boko Haram » au Cameroun.

Une frontière victime de l'effet de polarisation

L'extension de l'aire opérationnelle de « Boko Haram » a été favorisée par l'effet de polarisation des frontières internationales dans le bassin du lac Tchad dont les espaces frontaliers constituent territorialement, culturellement et économiquement des zones de transition. Ces espaces appartiennent à la catégorie des frontières dites maximales du fait de l'existence de grandes affinités culturelles, linguistiques, voire ancestrales (Momoh, 1989, p. 52). Ce type de frontière génère de grosses contraintes en matière de sécurité. Territorialement, dans la pratique quotidienne des populations des zones frontalières, il est difficile de déterminer quand on passe d'un État à un autre. Sur le plan culturel, il est également difficile de procéder à une quelconque différenciation, car les populations frontalières adoptent mutuellement des éléments de culture, notamment l'habillement, le langage, l'architecture et même la religion. Sur le plan économique, les

zones frontalières sont des zones de transition en ce sens qu'il y existe d'importants échanges aux points officiels et non officiels (Adejuyigbe, 1989, p. 32).

Les dynamiques transfrontalières ont ainsi milité en faveur de l'extension de l'insurrection de « Boko Haram » du Nigeria vers les autres États du bassin du lac Tchad. En effet, l'aire opérationnelle de ce groupe, au Cameroun, au Nigeria, au Niger et au Tchad est un espace intégré dans lequel la vie économique tourne autour de la circulation marchande. Avant l'insurrection, le Nigeria était le lieu de ravitaillement en produits manufacturés et le principal débouché des produits agropastoraux de la région du lac Tchad. Les différentiels d'ordre agroécologique, démographique, monétaire, réglementaire et douanier ont permis une véritable intégration « par le bas » (Chauvin, *et al.*, 2018, p. 61), avec des pôles émetteurs des produits agricoles ou manufacturés tels que la plaine du Diamaré ou Maïduguri. En 2010, Alix Servais Afouda (2010, p. 342) avait relevé une dépendance de cet espace vis-à-vis de Maiduguri, au Nigeria, suivant une logique territoriale ancienne.

De plus, l'économie du Lac est totalement extravertie avec des échanges qui se font uniquement en Naïra et l'intégralité de la production de poisson est vendue au Nigeria. Sur le plan pratique, par exemple, les 1 400 000 tonnes de poisson produites dans la localité camerounaise de Darak sont majoritairement exportées vers Maiduguri au Nigeria. Ce commerce est contrôlé par les négociants nigériens (Halirou, 2008, p. 62-63) qui se jouent des frontières et valorisent les différentiels frontaliers. Ces dynamiques marchandes ont facilité l'implantation de l'islam radical et l'extension de l'aire opérationnelle des « djihadistes » au Cameroun. Les recrutements de « Boko Haram » à la suite de conversions n'ont pas été uniquement forcés. Dans certains cas, une conversion à l'islam donnait accès à des ressources du côté nigérien. De nombreux Mafa et Kapsiki se sont ainsi islamisés pour avoir accès aux facilités de crédit accordées par des « patrons » nigériens. La confiance qui en a découlé a produit de petites fortunes locales. Par effet de contagion, de nombreuses personnes se sont ainsi converties¹⁷. C'est sans doute pourquoi jusqu'en 2015, les catégories professionnelles les plus représentés dans l'insurrection étaient les bouchers, les mécaniciens, les

17. Entretiens divers à Mokolo, Mora, Koza et Maroua, entre 2014 et 2021.

conducteurs de moto-taxi, les transporteurs, les vendeurs de tissus, bref des commerçants (Cohen, 2015, p. 79). En outre, les villages réputés sous influence Boko Haram étaient des points d'entrée commerciaux, notamment Banki, Fotokol, Ashigashia et Vizik. Ces localités étaient sous influence de la contrebande. L'insurrection a également touché des aires de transit, notamment Dabanga et Waza où les camions stationnaient le plus souvent. Il en est de même des corridors tels que Wambashé et Bondéri.

Outre les considérations économiques, l'expansion de « Boko Haram » en territoire camerounais a été facilitée par la présence d'espaces frontaliers ayant les caractéristiques des zones de transition. Ce type d'espaces est généralement affecté par la situation interne des États voisins. Cette grande interaction se manifeste également par l'utilisation des mêmes terres pour les activités culturelles et pastorales, par l'usage des mêmes marchés et par la participation aux mêmes activités sociales. Le processus d'installation de l'islam radical dans certaines contrées au Cameroun est ainsi lié aux migrations forcées. En effet, des témoignages recueillis lors de focus groups à Waza font état de ce que de nombreuses populations nigérianes de Kalagubdo avaient migré à Waza lors des troubles internes au Nigeria en 2010. De nombreuses familles réfugiées s'étaient définitivement installées dans la ville et avaient épousé des filles du coin¹⁸. Dans les années qui ont précédé le début de l'insurrection, les populations des localités proches de Waza s'illustraient par le rejet de la vaccination et de l'école occidentale, encouragées en cela par des Malloum venus du Nigeria¹⁹.

En plus d'avoir facilité l'implantation de « Boko Haram » au Cameroun, la non-prise en compte des dynamiques frontalières a également contribué à l'extension de l'aire opérationnelle de ce groupe au Cameroun. En effet, il est largement reconnu que la stabilité du bassin du lac Tchad dépend des migrations saisonnières et des relations commerciales dans les espaces de peuplement anciens, notamment ceux du Diamaré, de la Komadougou Yobé, du pays Moundang et Toupouri. Or la crise « Boko Haram » avait quasiment stoppé les migrations saisonnières qui permettaient aux jeunes

18. Focus Group Waza, mai 2019.

19. Entretiens avec un officier du Premier secteur de la Force multinationale mixte, Mora, juillet 2017.

des espaces vulnérables de trouver du travail en saison sèche dans des zones d'agriculture et de pêche (Chauvin *et al.*, 2018, p. 54). Plus grave, l'une des mesures sécuritaires phares prises dans le cadre de la lutte contre « Boko Haram » a été la fermeture de la frontière Cameroun-Nigeria. Dès le 23 février 2014, le Nigeria avait fermé la section Nord-Est de sa frontière avec le Cameroun qui, pour sa part, procéda à la fermeture de la dyade en août de la même année, officiellement pour prévenir une infiltration du virus Ebola. Cette mesure a paradoxalement contribué à nourrir l'insurrection. International Crisis Group relevait déjà, en 2016, le fait qu'en plus des restrictions à la mobilité des motocyclettes, la fermeture de la frontière avait le potentiel de radicaliser les populations concernées parce qu'elle accentuait leur vulnérabilité socio-économique. Une enquête menée en 2021 a permis de constater que cette mesure a entraîné le ralentissement du commerce, la hausse des prix de produits importés et la chute des prix des produits locaux. La fermeture de la frontière a ainsi précarisé des populations locales qui vivaient des échanges et trafics divers. La baisse du pouvoir d'achat observée était fortement liée à la fermeture de la frontière et à la fin de la contrebande. C'est sans doute pourquoi de nombreux intermédiaires, appelés localement « transitaires », et contrebandiers sont devenus des logisticiens des insurgés. Indéniablement, avec la fermeture de la frontière, le remède était devenu le poison.

Au-delà de leurs caractéristiques physiques, la transparence des frontières aux abords du lac Tchad tient du déficit du contrôle territorial par les États de la sous-région.

Déficit de contrôle territorial et extension de l'aire opérationnelle de Boko Haram

La faiblesse des capacités de contrôle aux marges a également favorisé l'extension de l'aire opérationnelle de « Boko Haram » au Cameroun. En effet, l'une des caractéristiques des espaces frontaliers camerounais aux abords du lac Tchad est leur faible interaction avec le reste du territoire national. À cause de la rareté des visites des autorités administratives, de l'éloignement des centres de décision et des difficultés d'accès, ces régions « are usually the last to be affected by cultural or technological innovations originating

in the core of the political unit. Thus borderlands populations are usually regarded as conservative or backward by the other part of their political unit » (Adejuyigbe, 1989, p. 32). D'ailleurs, certains de ces espaces ont longtemps été des zones grises de type socio-économique. Des entrepreneurs locaux de la violence s'y sont longtemps constitués en autorités de substitution qui disputaient aux États leur monopole de la violence légitime et leur monopole fiscal. Les frontières, dans le lac Tchad particulièrement, font partie de ces espaces frontaliers africains dans lesquels « l'économie informelle et les factions armées concurrencent l'État-nation pour la maîtrise incontestée de l'autorité réglementaire et du pouvoir financier » (Roitman, 2003, p. 49).

Avant le renforcement du dispositif de défense et de sécurité du Cameroun à partir de 2014, les capacités de contrôle des marges étaient très modestes. Au niveau de Waza, chef-lieu de l'arrondissement éponyme, par exemple, la brigade de gendarmerie comptait 10 éléments. De même, les effectifs des postes frontaliers qui faisaient face à Boko Haram étaient très faibles. Les gendarmes d'Ashigashia avaient dû décrocher face à « Boko Haram » en août 2014. Jusqu'en 2018, certaines zones frontalières étaient pratiquement sans surveillance, suscitant le courroux des populations qui organisaient parfois des manifestations spontanées devant les bureaux du préfet de Mokolo. Les incursions de « Boko Haram » dans le département du Mayo-Tsanaga s'expliquent ainsi par des lacunes du dispositif mis en place par les autorités dans cet espace. En effet, le dispositif est constitué d'une base du BIR à Gouzda Vreket et de six détachements de l'Opération Émergence 4, notamment Vouzi, Tchebe Tchebe, Krawa Mafa, Daousaf, Mozogo et Djibrili. Outre ces postes de l'armée de terre, la gendarmerie nationale est présente avec deux brigades territoriales (Mozogo et Koza) et un détachement du Groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale (GPIGN) à Nguetchewe.

L'extension de l'aire opérationnelle de « Boko Haram » en territoire a également été favorisée par la faiblesse des capacités de surveillance permanente des airs. Ce n'est qu'en 2016 que le Cameroun a acquis des drones *Scan Eagle* et plus récemment ceux du fabricant chinois Dahua (Mveh, 2022). Il était alors difficile de surveiller les 412 km de frontière, du lac Tchad au Mayo-Oulo, qui servent en même temps de ligne de front au

moment où le Niger et le Nigeria donnaient l'impression d'être surpassées par les capacités des menaces paramilitaires auxquelles ils étaient confrontés (Sumo Tayo, 2017).

L'extension de l'insurrection de Boko Haram, du Nigeria vers les autres États riverains du lac Tchad, tient également de la situation extrêmement périphérique de ces espaces frontaliers. La localité camerounaise de Fotokol, par exemple, à 305 km de Maroua et 105 km de Kousséri, est située aux portes de la ville nigérienne de Gambaru-Ngala dont elle n'est séparée que par le pont sur le fleuve El Beïd. Cette localité camerounaise est très enclavée à cause du mauvais état des routes. Cette situation des zones frontalières est à l'origine de la dilution des identités et des loyautés dans ces espaces. La situation était également marquée par des carences de structures d'encadrement des populations locales et par une insuffisance en infrastructures sociales de base. Une fiche technique du ministère camerounais de l'Administration territoriale sur la situation des îles camerounaises du lac Tchad relevait que ces dernières étaient difficiles à contrôler à cause de l'absence d'une administration locale permanente, l'absence d'unité de forces de l'ordre et de défense, l'inexistence d'infrastructures sociales (écoles, routes, centres de santé)²⁰. Le manque de contacts réguliers avec les autorités administratives, leur marginalisation par rapport aux autres parties du territoire national et le difficile accès aux services sociaux peuvent conduire, chez les populations des localités frontalières, à un désenchantement. L'éloignement des périphéries nationales camerounaises a ainsi créé une sorte de faiblesse des relations d'autorité à cause de l'éloignement du siège des institutions. Malgré le maillage administratif, les « périphéries nationales » n'étaient pas toujours dotées de services de l'État. De ce fait, ces zones étaient parfois des terres d'insoumission²¹.

20. CQF, fiche technique de la sous-direction de l'organisation administrative du ministère camerounais de l'administration territoriale et de la décentralisation sur la mise en œuvre des recommandations de la réunion ministérielle d'Abuja du 30 septembre 2002, et suivi de la décision de la Cour internationale de Justice de la Haye du 10 octobre 2002 sur la frontière terrestre et maritime, non datée.

21. CQF, extrait du bulletin de renseignement n° 007/DGG/FRD/RENS/4-S, période du 1er au 26 février 1973.

La vulnérabilité des espaces situés aux abords du lac Tchad s'était accrue avec la perte, par le Nigeria, du contrôle territorial sur les régions nord-est. En effet, dès septembre 2014, la secte islamiste avait pris le contrôle des garnisons de l'armée nigérianes frontalières du Cameroun, notamment Pulka, Gwosa, Kirawa, Bama, Gambaru Ngala et Banki²². Cette dernière garnison, seule encore solidement tenue sur la dorsale nord-est du Nigeria, avait été démontée, le 2 septembre 2014, et s'était repliée à l'intérieur vers le sud du Nigeria en passant par le territoire camerounais. Cette défection des troupes nigérianes de la bande frontalière de la dorsale ouest du Cameroun a eu des répercussions sur la situation sécuritaire du pays, notamment en termes de multiplication d'attaques contre les positions des forces de défense et d'incursions en territoire camerounais pour se ravitailler en vivres par exemple.

Cette vulnérabilité et la porosité des frontières sont accentuées par la présence des peuples transfrontaliers qui, elle-même s'avère être l'un des principaux facteurs de l'expansion de « Boko Haram » vers le Cameroun.

La présence des peuples transfrontaliers comme facteur d'expansion de « Boko Haram »

L'extension de l'insurrection de « Boko Haram » au Cameroun a fort à voir avec la configuration sociologique des espaces frontaliers, notamment la présence des communautés à cheval sur les frontières, la persistance des solidarités ethniques transfrontalières et les difficultés liées à la gestion des mobilités transfrontalières.

22. À la suite d'un renseignement signalant l'imminence d'une attaque de Banki (Nigeria), le dispositif militaire et policier avait décroché pour se réfugier à Amchidé, localité frontalière camerounaise contiguë. Il s'agissait de 164 militaires et 210 policiers, ainsi que des centaines de populations civiles. Cf. *Cameroon-Tribune*, n° 10666/6865 du jeudi 4 septembre 2014.

Les peuples et les parlers transfrontaliers

L'extension de l'insurrection de Boko Haram, du Nigeria vers le Cameroun, a été facilitée par la configuration anthropo-sociologique des espaces frontaliers communs. Les différentes dyades aux abords du lac Tchad coupent en deux de nombreux peuples. Les Kanuri, encore appelés Bornouans, par exemple, vivent à cheval entre le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Bâisseurs de l'empire du Bornou, les Kanuri étaient avec les Mandara, les plus grands razzieurs d'esclaves du bassin du Tchad (Saïbou Issa, 2012, p. 109). À côté des Kanuri, les Arabes Shuwa, que Brann appelle les *Sudanese Arab*, constituent le second peuple vivant à cheval sur les frontières. On les retrouve principalement dans les zones de Dikwa (Nigeria), N'Djamena (Tchad) et Kousseri (Cameroun). L'on retrouve également les Mandara au Cameroun et au Nigeria. Leur ancienne capitale était Kerawa-Nigeria. Aujourd'hui, elle se trouve à Mora au Cameroun (Brann, 1989, p. 215). On les retrouve au Cameroun dans les sultanats de Kousseri et de Logone Birni (Saïbou Issa, *ibid.*).

Comme on le voit, les frontières dans le lac Tchad ont partitionné des peuples qui, dès lors, vivent à cheval sur elles. Physiquement, rien ne permet de différencier les citoyens et citoyennes de l'un ou de l'autre pays²³. Ces populations prennent part aux activités qui se tiennent de part et d'autre de la frontière et se livrent pareillement aux activités agricoles (Mokam, 2001, p. 136). Ces populations des régions frontalières entretiennent des relations économiques sans tenir compte des frontières internationales. Comme le relèvent Molem Christopher Sama et Debora Johnson-Ross (2005, p. 105), au sujet de la frontière Cameroun-Nigeria, « Indigene in both country are able to evade gendarmes from Cameroon and police, customs and immigration officers from Nigeria given that they are very familiar with the terrain ». Au niveau du lac Tchad, comme dans le reste de l'Afrique, les frontières, en mettant des peuples à cheval, ont évité la création des déserts, de sortes de zone tampon, et permis de créer des opportunités de coopération. La

23. Les autorités policières utilisent toutefois les cicatrices de vaccination pour distinguer les Camerounais des Nigériens par exemple. Alors que les autorités médicales camerounaises administrent le BCG au niveau de l'avant-bras, celles du Nigeria le font au niveau de la partie supérieure du bras.

communauté des réseaux d'échanges entre plusieurs ethnies a créé une superposition de réseaux de relation dont les limites ne coïncident pas, toute chose qui crée un flou dans la structure spatiale des zones frontalières et rend difficile, voire impossible, une distinction nette des frontières (Claval, 1974, p. 12). L'existence de ces peuples transfrontaliers génère des contraintes sécuritaires en ce sens que certain-e-s de leurs membres qui se livrent à des activités illégales ou dangereuses se réfugient très souvent de l'autre côté de la frontière pour échapper aux poursuites. L'expansion de « Boko Haram » au Cameroun est due en grande partie à la persistance des solidarités transfrontalières. Les appuis de la secte islamiste en territoire camerounais se situent dans le canton bournouan de Kolofata au sein de la diaspora locale appelée « sirata » et auprès des communautés alliées Mandara, anciennement satellite du Bornou (Seignobos, 2014, p. 159).

Cette internationalisation du terrorisme aux abords du lac Tchad est également liée à l'existence des systèmes de communication linguistique communs dans cet espace. En effet, la dimension linguistique peut également être mobilisée pour comprendre l'extension de l'insurrection de Boko Haram au-delà des frontières nigérianes. Les frontières du langage des individus correspondent généralement aux frontières de leur monde (Assier-Andrieu, 1997; p. 29). Le Haussa sert de *lingua franca* aux abords du lac Tchad, sur les dyades nigéro-nigérianes et camerouno-nigérianes surtout. Sur la frontière avec le Tchad, cette langue est fortement concurrencée par l'arabe. La présence des systèmes de communication communs crée des continuités dans l'espace, surtout que ces peuples parlent plus la langue des liens de parenté, de descendance et d'alliance. Dans ce contexte, les limites sont floues, car « les limites englobent tous les individus avec lesquels il est normalement possible d'entretenir des relations : cela crée donc des discontinuités dans l'espace des relations sociales » (Claval, 1974, p. 12). Cette situation rend évanescents les frontières aux abords du lac Tchad. Elle a ainsi facilité l'extension des activités de « Boko Haram » au-delà de ses sanctuaires nigériens. Il en est de même de la persistance des solidarités ethniques transfrontalières.

La persistance des solidarités ethniques séculaires

L'évanescence des frontières au niveau du lac Tchad et l'extension des activités de « Boko Haram » au-delà du Nigeria ont également été rendues possibles par la persistance des relations ethniques transfrontalières. En effet, les frontières dans le lac Tchad ne sont pas venues à bout des solidarités ethniques. Malgré l'existence des frontières internationales, ces peuples transfrontaliers continuent d'entretenir des relations. Il existe entre eux des solidarités qui font que le moindre conflit intercommunautaire dans un pays voisin a des répercussions au Cameroun et vice versa. Pendant la période coloniale déjà, lors de l'insurrection arabe de 1919 par exemple, les Shuwa avaient reçu les renforts de leurs frères du Tchad et du Nigeria. Lors des affrontements de janvier 1992 entre les Kotoko et les Arabes Shuwa, l'on avait noté une mobilisation des solidarités transfrontalières, car des proches des deux camps avaient afflué des villages et des pays voisins munis d'armes blanches et d'armes à feu (Saïbou Issa, 2012, p. 112).

Comme le relève l'historien camerounais Saïbou Issa (2001, p. 324), « gravitant dans l'orbite du territoire voisin, les populations perdent le réflexe de sentiment national, la solidarité locale prévalant alors sur la solidarité nationale ». Les frontières aux abords du lac Tchad ne jouent donc pas leur fonction de différentiation. Elles ne permettent même pas de déterminer véritablement ce qui est national et ce qui ne l'est pas. De même, cette persistance des solidarités ethniques transfrontalières génère des problèmes de sécurité et de maintien de l'ordre en ce sens que certains membres qui se livrent à des activités illégales ou dangereuses se réfugient très souvent de l'autre côté de la frontière pour échapper aux poursuites.

Les modalités de l'expansion de l'aire opérationnelle de « Boko Haram » au Cameroun confirment le rôle important de la proximité sociologique dans la propagation du djihadisme. La filiation historique et ethnique des peuples des abords du lac Tchad explique ainsi l'expansion de l'islam radical du Nigeria vers les pays voisins. Il faut également noter que les premiers soubresauts intégristes de l'ère postindépendance au Nigeria ont des origines camerounaises (Fourchard, 2007, p. 5). Cette dynamique ne concerne pas uniquement les Kanuri. « Boko Haram » n'est pas une insurrection Kanuri liée à une quelconque distribution des ressources matérielles et/ou symboliques comme l'indique Christian Seignobos (2020).

Pérouse de Montclos (2020, p. 6) a montré, statistiques à l'appui, que le problème de la représentation politique des Kanuri au sein des instances fédérales ne se posait pas, même depuis les indépendances.

La forte présence des Kanuri au sein de Boko Haram et la correspondance de l'aire opérationnelle des insurgés au terroir de ce groupe ethnique sont liées au fait que l'insurrection est née à Maiduguri, les premiers leaders du mouvement étaient Kanuri et les violences policières, matrice réelle de la radicalisation, ont eu lieu dans cet espace. Les Kanuri ne sont que le substrat naturel de confiance des insurgés qui ont par la suite intégré des adeptes et de la main-d'œuvre transethnique. Dès lors, il convient de ne pas confondre une insurrection identitaire avec l'identité des insurgés comme le recommande Saïbou Issa (2016a, p.13), car « si la plupart des éléments impliqués sont vraisemblablement Kanuri, l'essentiel des victimes des meurtres, incendies, exode, le sont également ». La communauté Kanuri a beaucoup souffert de stigmatisation liée à la mauvaise connaissance de la menace « Boko Haram » entre 2014 et 2015. Tout jeune Kanuri était suspecté être agent de Boko Haram. Cette situation explique sans doute les difficultés actuelles des forces à obtenir leur soutien dans la lutte²⁴.

Outre les Kanuri, les Kanebu et les Bouduma (encore appelés Yedina ou Kuri) constituent le substrat naturel de « Boko Haram » dans le lac Tchad (Cohen, 2015, p. 76). Les clans Bouduma-Maybulwa, Bouduma-Majigoyina et Buyiya sont réputés être plus réceptifs au discours « djihadiste » que leurs cousins du clan Guriya (Mbodou Seid, 2020, p. 40). Dans les années 1990, ils étaient très actifs dans le banditisme rural et transfrontalier et les bandes criminelles se formaient sur une base communautaire (Saïbou Issa, 2000, p. 106). À bien des égards, leur mobilisation au sein de « Boko Haram » procède d'une revanche des marginaux et marginales. Ce peuple, que le voisinage caractérisait par la barbarie et la sauvagerie et le paganisme, a longtemps subi le regard condescendant des autres communautés du fait de leur marginalisation économique (Verlet, 1967, p. 191).

24. Entretien avec un officier de l'« Opération Alpha », Maroua-Salak, 31 juillet 2018.

En plus des Kanuri et des Bouduma, les solidarités ethniques transfrontalières ont conduit à l'enrôlement de nombreux jeunes issus de certaines communautés camerounaises à l'instar des Kotoko, dans la zone de Fotokol, et des Mafa, dans le département du Mayo-Tsanaga. Dans le canton de Mozogo, les Mandaras et les Glavda constituent l'essentiel des recrues de « Boko Haram ». Au niveau du canton de Moskota, les Mafa constituent le plus gros contingent de Boko Haram. Pourtant, les actions de « Boko Haram » contre les villages mafa, entre Mozogo et Nguétchéwé, ont parfois été présentées comme relevant d'une guerre de religion des Mandara musulman-e-s contre leurs voisin-e-s chrétien-ne-s mafa et un conflit d'accès aux terres (Seignobos, 2017, p. 5). Les populations chrétiennes du département du Mayo-Tsanaga perçoivent certes « Boko Haram » sous le prisme de la guerre de religion et expliquent leur fuite par leur refus de se convertir à l'islam, mais il faut relativiser cette perception. Il faut toutefois en tenir compte parce qu'elle cristallise les identités religieuses et conflictualise les rapports interconfessionnels (Saïbou Issa, 2016b, p. 6).

Ces attaques de « Boko Haram » dans le Mayo-Tsanaga ont parfois été perçues comme le signe de la résurgence des contentieux précoloniaux entre « groupes collaborateurs des royaumes musulmans de plaine et ceux des anciens réservoirs d'esclaves forcément résistants » (Seignobos, 2014, p. 161). Cette lecture binaire ne manque pas de pertinence. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples. De nombreux Mafa ont rejoint « Boko Haram » et ont pris part à des attaques contre leurs terroirs d'origine. Au moins deux membres de cette communauté avaient pris part à l'attaque d'Ouzal, près de Nguetchewe, contre les domiciles du secrétaire général et du comptable de la Caisse d'épargne communautaire de la paroisse locale²⁵. De même, de nombreux jeunes chômeurs mafa, séduits par les perspectives d'ascension sociale qu'offrait « Boko Haram » jusqu'en 2015, ont rejoint le groupe. Les groupes résiduels de « Boko Haram » qui vivent en 2023 sur les monts Gossi sont majoritairement constitués de jeunes mafa qui ont rejoint l'insurrection et ne peuvent plus rentrer, craignant d'être dénoncés par les populations des villages. Ils font des incursions pour cambrioler les boutiques et leurs actions s'inscrivent plus dans une logique de prédation.

25. *L'œil du Sahel* (tri-hebdomadaire) n° 596 du jeudi 24 avril 2014.

Les Mandara, les Gamergu, les Musgoum et les Glavda sont également fortement représentés dans « Boko Haram ». Un certain Mal Yakoubou, un Glavda nigérian, artificier en chef de l'usine de fabrication des explosifs de Goshé, a ainsi facilité l'enrôlement de nombreux Glavda camerounais jusqu'en 2015. Dans les mentalités collectives locales, les Gamergu et les Arabes Shuwa ont la réputation de personnes peu honnêtes et sans scrupules du moment où leurs intérêts immédiats seraient en jeu²⁶. Au-delà de ces stéréotypes et idées reçues, des dynamiques transfrontalières et transethniques ont favorisé l'expansion de l'aire opérationnelle de « Boko Haram » au Cameroun.

Mobilités transfrontalières et implantation de « Boko Haram » au Cameroun

L'expansion de l'aire opérationnelle de « Boko Haram » au Cameroun a également été favorisée par les mobilités transfrontalières. En effet, dans le bassin du lac Tchad en général, la mobilité des personnes et des biens est un élément fondamental de l'identité et du commerce. Il s'agit d'un élément de survie à travers les activités de transhumance, de commerce et de migration épisodique pour des raisons agropastorales par exemple. C'est sans doute pourquoi pendant la période coloniale, un régime dérogatoire permettait aux frontalier·e·s de mener, sans encombre, leurs activités de part et d'autre des frontières. Ce régime fut maintenu par le Cameroun qui, dans sa loi du 9 décembre 1990 sur les conditions d'entrée, de séjour et de sortie du territoire, prévoit un régime particulier pour les « mouvements traditionnels des frontaliers » (Messe Mbega, 2015). Bien plus, des conventions internationales entre des États riverains du lac Tchad et des pratiques administratives nationales ont encouragé les mobilités transfrontalières. Entre le Nigeria et le Cameroun, par exemple, la convention du 6 février 1963 est un autre facteur de l'immigration massive des Nigériens au Cameroun. En effet, cette dernière dispose que, entre les deux pays, « l'entrée est libre pour trois mois après lesquels l'immigrant doit être invité à justifier de moyens de

26. Entretien avec un officier supérieur de la Force multinationale mixte, Mora.

subsistance ». La transnationalisation de la menace « Boko Haram » a fort à voir avec la forte mobilité que l'on observe aux abords du lac Tchad. Celle-ci a favorisé le processus d'installation de l'islam fondamentaliste au Cameroun.

Ces facilités migratoires, associées à la persistance de solidarités ethniques transfrontalières, ont fait du Cameroun, jusqu'en 2014, le principal refuge pour les combattants de « Boko Haram », ce malgré les dénégations des autorités. Le dénommé Bana Momodu avait été interpellé à Amchidé en compagnie de deux de ses lieutenants alors qu'il se réfugiait après un raid au Nigeria. À la suite des assauts menés à Kerawa-Nigeria par la 3e brigade de l'armée nigérienne alors commandée par le général Illiyasu Abba, de nombreux combattants de « Boko Haram » avaient trouvé refuge à Kerawa-Cameroun²⁷. De nombreux cadres du groupe s'étaient réfugiés au Cameroun et selon leur importance, certains d'entre eux s'étaient installés dans de grandes villes telles que Maroua et Kousséri. Un certain Alhadji Modibo, idéologue de la secte, s'était installé au quartier Dougoi dans une villa où séjournaient régulièrement d'autres « Boko Haram ». Il avait mis à contribution son séjour au Cameroun pour faire de grands champs de sorgho pour nourrir les combattants de la secte. Avec Dougoï, les quartiers de Hardé et Domayo à Maroua étaient reconnus pour abriter des responsables djihadistes réfugiés au Cameroun. Ces derniers louaient à prix d'or villas, studios et appartements en fonction du rang du locataire dans la hiérarchie insurgée. De nombreux adeptes de « Boko Haram » ont ainsi profité à la fois de la porosité des frontières, des failles de la loi portant institution de la carte nationale d'identité et de la persistance des relations ethniques transfrontalières.

En effet, « Boko Haram » a tiré profit des failles des lois camerounaises sur les documents d'identification pour acquérir une mobilité transnationale pour ses adeptes. Elle a également tiré profit de l'usage instrumental de l'ethnicité à des fins électoralistes et des pratiques de subversion des élections qui consistent à octroyer des documents d'identité à des étrangers et étrangères en vue de constituer un « bétail électoral » en faveur des partis au pouvoir dans les États riverains du lac Tchad. La secte a également tiré profit de la cupidité des agents de police et de gendarmerie chargé-e-s de

27. *L'œil du Sahel* n° 554 du 16 octobre 2013.

délivrer certains de ces documents. Des fonctionnaires véreux et véreuses ont ainsi délivré de nombreux certificats de perte de la CNI aux adeptes de Boko Haram ayant trouvé refuge en territoire camerounais²⁸. La corruption de certain-e-s fonctionnaires a ainsi été l'un des facteurs de l'extension de l'aire opérationnelle de « Boko Haram » vers le Cameroun.

Conclusion

Cette réflexion était consacrée à l'analyse de l'influence du facteur frontalier sur l'extension de l'aire opérationnelle de « Boko Haram » en territoire camerounais. Il s'est appuyé sur un matériau produit au cours d'une enquête ethnographique à l'Extrême-Nord du Cameroun, entre 2013 et 2022, pour montrer qu'à côté des facteurs explicatifs traditionnels de « Boko Haram » que sont la religion, les conditions socio-économiques, l'histoire longue et la gouvernance, le facteur frontalier a joué un rôle important dans l'extension de l'aire opérationnelle de « Boko Haram » au Cameroun.

Il apparaît, au terme de ce travail, qu'à cause de leurs caractéristiques sociologiques, géographiques, géopolitiques, historiques, les frontières camerounaises aux abords du lac Tchad ne jouent pas leur fonction de protection, de contrôle et de différenciation. Cette situation a favorisé l'extension de l'insurrection de « Boko Haram » au Cameroun. La secte islamiste d'origine nigériane a ainsi tiré profit de la configuration de l'espace géopolitique, anthropo-sociologique et socio-économique de son voisinage immédiat pour s'étendre. Elle l'a fait d'autant plus facilement que l'on note, au niveau des espaces frontaliers concernés, la persistance des solidarités ethniques transfrontalières, la porosité, la fragilité, voire la friabilité des frontières, la faible présence de l'État au niveau de ses marges et des difficultés de coopération dans le domaine de la sécurité avec le Tchad et le Nigeria, ce malgré le caractère inopérant du binôme sécurité intérieure-sécurité extérieure.

28. *L'œil du Sahel* n° 730 du lundi 17 août 2015.

Outre, la diversité des terroirs touchés par l'insurrection de « Boko Haram », les particularismes qui en découlent invitent à la prudence, tant les motifs de ralliement sont complexes et les situations nationales variées. De plus, même au sein des pays, il convient de déterminer de quoi « Boko Haram » est exactement le nom. En effet, il apparaît que dans le bassin du lac Tchad, l'emploi du label « Boko Haram » est devenu un raccourci conceptuel. L'enjeu pour le chercheur ou la chercheuse est, dès lors de pousser la réflexion plus loin, dire exactement de qui on parle, de quoi on parle, où il ou elle localise précisément son analyse, au-delà des explications classiques et générales. Surtout, celle-ci doit situer les mécanismes d'activation de la colère dans le temps et dans l'espace. Pour sa part, cet article a traité de « Boko Haram » au Cameroun et n'a pas la prétention de rendre compte de la mouvance djihadiste dans les autres pays concernés.

D'ailleurs, même au Cameroun, « Boko Haram » renvoie à des réalités parfois différentes en fonction de l'unité administrative concernée, chaque environnement apportant une coloration particulière à « Boko Haram » et ses dynamiques dérivées. Cette situation plaide en faveur d'une décentralisation de l'étude du mouvement et d'un *local turn* qui privilégierait des perspectives localisées et rendraient compte de ce que « Boko Haram » est plusieurs choses à la fois et se manifeste différemment selon les terroirs et de différentes manières.

En plus d'avoir été la porte d'entrée de cette étude sur « Boko Haram » au Cameroun, les frontières ont permis d'illustrer les causalités combinatoires de ce problème. Elles ont également servi de prétexte à l'analyse de certaines pratiques contre-insurrectionnelles du Cameroun. Cette réflexion a ainsi montré l'ambivalence des frontières dans la lutte contre le terrorisme. Si les *teichopolitiques* mises en place dès 2015 ont réduit certaines formes de violence djihadiste, la fermeture des frontières a paradoxalement nourri l'insurrection en accentuant la vulnérabilité des populations locales dans un espace où les mobilités sont un élément structurant de l'identité et de l'économie : à petite dose, la frontière est un remède contre le terrorisme. À haute dose, elle est un poison mortel.

Aimé Raoul SUMO TAYO, Laboratoire « Observer les Mondes En Recomposition (OMER) » de l'Université de Liège et enseignant invité à l'Université de Maroua

Références bibliographiques

- Adejuyigbe, O. (1989). Identification and Characteristics of Borderlands in Africa. In A.I., Asiwaju, P.O., Adeniny (eds), *Borderlands in Africa, A multidisciplinary and comparative focus on Nigeria and West Africa* (p. 27-36). University of Lagos Press.
- Afouda, A. S. (2010). *Échanges transfrontaliers et organisation de l'espace dans le bassin du Lac Tchad* [Thèse de doctorat en géographie]. Université de Bordeaux 3.
- Assier-Andrieu, L. (1997). Frontières, culture, nation. La Catalogne comme souveraineté culturelle. *Revue Européenne des migrations internationales*, 13, 29-46.
- Bagadoma, M. I. (2007). *La commission du Bassin du lac Tchad structure probante ou coquille vide* [Mémoire de Géopolitique]. Collège interarmées de Défense
- Barkindo, A. (2018). Abubakr Shekau: Boko Haram's Underestimated Corporatist-strategic Leader. In J. Zenn (ed.), *Boko Haram beyond the Headlines: Analyses of Africa's Enduring Insurgency*, (p. 53-73). Combating Terrorism Center At West Point.
- Brann, C. M. B. (1989). A Socio-Linguistic Profile of Nigeria's Northern and Eastern Borders. In A. I., Asiwaju and P.O., Adeniny (eds), *Borderlands in Africa, A multidisciplinary and comparative focus on Nigeria and West Africa* (p. 213-245). University of Lagos Press.
- Burgat, F. (2016). *Comprendre l'islam politique. Une trajectoire de recherche sur l'altérité islamiste. 1973-2016*. La Découverte.

- Chauvin, E., Rangé, C. et al. (2018). Le système régional : environnement, populations et ressources. In Magrin et Pérouse de Montlos (dir), *Crise et développement. La région du lac Tchad à l'épreuve de Boko Haram* (p. 25-73). Éditions AFD.
- Chouala, Y. A. (2015). La stratégie sécuritaire régionale de lutte contre Boko Haram : dynamique et ressources. *Polis, Revue camerounaise de Science Politique*, 20(1 et 2), 13-35.
- Claval, P. (1974). L'étude des frontières et la géographie politique. *Cahiers de géographie du Québec*, 8(43), 7-22
- Cohen, C., (2015). Boko Haram, une impossible sociologie politique? *Afrique Contemporaine*, 255, 65-92.
- Comolli, V. (2015). *Boko Haram: Nigeria's islamist insurgency*. Oxford University Press.
- Courtin, N. (2015). Comprendre Boko Haram. Introduction thématique. *Afrique Contemporaine*, 255, 13-20.
- Deschênes, D. (2002). Les sécuritaires français et le 11 septembre 2001. *Études internationales*, 33(4), 763-774.
- Fourchard, L. (2007). Violences et ordre politique au Nigeria. *Politique Africaine*, 106, 4-27.
- Galy, M. (2016), Islam and Mentality Shaping in the Lake Chad Basin. In Saïbou Issa (dir), *Les Musulmans, l'école et l'État dans le bassin du lac Tchad* (p 45-60). L'Harmattan.
- Halirou, A. (2008). Le conflit frontalier Cameroun-Nigeria dans le lac Tchad : les enjeux de l'île de Darak, disputée et partagée. *Culture et conflits*, 72, 57-76.
- Hansen, W. (2020). The ugly face of the state: Nigerian security forces, human rights and the search for Boko Haram. *Canadian Journal of African Studies/Revue canadienne des études africaines*, 54(2), 299-317.

- Ibrahim, J. (1989). Lake Chad as an instrument of international cooperation. In A.I., Asiwaju, P.O., Adeniny (eds), *Borderlands in Africa, A multidisciplinary and comparative focus on Nigeria and West Africa* (p. 309-311) University of Lagos Press.
- National Defense College 2013. *Foreign Policy and National Interest: A Case Study of Nigeria-Cameroon Relations*. National Defense College, Nigeria.
- Institute for Economics and Peace. (2012). *2012 Global Terrorism Index, Capturing the Impact of Terrorism from 2002-2011*.
- International Crisis Group. (2016). *Cameroun : faire face à Boko Haram*, Rapport n° 241.
- Karmon, E. (2014). Boko Haram's International Reach. *Perspective on Terrorism*, 8(1), 74-83.
- Kassim, A. and Nwankpa M. (eds). (2018). *The Boko Haram Reader: From Nigerian preachers to the Islamic State*. Hurst.
- Koungou, L. (2010). *Défense et sécurité nationale en mouvement. Dynamiques des réformes, mutations institutionnelles en Afrique subsaharienne*. L'Harmattan.
- La rédaction. (1993). Éditorial : Identité et action collective. *Culture et Conflits*, 12, 1-4.
- MacEachern, S. (2018). *Searching for Boko Haram: a history of violence in Central Africa*. Oxford University Press.
- MacEachern, S. (2020). Boko Haram, bandits and slave-raiders: identities and violence in a Central African borderland. *Canadian Journal of African Studies/Revue canadienne des études africaines*, 54(2), 247-263.
- Mahamat, A. (2020). Opprobre, discours clivants et sociolectes induits par Boko Haram au Cameroun. *Canadian Journal of African Studies / Revue canadienne des études africaines*, 54(2), 281-297.
- Matfess H. (2017). *Women and the War on Boko Haram: Wives, Weapons, Witnesses* (African Arguments Series). Zed Books.

- Mbodou Seid. (2020). *Le terrorisme transfrontalier au lac Tchad: Pour lutter efficacement contre Boko Haram*. L'Harmattan.
- Messe Mbega, C-Y. (2015). Les régions transfrontalières : un exemple d'intégration sociospatiale de la population en Afrique centrale?. *Éthique publique. Revue internationale d'éthique sociétale et gouvernementale*, 17(1). <https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.1724>
- Migaux, P. (2008). Le terrorisme islamiste : idéologies, acteurs et menaces. In G., Chaliand, *Les guerres irrégulières. XXe-XXIe siècle. Guérillas et terrorismes*. Gallimard.
- Mokam, D. (2001). Les peuples traits d'union et l'intégration régionale en Afrique centrale : le cas des Gbaya et des Moundang. In Abwa, Essomba, Njeuma, de la Roncière (éds), *Dynamique d'intégration régionale en Afrique Centrale* (p. 124-140). PUY.
- Molem C. S., et Johnson-Ross, D. (2005). Reclaiming the Bakassi Kingdom: The Anglophone Cameroon-Nigeria Border. *Afrika Zamani*, 13 et 14, 103-122.
- Momoh, C.M. (1989). A Critique of Borderlands Theories. In A.I., Asiwaju, P.O., Adeniny (eds), *Borderlands in Africa, A multidisciplinary and comparative focus on Nigeria and West Africa* (p. 51-61). University of Lagos Press.
- Moullé, F. (2013). La frontière et son double. Un modèle à partir de l'expérience européenne. *Belgeo* [En ligne], mis en ligne le 31 octobre 2013. URL : <http://journals.openedition.org/belgeo/10620>.
- Mveh A. F. (2022). *Drones et technologie dans la contre-insurrection à l'Extrême-Nord du Cameroun : capacités, emplois et limites de 2015 à 2021* [Mémoire de master professionnel en paix et sécurité]. Université de Maroua.
- Ojochenemi D. et al. (2015) *Boko Haram: the socio-economic drivers*. Springer International Publishing.
- Omede, A. J. (2006). Nigeria's' Relation With her Neighbors. *Stud. Tribe Tribal*, 4(1), 7-17.

- Pérouse de Montclos, M-A. (2015). Boko Haram et la mise en récit du terrorisme au « Sahelistan ». Une perspective historique. *Afrique contemporaine*, 255, 21-41.
- Pérouse de Montclos, M-A. (2020). Boko Haram: Un cas d'école de l'échec de l'islam politique au Nigeria. *Canadian Journal of African Studies/Revue canadienne des études africaines*, 54(2), 229-246.
- Pérouse de Montclos, M-A. (ed). (2014). *Boko Haram: Islamism, politics, Security and the State in Nigeria*. African Studies Centre.
- Rangé, C. (2020). Boko Haram, révélateur des insécurités foncières au lac Tchad (Cameroun)? In Chauvin, E., Langlois, O., Seignobos, C., & Baroin, C. (Eds.), *Conflits et violences dans le bassin du lac Tchad : Actes du XVIIe colloque Méga-Tchad*. (p. 149-160). Marseille : IRD Éditions.
- Roitman, J. (2003). La garnison-entrepôt : une manière de gouverner dans le bassin du lac Tchad. *Critique internationale*, 2, 93-115.
- Roy, O. (2016). *Le djihad et la mort*. Seuil.
- Sack, R.D. (1986). *Human Territoriality: Its theory and history*. Cambridge University Press.
- Saïbou Issa. (2016a). Introduction : résurgence de la question musulmane dans le bassin tchadien. In Saïbou Issa (dir), *Les Musulmans, l'école et l'État dans le bassin du lac Tchad* (p. 7-20). L'Harmattan.
- Saïbou Issa. (2016b). Des partenariats tactiques à la cogestion des espaces frontaliers entre le Cameroun et le Nigeria : pour un pragmatisme stratégique intégré des Monts Mandara au lac Tchad. Leçon inaugurale 3e Atelier de coopération transfrontalière Cameroun-Nigeria, Yaoundé.
- Saïbou Issa. (Inédit). En guise d'introduction : pylônes d'une conflictogénèse récurrente.
- Saïbou Issa. (2000). *Conflits et problèmes de sécurité aux abords du lac Tchad. Dimension historique (XVIe-XXe siècle)* [Thèse de doctorat en histoire]. Université de Yaoundé 1.

- Saïbou Issa. (2001). Cameroun-Tchad : image de l'autre et attitude. In Abwa, D., Essomba, J-M, Njeuma, M-Z, de la Ronciere (eds), *Dynamique d'intégration régionale en Afrique Centrale*, tomes 1. PUY.
- Saïbou Issa. (2012). *Ethnicité, frontières et stabilité aux confins du Cameroun, du Nigeria et du Tchad*. L'Harmattan.
- Seignobos, C. (2014). Boko Haram : innovations guerrières depuis les monts Mandara. Cosaquerie motorisée et islamisation forcée. *Afrique Contemporaine*, 252, 149-169.
- Seignobos, C. (2017). Boko Haram dans ses sanctuaires des monts Mandara et du lac Tchad. *Afrique contemporaine*, 265, 99-115.
- Seignobos, C. (2018). Chronique d'un siège (2). *Afrique contemporaine*, 265, 99-115.
- Seignobos, C. (2020). Les racines de la sédition djihadiste Boko Haram. Pourquoi au Bornou? In Emmanuel Chauvin, Olivier Langlois, Christian Seignobos, et al., *Conflits et violences dans le bassin du lac Tchad* (p. 57-76). IRD Éditions.
- Sumo Tayo, A. R. (2017). L'armée camerounaise face à Boko Haram : analyse séquentielle des stratégies d'innovation et d'adaptation des forces de défense face à un ennemi hybride. In Adder Abel Gwoda, François Wassouni (éds), *Boko Haram au Cameroun : dynamiques plurielles* (p. 241-260). Peter Lang.
- Sumo Tayo, A. R. (2023). Collecte des données, protection des sources et production des savoirs sur Boko Haram en contexte de paranoïa sécuritaire au Cameroun. *Canadian Journal of African Studies / Revue canadienne des études africaines*. En ligne, doi : <https://doi.org/10.1080/00083968.2023.2205157>
- Thurston, A. (2018). *Boko Haram: the history of an African jihadist movement*. Princeton University Press.
- Tinnes, J. 2019. Bibliography: Boko Haram. *Perspective on Terrorism*, 13(3), 131-164.
- Varin, C. (2016). *Boko Haram and the War on Terror*. Praeger.

Verlet, M. (1967). Le gouvernement des hommes chez les Yidena du lac Tchad dans le courant du XIXe siècle. *Cahiers d'études africaines*, 7(25), 190-193.

3. L'extension de la menace terroriste Boko Haram dans les monts Mandara (Cameroun/ Nigeria)

GIGLA GARAKCHEME

Résumé

De son épicerie nigérien, Boko Haram s'est progressivement étendu aux pays voisins, se transformant en menace régionale. En raison de leur proximité géographique et de leur caractère stratégique éprouvé au cours de l'histoire, les monts Mandara sont vite apparus comme un site privilégié à la fois de propagation et de repli pour les adeptes de ce groupe terroriste. En s'appuyant sur les sources sécuritaires, la littérature disponible et l'observation, ce travail retrace le processus par lequel les affinités sociologiques transfrontalières ont désigné le sanctuaire montagneux du Mandara comme un enjeu majeur de la lutte contre le terrorisme transfrontalier à la lisière du Cameroun et du Nigeria. L'étude évoque aussi les réactions des populations qui ont eu le sentiment d'une répétition de l'histoire.

Mots-clés : Boko Haram, peuples transfrontaliers, sanctuaire, monts Mandara, Cameroun, Nigeria.

Abstract

From its Nigerian epicenter, Boko Haram gradually spread to the neighboring countries (Cameroon, Chad...), thus turning the domestic insurgency into a regional security threat. The historical cross-border proximity, similarities and strategic character of these countries put the Mandara Mountains as a focus point both for propagation and refuge for the insurgents. From security sources, available literature and participative observation, the purpose of this study is to trace back the process by which cross-border

sociological affinities portrayed Mandara mountainous sanctuary as a major turning point in the ongoing fight against Cameroon and Nigeria cross-border terrorism.

Keywords: Boko Haram insurgency, cross-border populations, Mont Mandara sanctuary, Cameroon and Nigeria.

Introduction

Le golfe de Guinée est en proie, depuis plusieurs décennies, à des défis sécuritaires de plusieurs ordres, lesquels mettent en exergue la fragilité des États et la compétition d'acteurs internationaux pour l'accès et le contrôle des ressources (Ntuda Ebode, 2010; Ngodi, 2015). Depuis le début de la décennie 2010, il est apparu une nouvelle modalité de l'insécurité qui se singularise par son extension territoriale. Il s'agit du terrorisme islamiste de Boko Haram qui a débordé, depuis son foyer nord-est nigérian, sur les territoires camerounais, tchadien et nigérian (Onuoha, 2014). Le Nigeria, habitué à jouer les premiers rôles dans les opérations de maintien de la paix en Afrique, s'est retrouvé du jour au lendemain dans la catégorie des pays sollicitant l'aide militaire de la communauté internationale. Si les réponses militaires apportées par l'armée nigériane se sont révélées parfois inadaptées en contexte de guerre de quatrième génération (Ahokegh, 2012), le Cameroun ne fait pas moins l'expérience d'une résurgence terroriste (après les épisodes de la guérilla upéciste) qui hypothèque son image de « havre de paix » (Bolak Funteh et Ndikum Azieh, 2015).

L'émergence de l'organisation terroriste Boko Haram au début des années 2000 dans l'État fédéré du Bornou faisait déjà du Cameroun une base arrière logique. En 2003, la communauté hétéroclite des adeptes de la « secte » se retire dans le village de Kanama (État de Yobe) proche de la frontière avec le Niger. Passé l'épisode de 2009 sous Mohamed Yusuf, c'est avec Abubakar Shekau que s'ouvre en 2010 un nouveau cycle de violence (Brigaglia, 2014) qui a embrasé les pays voisins. Le Cameroun est devenu alors une cible de l'organisation. D'abord caractérisé par les enlèvements des expatrié·e·s, le mode opératoire a connu un revirement le 22 juillet 2014 avec l'attaque de Kolofata. Après les accrochages sporadiques dès mars 2013 entre l'armée

camerounaise et Boko Haram, la déclaration de Paul Biya du 17 mai 2014 à Paris officialise l'entrée en guerre du Cameroun. La coalition des troupes tchado-camerounaises qui constitue un début de réponse régionale aboutit à un recul des terroristes. Acculés, ceux-ci trouvent refuge dans la région des monts Mandara, zone montagneuse transfrontalière qui enjambe le Nigeria et le Cameroun. La contre-offensive du Tchad qui bénéficiait du droit de poursuite, contrairement au Cameroun, a révélé au grand jour ce sanctuaire de Boko Haram qui n'avait pas fait jusque-là l'objet d'une médiatisation comparable aux autres fronts que sont Kousséri, Amchidé ou Fotokol.

En s'appuyant sur la littérature disponible, les sources policières et l'observation, cette contribution s'attache à montrer que Boko Haram s'est employé à sanctuariser les monts Mandara. Les raids meurtriers qui y ont été menés par le groupe djihadiste ont généré non seulement la reviviscence d'un passé douloureux, mais ont davantage conforté la dimension stratégique d'un territoire montagneux convoité par les insurgés en quête d'une zone de repli. Véritable pont rocheux jeté entre le Cameroun et le Nigeria, la région des monts Mandara est devenue, du fait de sa proximité géographique avec l'épicentre des opérations de Boko Haram, un enjeu majeur de la guerre.

Le poids de l'histoire et de la géographie

Il n'est pas besoin de reproduire ici l'abondante littérature sur les rapports sociaux de domination dans et autour des monts Mandara (Urvoy, 1949; Barth, 1965; Müller-Kosack, 2009; MacEachern, 2012). Toutefois, il importe de rappeler brièvement que les relations interethniques, marquées par des tensions ethnoreligieuses, ont transformé jadis les massifs du Mandara en site défensif. Fuyant devant l'avancée de la cavalerie esclavagiste des royaumes de la cuvette tchadienne, des vagues successives de populations s'y implantèrent. Jusqu'à la période coloniale au début du XXe siècle, voire après, les montagnards ont connu une énorme pression que leur histoire n'a été restituée que sous le prisme de la servitude et du siège. L'appellation générique « kirdi » qui renvoie aux catégories subalternes dans le vocabulaire taxonomique autochtone en est une illustration édifiante. Mieux, cette

expression rend compte d'un contexte historique fait de violence. En effet, l'économie de prédation à laquelle s'adonnèrent les royaumes musulmans du bassin tchadien fut dramatique pour les sociétés montagnardes. Il est indéniable que l'insécurité ambiante a largement modelé leur identité collective. Pour preuve, afin de se prémunir contre les agressions extérieures, les montagnard·e·s ont procédé à une fortification quasi systématique de leur milieu de vie. Cette militarisation de leur espace se matérialise par l'érection des murs de protection, la sélection et l'entretien des défenses végétales ainsi que l'identification et la sacralisation de certains « sites refuges », lieux de repli quand les populations sont surprises ou submergées par l'ennemi (Gigla, 2016). Cette anthropisation de l'espace à des fins défensives apporte la preuve que la sécurité et le souci de préserver leur indépendance ont amplement modelé l'identité montagnarde et qu'il ne faut pas, pour la décrire, s'arrêter seulement aux aspects purement culturels et cultuels. L'adaptation par la fortification à un milieu difficile a donc conduit au façonnement d'une mentalité défensive.

Dès lors, à la suite de plusieurs auteurs et autrices, il faut souligner l'importance de deux facteurs pour rendre compte du phénomène étudié. Il s'agit d'abord du facteur historique. L'histoire de façon générale et celle du peuplement en particulier permettent de constater que la guerre est restée une matrice essentielle de la dynamique globale. Espace ouvert, le bassin du lac Tchad, dans lequel s'inscrivent les monts Mandara, est aussi un espace de conquête. En effet, les conquêtes ont entraîné des vagues migratoires et surtout remodelé les cartes ethniques. La religion, l'islam en l'occurrence, a nourri l'expansion des hégémonies et suscité des replis défensifs de ceux et celles qui ont refusé l'apostasie ou la soumission. Le cadre défensif approprié s'est révélé être la montagne créant une dichotomie montagne/cheval. En effet, à la puissance équestre s'est opposé le caractère accidenté du relief; à une civilisation centrée sur « le cheval » s'est substituée une autre modelée par les contraintes de la vie en altitude. La géographie apparaît alors comme le deuxième facteur déterminant.

L'homme a trouvé dans la montagne la meilleure oasis, la meilleure forteresse dans un environnement de guerre endémique. Comme nous l'avons élaboré ailleurs, le contexte colonial se situe au prolongement des antagonismes antérieurs. Sur la durée donc, il est notable que le passé des peuples des monts Mandara se ramène à un face à face, d'abord face au désir

d'hégémonie musulmane dans le bassin tchadien, ensuite face aux États modernes qui leur succédèrent. Avec les incursions motorisées de Boko Haram surgit le sentiment d'une « répétition de l'histoire » (van Beek et Chétima, 2020). Selon une étude de Scott MacEachern (2018), les attaques de Boko Haram font écho à certaines pratiques criminelles antérieures, de même qu'elles tendent à reproduire, voire à réactiver des desseins hégémoniques d'antan. Si certain-e-s auteurs et autrices pensent que l'émergence de l'insurrection de Boko Haram dans l'État de Borno révèle un désir de revanche kanouri et une tentative de restauration de l'empire du Bornou (Seignobos, 2020), Scott McEachern souligne néanmoins des similitudes et une certaine fascination des leaders de Boko Haram pour le califat de Sokoto. Quoi qu'il en soit, les « innovations guerrières » (Seignobos, 2014) introduites par les insurgés traduisent une réappropriation perverse des « cascadeurs », des « coupeurs de route » et même des rezzous du XIXe siècle. Un parallèle avec les raids meurtriers de Hamman Yaji, chef peul de Madagali (Nigeria), qui consigna dans un carnet de guerre ses chasses aux esclaves dans les monts Mandara, est à ce propos éloquent :

Hamman Yaji's diary makes evident a number of important points. In the first place, young women were the preferred targets of Hamman Yaji's raids [...]. Second, there is the question of markets: what did Hamman Yaji do with all of his slaves, since the British had a decade earlier abolished the plantation slavery that was so important in the nineteenth century Sokoto Caliphate [...], and the slave markets that fed it? It appears unlikely that Hamman Yaji ever made much of a monetary profit on his slaves, and it may well be that he pursued his slave-raiding activities out of a kind of cultural inertia: that was what Muslim chiefs on the frontier did. However, his diary indicates that he used enslaved young women as a kind of human currency in and of themselves, exchanging them for horses and other goods. Importantly, he also provided them as gifts to his followers and supporters, providing a human incentive for their allegiance. [...] The parallels here to Boko Haram are quite striking. Madagali, Hamman Yaji's headquarters just a century ago, is only eighty kilometres from Chibok. In 2014, Boko Haram would kidnap hundreds of young women from the Government Secondary School in that town, and they were of about the same age as the girls who were the most prized targets of Hamman Yaji's raids. Abubakar Shekau, the Boko

Haram leader, did not keep a diary (as far as we know), but he boasted on videos in 2014 that he would sell the Chibok schoolgirls “. . . in the marketplace . . . ” – a slave marketplace that does not exist today, as it did not for Hamman Yaji (McEachern, 2020, p. 55-56).

Cet extrait conforte l'idée que Boko Haram ne devrait pas seulement être perçu comme « une franchise régionale du terrorisme mondial, inspirée par des mouvements non africains tels que les Talibans, Al-Qaïda et l'État islamique » (Chétima, 2020, p. 221), mais analysé aussi comme « le dernier avatar de la longue tradition du djihad qui a marqué l'histoire de l'Afrique de l'Ouest depuis au moins le XVI^e siècle » (*ibid.*). Cette perspective endogène permet également de saisir la brutalité avec laquelle Boko Haram a investi les monts Mandara.

Les incursions de Boko Haram dans les monts Mandara

L'émergence et la structuration des mouvements rebelles obéissent à des logiques complexes qui tiennent notamment aux trajectoires historiques des pays et au rapport de force entre divers acteurs à un moment donné (Pérouse de Montclos, 2012; Mahmood Mamdani, 2009). Mais il est constant que, pour prospérer, ces mouvements s'efforcent de contrôler une portion du territoire national ou, comme au Tchad, sanctuarisent une zone frontalière dont le relief accidenté en fait un bastion solide (Ali Waïdou, 2014).

Au moment de sa création au début des années 2000, Boko Haram, comme beaucoup d'autres mouvements rebelles, se structure à l'intérieur d'une base située dans l'État de Yobe et dénommée éloquemment « Afghanistan ». C'est en 2003, après un affrontement avec les forces gouvernementales nigérianes, qu'il en est délogé. Le mouvement se réfugie alors à Maiduguri avec Mohammed Yusuf à sa tête. En 2007, après la capture et l'assassinat de celui-ci, son successeur, Abubakar Shekau, transforme la galerie forestière de Sambisa en nouveau repaire. Au gré des succès militaires, Boko Haram se positionne comme une organisation médiatisée, mais peu connue du point de vue de sa structure et de son fonctionnement. Initialement localisées

au Nigeria, ses attaques se régionalisent et ciblent le Cameroun où des incursions se greffent aux assassinats ciblés et enlèvements d'expatrié·e·s et de Camerounais·es en mars 2014.

Deux phases peuvent alors être distinguées. Jusqu'en janvier 2015, Boko Haram monte en puissance et coordonne dans les trois départements frontaliers de l'Extrême-Nord des raids meurtriers qui combinent harcèlement des positions des forces de défense et coups de main pour s'approvisionner. Les monts Mandara deviennent un théâtre majeur des affrontements :

L'ancienne réserve forestière coloniale de Sambisa, au sud de Maïduguri, modeste forêt sèche, ne constituait pas un abri. Les rives méridionales du lac Tchad avec ses nombreuses communautés de pêcheurs, d'éleveurs et de cultivateurs attirés par les laisses du lac, véritable eldorado, dominées par des commerçants hausa, se révèle un milieu peu favorable à Boko Haram. Pour être investis, les marécages et les îles demandent une pratique que Boko Haram ne possède pas. De plus, l'armée tchadienne règne sur la majeure partie du lac, Boko Haram ne se livrant qu'à des rackets sur les commerçants de poissons et de maïs et ne manifestant son emprise qu'à la frontière nigérienne vers Diffa. [...] En revanche, le versant occidental des monts Mandara et ses premiers contreforts du nord, les Gwoza Hills, sont un véritable domaine défensif. La bourgade de Gwoza, où Boko Haram est présent depuis 2003-2004, devient leur centre stratégique à la fois de repli et de contrôle des routes vers Yola, Maïduguri, Damaturu et le Cameroun. Des combattants investissent au début de 2013 la montagne à l'est et jusqu'au sud de Guduf. Ils s'imposent par la force à Dghwede dans les Gwoza Hills : de nombreuses habitations sont brûlées, le mil et le bétail pillés, des gens massacrés. L'armée assiège les piémonts et bombarde à l'aveugle, mais ne s'aventure pas dans les rochers. En juin-juillet 2014, la situation s'aggrave, l'armée bat en retraite et abandonne du matériel. Boko Haram se renforce à Gwoza et c'est toute la montagne, à l'arrière, qui tombe sous sa coupe. Boko Haram dispose désormais à proximité de reliefs plus facilement défendables, comme le pic de Zelidva (1 300 m), où des puisards à Ndololo alimentent la région en eau pendant toute la saison sèche (Seignobos, 2014, p. 150).

En septembre 2014, une attaque particulièrement sanglante contre Ldoubam, non loin de Tourou, se solde par la décapitation des gendarmes de faction et d'un chef de culte chrétien. La secte sanctuarise des pans entiers du versant occidental (côté nigérian) des monts Mandara et soumet les populations à un ordre islamique qui se traduit par des conversions forcées à l'islam et des profanations, voire des incendies de chapelle. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, deux lieux de culte sont ainsi incendiés à Zeneme I et II. Le lendemain, 26 décembre, le village de Beljoel par Mozogo est victime d'un raid qui fait une trentaine de morts; plusieurs concessions, y compris l'église, sont incendiées (*L'Œil du Sahel*, n° 665, 29 décembre 2014). Au-delà des monts Mandara, le bilan est aussi dramatique et suscite une psychose générale. C'est dans ce contexte qu'après l'attaque de Baga le 3 janvier 2015, un marathon diplomatique débouche sur une riposte multilatérale. Les succès de la contre-offensive sous-régionale contraignent les insurgés à se réfugier dans les contreforts du Mandara; du côté nigérian, ils ne peuvent pas être délogés par l'armée camerounaise qui ne jouit pas du droit de poursuite. Le face-à-face qui s'ensuit est décrit par la presse qui indique qu'à

Mabass, petite localité de l'Extrême-Nord camerounais, meurtrie par une incursion d'islamistes, une dizaine de soldats tiennent un poste d'observation de fortune installé au pied d'une montagne, protégés par des pierres et des sacs de sable. Ailleurs, des blindés sont dissimulés dans la montagne et des check-points le long des pistes pour dissuader les islamistes installés en face d'eux [...]. D'ici, on aperçoit un premier village nigérian, Drive, situé à 100 mètres, en contrebas de la position de l'armée camerounaise¹.

1. R. Kaze, « Guerre de position au pied des monts Mandara, à la frontière camerouno-nigériane », Reportage pour l'AFP disponible sur http://www.c4defence.com/afp-mail-guerre-de-position-au-pied-des-monts-mandara-a-la-frontiere/?doing_wp_cron=1438413480.2182939052581787109375, consulté le 29 juillet 2015.

Jusqu'en 2015, des reportages édifiants sur la situation dans les monts Mandara rapportent unanimement que cette région est le nouveau sanctuaire de Boko Haram².

Si les années suivantes sont porteuses d'accalmie du fait de l'essoufflement apparent du groupe djihadiste, il reste que Boko Haram n'est pas pour autant délogé des monts Mandara. Des attaques sporadiques se multiplient et sont tragiques pour les populations. Dans le Mayo-Moskota, véritable zone rouge dans le Mayo-Tsanaga, la contiguïté de certains villages avec la frontière nigériane constitue une source de vulnérabilité permanente. Ainsi, dans la localité de Dзамadzaf, l'école primaire est en terrain découvert et cerné par des massifs où se cachent des adeptes de Boko Haram. À Zelevet, village qui fait face à la frontière nigériane, le marché se trouve à une centaine de mètres d'un massif situé au Nigeria et qui est réputé abriter des combattants de Boko Haram.

Photo 1. Une vue du marché de Zelevet à proximité du massif situé en territoire nigérian et qui abriterait des insurgés de Boko Haram

Cliché : Gigla Garakcheme, 11 novembre 2019

2. Voir R. Guivanda, 2015, « Les monts Mandara, nouveau sanctuaire de Boko Haram », *L'œil du sahel*, n° 698, février 2015, p. 3-4 ; P. Kum, « Cameroun-Extrême-Nord : Le Boko Haram installe sa base dans le Mayo-Tsanaga », *Cameroon-Info.Net*, disponible sur <http://cameroon-info.net/stories/0,61716,@,cameroun-extreme-nord-le-boko-haram-installe-sa-base-dans-le-mayo-tsanaga.html>, consulté le 30 juillet 2015.

Un informateur rapporte qu'en raison de cette proximité des djihadistes, la situation est volatile :

sur cette montagne nigériane à côté du marché vivent les membres de Boko Haram. À la nuit tombée, ils agitent leurs lampes et on peut entendre les bruits qu'ils font. [...] Parfois, ils descendent jusqu'ici à Zelevet et traversent le village. Quand ils se montrent agressifs, nous nous réfugions dans les montagnes. Quand le calme revient, nous redescendons³.

Malgré la présence d'un détachement de l'armée camerounaise, le village a connu l'une des attaques les plus meurtrières de ces dernières années en mars 2019.

Il apparaît donc qu'au moment où les crises anglophone et sanitaire du Covid-19 semblent capturer toute l'attention médiatique nationale, le drame se poursuit dans la région de l'Extrême-Nord et plus spécifiquement dans les monts Mandara. Dès les premières années des incursions de Boko Haram, des razzias ont été perpétrées, notamment à l'intérieur du triangle Tourou-Mabass-Mokolo où des villages ont été incendiés et des dizaines de mort-e-s⁴ recensés (Seignobos, 2014, p.161). La flambée de violence a créé une psychose accompagnée de désertion des habitations pour la brousse par peur des attaques comme à Nguétchéwé. Quand elles ne dorment pas à la belle étoile en attendant l'accalmie, les populations effrayées par l'ampleur des exactions s'exilent. Dans leurs mouvements vers des zones sécurisées, ces populations s'implantent dans des établissements scolaires (comme à Zamay Gadala) pour s'abriter dans les salles de classe. Ce faisant, aussi bien dans les monts Mandara que dans leurs abords immédiats, l'année scolaire a été hypothéquée dans certaines localités⁵.

3. Entretien avec Viché, Zelevet, 11 novembre 2019.

4. À titre d'exemple, l'attaque du 26 décembre 2014 contre le massif d'Ouzal a fait environ 37 mort-e-s.

5. Les autorités de la Délégation régionale des enseignements secondaires de la région l'Extrême-Nord indiquent que, du fait des attaques fréquentes, de nombreuses écoles et établissements d'enseignement secondaire ont été fermés. Jusqu'en avril 2015, dans le Mayo-Sava, on dénombrait 80 écoles fermées dont 35 à Mora et 43 à Kolofata et 17 000 enfants déscolarisé-e-s, avec 50 % de taux d'assiduité du personnel enseignant.

Les réfugié·e·s et personnes déplacées connaissent une situation de vulnérabilité malgré les efforts d'encadrement déployés aussi bien par le gouvernement camerounais que les organisations internationales en charge de la gestion de l'urgence humanitaire (Dimissia Dabangdata, 2015; Amaya, 2015). Dans les monts Mandara, les réseaux d'échanges transfrontaliers qui permettent aux agriculteurs, agricultrices, éleveurs et éleveuses d'écouler leurs produits vers le Nigeria via Madagali et Mubi ont été perturbés. Les spéculateurs et spéculatrices qui savaient tirer profit de la parité entre le F CFA et le naira pour faire des profits sur les produits tels que le niébé, le maïs, le soja ou l'arachide ont pâti de la conjoncture difficile liée à l'insécurité. De même, le secteur touristique dont les monts Mandara constituaient un des fleurons à l'échelle nationale a connu une régression. Dès 1959, l'administration française, qui avait pris la mesure du potentiel touristique de cette région, y avait construit le campement touristique de Rhumsiki. L'administration camerounaise lui a emboîté le pas en désenclavant les sites touristiques et en créant une agence de tourisme qui ne survécut malheureusement pas à la crise des années 1980.

Aujourd'hui, des promoteurs privés ont créé des hôtels, notamment en pays Kapsiki (Rhumsiki). Avec l'enlèvement par deux fois d'un prêtre et d'une religieuse originaires de l'Occident à Nguétchéwé et Tchéré, le Cameroun est devenu une destination à risque déconseillée aux touristes. Conséquence : dans un rapport du ministère de l'Économie et de la Planification qui cite le président régional pour l'Extrême-Nord du Syndicat patronal des industries hôtelières et du tourisme (SPIHT-EN), il est fait état de près de 25 % du personnel compressé (licenciement, chômage technique, mise en retraite anticipée) uniquement dans le secteur hôtelier à Maroua à cause des effets de la situation d'insécurité. Des années après le déclenchement des attaques, la reprise de l'activité touristique dans la localité de Rhumsiki reste timide, des promoteurs et promotrices ayant opéré des reconversions pour mieux s'adapter à la crise.

Les réactions face aux attaques de Boko Haram

Acculés par les incursions motorisées, les montagnard·e·s réagissent différemment. Comme par le passé, des familles entières se réfugiaient dans les différents abris qu'offre la montagne comme à Ndololo où des centaines d'entre eux ont été assiégés (Seignobos, 2014, p. 150). D'autres, par contre, fuyaient les régions contrôlées par Boko Haram pour trouver asile chez des parent·e·s sur le territoire camerounais.

Malgré leur infériorité militaire, les populations ont riposté aux attaques de Boko Haram. Dans de nombreux villages, une défense populaire s'est mise en place avec des fortunes diverses. Sans se substituer aux forces de défense et de sécurité, elles leur ont apporté un soutien important en matière de renseignement et de dénonciation d'individus suspects. Les sources policières décrivent des scènes où les membres des comités de vigilance ont réussi à enrayer des infiltrations, voire à interpellier des individus qui avaient razzié des troupes (Gigla Garakcheme et Kamougnana, 2017).

Une veille populaire s'est déployée pour faire face aux incursions de Boko Haram dans les monts Mandara. S'il est vrai que leur contribution à la lutte antiterroriste a été appréciable, la question aujourd'hui est celle de leur réintégration dans un contexte social certes volatile, mais sans doute de relative accalmie. Il est indéniable que l'action des comités de vigilance a souligné la nécessité d'associer plus étroitement les autochtones, ayant une parfaite connaissance des hommes et femmes et du terrain, à la mise en œuvre des politiques de défense nationale.

Conclusion

Cette étude ambitionnait de contribuer à la connaissance d'un site défensif qui a été au fil des siècles fortifié pour se prémunir contre les pressions venues de la plaine. Alors qu'il avait été jusque-là le bastion des montagnard·e·s, Boko Haram en a fait un sanctuaire menaçant la sécurité du Nigeria et des pays voisins. La politique formulée à l'endroit des montagnard·e·s s'est globalement fondée sur la méfiance et/ou la répression depuis la période coloniale. La sanctuarisation des monts Mandara par Boko

Haram rend urgente la nécessité de capitaliser le potentiel militaire de cette région en valorisant les stratégies défensives qui y ont été déployées sur la durée. D'autant que récemment, l'expérience afghane enseigne qu'en contexte de guerre asymétrique, les mouvements rebelles prospèrent dans les sites montagneux.

GIGLA GARAKCHEME, Université de Maroua – giglagarak@yahoo.fr

Références bibliographiques

Ahokegh, A. F. (2012). Boko Haram: A 21st Century Challenge in Nigeria. *European Scientific Journal*, 8(21), 46-55.

Ali Waïdou (2014). *Le Darfour soudanais et l'instabilité politique au Tchad (1966-2008)* [Thèse de Doctorat]. Université de Maroua.

Amaya, B. (2015). *Étude des facteurs de vulnérabilité des personnes déplacées internes dans l'Extrême-Nord : cas des districts sanitaires de Hina, Roua, Gazawa et Maroua* [Mémoire]. Université de Maroua.

Barth, H. (1965). *Travels and Discoveries in North and Central Africa Being a Journal of an Expedition Undertaken under the Auspices of H.B.M.'s Government in the Years 1849-1855*, vol. II. Centenary Editions, Franck Cass & Co Ltd.

Bolak Funteh, M. and Ndikum Azieh (2015). The Boko Haramisation of Cameroon: A prolonged Nightmare for a Sustaining Assemblage. *International Journal of Humanities and Cultural Studies*, 2(1), 213-238.

Brigaglia, A. (2014). Abubakar Shekau: The Boko Haram Leader Who Never Came "Back From the Dead". *The Annual Review of Islam in Africa*, 12(1), 43-48.

Chétima, M. (2020). Comprendre Boko Haram à partir d'une perspective historique, locale et régionale. *Revue canadienne des études africaines*, 54(2), 215-227.

- Dimissia Dabangdata, F. (2015). *La gestion de l'urgence humanitaire et le processus de résilience des réfugiés nigériens dans la région de l'Extrême-Nord Cameroun : le cas du camp de Minawao* [Mémoire]. Université de Maroua.
- Gigla Garakcheme et Kamougnana, S. (2017). La contribution des comités de vigilance à la lutte contre Boko Haram dans les monts Mandara. Communication présentée à la conférence inaugurale du CERPSI portant sur *La défense populaire dans le bassin du lac Tchad*, Maroua, 27-28 février 2017.
- Gigla Garakcheme (2016). L'anthropisation à des fins défensives des Monts Mandara (Nord-Cameroun). Dans d'Orgeix, E. et Meynen, N. (dir.), *Fortifier la montagne (XVIIIe-XXe siècle). Histoire, reconversion et perspectives de mise en valeur du patrimoine militaire e montagne* (p. 55-77). Presses universitaires du Midi.
- MacEachern, S. (2018). *Searching for Boko Haram : A History of Violence in Central Africa*. Oxford University Press.
- MacEachern, S. (2020). Boko Haram, bandits and slave-raiders : identities and violence in a Central African borderland. *Revue canadienne des études africaines*, 54(2), 247-263.
- MacEachern, S. (2012). Enslavement and Everyday Life: Living with Slave Raiding in the North-Eastern Mandara Mountains of Cameroon. In P. Lane et K. MacDonald (eds), *Comparative dimensions of Slavery in Africa* (p. 117-118). Oxford University Press.
- Mahmood Mamdani (2009). *Saviours and Survivors. Darfur, Politics and the War on Terror*. HRSC Press.
- Müller-Kosack, G. (2009). Comparing Migratory Traditions, Archaeological and Ethnographic Findings in the Mandara mountains. Dans H. Tourneux et N. Woïn (éds scientifiques), *Migrations et mobilité dans le bassin du lac Tchad* (p. 97-114). IRD Éditions.
- Ngodi, E. (2015). L'Afrique centrale face aux enjeux sécuritaires du XXIe siècle. Dans Gahama, J. (dir.), *Les perspectives de l'Afrique au XXIe siècle* (p. 79-102). CODESRIA.

Ntuda Ebode, J. V. (dir.). (2010). *Terrorisme et piraterie. De nouveaux enjeux sécuritaires en Afrique centrale*. PUA.

Onuoha, F. C. (2014). *A Danger not to Nigeria Alone, Boko Haram's Transnational Reach and Regional Response*. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Abuja. URL : <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/nigeria/11066.pdf>

Pérouse de Montclos, M. A. (2012). Boko Haram et le terrorisme islamiste au Nigeria: insurrection religieuse, contestation politique ou protestation sociale? *Questions de recherche*, 40, disponible sur <http://www.ceris-ciencias-po.org/publica/qdr.htm>, consulté le 12 mars 2015.

Seignobos, C. (2020). Les racines de la sédition djihadiste Boko Haram. Pourquoi au Bornou?. Dans Chauvin, E., Seignobos, C. et Baroin, C. (éds), *Conflits et violences dans le bassin du lac Tchad* (p. 57-76). IRD Éditions.

Seignobos, C. (2014). Boko Haram : innovations guerrières depuis les monts Mandara. Cosaquerie motorisée et islamisation forcée. *Afrique contemporaine*, 252, 149-169.

Urvoy, Y. (1949). *Histoire de l'empire du Bornou*. Larose.

Van Beek, W. et Chétima, M. (2020). Une répétition de l'histoire? Boko Haram et Hamman Yaji. Dans Chauvin, E., Seignobos, C. et Baroin, C. (éds), *Conflits et violences dans le bassin du lac Tchad* (p. 37-56). IRD Éditions.

4. Territoires frontaliers et sécurisation du pipeline Tchad-Cameroun : entre enjeux national et transnational

JOËL MBRING

Résumé

Le Tchad, tout comme le Cameroun, fait face à d'énormes défis sécuritaires. Cette situation coïncide malencontreusement avec l'exploitation pétrolière au sud du Tchad dont le Cameroun constitue le territoire de transit sur le marché international à travers la côte kribienne. Les deux États s'évertuent à mettre en place des conditions sécuritaires autour des infrastructures pétrolières dans des territoires frontaliers, notamment les départements du Mbéré (Adamaoua), du Mayo-Rey (Nord) et la région de l'Est. Ce travail a pour objectif de montrer comment le Cameroun, en tant que territoire d'accueil des multinationales transcontinentales, devient un *État-capital* pour assurer les dividendes des différents partenaires étatiques et non étatiques, mondialement puissants et impliqués dans la réalisation du pipeline Tchad-Cameroun. Qui plus est, cette réalisation est en passe de devenir l'ouvrage privilégié de transport de l'or noir du golfe de Guinée.

Mots-clés : territoire frontalier, sécurisation, pipeline, pétrole, État-capital.

Abstract

Chad, as Cameroon faces enormous security challenges. This period coincides accidentally with oil exploitation in southern Chad, which Cameroon is the proven transit territory to the international market through the kribienne coast. These two states are struggling to establish security conditions around the oil infrastructure in border territories in the departments of Mbéré (Adamawa), the Mayo-Rey (North) and in the eastern region. The analysis shows how, Cameroon, as host country of transcontinental corporations, became a state capital to ensure the

dividends of the various government and non-state powerful partners involved in the realization of the Chad-Cameroon pipeline, which is fast becoming the preferred work of transporting black gold in the Gulf of Guinea.

Keywords: territory border, security, pipeline, oil, state capital.

Introduction

Le pipeline Tchad-Cameroun est devenu, en dehors de sa portée économique, l'un des baromètres de la lecture des relations qui existent entre le Cameroun et le Tchad. Avant l'histoire pétrolière entre les deux États, leurs relations reposaient essentiellement sur des intérêts économiques et la gestion des réfugié·e·s tchadien·ne·s au Cameroun, en rapport avec la guerre civile qui aura fait des Tchadien·ne·s des nomades de la peur. La dimension économique fait état de ce que le Cameroun constitue le grenier de la sous-région Afrique centrale grâce à son ouverture à la mer, car il représente en même temps la porte d'entrée et de sortie des pays voisins. Ce leadership, qui a été pendant des décennies disputé par le Gabon, est aujourd'hui relayé par la Guinée Équatoriale, eu égard aux tracasseries d'intégration que rencontrent ces dernières années les Camerounais·es dans ces pays. Pourtant, les relations entre le Cameroun et le Tchad se renforcent. Il existe de projets d'interconnexion électrique et ferroviaire en cours de négociation entre les deux États en vue d'approfondir leurs liens bilatéraux. Mais, l'ère de l'exploitation pétrolière suscite davantage et particulièrement, le renforcement d'un cadre de coopération basé sur la sécurité. Le tracé de l'oléoduc revêt une dimension hautement stratégique et géopolitique. Sa sécurisation et celle du personnel qui y travaille imposent un resserrement des liens pour surveiller, contrôler et assurer les dividendes générés par le projet. Car, ce pipeline, en traversant les zones de savane et de forêt équatoriale et en bouleversant la vie des Pygmées et des autres peuples qui s'y trouvent, porte en lui-même les intérêts de l'État le plus puissant au monde : les USA.

Les compagnies pétrolières Exxon et Chevron en constituent de bras séculiers, au point où les pays d'accueil de ces entreprises transcontinentales doivent mobiliser des ressources pour protéger les installations pétrolières. En effet, la protection devient capitale pour des enjeux variés. Les responsabilités qu'incombent aux États, consignées dans les cahiers des charges du projet, reposent d'abord sur la sécurisation des zones frontalières concernées par le passage de l'oléoduc. Il s'agit notamment de la frontière orientale du Cameroun, comprise entre le Tchad et la RCA. Cette zone, qui contient la deuxième station de pompage de l'oléoduc Tchad-Cameroun, se caractérise dans sa globalité par le phénomène de braconnage transfrontalier, de l'insécurité transfrontalière occasionnée par la dissémination des armes et des bandits de grand chemin, dont les modes opératoires changent au gré des ravisseurs (prise d'otages, vols de bétail, braquages, viols, assassinats, embuscades sur les routes, tueries organisées des espèces protégées, etc.).

Enjeux de la sécurisation du pipeline dans de zones frontalières Tchad-RCA-Cameroun

Le pétrole a été à la base de troubles sociopolitiques au Tchad. Le gouvernement tchadien, face à la question pétrolière, a adopté des stratégies et politiques différentes. Aujourd'hui, ces crises paraissent renforcées dans la mesure où la ruée vers l'or noir, que recèle le territoire tchadien dans son ensemble, met en présence non plus les intérêts d'un seul État, mais plutôt ceux de plusieurs acteurs mondiaux influents de la scène pétrolière. Ceci implique une forme de course aux approvisionnements dont le Tchad devient l'un des terrains clés de la bataille pour les hydrocarbures. Ces facteurs posent la nécessité d'une sécurisation des zones frontalières, car le maintien de la sécurité et de la stabilité dans les zones abritant les installations pétrolières en général, et les territoires frontaliers en particulier, dépend de tous ces enjeux.

Une nécessité de protéger les intérêts stratégiques français et économiques américains

Dans les pays du golfe de Guinée, en général, et de l'Afrique centrale, en particulier, la présence française est aussi ancienne que la colonisation. Si l'implantation dans cette vaste région en arc de cercle est davantage politique et militaire, elle est aussi stratégique, car liée effectivement aux préoccupations d'approvisionnement en hydrocarbures. Sur ce plan, la redoutable et historique société pétrolière des Énergies et Lubrifiants de France (ELF) a joué un rôle fondamental (Agir ici-Survie, 1999). À travers la société ELF, la France a exercé une véritable ingérence dans les pays africains, surtout francophones, contribuant ainsi à renforcer les réseaux mafieux de la Françafrique.

Or, cette politique, qui vise à rendre la France maîtresse des affaires africaines, a changé de donne depuis les événements du 11 septembre 2001. Aujourd'hui, l'Afrique, de manière générale, est devenue un continent convoité par d'autres grandes puissances consommatrices mondiales d'hydrocarbures. La plupart des gisements du golfe de Guinée se trouvent en *offshore* et procurent des avantages relatifs à la production qui est de plus en plus constante et sûre. Par ailleurs, ces gisements sont protégés des conflits armés et les exportations vers l'Europe et les États-Unis sont facilitées. Dans ce contexte, les États-Unis font une percée fracassante dans le marigot pétrolier africain. Ils sont devenus des concurrents menaçants dans le continent où ils disputent aux entreprises françaises les marchés tropicaux et méditerranéens et l'exploitation des matières premières stratégiques. Les USA et la France se livrent une concurrence féroce dans la course aux gisements pétroliers. À ce titre, le pétrole apparaît comme le domaine qui permet de mieux mesurer le degré de rivalité entre deux pays. C'est dans ce sens que le choix du tracé de l'oléoduc Tchad-Cameroun s'est nourri de l'enjeu géopolitique. Sachant que le pétrole tchadien se trouve dans un pays francophone, le tracé de l'oléoduc devait aussi l'être dans la mesure où l'on redoutait le passage de ce pipeline dans une zone anglophone comme dans la ville de Limbé. Dans une carte établie par la Banque mondiale (1999), on peut bien voir que la priorité a été accordée aux zones francophones puisque c'est le couloir « B » qui a finalement été retenu pour éviter la ville

anglophone située au bout du couloir « A ». Ce faisant, l'or noir tchadien traverse désormais cinq régions du Cameroun : le Nord, l'Adamaoua, l'Est, le Centre et le Sud.

Les études préalables pour l'exportation du brut tchadien étaient parvenues à trois possibilités de transport du sud du Tchad vers les marchés internationaux. Il s'agissait, entre autres, de l'axe congolais par Pointe-Noire, du corridor nigérian par Port Harcourt et de la voie camerounaise par Kribi. Après le retrait d'Elf et de Shell en novembre 1999, La Libye avait proposé de prendre une part active à l'exploitation du pétrole au Tchad (Ndjambou, 2005, p. 137). Finalement, le choix du Cameroun a prévalu. Mais là aussi, quelles que soient les conditions sécuritaires qui ont conduit à opter pour l'itinéraire de Doba-Kribi, le tracé de l'oléoduc a été un sujet de débat rude entre les détracteurs et protagonistes du projet. C'est pourquoi il a connu de modifications successives dans le territoire camerounais, notamment dans les régions du Nord, de l'Est et du Littoral pour épargner la vallée de Mbéré, la forêt de Deng Deng, le relief montagneux et enfin la proximité du mont Cameroun, supposé être actif¹.

L'autre versant de la réalité est celle partagée par nombre de critiques qui pensent que ce ne sont pas « les risques sismiques » et « les surcoûts considérables des expropriations des habitants » à indemniser qui ont conduit à la suppression de ce tracé, mais plutôt des raisons géopolitiques, car « en réalité, les autorités camerounaises et leur partenaire Elf ne cachaient pas leur préférence politique pour Kribi, située en zone francophone... » (Agir ici-Survie, 1999, p. 27). La francophonisation du pipeline Tchad-Cameroun fut d'ailleurs une préoccupation particulière dans le milieu politique français depuis sa phase de négociation. L'objectif a été de faire passer l'oléoduc dans des régions à dominance francophone tout en touchant des populations majoritairement rurales. Il s'agit d'un projet confirmé par Loïk Le Floch-Prigent, l'ex-PDG d'Elf, dans le journal *l'Express* du 12 décembre 1996, cité par Maoundonodji (2009, p. 314) :

1. *Projet d'exportation tchadien. Résumé de l'étude d'impact sur l'environnement. Version actualisée*, 1999, p. 5-19.

Mon rôle en Afrique est, entre autres, de m'intéresser à la présence française au Tchad et au Cameroun. C'est la raison pour laquelle Elf entre dans le consortium pétrolier tchadien à la place de Chevron. Mon rôle est de persuader les Américains, discrètement de traverser la partie francophone du Cameroun.

Une autre visée poursuivie par l'Élysée est que le tracé donnerait la facilité aux militaires français d'accéder au sud du Tchad, à l'est de la Centrafrique et au centre du Cameroun à partir de la côte camerounaise. Pour les stratèges de l'Hexagone, « les militaires français voient dans le tracé de l'oléoduc une formidable voie d'accès au sud du Tchad en cas de crise » (Aubert *et al.* 1999, p. 112). Toutefois, à cause de l'implication active des compagnies américaines pour exploiter le pétrole tchadien, ELF a annoncé son retrait en novembre 1999, ce qui a donné ainsi la possibilité à ExxonMobil et Chevron de disposer davantage de pouvoir sur les hydrocarbures en terre tchadienne. À travers ses deux compagnies, les États-Unis se présentent aujourd'hui comme des acteurs influents sur la scène géopolitique et géostratégique dans le territoire tchadien. Cette position se renforce davantage avec les prospections que continue d'effectuer Exxon dans les zones du lac Tchad, de Dosséo, de Salamat et de Moundouli, dont l'exploitation des gisements se fait grâce à un raccordement des pipelines à celui de Doba-Kribi. Exxon et Chevron sont loin de laisser ce rôle de leader au Tchad, si l'on s'en tient aux explorations continues qu'effectuent ces sociétés (Gary et Reich, 2004, p. 23). Ces champs, à savoir Moundouli, Nya, M'Bikou, Belanga et Mangara, contiennent d'importantes réserves de pétrole. Nya (quatre puits, 10 millions de barils) et Moundouli (de 30 à 35 puits et 105 millions de barils) ont commencé à produire entre fin 2005 et début 2006. Un oléoduc de 30 kilomètres est projeté pour relier Moundouli à Miandoum et le complexe de traitement et d'exportation de Komé (Gary et Reich, *ibid.*, p. 28-29). Ainsi, à travers le pipeline Tchad-Cameroun notamment,

Le pays de Bush, par Banque Mondiale et Esso interposées, démontra qu'il est le plus fort et que l'enclavement du Tchad ne sera en rien un frein à ses nouvelles ambitions sur le continent. La réalisation du pipeline Tchad Cameroun bouleversera définitivement la donne pays enclavé = pays pauvre. Alors interviendra l'autre raison, le contrôle de l'économie du pays. Initialement, la filière coton était le poumon dominé par les intérêts français, mais atteint d'une tuberculose

nécessitant une longue et hypothétique cure. Aujourd'hui, la principale richesse est le pétrole qui sera géré d'une manière originale totalement incompatible avec les méthodes Total Elf du golfe du Congo (Djondang, 2006, p. 154).

L'enjeu pétrolier est donc incommensurable au Tchad, ce qui devient du coup un pilier géostratégique pour la sécurisation des approvisionnements de l'Occident et de la Chine. C'est pour cette raison que le pouvoir en place à N'Djamena bénéficie du soutien inédit de l'Occident, au nom de la lutte contre le terrorisme et l'intégrisme. Mais aussi, pour la France, « le symbole le plus sacré, c'est sa présence militaire qui rappelle que c'est elle qui décide de la gouvernance dans ce pays » (Djondang, *ibid.*). On se souvient que l'offensive dirigée par les différents groupes rebelles, dont le but était de renverser le régime, a été repoussée par l'armée régulière. Le gouvernement tchadien a réussi cette opération grâce à la contribution de la France. En effet, depuis que l'armée française a été contrainte de quitter ses bases centrafricaines, Paris a fait du Tchad la plaque tournante de sa présence militaire en Afrique occidentale et centrale (Agir ici-Survie, 1999, p. 54). Pour le Tchad, cette présence française est subordonnée à l'assistance que celle-ci devrait apporter au gouvernement grâce à l'« Opération Épervier » pour contenir la rébellion. Mais au-delà de cette conditionnalité, il s'agirait en fait pour la France de préserver ses intérêts et son monopole en tant que puissance qui défait et fait la gouvernance du pays en face de la pénétration effrénée des autres puissances occidentales et asiatiques dans cet « eldorado africain ». En réalité,

Les États-Unis et la France ont contribué à atténuer la crise qu'a connue le Tchad en avril mai 2006. Les premiers ont joué un rôle de médiateur entre le gouvernement tchadien et la Banque mondiale, permettant la reprise des programmes de celle-ci, en échange d'assurances selon lesquelles les recettes pétrolières seraient affectées en priorité à la lutte contre la pauvreté et non à l'achat d'armes. La France a empêché le succès de la colonne rebelle, en parvenant, de justesse, à ne pas s'engager directement (Magrin, 2003, p. 46).

Ainsi, si la France et les États-Unis sont rivaux sur le plan énergétique, ils mènent paradoxalement des actions conjointes pour protéger leurs intérêts sur le sol tchadien. À ce titre, l'alignement américain sur la France lors des

votes du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies (ONU) condamnant les attaques contre le régime du président Déby, a illustré la volonté des deux pays de préserver le *statu quo* actuel au Tchad. Ce partenariat franco-américain reflète, au-delà d'une volonté commune de faire rempart contre toute progression de l'islamisme soudanais, un désir de protéger les intérêts politiques français et économiques américains (ICG, 2009, p. 15).

Maintenir l'hégémonie face à l'entrée de la Chine dans l'arène pétrolière de la région

Un autre concurrent, non moins important, s'est introduit dans le jeu pétrolier en contexte africain. Il s'agit de la Chine qui dispute les mêmes gisements que la France et les États-Unis. Elle est présente au Soudan, en Angola, au Nigeria, au Gabon et au Congo-Brazzaville (Sébille-Lopez, 2006; Ngodi, 2008). Ces trois acteurs de la scène mondiale se retrouvent au Tchad, poursuivant des intérêts énergétiques.

La coalition franco-américaine est néanmoins marquée par une sinophobie. De nos jours, il est connu que la tendance générale du marché pétrolier international reste influencée par une demande énergétique accentuée des pays émergents : Inde, Chine, Brésil, etc. Dans cette perspective, l'introduction des compagnies pétrolières chinoises en Afrique se révèle comme une véritable menace pour ces pays occidentaux et leurs compagnies respectives. Ce qui implique implicitement que le pouvoir des autres puissances, telles que la Grande-Bretagne, la France ou les États-Unis, est mis à mal. Sur ce, les États-Unis, rivaux directs de la Chine dans la course aux ressources pétrolières, puisque premier pays consommateur mondial, s'inquiètent du fait que l'Afrique soit considérée par le régime chinois comme un réservoir de ressources exclusif. Pour l'Europe, l'inquiétude est plus ouverte, en ce sens que

L'entrée en force de la Chine (et dans une moindre mesure des autres pays émergents que sont l'Inde et le Brésil) sur le continent africain est particulièrement intéressante à suivre en ce qu'elle remet largement en cause les équilibres issus de la guerre froide et de la

décennie 1990-2000. Plus encore que les Américains, elle inquiète les Européens qui y voient la menace d'une déstabilisation des équilibres antérieurs (Mascré, 2007, p. 23).

Au Tchad, cette donne est perceptible à plus d'un titre. Les compagnies chinoises investissent presque tous les gisements pétroliers tchadiens. En date du 12 janvier 2007, la société pétrolière chinoise, la China National Petroleum Company International (CNPCI), a racheté 25,6 millions de dollars américains le permis H de la compagnie canadienne Encana. Les bassins concernés par cette convention sont de cinq ordres : Erdis, Chari Ouest, Bongor Ouest, Madiago Ouest, Madiago Est et Lac Tchad. Encana, auprès de laquelle la CNPCI a obtenu le permis, forme un consortium avec la Cliveden Petroleum Company et détient les droits sur le permis H, une vaste zone de permis de 430 000 kilomètres carrés (la taille de l'Espagne). Cette zone couvre l'ensemble ou une partie de chacun des sept bassins pétroliers du Tchad. Ainsi, au Tchad, les prospections de la CNPCI sont prometteuses. Elle a formé une *joint venture* avec la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT) pour constituer la Société de raffinage de N'Djamena (SRN) dans le but d'exploiter le pétrole des bassins de Bongor Ouest et du Lac Tchad. Le programme d'exploration d'Encana dans le bassin de Bongor a été évalué à 50 millions de dollars en 2004 et prévoyait consacrer plus que cette somme au forage de puits d'exploration et à des essais sismiques additionnels à l'extérieur de la région de Bongor, soit dans les bassins du Lac Tchad, de Doba-Ouest et de Doséo (Gary et Reich, 2004, p. 29). La société chinoise quadrille les différents gisements au Tchad, lesquels se trouvent d'ailleurs à la limite des frontières internationales. Ces dispositions géographiques des zones pétrolières ont souvent avivé des tensions entre le Tchad et ses voisins, notamment la Lybie et la Centrafrique.

Au-delà des raccordements actuellement faits qui montrent visiblement l'intérêt croissant des compagnies transcontinentales à continuer leurs activités extractives au sud du Tchad, le pipeline en cours est effectivement d'une fonction supplémentaire plus stratégique dans ce large espace du golfe de Guinée en arc de cercle. L'exemple le plus palpable vient du Niger. Il a rejoint, depuis le 28 novembre 2012, le rang des pays producteurs et exportateurs de pétrole. Il dispose dans l'immédiat d'une industrie pétrolière complète, produisant un pétrole de haute qualité, grâce au consortium chinois, la CNPC. Elle assure l'exploitation du bloc pétrolier d'Agadem, dans

l'extrême-est du pays, par des techniciens chinois et nigériens. La production actuelle est de 60 000 barils par jour, pour un besoin national estimé à 7 000. Pour assurer cette exportation, le Niger a demandé aux autorités tchadiennes et camerounaises qu'un pipeline de 600 km relie le champ d'Agadem, dont les réserves sont estimées à 324 millions de barils à celui de Doba-Kribi. C'est dans cette lancée que, le 29 juin 2013, un protocole d'accord avait été paraphé entre Niamey et N'Djamena. Du côté du Cameroun, un accord bilatéral fixant les conditions d'exportation du pétrole nigérien via le pipeline Tchad-Cameroun a été signé à Yaoundé le 30 octobre 2013. Ce projet de rattachement des gisements d'Agadem du Niger au pipeline Tchad-Cameroun justifie ce que Sébille-Lopez soutenait en ces termes :

Outre les questions environnementales posées par le tracé du pipeline en zone forestière et la présence de Pygmées, deux points qui avaient justifié la caution morale et financière de la Banque mondiale, on pourrait aussi se demander si ce pipeline n'a pas une fonction complémentaire plus stratégique, pour l'avenir, sur le plan du développement et d'évacuation d'autres ressources pétrolières situées dans les profondeurs du continent (Sébille-Lopez, 2006, p. 129).

La signature des accords entre le Niger et les États tchadien et camerounais met en exergue trois situations. En premier lieu, le corridor Tchad-Cameroun se transforme en chemin privilégié et avantageux pour l'accès au marché international du pétrole de la sous-région. Et du coup, le Cameroun, en tant que territoire de transit obligé, se targue de bénéficier des droits y relatifs. Deuxièmement, le nouveau tracé en vue, long de 600 km, se situe sur la ligne où la Chine exploite le pétrole et procède aux explorations. Ce tracé marque ainsi implicitement la politique chinoise du pétrole en Afrique, dans la mesure où ce pays opère au Niger, au Soudan, au Tchad et au Cameroun à travers la CNPC et la Yan Chang Logone Development Company (YCLDC). Autrement dit, la carte pétrolière montre que la Chine se trouve dans les champs d'Agadem (Niger), de Sédigui et Moungo (Tchad). Tous ces gisements se situent le long du tracé en construction. Toutefois, cette présence chinoise dans le périmètre pétrolier de Waza-Logone (Cameroun) connaît aujourd'hui des zones d'incertitude à cause des effets pervers de Boko haram avec l'enlèvement de 10 Chinois en 2013 à Waza. Ce qui amène à

la redéfinition de la politique pétrolière chinoise dans cet espace qui semble un terrain de luttes pétrolières âpres entre les puissances occidentales et asiatiques. Le troisième problème reste l'énorme défi sécuritaire dans la région. Le pipeline qui s'ajoute nécessite aussi de conditions sécuritaires optimales pour se prémunir du terrorisme et des revendications des populations riveraines liées à leur appartenance aux territoires concernés par le passage de l'oléoduc. Compte tenu de ces nouvelles perspectives que connaît le pipeline Tchad-Cameroun, il y a lieu de voir que les territoires traversés et les populations touchées ne connaissent une « fin de la vie pétrolière » après les trente ans d'exportation du brut tchadien, car plus les raccords se multiplieront à l'avenir, plus l'oléoduc Doba-Kribi sera sollicité.

Insécurité endémique dans les régions frontalières orientales du Cameroun : une menace sur l'oléoduc

Les stratèges français ont, dans la discrétion, négocié que le pipeline traverse des zones francophones. En même temps, ce choix opéré a consisté à réaliser le tracé dans des endroits à faible densité de population pour réduire les pressions sur le consortium et éviter un scénario à la nigériane (Muñoz, 2008, p. 83). Si ces raisons ont prévalu de telle sorte que le pipeline traverse aujourd'hui la majeure partie du Mayo-Rey (arrondissement de Touboro) et touche aussi les arrondissements de Belel, Djohong et Meiganga dans la région de l'Adamaoua, d'autres facteurs ont été négligés. Il s'agit particulièrement de l'insécurité permanente qui plane comme une épée de Damoclès sur ces arrondissements. La situation sécuritaire dans ces zones frontalières reste préoccupante au regard des agressions, razzias, vols, viols et prises d'otages qui y sont pratiqués par les bandes armées et autres acteurs de la criminalité transfrontalière. Cette insécurité le long des frontières s'étend jusqu'à la région de l'Est, également traversée par l'oléoduc et qui connaît elle aussi, de temps en temps, les assauts de rebelles centrafricains dans l'arrondissement de Garoua Boulai. Les marchés frontaliers dans ces régions (Mbaimboum, Ngahoui et Garoua Boulai) ont conduit au développement de l'hypothèse de « *la fin des territoires*

nationaux », comme le montrent si bien les études de Karine Bennafla (1999). Cependant, ces zones ont aussi constitué le lieu de refuge et le terrain d'opération des criminels.

La porosité des frontières et les liens culturels et matrimoniaux qu'entretiennent les peuples qui se situent aux lisières de ces limites territoriales favorisent une circulation de personnes rarement soumises aux contrôles stricts des forces de maintien de l'ordre (police, gendarmerie, douane), quand celles-ci ne deviennent pas tout simplement des complices des trafiquants. Les phénomènes du banditisme rural et de la criminalité transfrontalière qui se sont irréversiblement développés ont bénéficié de « la tiède empreinte de l'État sur ces zones éloignées des centres de décision et parfois dépourvues de l'infrastructure répressive publique » (Saïbou, 2010, p. 210). Les mouvements rebelles issus des défections au sein des forces armées tchadiennes et centrafricaines, et enrichis de certains alliés au Cameroun, s'infiltrèrent et sillonnèrent les zones frontalières, laissant derrière eux des dégâts humains et matériels parfois colossaux. Les localités de Mbaïmboum et de Ngahoui sont, depuis la décennie 1990, le théâtre de ces attaques de coupeurs de route. L'insécurité grandissante observée dans ces endroits a contribué à la dégradation des activités économiques dans ces localités qui faisaient pourtant office de marchés sous-régionaux de bétail. L'État camerounais a souvent réagi en organisant des raids contre les bandits ou en procédant aux escortes militaires des voyageurs et voyageuses et de leurs biens entre Mbaïmboum et Garoua, Mbaïmboum et Ngaoundéré, Mbaïmboum et les villages frontaliers comme Siri, Madingrin et Migrant 14 (Bennafla, *ibid.*). Ces actions militaires n'ont pas été de nature à décourager les rebelles qui ont changé, au fil du temps, de stratégies et multiplié des exactions. Les raids sur les villages et les embuscades sur les routes n'étant pas les seules stratégies d'attaque, les populations frontalières vont par la suite subir les phénomènes de vol de bétail et de prise d'otages (enfants et femmes) contre une forte rançon. En fait, le coup d'État qui a porté au pouvoir le général François Bozizé en mars 2003, alors que celui-ci était le chef d'État-Major d'Ange Félix Patassé, a favorisé, une fois de plus, la dissémination des forces rebelles et des armes.

Les risques d'insécurité deviennent grands, non seulement dans les zones frontalières, mais aussi à l'intérieur des États voisins, dans un environnement d'instabilité où les différents groupes (Séléka, Antibalaka) ont provoqué, une

fois de plus, le déplacement de personnes et la circulation des armes. Dès lors, les phénomènes de prise d'otages et de vol de bétail gagnent en intensité. Ils suscitent à la fois peur et indignation au sein des populations. Dans sa livraison du lundi 18 avril 2016, l'*Anecdote* (2016, p. 3) indique :

La région de l'Adamaoua est devenue un terrain fertile pour les preneurs d'otages. Et les populations en prennent peur. Entre juillet et décembre de l'année écoulée, 15 attaques de coupeurs de route sont répertoriées; 76 cas de prises d'otages enregistrés; 27 attaques des bandes armées et 10 cas de vol de bétail signalés. Les arrondissements de Meiganga, Djohong, Dir, Ngaoui dans le département du Mbéré et les arrondissements de Nyambaka, Martap, Nganha et Bélel dans la Vina sont les plus touchés par cette insécurité.

Face à ce problème d'insécurité, la réaction des populations s'est traduite par une lettre adressée au Chef de l'État camerounais pour dénoncer la complicité de certains opérateurs économiques de la région avec les preneurs d'otages à qui ils fournissent armes, nourriture et moyens logistiques. La battue menée par le 51^e Bataillon d'intervention motorisé (BIM) de Ngaoundéré à Tourningal Hosséré et à Didango pour libérer les otages et à l'issue de laquelle armes de guerre et munitions ont été récupérées des mains des bandits, renforce davantage cette idée de complicité. Aussi les attaques répétées et orchestrées par les rebelles à l'intérieur du territoire camerounais dans la région de l'Est, avec pour résultats la mort d'une autorité administrative, d'un officier de police et de civils, témoignent-elles de l'ampleur de l'insécurité que provoque la crise centrafricaine. Ici, les mouvements des bandits de grand chemin se font autant de l'extérieur vers l'intérieur de l'État du Cameroun que de l'intérieur des régions vers les pays voisins (Tchad, RCA, Nigeria). La cartographie de l'insécurité transfrontalière donne une idée des mouvements des acteurs de la criminalité transfrontalière.

Carte 1. Circulation des acteurs de la criminalité transfrontalière dans les régions septentrionales du Cameroun

En observant la carte de la circulation des acteurs de la criminalité transfrontalière dans les régions septentrionales du Cameroun, l'on remarque que la zone du pipeline Doba-Kribi au Nord se situe au cœur de l'espace de mobilité des bandits transfrontaliers (Toubo-ro-Bélel-Djohong-Meiganga). Les acteurs de la criminalité écument ainsi les villages jonchant le pipeline Tchad-Cameroun. La présence mixte des forces de défense et de maintien de l'ordre (Gendarmes et militaires), du 31e Bataillon de commandement et de soutien (BCS), du 51e BIM de Ngaoundéré, du 3e BCS de Garoua et les éléments du 4e Bataillon d'intervention rapide (BIR) de Garoua et du 5e BIR de Ngaoundéré dans cette zone revêt ainsi tout son sens. Il s'agit, pour toutes ces forces, d'un défi sécuritaire permanent. Nous en voulons pour preuve la bataille menée le 18 septembre 2011 entre les éléments du BIR et les coupeurs de route aux environs du village Bakari. Cette localité, située à près de 50 km de la station de pompage n° 2 à Dompta, a été ce jour-là le théâtre des affrontements entre les forces du BIR et des bandits qui possédaient les pièces d'identité de tous les pays de

la sous-région, y compris du Cameroun². Il en va de même de la riposte qu'ont imposée les militaires du 31e BCS aux malfaiteurs en janvier 2013 à Wakassao, un village riverain du pipeline, situé à une trentaine de kilomètres de la station de pompage de Dompta.

L'insécurité permanente qui caractérise l'espace de l'oléoduc symbolise, il faut le noter, une menace qui reste actuellement renforcée avec les mouvements jihadistes tels que Boko Haram. En effet, la guerre en Libye a constitué une boîte de pandore pour la progression et l'amplification des mouvements islamistes dont les manifestations sont diverses : l'invasion du Mali en mars 2012, les attaques islamistes au Nigeria, au Tchad, au Niger et au Cameroun, etc. La violence ainsi perpétrée n'épargne pas le bassin du Lac Tchad dans sa globalité. Le pipeline Tchad-Cameroun, étant un projet qui revêt les intérêts des grandes puissances et des institutions financières mondiales, se situe dans le bassin du Lac Tchad. À ce titre, il existe des risques d'enlèvements de personnes ou de sabotage des infrastructures assurant l'extraction et le transport de l'or noir par les islamistes dont les idées sont aujourd'hui largement diffusées dans la région.

Face à la situation sécuritaire qui prévaut dans le lac Tchad, en général, et dans les zones frontalières entre le Tchad, le Cameroun et la RCA, en particulier, des mesures sont entreprises pour assurer la sécurité de l'oléoduc et de celle des travailleurs et travailleuses. Ces mesures sont de deux ordres.

Stratégies sécuritaires du corridor du pipeline entre le pont Mbéré (frontières Tchad-RCA-Cameroun) et Bétaré oya

Avant de s'engager dans la construction du projet pétrolier, la Banque mondiale a posé un certain nombre de conditions aux États tchadien et camerounais. Pour ne pas perdre les investissements des multinationales

2. Ces informations ont été obtenues grâce à la collaboration d'un élément du BIR en détachement à Dompta.

et bénéficier des retombées substantielles qui découlent de ces investissements, les deux pays ont dû souscrire à ces principes. Ils ont procédé à des emprunts auprès du groupe de la Banque pour financer leur participation au projet. Parmi ces conditions, le vote de la loi de répartition des revenus pétroliers par l'Assemblée nationale tchadienne fait partie des plus essentielles. Si de telles mesures ont été définies et acceptées par les deux États pour que le projet se fasse et que soit garantie sa gestion optimale, un autre défi consiste à prendre des mesures pour protéger les gros investissements réalisés par les compagnies pétrolières et les institutions financières mondiales.

Entretien et consignes de l'utilisation de l'emprise foncière du pipeline

L'entretien et les conditions d'utilisation de l'emprise foncière du pipeline font partie des mesures sécuritaires impliquant la participation des populations riveraines. Le premier cas de figure, c'est-à-dire l'entretien, renvoie au défrichage périodique effectué sur le tracé. Pour réaliser ce travail, l'entreprise Cameroon Oil Transportation Company (COTCO) a sollicité le concours des sous-traitants. Il s'agit des sociétés dénommées Bantou et 3N qui ont commencé les travaux d'entretien en 2004. Les deux parties emploient saisonnièrement les locaux pour désherber le long du tracé afin de favoriser une visibilité plus claire sur tout le corridor. Les employé·e·s recruté·e·s sont rémunéré·e·s à hauteur de 3 000 F CFA/jour. Cette prise en compte des riverain·e·s dans la sécurisation des infrastructures du projet intègre aussi le recrutement des agents pour des patrouilles permanentes. Pour l'entreprise, la mise à contribution des populations pour la surveillance du pipeline est une forme d'implication directe à la réussite des objectifs du projet, surtout dans le domaine de la sécurisation des installations. Dans son rapport trimestriel, l'entreprise soutient que

Les hommes sont parmi les quelques deux douzaines d'ouvriers recrutés dans les villages camerounais dans le cadre d'un programme pilote pour la surveillance du pipeline et de l'emprise dans la zone d'entretien n° 2 du Projet. Les patrouilles seront plus efficaces que

la surveillance aérienne, et peut-être même plus économiques. En outre, le programme a permis de résoudre les problèmes de certaines communautés qui pensaient ne pas recevoir leur part d'emplois. Le Projet espère également qu'en donnant aux communautés une participation directe au succès du Projet et en faisant des villageois la solution au problème, certains incidents récents de vandalisme sur les installations du Projet seront réduits (COTCO, 2005, p. 36).

Ainsi, à travers les travaux d'entretien des infrastructures pétrolières, les acteurs du projet pensent résoudre à la fois le problème d'emploi pour les riverain·e·s et la minimisation des risques de sabotage. Car, pour eux, les riverain·e·s ne tenteront pas de porter atteinte aux infrastructures du projet s'ils en reçoivent les retombées grâce aux emplois générés par la surveillance. Cependant, cette conception ne fait pas l'unanimité au sein des populations dans la mesure où, s'il est vrai que ces travaux saisonniers sur le tracé permettent aux locaux d'obtenir quelques revenus substantiels, il existe en revanche des critiques qui mettent en avant les incohérences qui caractérisent le recrutement du personnel temporaire. Au-delà de ces remarques, les mesures prises pour limiter toute forme de pratique culturelle sur l'emprise du pipeline apportent un regard dubitatif sur l'existence du projet pétrolier.

Il s'agit en réalité de faire croire aux riverain·e·s qu'ils et elles sont effectivement pris·es en compte dans la réalisation du projet. Si ceux-ci et celles-ci assurent la surveillance, elle est tout de même limitée dans un contexte d'insécurité où les acteurs du crime utilisent les moyens de luttes qui dépassent largement les moyens rudimentaires dont disposent les villageois·es. C'est à ce titre que l'État du Cameroun a pris des initiatives sécuritaires qui se traduisent par des actes visibles sur le terrain. Pour respecter ses engagements, il a procédé au déploiement des forces de défense et au renforcement des capacités des forces de maintien de l'ordre.

Militarisation du territoire frontalier Cameroun-Tchad-RCA : pour une sécurisation optimale de l'oléoduc

L'insécurité inquiétante qui a régné au Nord-Cameroun au début des années 1990 et qui s'est caractérisée surtout par les embuscades sur les routes et des exécutions sommaires, a conduit l'État camerounais à prendre de mesures pour enrayer le phénomène. Dans un premier temps, il a procédé à la création du Groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie (GPIG) dont le succès sur le terrain a apporté une certaine sérénité sur les routes, mais aussi en milieu urbain et rural. Ce groupement a été remplacé par la suite par le BIR en 1998. Ce corps d'élite opère aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. La mise en place de ces structures de sécurisation nationale a coïncidé avec la naissance du pipeline Tchad-Cameroun. C'est pourquoi les analystes des questions sécuritaires pensent que les actions du gouvernement camerounais contre la grande criminalité visaient en premier chef à préparer un environnement social propice aux investisseurs du projet pétrolier (Ngodi, 2008).

La sécurité du pipeline dans la zone frontière séparant le Cameroun et le Tchad revêt une dimension essentiellement stratégique, au point où le gouvernement camerounais et la COTCO ont arrêté, lors de leur réunion de concertation tenue les 23 et 24 mai 2007 à Douala, un certain nombre de mesures spécifiques à cette partie de l'oléoduc. En effet, le Comité de pilotage et de suivi des pipelines (CPSP), qui représente la République du Cameroun dans le projet, et COTCO ont soutenu que la sécurité soit renforcée dans la zone de maintenance n° 2. Le rapport conjoint précise :

COTO a présenté au CPSP l'environnement sécuritaire du Système de Transport Camerounais, marqué par la recrudescence des attaques de coupeurs de route notamment dans la région abritant la Station de Pompage de Dompta (PS2). Il a été révélé que COTCO et le CPSP partagent la même perception du risque de sécurité autour de la PS2. Dans l'optique du renforcement de la sécurité des installations du Pipeline dans cette région, le CPSP a recommandé à COTCO : l'amélioration des contacts avec les communautés riveraines de cet ouvrage, en tenant compte de leurs besoins pour une meilleure

collaboration de leur part dans la prévention des risques auxquels le Pipeline est exposé dans cette région, la construction des locaux à Dompta pour les éléments de la Gendarmerie de Bemboyo, en rotation. Par ailleurs, il a été convenu de proposer aux autorités compétentes d'une part, le maintien de la Brigade de Gendarmerie de Bemboyo sur son emplacement actuel et d'autre part, la création d'un poste de Gendarmerie à Dompta (CPSP/COTCO, 2007, p. 1).

Ce passage renseigne sur le fait que les acteurs du projet s'appuient non seulement sur les populations riveraines pour assurer la sécurité de l'oléoduc, mais aussi, ils prennent des actions pragmatiques pour accomplir cette mission. S'agissant effectivement de ces actions concrètes, des postes de gendarmerie ont été créés à Bemboyo, à Dompta et à Mbang-Rey pour répondre aux besoins de sécurisation de l'oléoduc sollicités par le CPSP et la COTCO. Au-delà de la mise en place de ces postes, l'État du Cameroun a déployé le long de sa frontière orientale le personnel du 4^e BIR avec une base à Touboro. Ces forces, dont la présence dans la région répond aussi à la mission de surveillance des parcs de Bouba Ndjidda et de la Bénoué, pour juguler le phénomène de braconnage transfrontalier, sont régulières sur le corridor du pipeline. Dans la région de l'Adamaoua, ce sont les forces du 5^e BIR postées à Bélel et à Meiganga qui assurent le contrôle de la région concernée par le passage de l'oléoduc. Ces professionnels des armes empruntent, par groupe de deux ou trois éléments, des cars de transport en commun pour escorter les passager·e·s et riposter aux éventuelles attaques de coupeurs de route. Parfois, ils séjournent temporairement dans les villages riverains du pipeline pour des actions dissuasives et recueillir des informations³.

Les forces du BIR sont renforcées dans leur tâche par les militaires du 31^e BCS de Ngaoundéré qui ont commencé leurs activités en janvier 2012. Ledit bataillon, qui s'est retiré en mars 2013, a été remplacé sur le terrain par les éléments du 51^e BIM de Ngaoundéré. Les éléments des deux bataillons, dont le travail sur le terrain se fait par un système de rotation d'un à deux mois, ont pour mission la recherche des renseignements sur toute infiltration

3. Ces informations ont été obtenues lors de nos observations sur le terrain. Nous avons eu à voyager parfois avec les éléments du BIR de Bélel à Bemboyo ou de Bemboyo à Mbaïmboum.

des étranger·e·s dans la zone, le suivi des activités des populations. Pour y parvenir, ils effectuent des patrouilles motorisées de Mbang-Rey à Mbaïmboum, mais effectuent aussi des visites inopinées dans des marchés de bétail de toute la région, visant ainsi à obtenir des renseignements prévisionnels⁴. En effet, avec la récurrence des troubles sociopolitiques en Centrafrique, amplifiés depuis 2011 par la chute de Bozizé, les départements du Mayo-Rey, de la Vina et du Mbéré sont devenus des zones de refuge des déplacés fuyant les combats. L'enracinement de l'insécurité s'explique ainsi par la présence des réfugié·e·s qui sont à la fois des victimes de guerre et des acteur·trice·s du crime. Certain·e·s déplacé·e·s, ayant été dépossédé·e·s de leurs moyens de vie depuis leurs zones de départ, développent dans des zones d'accueil des stratégies de survie en s'attaquant aux personnes et à leurs biens. En même temps, des rebelles et autres bandits de grand chemin traversent des frontières pour commettre des forfaits au Cameroun. Dans le but de se ravitailler en nourriture ou en matériels, ils procèdent au pillage, mais aussi aux prises d'otages dans les trois départements contre rançons.

Le déploiement des forces armées camerounaises dans des espaces du pipeline au Nord-Cameroun traduit la volonté de l'État de marquer sa présence dans la zone afin d'assurer la sécurisation du territoire et des installations du pipeline. Pourtant, cette région frontalière a été pendant longtemps le lieu par excellence des criminels. Cependant, l'État camerounais n'a pas toujours réussi à riposter de manière efficace aux attaques des coupeurs de route, car le personnel militaire y était pratiquement inexistant. Les postes de gendarmerie et de police de Mbaïmboum, de Touboro ou de Belel se caractérisaient par un personnel insuffisant et des moyens logistiques peu adaptés au contexte. À l'ère du projet pétrolier, le Cameroun mobilise l'armée dans la région, en particulier le BIR. Ce corps d'élite dispose d'un arsenal de guerre conséquent lui permettant de faire face aux incursions des ravisseurs. Cela montre bien les intentions de l'État à quadriller les espaces adjacents au pipeline dans le Nord. Le contrôle opéré par ces forces le long des routes ou autour de la station de pompage n° 2 à Dompta permet de prévenir et d'anticiper les actions de sabotage des éventuels ravisseurs.

4. Les informations ont été livrées par des hommes en tenue qui ont l'habitude de faire ces missions de patrouilles et de surveillance.

La responsabilité du Cameroun à protéger l'oléoduc pendant une trentaine d'années ne relève plus de l'enjeu de la préservation de la souveraineté nationale, mais beaucoup plus de l'enjeu transnational que véhicule le passage de l'oléoduc en terre camerounaise, car le défi reste et demeure la sécurité du pipeline. Il s'agit aussi de sécuriser les dividendes que le projet génère pour les compagnies et les banques qui ont injecté des fonds pour sa réalisation; les deux États tirent également des revenus de cette exploitation pétrolière. Ce qui signifie que « Vis-à-vis des États, une EMN peut vouloir peser sur les orientations d'un État d'accueil, mais elle souhaitera également que cet État soit un État fort, capable de protéger les intérêts économiques de l'entreprise » (Devin, 2007, p. 23).

En faisant le choix du Cameroun comme territoire propice au passage de l'oléoduc, les investisseurs ont misé sur les facteurs de paix et de stabilité. Or, l'ombre de l'insécurité dans la zone du Cameroun septentrional, en général, et au niveau de la frontière orientale, en particulier, appelle au renforcement du dispositif sécuritaire dans des espaces adjacents aux installations. Le pipeline étant devenu un cordon ombilical entre le Tchad et le Cameroun, d'une part, et un instrument au service de la coopération entre ces pays et le reste du monde, d'autre part, sa sécurisation revêt des enjeux bilatéral, sous-régional, continental et mondial. Les actions entreprises au-delà de celles de l'État du Cameroun expliquent bien la dimension géostratégique globale du pipeline Tchad-Cameroun et des autres gisements dans la région du golfe de Guinée. Le pétrole trouvé dans cette partie du continent qui couvre un arc de cercle allant du Niger à la Centrafrique, en passant par le nord du Cameroun (Ngodi, 2008), est sous l'emprise des compagnies américaines, notamment ExxonMobil, Chevron et Grynberg, présentes en République Centrafricaine. Or, les mouvements rebelles au Tchad et en RCA, la connexion directe de ces pays aux Grands Lacs par la République démocratique du Congo, d'une part, au Darfour soudanais et aux rebelles Touareg du Niger par le Tchad, d'autre part, interpellent les USA à prendre des mesures sécuritaires pour protéger ses intérêts.

In October 2002 the US officials Robert Perry and Stephanie Kimney visited Chad, Niger, Mauritania and Mali to brief them on the Pan-Sahel Initiative (PSI), a programme designed to protect borders, track movements of people, combat terrorism, and enhance regional cooperation and stability. A year later, each of these countries had

received military equipment and training, especially of units to track terrorists and terrorist movements believed to be operating across their vast uninhabited lands. Borders in the Lake Chad basin region are porous, and routes across the Sahara are difficult to police. They are used regularly by smugglers and others who wish to avoid official attention. In particular, they are viewed by the US as offering free passage for terrorists, equipment, provisions, and especially money transfers. Furthermore, the region's open and unchecked landscape offers secure hide-outs, and has been described by outsiders as a kind of "no man's land" that can be used easily by terrorists (Taguem Fah, 2007, p. 105-106).

À côté des initiatives américaines qui visent à lutter contre le terrorisme en vue de mieux contrôler leurs intérêts pétroliers dans la région, les gouvernements ont entrepris la mutualisation de leurs efforts pour faire face à la régionalisation de l'insécurité. C'est en tout cas l'un des objectifs assignés à la Commission du golfe de Guinée (CGG) créée en 1999 à Libreville au Gabon. Cette initiative est aujourd'hui renforcée par la conférence sur les défis sécuritaires maritimes dans le golfe de Guinée qu'ont organisée les chefs d'État de l'Afrique centrale et occidentale, soutenue par l'Organisation des Nations unies (ONU) à travers la résolution 2039. La première rencontre en la matière a eu lieu au Cameroun du 24 au 25 juin 2013. Les chefs d'État de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de la Communauté des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) et de la CGG se sont penchés sur une stratégie régionale intégrée de la sécurité en créant le CIC pour juguler l'insécurité dans ce vaste espace riche en gaz et en pétrole (24 milliards de barils de pétrole).

Le contexte actuel, marqué par les actes terroristes, impose ainsi la mutualisation des actions et des forces. C'est pourquoi l'enjeu pétrolier qui lie le Tchad et le Cameroun a conduit ces deux États à remodeler particulièrement leurs relations bilatérales sur la sécurité. Si l'initiative de 1994 a eu du mal à prendre véritablement corps, celle du 20 octobre 2005 qui réunit les deux pays à Maroua s'est révélée plus déterminante compte tenu de la recrudescence de l'insécurité aux frontières, caractérisée par les prises d'otages. Le *Cameroon Tribune* du 21 octobre 2005 fait l'économie de cette commission mixte de sécurité en ces termes :

Naturellement, le pipeline, l'un des investissements les plus importants réalisés en Afrique au cours de ces dernières décennies, inauguré officiellement le 12 juin 2004 à Kribi par les présidents Paul Biya et Idriss Deby, constitue le fleuron de cette coopération. Pour le MINADT, le Tchad et le Cameroun déjà liés par l'histoire, la géographie et les populations établies de part et d'autre de la frontière, ont plusieurs défis à relever sur le chemin du développement. Les aspirations communes à la paix et à la prospérité ne peuvent être pleinement satisfaites sans une sécurité garantie. La commission mixte de sécurité offre ainsi un cadre idéal pour conjuguer les efforts, associer les moyens et mieux coordonner les actions de lutte contre l'insécurité et la criminalité transfrontalières.

Au regard des mouvements des bandits de grand chemin dans les zones frontalières entre le Tchad et la RCA, d'une part et entre le Cameroun et la RCA, d'autre part, le Cameroun est devenu pratiquement l'axe de coopération pour des actions sécuritaires, car après la rencontre entre le Tchad et le Cameroun à Maroua, une autre a été organisée à Bertoua en décembre 2005, réunissant cette fois, le Cameroun et République Centrafricaine. Les textes régissant cette commission mixte ont été signés à Bangui le 24 août 2006. Toutefois, des actions ont précédé cette commission mixte de sécurité. Il s'agit du déploiement du 2e BIR au niveau de la frontière Cameroun-RCA. Comme le pipeline traverse cinq régions (05) de son territoire, le Cameroun développe une stratégie sécuritaire qui prend en compte non seulement ses propres efforts, mais aussi ceux de ses voisins, pour faire une ceinture sécuritaire autour des installations, voire du golfe de Guinée.

Conclusion

Au terme de cette analyse, dont l'objectif était de comprendre l'enjeu de la sécurisation de la zone orientale du Cameroun en rapport avec le projet pétrolier Doba-Kribi, il convient de rappeler la problématique qui a orienté la réflexion. En effet, il s'est agi d'examiner les mesures spécifiques prises par l'État camerounais et les acteurs institutionnels du projet pour protéger les installations pétrolières et le personnel dans la zone orientale traversée par l'oléoduc. Nous avons montré que la mobilisation globale de ces acteurs

pour la sécurisation particulière de cette région frontalière répond à des raisons géostratégiques, politiques et sécuritaires. Les compagnies ayant découvert d'énormes gisements au sud du Tchad, en particulier, et dans le golfe de Guinée, en général, ne lâchent pas du lest pour s'accaparer de l'or noir de toute la sous-région. Dans un élan concurrentiel avec les entreprises pétrolières chinoises, les compagnies américaines poursuivent l'exploration et l'exploitation des gisements au sud du Tchad et raccordent de nouveaux champs avec le complexe pétrolier de Komé. C'est dire que le tracé du pipeline Doba-Kribi est devenu une ligne stratégique au service du transport du pétrole à court, moyen et long terme. Or, l'insécurité qui secoue la triple région frontalière Tchad-Cameroun-RCA, à cause du renouveau de la rébellion en Centrafrique et de la circulation des criminels transfrontaliers, dans un contexte défini par le terrorisme, constitue une menace pour les activités du consortium ExxonMobil-Chevron-Petronas. Si l'oléoduc Doba-Kribi représente aujourd'hui l'axe privilégié, il reste tout de même que l'insécurité ambiante qui caractérise les départements du Mayo-Rey, de la Vina et du Mbéré amène à repenser la dynamique de l'insécurité dont les formes changent avec la sophistication des moyens d'opération des criminels. Il reste une préoccupation sérieuse et un défi pour l'État camerounais qui, en réalité, doit multiplier des initiatives sécuritaires dans ces espaces ruraux à l'heure où ses frontières sont de plus en plus menacées.

Joël MBRING, Université de Maroua – mbring73@gmail.com

Références bibliographiques

Agir ici-survie. (1999). *Projet pétrolier Tchad-Cameroun. Dés pipés sur le pipeline*. L'Harmattan.

L'anecdote. (2016). Prises d'otages dans l'Adamaoua. Voici le mis en cause, n°768.

Aubert, M.-H. et al. (1999). *Pétrole et éthique : une conciliation possible?* Rapport d'information parlementaire n°1859, Commission des Affaires étrangères, Assemblée nationale, octobre.

- Banque mondiale. (1999). *Projet d'exportation tchadien, Partie camerounaise*. Vol 3.
- Bennafla, K. (1999). La fin des territoires nationaux? État et commerce frontalier en Afrique centrale. *Politique africaine*, 73, 25-49.
- Cameroon tribune du 21 octobre 2005.
- COTCO. (2005). *Rapport trimestriel*, n° 18.
- CPSP/COTCO. (2007). *Compte rendu de la réunion de coordination*. Douala.
- Devin, G. (2007). *Sociologie des relations internationales*. La Découverte.
- Djondang, E. (2006). *Les droits de l'homme : un pari difficile pour la renaissance du Tchad et de l'Afrique*. L'Harmattan.
- Gary, I. et Reich, N. (2004). *Le pétrole du Tchad : miracle ou mirage? Suivre l'argent au dernier-né des pétro-États d'Afrique*, CRS et BIC. Rapport d'étude.
- ICG. (2009). *Tchad : sortir du piège pétrolier*. Rapport d'étude.
- Magrin, G. (2003). Le pétrole contre l'enclavement : un enjeu de la mondialisation au sud du Tchad. *Labyrinthe*, 16, 19-34.
- Maoundonodji, A. (2009). *Les enjeux géopolitiques et géostratégiques de l'exploitation du pétrole au Tchad* [Doctorat en sciences politiques et sociales]. Université catholique de Louvain.
- Masgré, D. (2007). Course aux hydrocarbures, crise du Darfour, déstabilisation régionale : le Tchad entre jeux pétroliers et jeux guerriers. *Géoéconomie*, 43, 105-125.
- Muñoz, J.-M. (2008). Au nom du développement : ethnicité, autochtonie, et promotion du secteur privé au nord Cameroun. *Politique africaine*, 112, 67-85.
- Ndjambou, L. E. (2005). La dynamique de l'arrière-pays international des ports camerounais : l'impact du projet pétrolier de Doba sur le port de kribi. *L'espace géographique*, tome 34, 134-145.
- Ngodi, E. (2008). *Pétrole et géopolitique en Afrique centrale*. L'Harmattan.

Sébille-Lopez, P. (2006). *Géopolitique du pétrole*. Armand Colin.

Saïbou, I. (2010). *Les coupeurs de route. Histoire du banditisme rural et transfrontalier dans le bassin du lac Tchad*. Karthala.

Taguem Fah, G. L. (2007). The war on terror, the Chad-Cameroon pipeline, and the new identity of the lake Chad basin. *Journal of Contemporary African Studies*, 27, 101-117.

5. Insécurité transfrontalière et résilience socioéconomique des éleveurs bovins à l'Extrême-Nord Cameroun : entre reconversion, sédentarisation et reconstruction identitaire

PAUL BASILE ODILON NYET ET OUSMANOU ABDOU

Résumé

Cet article étudie les mécanismes de résilience des éleveurs bovins face à la montée de la menace sécuritaire à la frontière du Cameroun et du Nigeria au cours de ces dernières années. L'activité pastorale est confrontée à des conflits transfrontaliers quasi permanents, notamment celui de Boko Haram, entraînant au passage beaucoup de conséquences sur l'économie locale. Cette insécurité se caractérise par des vols de bétail, des tueries, des destructions des champs et biens matériels, ainsi que des prises d'otages. Cette situation pose la question de la vulnérabilité des éleveurs bovins face à la diversité des formes de violence et d'insécurité qui obligent ces acteurs à développer des stratégies d'adaptation dans leur nouvelle vie socioéconomique. Dans cette dynamique, certains éleveurs sont poussés à la reconversion professionnelle, d'autres à la sédentarisation, tandis qu'une autre catégorie cherche plutôt à redéfinir leur propre identité sociale.

Mots-clés : insécurité transfrontalière, pastoralisme, résilience, reconversion, sédentarisation, identité.

Abstract

This research analyses of the cattle-breeders resilience mechanisms against the insecurity to the Cameroon and Nigeria border in recent years. Pastoral activity is faced with permanent border crisis, per example the *Boko Haram* movement, which affect the local economy. This insecurity is characterized by cattle rustling, killings, destruction of fields and property, as well as hostage. This situation raises the question of the vulnerability of cattle farmers face diverse forms of violence and insecurity that force these people to develop adaptation strategies in their new socio-economic life. In this dynamic, some cattle-breeders change their job, other settlement, while another category redefine their own social identity.

Keywords: cross-border insecurity, pastoralism, resilience, conversion, settlement, identity.

Introduction

Depuis quelques années, les éleveurs¹ des villages de l'Extrême-Nord du Cameroun constituent une population particulièrement vulnérable (Abou Abba *et al.*, 2006). Ils subissent un ensemble de facteurs de fragilisation qui ont pour origine l'histoire du peuplement de cette région et la dégradation continue des conditions de production, en particulier la raréfaction des ressources fourragères. À cela s'ajoute, depuis plus d'une décennie, le phénomène des « coupeurs de route ». Ces derniers prennent en otage les enfants et les femmes des éleveurs contre le paiement d'une rançon. Et tout récemment, les attaques répétées de la secte *Boko Haram* touchent considérablement la vie des populations vivant dans les zones frontalières avec le nord du Nigeria. Les différentes formes d'insécurité touchant les éleveurs suscitent des questions sur l'évolution de leur mode de vie, mais plus globalement sur les relations que ces éleveurs entretiennent avec les autres acteurs. Dans une étude, Saïbou Issa note que « les mobilités

1. L'activité d'élevage bovin étant essentiellement réservée aux hommes dans la société peule, nous nous abstenons de féminiser lorsque l'utilisation du terme renvoie à cette catégorie.

pastorales en ont souffert, car des zones de pâturages sont inaccessibles, de nombreux pasteurs désormais sans bétails sont contraints de se sédentariser, certains alimentant le crime organisé » (2014, p. 10).

En fait, ce travail aborde de façon systémique la question de la vulnérabilité des éleveurs bovins surtout en décrivant la diversité des formes de violence et d'insécurité qui obligent ces acteurs à développer des stratégies de résilience pour survivre. La violence se rapporte au fait que les agresseurs portent atteinte à l'intégrité physique ou psychique des personnes agressées. L'Extrême-Nord du Cameroun fait face à une insécurité qui va au-delà de ses frontières caractérisées par des prises d'otages, des tueries et destructions des biens sociaux avec des conséquences majeures sur le développement socioéconomique de toute la partie septentrionale du pays.

Il est par ailleurs question dans cette étude d'appréhender les stratégies d'adaptation des populations locales dans leur nouvelle vie socioéconomique. Dans cette dynamique, certains éleveurs sont poussés à la reconversion professionnelle, d'autres à la sédentarisation, tandis qu'une autre catégorie cherche plutôt à redéfinir leur propre identité sociale. Avant de présenter les résultats de cette recherche et la discussion, il nous semble judicieux d'indiquer au préalable le cadre théorique et méthodologique, ainsi que l'état des lieux de la production scientifique sur l'insécurité transfrontalière dans ses rapports avec la résilience socioéconomique.

Cadre conceptuel, théorique et méthodologique

Les notions d'« insécurité » et de « résilience » peuvent donner lieu à des interprétations diverses. Leur appropriation en sciences sociales, notamment en sociologie, demande des précisions sémantiques préalables, surtout lorsqu'il s'agit de parler de l'insécurité transfrontière et de la résilience socioéconomique. Ces quelques précisions sont indispensables avant d'aborder les postures théoriques et la méthode de recherche.

Approche conceptuelle

De façon générale, l'insécurité est l'état d'un lieu qui n'est pas sûr, qui est soumis à la délinquance ou à la criminalité. De plus, l'insécurité s'appréhende alors comme l'état d'une chose qui n'est pas stable, qui est incertain, fugitif et précaire. C'est aussi l'angoisse, l'appréhension ou la crainte résultant du manque de sécurité et de l'éventualité d'un véritable danger. L'insécurité représente toutes sortes de menaces morales, politiques, économiques, physiques, environnementales et culturelles rencontrées au quotidien et qui ont un impact direct sur la sûreté physique et la tranquillité humaine. Pour une personne, un animal ou une collectivité, l'insécurité est l'inquiétude qui résulte du manque de sécurité et de l'éventualité d'un danger réel ou imaginé. Dans notre société, elle est l'ensemble de menaces physiques, morales, économiques, sociales, politiques, environnementales et culturelles rencontrées dans la vie quotidienne et qui font que la sûreté physique et la tranquillité ne sont plus assurées.

Pour sa part, le terme « transfrontalier » désigne ce qui concerne le franchissement d'une frontière, les relations entre deux pays de part et d'autre d'une frontière. Aussi « l'insécurité transfrontalière » constitue-t-elle un ensemble d'actes délictueux dont les auteurs et autrices, les victimes et les répercussions vont au-delà des frontières étatiques; elle s'inscrit dans les réseaux et les sillages de ces allées et venues, dont les auteurs, les autrices et les victimes sont les mêmes acteurs et actrices, à savoir les pêcheurs et pêcheuses, les paysans et paysannes, les cultivateurs et cultivatrices, les éleveurs-pasteurs et les éleveuses-pasteures, jeunes et moins jeunes (Musila, 2012).

La notion de « résilience », quant à elle, s'inscrit dans les préoccupations actuelles des chercheurs et chercheuses de plusieurs disciplines scientifiques telles que la psychologie, l'économie, la psychiatrie, l'éducation, la sociologie, l'anthropologie, la santé mentale, etc. Grâce à sa vision positive quant à la façon de voir et de traiter les expériences humaines, il revêt un grand intérêt en ce sens qu'il permet un changement de regard porté sur le vécu des individus dans différentes situations à risque (Poletti et Dobbs, 2001). Ainsi, la résilience peut être définie comme une capacité qu'ont certains individus à surmonter les obstacles, les conditions difficiles et à poursuivre le cheminement normal de la vie (Vanistendael et Lecomte,

2000). La résilience comme capacité résulterait de l'interaction sujet-environnement. Cette capacité permet à l'individu de percevoir et d'agir sur son environnement de manière significative (Anaut, 2003). Bref, la résilience se rapporte à

la capacité d'adaptation aux circonstances variables et aux contingences environnementales, l'analyse du niveau de correspondance entre les exigences situationnelles et les possibilités comportementales, et l'utilisation souple du répertoire disponible de stratégies de résolution de problèmes (Anaut, 2003, p. 45).

Dans le cadre de cette étude, nous entendons par résilience la capacité des ménages, des éleveurs ou des communautés pastorales tout entière à faire face à la menace sécuritaire, à l'incertitude et aux violences diverses, leur aptitude à répondre efficacement à ces situations contingences, ainsi que les réponses durables qu'ils parviennent à mettre sur pied.

Les postures théoriques

Le courant de l'analyse stratégique et la théorie de la contingence structurelle sont les deux principales postures de cette recherche. Formulée par Crozier et Friedberg Erhard (1977) à la fin des années 1970, l'analyse stratégique tire ses fondements de l'étude des relations de pouvoir dans une organisation. Cette dernière n'est pas un domaine naturel, mais plutôt un construit, partant d'une action collective, qui ne détermine pas totalement le comportement des acteurs; si les contraintes existent, il existe aussi des zones d'incertitudes. C'est dans ce jeu structuré que les acteurs vont choisir une stratégie gagnante au sein de plusieurs possibilités. L'analyse stratégique se fonde aussi sur le rejet de toute idée de déterminisme structurel ou social. C'est cette conception qui a amené Crozier et Friedberg Erhard à affirmer qu'il n'y a pas de systèmes sociaux entièrement réglés ou contrôlés. Les acteurs individuels ou collectifs qui les composent ne peuvent jamais être réduits à des fonctions abstraites et désincarnées. Ce sont des acteurs à part entière qui, à l'intérieur des contraintes souvent très lourdes que leur impose le système, disposent d'une marge de liberté qu'ils utilisent d'une manière stratégique dans leur interaction avec les autres.

Dans le cadre de cette recherche, l'analyse stratégique trouve sa place dans la mesure où elle permet de mieux expliquer le comportement des terroristes dans les enlèvements des populations et le vol de bétail. D'après cette théorie, toute organisation a des objectifs et des principes qui encadrent le comportement des acteurs (individus). Pour éviter les contraintes mises sur pied par l'organisation, les individus développent des stratégies pour atteindre leurs buts. Ainsi, l'État du Cameroun étant une organisation sociale bien structurée, régie par des normes et des valeurs, avec son armée, qui est chargée de maintenir la paix et la sécurité dans le pays, limite la marge de manœuvre des terroristes. Ces derniers sont donc contraints de procéder à des enlèvements, au vol de bétail et aux pillages pour pouvoir se ravitailler. L'analyse stratégique permet également d'appréhender la stratégie des éleveurs bovins pour pouvoir sauver leurs vies et ensuite s'adapter au nouvel environnement dans lequel ils se trouvent : en abandonnant leur mode de vie antérieur et l'activité d'élevage au profit d'autres activités, comme les petits commerces, l'agriculture, etc.

En ce qui concerne la théorie de contingence structurelle, elle est une approche qui envisage les organisations comme des entités ouvertes sur l'environnement (Stratégor, 2001). Ce dernier peut être culturel, social, économique, technique ou politique. Dans cette étude, cette approche théorique est utilisée pour montrer comment les éleveurs bovins parviennent finalement à s'adapter et à s'intégrer dans leur nouvel environnement socioproductif et culturel. La théorie de contingence structurelle donne des clés de compréhension qui sont à la base de la reconstruction identitaire des peuples nomades auprès des communautés d'accueil, surtout après la destruction ou la perte de leur cheptel. Plus concrètement, comment passent-ils de l'élevage bovin à une autre activité? Autrement dit, comment s'opère le passage du nomadisme pastoral à la sédentarisation simple ou pastorale?

La méthodologie utilisée

La méthode de recherche est essentiellement qualitative. Le champ social de l'étude est celui de la région de l'Extrême-Nord du Cameroun et, plus particulièrement, les départements limitrophes à la République fédérale du

Nigeria tels que le Mayo Sava, le Mayo Tsanaga et le Logone et Chari. Ces trois localités ont subi des attaques répétées de groupes armés, notamment des adeptes de la secte Boko Haram venant du nord-est du Nigeria voisin. Les effets économiques et sociaux ont été considérables sur la dynamique globale de l'activité pastorale.

Les outils de collecte des données empiriques sont l'entretien, l'observation et les récits de vie. L'échantillon d'enquête a été constitué de 15 éleveurs bovins en activité, dont 10 en situation de sédentarisation pastorale et 5 en activité de transhumance; puis de 35 ex-éleveurs reconvertis partiellement ou totalement dans d'autres domaines d'activité. La technique d'échantillonnage boule de neige nous a permis de constituer progressivement les différents sous-échantillons dans les trois sites de l'enquête. Pour ce faire, 20 individus ont été interrogés dans le Mayo Sava, 20 autres dans le Mayo Tsanaga et 10 dans le Logone et Chari. Des questions leur ont été posées sur les manifestations de l'insécurité transfrontalière, les types de violences subies et ses conséquences dans leur champ d'activité habituel. La thématique de la reconversion professionnelle a, ensuite, été abordée avec d'anciens éleveurs ayant changé d'activité à cause de l'insécurité et des attaques visant les pâturages. Dans le même sens, ceux qui ont été contraints de se sédentariser ont été questionnés sur les processus de leur implantation durable ou temporaire dans les villages et/ou communautés d'accueil, les formes de cohabitation qui en découlent, les logiques de survie et de réinsertion socioéconomique.

Par ailleurs, les récits de vie obtenus parallèlement dans chaque site ont mis à jour la dimension sociobiographique de ces acteurs partiellement ou totalement décapitalisés, ainsi que les répercussions culturelles ou identitaires issues de leur relation avec les populations d'accueil.

La production scientifique sur l'insécurité transfrontalière et la résilience des populations

Plusieurs travaux scientifiques ont été réalisés par des chercheurs et chercheuses, issu-e-s de différentes disciplines des sciences sociales, sur la problématique de l'insécurité dans les zones frontalières. Nous nous sommes

intéressés davantage à ceux qui concernent la zone du bassin du lac Tchad. En effet, selon Rounsard (1987), la frontière ouest qui sépare le Cameroun du Nigeria, longue de 1 690 km est la plus importante. La limite entre le Nord-Cameroun et le Nigeria s'étend sur plus de 1 200 km. Du côté du Nigeria, les localités de Banki et Maiduguri sont les principaux pôles où se déroule la quasi-totalité des échanges commerciaux transfrontaliers.

La région de l'Extrême-Nord du Cameroun est la plus pauvre du pays et la moins scolarisée (Rapport INS, 2020, p. 10). D'après une étude de la Banque mondiale (2015, paragr. 2) : « les régions rurales de l'Extrême-Nord et du Nord affichent un taux de pauvreté de 72 % avec une proportion de 55,8 % de populations pauvres tandis que le taux de pauvreté des zones urbaines est de 4,8 % (3,2 % de pauvres) ». La combinaison d'une faible intégration nationale et la négligence historique de l'État ont, depuis longtemps, exposé aux violences et à la circulation des contrebandiers cet espace où se sont socialisés les coupeurs de route, les trafiquants et les petits délinquants. Et pour ne rien faciliter, Mbarkoutou relève que

Le dépeuplement des zones frontalières du Cameroun et du Nigeria s'accompagne d'un envahissement des localités plus sécurisées par les populations en fuite, soit en s'établissant dans les familles d'accueil proches, soit par des installations précaires sur les axes routiers. La régularité des attaques de Boko Haram dans les villages et sur les cibles militaires au Cameroun se solde par des dégâts collatéraux, l'afflux des réfugiés au camp de Minawawou et les problèmes humanitaires (Mbarkoutou, 2014, p. 12).

Guibbaud (2014) montre que les populations sont installées de part et d'autre à l'intérieur de la zone frontalière Cameroun-Nigeria. Elles partagent les mêmes coutumes, les mêmes langues; ce qui facilite la circulation des personnes et des biens entre les deux États. Selon cette autrice, c'est certainement cette libre circulation qui serait à l'origine de l'insécurité au niveau de cette frontière.

Pour Halirou (2008), la perméabilité des frontières et toutes les conséquences négatives qui y sont rattachées semblent découler de la tiédeur, voire de ce qui s'apparente à l'absence de politique des frontières

au Cameroun. En effet, depuis l'accession à l'indépendance en 1960, les autorités camerounaises ne se sont pas dotées de programmes de développement des zones frontalières.

Dans une approche sociohistorique, Saïbou Issa (2010) met en exergue le rôle des bandits de grand chemin qui opèrent sur les routes des abords sud du lac Tchad. Selon lui, ce banditisme rural tire ses sources aussi bien dans des impératifs de survie que dans les travers de la modernité qui a érigé l'accumulation spontanée du capital en norme et mis des armes sophistiquées entre les mains des malfrats. Ces véritables « seigneurs de la route » tirent parti de l'absence de banques près des marchés frontaliers, de la porosité des frontières interétatiques, de l'insuffisance des forces de sécurité. Pour ce chercheur, la nouvelle forme de banditisme qui se déroule aux confins du Cameroun, du lac Tchad et de la Centrafrique consiste à la prise en otage des enfants des éleveurs par des ravisseurs afin de recevoir comme contrepartie une forte rançon. Il montre, dans ses analyses, comment les pasteurs mbororo sont les principales victimes de ces enlèvements depuis plusieurs années (Saïbou, 2006).

Dans le même ordre d'idées, Saïbou Issa présente « l'histoire du banditisme rural dans les steppes et savanes du lac Tchad » (Saïbou, 2010, p. 18). En effet, au cours des années 1980, l'Afrique subsaharienne est confrontée à la criminalité organisée par des groupes de personnes dont l'activité est connue sous l'appellation de « banditisme de grand chemin ». Cette forme d'insécurité, répandue sous le nom familier de « coupeurs de route », s'est rapidement développée dans les steppes d'Afrique centrale, occidentale et orientale. L'auteur mentionne en outre :

Entre la fin des années 1980 et le début des années 2000, le commerce, l'élevage et le transport ont payé un lourd tribut aux coupeurs de route dont les embuscades ont littéralement « coupé » le passage aux marchands, négociants en bétail et autres voyageurs. De nombreuses victimes ont perdu la vie, d'autres ont été délestées de troupeaux entiers, d'innombrables faillites ont été constatées (Saïbou, 2014, p. 9).

En abordant la question de l'insécurité dans le Nord-Cameroun, Seignobos (2011) montre, pour sa part, comment le phénomène de coupeurs de route s'est développé pour devenir une frayeur pour les populations. Il précise

ensuite que les efforts déployés par les autorités traditionnelles et le gouvernement à travers les forces de l'ordre dans la lutte contre ce phénomène ont donné des résultats mitigés. Pour cela, il soutient que le phénomène de coupeurs de route résulte de l'insécurité transfrontalière dans le Nord-Cameroun et se manifeste sous diverses formes à travers les enlèvements, les prises en otage des enfants des éleveurs et des guets-apens. Cette activité, qualifiée de génératrice de revenus et relevant de l'industrie du crime, intègre, selon lui, l'économie réelle et passe par d'autres acteurs selon une logique entrepreneuriale au service de l'activité de commerce et de transport (Seignobos, *ibid.*).

Dans la même veine, Musila (2012) fait une lecture presque similaire de l'insécurité qui sévit dans le bassin du lac Tchad en insistant sur les dynamiques sociopolitiques et économiques de cet espace qui prend en compte le Cameroun, la Centrafricaine, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Le mode de production économique y est massivement fondé sur l'élevage bovin et le nomadisme pastoral. Pour lui, l'insécurité transfrontalière dans la zone autour du lac Tchad peut être qualifiée selon cinq phénomènes principaux que sont : le banditisme militaire transfrontalier et le vagabondage des groupes armés; le trafic d'armes légères et de produits de contrebande (carburant, produits pharmaceutiques, véhicules et pièces détachées); le braconnage transfrontalier et le trafic de bétail; le trafic d'êtres humains et de documents d'identité; l'insécurité foncière transfrontalière.

Par ailleurs, Ankogui-Mpoko *et al.* (2010) pensent que depuis plus d'une décennie, l'insécurité qui prévaut en zones de savane en Afrique centrale compromet la liberté de circuler, notamment pour les pasteurs transhumants. Ils montrent dans leur analyse que cette insécurité influence les déplacements régionaux du bétail, les migrations des pasteurs et menace la sécurité alimentaire. Ils précisent également que la crise économique, les troubles politico-militaires et la libre circulation des armes sont les principales causes identifiées de l'insécurité dans les terroirs du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad. Les acteurs de cette insécurité (bandits de grands chemins, groupes armés incontrôlés, forces de l'ordre, certains agents de l'administration...) trouvent des complicités au sein des communautés concernées et des commerçants de bétail.

Koungou (2014) indique, pour sa part, que les actions terroristes de Boko Haram provoquent des débordements insécuritaires transfrontaliers qui proviennent de l'intrusion et l'infiltration subversives des combattants djihadistes au Cameroun. En brossant le tableau des politiques sécuritaires de l'État, les travaux de ce chercheur permettent de comprendre les actions criminelles et d'évaluer les conséquences qu'elles peuvent avoir sur le plan politique.

Chez les sociologues, on retient remarquablement les travaux de Ntuda Ebodé (2010) et Abé (2016). Le premier auteur évoque la collaboration entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria, qu'il nomme « triangle de la mort » à cause du crime organisé aux frontières de ces territoires. Ainsi, il met en exergue les formes expressives de l'insécurité dans cette zone et les différents engagements de sécurisation. Il met en outre l'accent sur les différents facteurs et manifestations, sans pour autant mentionner les conséquences du crime organisé.

De son côté, Abé (*ibid*) fait une étude ethnographique de la pratique et de la productivité de la criminalité transfrontalière en milieu rural nord-camerounais. Il montre, dans ses analyses, toute la complexité de ce phénomène, notamment celui des coupeurs de route, sous un angle culturel. D'après lui, l'idéologie culturelle conduit à la couverture de plusieurs actions qui ne sont pas condamnées par les communautés qui y adhèrent, à l'instar du vol chez les Guiziga (Saïbou et Hamadou, 2002). Cela semble justifier pourquoi le phénomène du crime varie de temps à autre dans le Nord-Cameroun et produit des effets dynamiques dans cette société.

La dimension socioéconomique est mise en évidence par Collier et Hoeffler (1998) et Collier (2000), plus précisément à travers la corrélation qu'ils font entre la criminalité et le revenu des populations. Ils ont montré que les pays disposant d'un faible revenu par habitant·e ont un risque plus élevé de conflit. La faible croissance économique augmente également le risque de conflit, car les possibilités de revenus provenant des activités productrices sont diminuées. Ainsi, l'évidence microéconomique suggère que l'augmentation du taux de croissance et du revenu réduit à la fois le risque de conflit. Bien avant, Boutrais (1999) a tenté d'explorer cette piste en faisant une corrélation intéressante entre la « migration forcée » vécue par les éleveurs peuls et la pauvreté issue des vulnérabilités climatiques. Pour lui, « cette catégorie oubliée de migrants forcés » fait aussi face à des

sécheresses sahéliennes qui entraînent, dans leurs mouvements, des rapports difficiles entre les éleveurs, les administrations et les populations sédentaires.

Sous le rapport de ce qui précède, comment les éleveurs bovins font-ils face aux effets de l'insécurité ambiante dans la zone frontalière du Cameroun et du Nigeria? Face aux impératifs de survie, quelle forme de résilience développent-ils dans un contexte de crise sécuritaire? L'enquête qualitative menée dans les départements du Mayo Sava, du Mayo Tsanaga et du Logone et Chari, auprès d'un échantillon de 50 éleveurs et ex-éleveurs, a permis d'apporter des réponses à ces questions. Rappelons qu'avant la recrudescence de l'insécurité, ces localités ont été de grands foyers de pastoralisme du fait de l'abondance des pâturages dans les zones rurales, le climat et la proximité géographique avec le marché du nord du Nigeria.

La résilience socioéconomique des éleveurs bovins face à l'insécurité transfrontalière : résultats et discussion

Au Cameroun, surtout dans sa partie septentrionale, l'insécurité ambiante qui sévit dans les zones frontalières avec le Nigeria telles que le Mayo Sava, le Mayo Tsanaga et le Logone et Chari bouscule les dynamiques migratoires et l'activité économique des communautés pastorales en quête de sécurité. De ce fait, l'activité pastorale, telle qu'observée aujourd'hui, est confrontée à de sérieux problèmes de gestion de l'espace et des ressources naturelles. Les attaques de groupes armés, les enlèvements et les prises d'otage, les tueries et le pillage des troupeaux perturbent significativement les pratiques pastorales dans ces localités. Les enquêtes empiriques ont révélé que les éleveurs essaient, tant bien que mal, de développer des stratégies de survie qui aboutissent, pour certains, à la reconversion professionnelle et, pour d'autres, à la sédentarisation et la reconstitution identitaire.

Décapitalisation, logique de survie et reconversion professionnelle

La crise sécuritaire provoque chez les éleveurs des pertes importantes. Des cheptels entiers ont été emportés ou détruits par les ravisseurs. Rares sont ceux qui détiennent encore du bétail bovin en grand nombre. Beaucoup d'éleveurs se retrouvent aujourd'hui en situation de décapitalisation partielle ou totale de leur cheptel. C'est par exemple le cas de Saly qui a perdu un troupeau de 120 bovins à la suite d'une attaque nocturne de Boko Haram en 2017. Il affirme à ce propos :

Les bandits sont arrivés dans la nuit quand je dormais avec ma famille; ils étaient nombreux et armés; ils tiraient des coups de feu un peu partout. [...] Ils m'ont attaché avec les bergers quand ma famille a pris fuite. [...] Je ne pouvais rien faire, tous mes bœufs ont été emportés vers le Nigeria. [...] Je cherche ce que je peux faire maintenant pour nourrir ma famille. On se débrouille dans les champs et ce n'est pas facile (Saly, 50 ans, ex-éleveur dans le Mayo Sava).

À la suite de la perte de son cheptel, l'éleveur se retrouve dans une situation de vulnérabilité économique. Il doit survivre et trouver les moyens pour nourrir sa famille. Dans l'urgence, l'agriculture de subsistance constitue pour la plupart d'entre eux un secteur refuge de prédilection. Elle s'impose à certains comme la seule activité de survie. La cohabitation avec d'autres populations villageoises leur permet de disposer assez rapidement des surfaces cultivables. Ils y cultivent du mil, du maïs, du coton et des légumes. Certains champs leur sont octroyés gratuitement par l'entremise des chefs traditionnels, tandis que d'autres leur sont loués par les propriétaires terrien·ne·s de la localité.

Les observations de Kossoumna Liba'a (2008) sur le processus de sédentarisation des éleveurs mbororo au Nord-Cameroun vont dans le même sens puisqu'il avait déjà constaté que, par le passé, les éleveurs, disposant encore du bétail, se servaient de la vente de leurs animaux pour acquérir les produits vivriers nécessaires à leur alimentation et pour

subvenir aux besoins de leur famille. Aujourd'hui, la décapitalisation oblige les éleveurs à se reconvertir en agriculteurs et à exercer d'autres métiers pour produire eux-mêmes ces produits vivriers et se sédentariser (*ibid.*).

Outre le secteur agricole, le processus de reconversion s'oriente aussi vers des petits métiers qui structurent l'économie rurale et le secteur informel urbain même si l'hypotrophie du système de production ne leur donne pas assez de choix. On y retrouve ainsi le petit commerce (vente de thé, de légumes-feuilles, d'oignons, d'arachide, de colas, etc.), la vente du carburant frelaté, le transport clandestin sur moto, le gardiennage. Quelques-uns se sont reconvertis dans les activités connexes à la commercialisation des produits bovins en devenant des négociants de bétail, des intermédiaires de la vente le jour du marché ou des convoyeurs de bétail.

La diminution des effectifs de troupeaux, conduisant par la suite à leur disparition, et la transformation progressive des éleveurs en agriculteurs ou en commerçants, ont entraîné l'apparition d'une nouvelle exigence pour les éleveurs appauvris qui doivent désormais assurer, pour l'essentiel, leur propre ravitaillement en aliments de base.

On a aussi observé que le désir de reconversion est aussi déterminé par le besoin de recapitalisation. En effet, les éleveurs appauvris par la situation d'insécurité entreprennent souvent de nouveaux métiers qui constituent non seulement une solution de remplacement à l'élevage bovin, mais leur permettent aussi de retrouver probablement leur niveau de revenu acquis dans le passé. Dans ce cas précis, l'objectif est double : pratiquer une nouvelle activité pour la subsistance et chercher, à travers cette activité, à produire suffisamment de ressources financières en vue d'une recapitalisation. Les enquêtes prouvent que certains éleveurs, surtout les jeunes, et ceux exerçant des activités de prestation de service (mercenariat, gardiennage, petit commerce...) sont motivés par le désir de se reconstituer un capital. C'est dans cette perspective qu'un éleveur reconverti nous a déclaré : « l'activité que je mène actuellement (petit commerce) me réjouit dans la mesure où elle me procure des moyens financiers pour subvenir à mes besoins nécessaires et faire une petite économie » (Mahamat, 45 ans, éleveur reconverti au petit commerce à Aissa-Hardé, Mora).

La durée du processus de reconversion des éleveurs peut être longue (plus de 6 mois) ou courte (moins de 6 mois), car elle dépend, d'une part, de la situation dans laquelle se trouve l'éleveur après l'extinction de ses animaux et, d'autre part, des circonstances du moment. Selon les résultats, un éleveur sur dix estime que la reconversion prend du temps; par contre 90 % déclarent s'être reconvertis dans un délai relativement court.

La connaissance de la durée de reconversion s'avère nécessaire : plus la durée de reconversion est longue, plus l'éleveur subit fortement les conséquences de sa décapitalisation. Il est alors confronté à un chômage de longue durée, source de pauvreté accrue et de déséquilibre social. Roselyne *et al.* (2015) note, en revanche, qu'une reconversion rapide est synonyme d'allègement d'une partie des difficultés liées à la décapitalisation même si la nouvelle activité embrassée par l'éleveur n'est pas très satisfaisante, en termes de génération de revenu et de création de bien-être social.

Par ailleurs, il a été donné de constater que près de 2/3 de ces éleveurs estiment qu'ils ne sont pas du tout satisfaits dans leurs nouvelles activités professionnelles. C'est pourquoi ils disent : « l'élevage bovin reste la meilleure activité ». En revanche, ils ne sont que 40 % à penser que la nouvelle activité leur procure satisfaction.

Les éleveurs reconvertis en agriculteurs (cas du Mayo Tsanaga), bien que satisfaits en majorité de cette nouvelle activité agricole, considèrent que leur reconversion demeure partielle et ils sont, par conséquent, disposés à reprendre l'élevage si les conditions s'amélioraient. Ce même sentiment est partagé par ceux qui ont davantage opté pour les prestations de service dans le Logone et Chari. Toutefois, il reste que cette volonté de retour à l'élevage est subordonnée à une amélioration de la situation sécuritaire dans les pâturages. Enfin, l'enquête a montré que près de 20 % de ces producteurs bovins ont définitivement tourné le dos à la pratique du nomadisme pastoral à cause de divers risques encourus. D'où l'émergence du comportement de sédentarisation chez les éleveurs nomades.

Crise du nomadisme, sédentarisation et reconstitution identitaire

Le terme « sédentarisation » désigne l'évolution des pratiques et des modes de vie des nomades qui passent de la mobilité permanente (nomadisme), avec toute la famille et le bétail, à l'installation dans un territoire où ils construisent des maisons, combinent élevage et activités agricoles saisonnières, envoient leurs enfants à l'école et diversifient leurs activités. Cependant, cette sédentarisation ne remet pas en cause la mobilité d'une partie de la famille et du troupeau durant toute l'année ou à une période précise. La main-d'œuvre familiale ou salariée est donc répartie entre le « territoire villageois fixe », lieu de sédentarisation, et le territoire pastoral afin de diversifier l'accès aux ressources naturelles pour les animaux.

En effet, les raisons qui poussent les éleveurs à se sédentariser sont de plusieurs ordres. On retient la baisse pluviométrique et la sécheresse due au changement climatique, la diminution du cheptel, mais surtout l'insécurité lors de la recherche des pâturages. Ce dernier facteur est apparu comme la variable lourde à cause de l'émergence du mouvement Boko Haram dans les zones frontalières du nord du Cameroun et du Nigeria.

La combinaison de tous ces facteurs a eu un impact considérable sur les migrations pastorales et sur les conditions économiques et sociales des producteurs bovins. Les éleveurs mbororo du Mayo-Sava, du Mayo Tsanaga et du Logone et Chari qui vivent selon un système plus mobile incriminent surtout l'insécurité physique comme l'un des facteurs principaux de leur sédentarisation. Cette dernière s'impose comme un moyen d'adaptation au contexte sécuritaire puisque les pasteurs subissent, au cours de leurs déplacements, des vols de bétail ou l'enlèvement de leurs enfants contre rançon. Ce qui les oblige à se fixer auprès des villages pour bénéficier de leur protection. À partir des questions adressées aux éleveurs, il ressort que la répétition des crises, à intervalles de plus en plus courts, crée une situation de précarité quasi permanente. Les conditions actuelles de leur exercice sont fortement contraintes par les modifications de leur environnement engendrées surtout par la baisse de la pluviométrie et l'insécurité. Comme réponse à ces contraintes, les éleveurs se sont sédentarisés pour marquer

leur espace. Une telle réponse révèle la capacité de ceux-ci à s'adapter face à des changements dynamiques : les politiques publiques en matière d'aménagement du territoire pourraient les accompagner.

La sédentarisation a changé essentiellement les pratiques d'alimentation des animaux par les pasteurs. Le système intégré d'agropastoralisme favorise une plus grande intégration agriculture/élevage, tout en restant très dépendant des parcours et des ressources naturelles : la fumure animale est utilisée pour fertiliser les champs et les ressources fourragères stockées par la plupart des unités couvrent une partie des besoins du cheptel au cours de la saison sèche. Ce nouveau mode de vie basé sur la fixation de résidence a permis également aux éleveurs d'améliorer leur habitat par l'utilisation des matériaux durables, d'accéder facilement aux centres de soins et aux centres de formation pour les enfants et d'intervenir dans la vie associative, notamment par la création de Groupements d'intérêt pastoral (GIP). En outre, ce mode de vie leur a permis de diversifier leurs activités génératrices de revenus telles que le commerce, l'artisanat et la pêche.

Nonobstant ces changements, il s'est aussi révélé dans les entretiens et les récits de certains éleveurs un sentiment de déclassement social à la suite de la redéfinition de leur statut socioprofessionnel. Certains ont déclaré qu'ils ne sont plus considérés, comme par le passé, par les membres de leur communauté avec qui ils se sont déplacés. Dans la communauté d'accueil, ils font désormais l'objet de non-considération. Auparavant, grâce à leurs biens, les éleveurs étaient très admirés et respectés dans leur communauté. Leur prise de parole ne faisait pas l'objet de contestation. Mais aujourd'hui, ils sont diminués du fait que leurs opinions n'ont pas assez d'importance dans les décisions finales. Selon notre constat, nous pouvons en déduire que leurs participations aux réunions n'ont pas de valeur, car leur point de vue est discuté et très souvent rejeté. Ils constatent qu'ils sont finalement au même niveau social que les autres membres. Ils se trouvent alors obligés d'adapter leur comportement en fonction des réalités du système local.

Discussion : fin du nomadisme pastoral ou reconstruction identitaire?

Les conséquences économiques et sociales de l'insécurité (Saibou, 2014) suscitent obligatoirement des questions sur l'avenir de l'élevage dans la partie septentrionale du Cameroun, au regard de la contribution de l'Extrême-Nord dans le cheptel national. La pratique de la transhumance, associée à l'élevage bovin, était considérée jusque-là comme « une activité identitaire » chez les éleveurs mbororo. La survie de ce mode de production structuré par de solides « savoirs locaux et endogènes » (Dili Palaï, 2019) est profondément menacée. En étudiant les fonctions capitalistes de l'élevage, Duteurtre et Faye (2009) soulignent le rôle symbolique de cette activité, « marqueur identitaire » chez certains peuples. Il s'agit par là d'une pratique historique codifiée par la tradition, mais aussi par les normes culturelles transmises à travers les générations. La mobilité des troupeaux détermine également la mobilité géographique des pasteurs avec leurs familles. Étant donné l'importance de tels changements, n'évolue-t-on pas progressivement vers la fin du nomadisme pastoral traditionnel dans les zones frontalières camerounaises en proie à l'insécurité chronique?

À la lumière des résultats obtenus, il ressort principalement que la conjoncture sécuritaire dans les zones frontalières et la survie des éleveurs les poussent à la sédentarisation. Plusieurs d'entre eux ont été contraints à la reconversion professionnelle. Les effets de l'insécurité transfrontalière (enlèvements des populations, tueries et pillages de bétail...) ont provoqué une panique dans les communautés pastorales évoluant dans les villages frontaliers du Nigeria. Ces attaques et la décapitalisation les poussent à quitter leur village en abandonnant la pratique de la transhumance au profit de la sédentarisation dans des localités plus sécurisées. Pour la plupart, c'est la seule solution pour préserver leur vie et le reste du bétail. Il apparaît, dans les récits des personnes interrogées, que le changement d'activité s'impose parfois comme une solution définitive à cause des contraintes structurelles inhérentes à la production bovine. Il s'agit des variations saisonnières. À Méhé dans le Mayo Sava, par exemple, un éleveur nouvellement installé déclare :

Pendant la saison sèche, nous allons prendre le risque de continuer avec l'activité de transhumance, car ici nous avons des difficultés à nourrir et à faire boire le reste de nos bœufs. S'ils ne mangent pas bien, les bœufs ne vont pas se reproduire (Hamadou, 47 ans, éleveur en sédentarisation pastorale).

La continuité de l'élevage intensif dans une localité où les éleveurs se sont nouvellement établis est parfois très vite compromise par la saison sèche. À défaut de pouvoir se déplacer, c'est la fin programmée de l'activité pastorale au profit d'une activité de reconversion.

Conclusion

En définitive, la menace sécuritaire transfrontalière entraîne de nombreuses conséquences sur la pratique de l'élevage bovin dans les zones à risque. Les déplacements des troupeaux vers les pâturages sont dangereux et périlleux. Le bétail bovin est une rente pour les ravisseurs. La peur psychologique des attaques des groupes armés contraint les éleveurs à limiter leur mouvement dans la région. Dans ce contexte, la pratique de la transhumance s'amenuise de plus en plus au profit de la sédentarisation ou du changement d'activité. Ceux qui persistent dans leur activité traditionnelle sont confrontés désormais à d'autres types de problèmes ou de violence, surtout à la suite de la cohabitation avec des peuples sédentaires pratiquant depuis longtemps l'agriculture. Un nouveau type de conflit agropastoral émerge dans ce contexte. Dès lors, on est conduit à s'interroger sur la dimension symbolique et identitaire du pastoralisme dans cette partie du Cameroun, à partir du moment où les éleveurs mbororo, par exemple, sont poussés vers une reconversion professionnelle involontaire dans des terroirs inhabituels.

Paul Basile Odilon NYET, Université de Maroua – nyetpaul@gmail.com

OUSMANOU ABDOU, Université de Maroua – abdou.ousmanou@yahoo.fr

Références bibliographiques

- Abé C. (2003). Pratiques et productivité de la criminalité transfrontalière en Afrique Centrale : l'exemple des zarguina. *Bulletin de l'APPAD*, 25, 1-17.
- Abou Abba, Abdoulaye et al. (2006). Relever les défis environnementaux pour les filières cotonnières d'Afrique de l'Ouest et du Centre. *Lectures*, 10(4), 351-359.
- Anaut, M. (2003). *La résilience : surmonter les traumatismes*. Nathan.
- Ankogui-Mpoko, G-F., Passinring, K., Ganota, B. et Kadekoy-Tigague, D. (2010). Insécurité, mobilité et migration des éleveurs. Dans Lamine Seiny-Boukar et Philippe Boumard (éd.) *Savanes africaines en développement : innover pour durer*, Actes du colloque du Prasac, Garoua, Cameroun, 20-23 avril 2009, 1-10.
- Banque mondiale. (2015). *Cameroun : créer des opportunités de croissance inclusive et de réduction de la pauvreté*.
- Boutrais, J. (1999). Les éleveurs, une catégorie oubliée de migrants forcés. Dans Lassailly-Jacob V, Marchai J.-Y, Quesnel A. (éds.), *Déplacés et réfugiés. La mobilité sous contrainte* (p. 161-192). IRD.
- Collier, P. et Hoeffler, A. (1998). On Economic Causes of Civil Wars. *Oxford Economic Papers*, 50, 563-573.
- Collier, P. (2000). *Economic Causes of Civil Conflict and their Implications for Policy*. Banque Mondiale.
- Crozier, M. et Friedberg, E. (1977). *L'Acteur et le système. Les contraintes de l'action collective*. Seuil.
- Dili Palaï, C. (dir) (2019). *Savoirs locaux, savoirs endogènes : entre crises et valeurs*. Les Éditions du Schabel.
- Duteurtre, G. et Faye, B. (2009). Synthèse et conclusion. L'élevage, richesse des pauvres ou privilège des riches? Dans Duteurtre, G. et Faye, B. (dir.), *L'élevage, richesse des pauvres* (p. 267-281). Quæ.

- Guibbaud, P. (2014). Boko Haram : Le Nord-Cameroun dans la tourmente? *Groupe de Recherche et d'information sur la Paix et la Sécurité (GRIP), Éclairage*, 06, 1-5.
- Halirou, A. (2008). Le conflit frontalier Cameroun-Nigeria dans le lac Tchad : les enjeux de l'île de Darak, disputée et partagée. *Cultures et conflits*, 72, 57-76.
- Koungou, L. (2014). *Boko Haram : Le Cameroun à l'épreuve des menaces*. L'Harmattan.
- Koussoumna Liba'a, N. (2008). *De la mobilité à la sédentarisation : gestion des ressources naturelles et des territoires par les éleveurs Mbororo au Nord du Cameroun* [Doctorat]. Université Paul-Valéry Montpellier III.
- Mbarkoutou, M. H. (2014). Réfugiés et personnes au Cameroun. Dans Saïbou Issa (dir), *Revue Kaliao. Effets économiques et sociaux des attaques de Boko haram dans l'Extrême-Nord du Cameroun* (p. 12-33), volume spécial. École Normale Supérieure, Université de Maroua.
- Musila, C. (2012). *L'insécurité transfrontalière au Cameroun et dans le bassin du lac Tchad*. IFRI.
- Ntuda Ebodé, J. V. (2010). L'insécurité transfrontalière dans la zone RCA-TCHAD-CAMEROUN et l'initiative tripartite. Dans Joseph Vincent NTUDA EBODÉ (dir), *Terrorisme et Piraterie : De nouveaux défis sécuritaires en Afrique Centrale* (p. 149-158). CREPS, Friedrich Ebert STIFTUNG, PUA.
- Poletti, R. et Dobbs, B. (2001). *La résilience : l'art de rebondir*. Saint-Julien-en-Genevois.
- Roselyne, J. et al. (2015). Élevage bovin et conflits en Centrafrique. *Cahiers d'Outre-Mer*, 68(272), 557-575.
- Roupsard, M. (1987). *Nord-Cameroun : ouverture et développement*. Coutances, impr.
- Saïbou, I. (dir) (2014). *Revue Kaliao. Effets économiques et sociaux des attaques de Boko haram dans l'Extrême-Nord du Cameroun*, volume spécial. École Normale Supérieure, Université de Maroua.

- Saïbou, I. (2006). La prise d'otages aux confins du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad : une nouvelle modalité du banditisme transfrontalier. *Revue Polis/Camerounaise de Science Politique (R.C.S.P)*, 13, (1-2), 119-146.
- Saïbou, I. (2010). *Les coupeurs de route. Histoire du banditisme rural transfrontalier dans le bassin du lac Tchad*. Karthala.
- Saïbou, I. et Hamadou, A. (2002). Vol et relations entre Peuls et Guiziga dans la plaine du Diamaré (Nord-Cameroun). *Cahiers d'études africaines*, 147, 359-372. <https://doi.org/10.4000/etudesafriaines>
- Seignobos, C. (2011). Le phénomène zarguina dans le nord du Cameroun. Coupeurs de route et prise d'otages, la crise de société pastorale Mbororo. *Afrique contemporaine*, 3 (239), 35-59.
- Stratégor (2001). *Stratégie et politique d'entreprise*, 3ème édition. HEC.
- Vanistendael, S. et Lecomte, J. (2000). *Le bonheur est toujours possible : construire la résilience*. Fayard.

6. La résolution endogène des conflits fonciers par les communautés des monts Mandara de l'Extrême-Nord Cameroun

JEREMIE DIYE

Résumé

Les monts Mandara sont une région dominée à 70 % par les montagnes. Ce qui fait que le problème d'espace cultivable se pose avec acuité. Posséder des terres est un signe de richesse qu'il faut entretenir et protéger, un élément indispensable pour la recherche du pain quotidien. La revendication de portions de terrain ou de déplacement des bornes se solde dans la plupart des cas par des affrontements. Même si l'individu véreux est du même clan que le propriétaire du terrain, l'issue est toujours la même : sommations verbales, attaques physiques, bagarres et destructions des plantes dans les champs. En plus du déplacement des bornes, l'on note aussi l'antagonisme entre agriculteurs et agricultrices, éleveurs et éleveuses. Les altercations qui opposent les belligérant-e-s peuvent prendre des proportions effroyables. Mais, sachant que les vies humaines sont sacrées, les populations règlent leurs conflits par d'autres moyens que les armes. Au niveau de chaque massif, les chefs traditionnels et les patriarches sont les acteurs des mécanismes de résolution endogène des conflits fonciers. La préoccupation qui se dégage de cette réflexion est la suivante : quels sont les causes et les modes de résolution des conflits fonciers chez les peuples des monts Mandara de l'Extrême-Nord du Cameroun? À partir des sources écrites, orales et de l'observation, ce travail examine, dans un premier temps, les causes des conflits fonciers et analyse, dans un second moment, les modes de résolution endogène de ces différends.

Mots-clés : conflit, violence, frontière, foncier, résolution, monts Mandara.

Abstract

The Mandara Mountains is an area 70% dominated by mountains. This means that the problem of space, especially arable land, is particularly acute. Owning land is a sign of wealth that must be maintained and protected, an indispensable element in the search for daily bread. In most cases, the demand for portions of land or the relocation of boundary markers results in confrontations. Even if the individual involved in the crime is from the same clan as the owner of the land, the outcome is always the same: verbal summons, physical attacks, fights and destruction of plants in the fields. In addition to the shifting of milestones, there is also antagonism between farmers and herders. The altercations between the belligerents can take on appalling proportions. But, knowing that human lives are sacred, people settle their conflicts by means other than weapons. At the level of each massif, traditional chiefs and patriarchs are the actors of the mechanisms for the endogenous resolution of land conflicts. The concern that emerges from this reflection is the following: What are the causes and modes of resolution of land conflicts among the peoples of the Mandara Mountains in the far north of Cameroon? Based on written and oral sources and on observation, this study first examines the causes of land disputes and then analyses the ways in which these disputes are resolved endogenously.

Keywords: conflict, violence, border, land, resolution and Mandara Mountains.

Introduction

Les monts Mandara sont situés dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun. Cette localité est dominée à 70 % par les montagnes. Un des traits marquants de cet espace géographique tient à la densité de sa population avec 400 habitant-e-s/km² (Iyebi-Mandjek, 1993, p. 419). Dans les monts Mandara, les terres arables sont rares et les populations doivent déployer beaucoup d'effort pour la maîtrise de l'espace accidenté. L'agriculture étant la principale activité des populations, la terre reste le moyen pour ces dernières de pouvoir survivre. L'on retrouve une diversité de groupes ethniques ayant entretenu au cours de leur histoire divers rapports.

On peut citer entre autres les Mafa, les Mofu, les Podoko, les Maɗa, les Hide et les Muktele. Il importe de mentionner qu'avant d'occuper leur biotope actuel, la mémoire collective retient que la montagne de Goudour situé en pays mofu est le centre de dispersion de ces peuples. C'est après le passage ou un séjour parfois prolongé que certains clans et ethnies quittent Goudour à la suite de la famine consécutive à une invasion de sauterelles (Boulet, 1975, p. 25) ou à la suite des conflits entre les autochtones et les personnes nouvellement arrivées. Le vécu quotidien des peuples des montagnes est rythmé par une alternance de violence et de stabilité. La cohésion sociale se trouve parfois ébranlée. Les discordes naissent le plus souvent à la suite des incidents parfois banals qui ont plusieurs causes telles que le rapt des femmes, la pratique de la sorcellerie, la consommation abusive d'alcool, les litiges fonciers. Dans chaque village, les clans fondateurs ont le monopole des terres cultivables.

Le rapport qui existe entre les peuples des montagnes et leur environnement écologique se dévoile en une cohabitation symbiotique, ceci parce que « l'environnement constitue l'élément d'identification, de distinction et de spécification d'une communauté ou d'un groupement humain » (Alawadi, 2009, p. 13). Toutefois, on note une appropriation individuelle des champs très répandue en montagne, d'où l'établissement des limites foncières entre les familles, les clans et les ethnies. Le plus souvent, les déplacements des bornes et l'exploitation des terres sans autorisation du propriétaire ou de la propriétaire provoquent les tensions, voire les affrontements entre les agriculteur-trice-s, ou encore entre agriculteur-trice-s et éleveur-euse-s. Alain Beauvilain relève que les terres cultivables sont les principales causes des conflits : « s'il est un domaine où aujourd'hui la violence sociale demeure, c'est le domaine foncier. Fruit d'une dure conquête, la terre appartient aux groupes dominants qui se sont d'abord octroyé l'usage des meilleurs sols et notamment des *karal* » (Beauvilain, 1985, p. 402). Tout comme la recherche de la paix occupe une place importante chez les peuples de la plaine, le recours aux moyens endogènes de résolution des conflits est également une préoccupation quotidienne des peuples des montagnes. La recherche de la paix pour rétablir l'ordre et éviter que la colère des ancêtres ne s'abatte sur

le massif¹ est une affaire de tout le village. C'est pour cette raison que les populations des montagnes ont mis en place un certain nombre de stratégies de prévention et de résolution des conflits fonciers qui méritent d'être portées à la communauté scientifique. La paix pour ces peuples est une solution incontournable qui brise l'impasse du face-à-face entre les parties en conflit. Les conflits fonciers étant fréquents, il judicieux de rentrer dans le passé pour comprendre comment les populations de l'Afrique ancienne en général et celles de l'Extrême-Nord du Cameroun en particulier résolvaient lesdits conflits. Par ce retour en arrière, l'on vise à répondre à la question suivante : quels sont les causes et les modes de résolution des conflits fonciers chez les peuples des monts Mandara de l'Extrême-Nord du Cameroun?

Les causes des conflits fonciers

Plusieurs causes sont à l'origine des problèmes fonciers au niveau des massifs du Mayo Sava et du Mayo Tsanaga dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun. Elles peuvent être regroupées en deux rubriques : l'insuffisance des surfaces cultivables et la présence des individus véreux qui déplacent les bornes, ou alors qui se déclarent propriétaires des espaces qui ne sont pas les leurs.

La pression démographique et l'étroitesse des surfaces cultivables

Les monts Mandara sont une zone dominée à 70 % par les montagnes. Malgré l'étroitesse des surfaces exploitables, la population ne cesse d'augmenter et de se maintenir dans les massifs. En fait, « les densités de population atteignent ici des chiffres maxima en montagne, voisins ou supérieurs à 200 habitants/km². C'est ici que se posent avec plus d'urgence

1. Le massif représente le village dans les monts Mandara. Tout au long du texte, massif ou village signifie la même chose.

et d'acuité les problèmes de surcharge démographique des montagnes » (Boutrais, 1973, p. 14). Les massifs mafa sont considérés comme une zone à saturation démographique au niveau de la région de l'Extrême-Nord avec des densités démographiques les plus fortes d'Afrique pouvant atteindre les 335 habitant·e·s/km² à Djingliya (Gubry, 1988, p. 6) ou encore 400 habitant·e·s/km² sur certains massifs (Iyebi-Mandjek, 1993, p. 419).

Au problème de la masse démographique galopante s'ajoute celui de l'espace. Posséder des terres est un signe de richesse, un élément indispensable pour la recherche du pain quotidien. Les terres qui autrefois subvenaient aux besoins des populations ne le sont plus. Les familles sont conscientes de ce manque d'espace et des différends qu'il peut provoquer. Pour mettre la nouvelle génération à l'abri des problèmes liés au partage des champs, « le père de famille installe ses enfants au fur et à mesure qu'il les marie » (Boulet, 1975, p. 56). Mais les litiges naissent toujours par rapport aux espaces cultivables. Les querelles et les conflits au sujet d'un lopin de terre ou de la limite d'un village sont d'actualité en raison premièrement du morcellement des espaces par les membres d'une grande famille et, en deuxième lieu, de l'accaparement des espaces par certains individus.

Ce qu'il faut noter, c'est que l'insuffisance des terres cultivables pousse les populations d'agriculteur·e·s et de pasteur·e·s à chercher des terres à exploiter et, « dans cette recherche pour la survie, la frontière ne peut être qu'un élément gênant. Dès qu'elle est violée, ce sont aussi les droits fonciers des détenteurs des bonnes terres, qui sont remis en cause. D'où la récurrence des conflits autour des sols agricoles » (Abdouraman, 2006, p. 390). Les bornes sont parfois clandestinement déplacées pour agrandir les terres ou exploiter des espaces sans l'avis des propriétaires.

Le déplacement des bornes et l'accaparement des espaces vacants

Les ancêtres avaient mis en pratique un ensemble de mesures pour éviter les différends fonciers : c'était le bornage des terrains. Le procédé consistait à avoir les points de repère pour la démarcation des parcelles. Ces indices pouvaient être un rocher, une motte de terre, un sentier. À côté de ces

indices, le ou la propriétaire avait un indice secret (arbre) que lui ou elle seule maîtrisait. Étant donné qu'il y a un manque de surfaces exploitables, certain·e·s paysan·ne·s déplacent les bornes des champs pour élargir le leur, ignorant que certains champs ont des indices de démarcation secrète. Grâce à l'indice secret donc, le ou la propriétaire découvre toujours qu'il y a réduction de son espace : les représailles ne tardent pas à se faire ressentir, même si c'est une personne du même clan que le ou la propriétaire. C'est le cas du conflit foncier Makoulahe-Kourgui.

Ce conflit date de plusieurs années autour d'un espace appelé *oudè* par les Podoko et *oushè* par les gens de Kourgui; espace communément appelé *Balla Moufaqua*. Les Podoko ont toujours eu gain de cause devant les juridictions compétentes par rapport aux espaces querellés. Toutefois, il y a toujours comme une actualisation de ce problème. La dernière apparition du problème commence avec la construction de la maison de l'agriculture de Kourgui dans le village Makoulahé sur l'ordre du chef de Kourgui. Cette situation poussa Makoulahé à porter plainte contre Kourgui pour dénoncer son ambition de conquête des espaces et de domination du village Makoulahé. Une solution a été prise pour éviter que le conflit latent ne dégénère en un conflit patent. La maison de l'agriculture changea de nom pour arborer celui de Makoulahé. Les Podoko de Makoulahé se sont dernièrement opposés à la gestion de ce conflit foncier au niveau de la chefferie de Kourgui et ont exigé que la résolution des éventuels conflits fonciers entre Kourgui et Makoulahé se passe dans un milieu neutre. C'est ce qui a été convenu il y a un an lorsque la sous-préfecture accueillit les protagonistes dans le but de trouver une fois de plus une voie de sortie de crise. En fait, le chef de Kourgui aurait à plusieurs reprises, et parfois sous des menaces, chassé les paysan·ne·s en train de cultiver leurs terres. Ce qui a le plus suscité les tensions entre les protagonistes².

L'une des répercussions des conflits fonciers est d'ordre alimentaire dans la mesure où lorsqu'un grand espace servant de base pécuniaire à plusieurs personnes est repris, cela engendre de sérieuses difficultés pour plusieurs familles. En fait, quand l'on s'accapare des terres ou quand on détruit les champs en faisant paître le troupeau, il y a inéluctablement des

2. Lada Abraham, entretien du 15 novembre 2020 à Mora.

conséquences sur la vie des paysan-ne-s. L'insuffisance de céréales ne permet pas à certaines familles de supporter la période de soudure. Cette situation de précarité et de rareté des céréales (le mil) provient du fait que la vie dans les monts Mandara est basée sur l'agriculture, principale activité des montagnard-e-s. Une fois que cette activité ne présente pas un bon rendement, le village se prépare, en conséquence, pour affronter la période de disettes, caractérisée par la rareté du mil³. En temps de conflit, il est difficile de garder quoi que ce soit pour éviter la famine, les récoltes et les réserves de mil étant pillées. Nombre de familles ne peuvent pas surmonter cette situation de pauvreté due au manque de produits alimentaires. La misère pousse beaucoup de personnes à commettre des actes de vandalisme tels que le vol du bétail et de mil dans les massifs voisins pour leur survie, occasionnant des représailles de la part des personnes victimes de vol. Il apparaît que les litiges fonciers peuvent engendrer d'autres types de violence.

La famine s'installe concrètement vers la moitié de la saison sèche. Ceci se justifie par le fait que les produits des récoltes deviennent insuffisants pour passer le temps de soudure, c'est-à-dire la fin de la saison sèche et le début de la saison pluvieuse. Hoche pense que « durant ces temps durs, on mange une fois par jour et souvent, il faut attendre jusqu'à deux jours pour avoir de quoi mettre sous la bouche »⁴.

La destruction des produits des champs par les éleveur-euse-s et l'accès à l'eau

En plus du déplacement des bornes, l'on note aussi les mésententes entre les agriculteur-trice-s et les éleveur-euse-s. Ayant adopté principalement l'agriculture comme activité, les peuples des montagnes font face à des conditions environnementales rudes. Le système agraire utilisé par les montagnard-e-s nécessite un déploiement de beaucoup d'énergie pour la

3. Vandj Djiha, entretien du 14 avril 2007 à Mora.

4. David Hoché, entretien du 16 avril 2007 à Zlalavada.

mise en valeur des terres. Malgré les souffrances endurées par les cultivateur·trice·s, les éleveur·euse·s conduisent parfois leur troupeau sur les champs, endommageant ainsi les produits des champs et le système de culture. Il suffit d'une grande pluie pour la destruction presque totale du champ. Dans le cas d'une situation pareille, c'est tout le village du cultivateur ou de la cultivatrice qui se déporte au village de l'éleveur·euse pour l'affronter. Les différends qui opposent les populations peuvent prendre des proportions effroyables. Le cas de l'accès à l'eau, une autre source de violences sociales, présente les mêmes enchaînements et conduit aux mêmes amplifications.

La région des monts Mandara est une zone où l'évaporation est très forte. C'est en saison sèche que le problème de l'eau se pose le plus souvent. C'est en cette période que la majorité des puits ne sont pas fonctionnels. Les « mayos » (rivières) sont complètement asséchés, laissant à découvert le lit de sable. Les populations, pour se procurer de l'eau, doivent aller dans les localités où il en existe. Selon Christian Seignobos, l'accès à l'eau était auparavant contrôlé et réservé à certains lignages. Les habitant·e·s de certains villages ne manquent pas d'abuser de la confiance des propriétaires des points d'eau. C'est autour des puits que les disputes naissent et où on assiste parfois à des scènes de bagarre. Les conflits dus à l'accès à l'eau dégénèrent en levée de boucliers. Christian Seignobos affirme dans le même sens qu'« un enjeu de quelques arcs peut mettre en émoi tout un massif. Ce fut toujours le point sensible du terroir en ce qu'il touche à la fois au passé, au pouvoir et à l'eau » (Seignobos, 1997, p. 354). Les éleveur·euse·s sont également confronté·e·s à ce problème, surtout en saison sèche. Les enfants qui amènent le bétail au bord des puits pour abreuver le troupeau, dans un espace qui n'est pas le leur, sont à l'origine d'une autre forme de manifestation du problème.

Les mécanismes traditionnels de résolution des litiges fonciers

Les mécanismes dont on parle sont l'ensemble des méthodes et des procédures mises en œuvre pour régler un conflit ou permettre la restauration de la paix rompue afin de mieux gérer les relations qu'un

individu, un clan ou une ethnie entretient avec le voisinage. Ces mécanismes obéissent aux réalités géopolitiques, culturelles, économiques et sociales de chaque peuple. Les solutions par lesquelles l'on tranche un problème passent par la voie judiciaire en mettant en exergue les moyens endogènes de résolution de différends fonciers intra et intercommunautaires.

Le sacrifice animalier comme mode de règlement et de prévention des conflits de frontière

Les sociétés des monts Mandara sont claniques. À l'exception de la caste dite de « forgerons » chez les Mafa, l'endogamie est interdite dans toutes les sociétés de cette partie du Nord-Cameroun. On comprend dès lors pourquoi les clans en conflit mettent tout ce qui est en leur pouvoir pour rétablir la paix afin de continuer à nouer des unions maritales en toute sécurité avec les populations vivant dans les massifs voisins. Souvent, c'est au moyen des rites et sacrifices que les populations résolvent les différends qui les opposent. Il existe dans les sociétés traditionnelles des monts Mandara plusieurs rites et sacrifices concernant la résolution des conflits. Dans la présente étude, nous analyserons deux cas de figure : la réconciliation par le « sacrifice de la chèvre » et le « sacrifice du chien ».

L'affrontement au sujet d'un terrain peut provoquer des décès et l'épuisement des guerriers. Or, la fatigue prenant le dessus et le combat devenant ennuyeux, chaque partie se réunit pour prendre une décision concernant l'arrêt du combat. C'est ainsi que les échanges s'opèrent entre les belligérants. Un camp délègue un vieillard ou une vieille chez le camp adverse pour lui signifier qu'il faut résoudre les problèmes autrement que par les armes. Le choix d'un vieux ou d'une vieille pour cette circonstance est dû au fait que dans certains cas, le camp adverse refuse la négociation et finit par tuer la personne qui porte la parole du massif qui est à l'initiative de la négociation. Partant du principe qu'une personne âgée a des enfants, sa mort est considérée comme moins grave que celle d'une jeune personne qui n'a pas encore d'enfants ou d'héritier·e·s pouvant assurer sa descendance. Les

vieilles personnes comptent beaucoup sur les jeunes et cela se justifie par le discours qu'elles tiennent lors du décès d'une jeune personne : « la mort ne pouvait-elle pas me prendre à la place de cet enfant? »⁵.

Ce qu'il faut noter par rapport à la personne chargée de la médiation, c'est que, dans la plupart des cas, elle est bien reçue. Celle-ci explique alors qu'il faut que les responsables des deux massifs se rencontrent pour résoudre les problèmes par le dialogue. Les personnes âgées, les chefs de massif, de grande famille et de quartier participent à la négociation. Par la négociation, on amène les deux camps à trouver un terrain d'entente et à mettre en place un mécanisme de restauration de la paix de sorte que « la rhétorique du biceps cédait le pas à l'idiome du dialogue » (Saïbou, 1996, p. 4). Lors de cette séance de résolution, on procède à une sorte de reconstitution des faits en remontant jusqu'à la source de l'incident. D'un commun accord, l'on établit alors les responsabilités de chaque parti et on détermine à quel massif appartient le terrain litigieux.

Dans les monts Mandara en général et chez les Podoko en particulier, les coupables n'étaient pas punis, ceci pour éviter le mécontentement lors de la cérémonie du rite du « sacrifice de la chèvre » ou de « l'immolation du chien ». L'une des personnes âgées appartenant à la famille jugée coupable et qui n'avait pas le droit de revendiquer la terre apporte une chèvre dont on précise clairement les caractéristiques en ces termes : *naw gälza gäbe*, c'est-à-dire une chèvre ayant une robe à deux couleurs, une partie noire allant de la tête jusqu'au nombril et une partie blanche du nombril jusqu'à la queue. Il arrive que la partie antérieure où domine la couleur blanche soit substituée à une robe partiellement marron. Une fois trouvée, et surtout répondant aux critères de couleur, la chèvre est amenée à la limite des deux massifs où l'on procède à son immolation devant les deux communautés. Le patriarche s'arme d'un long couteau, assimilable à une machette, pour découper la chèvre en deux. Les membres des massifs belligérants saisissent respectivement la partie supérieure et la partie inférieure de la chèvre. Il revient alors à un vieux de procéder au découpage de l'animal en deux parties

5. Abdoulaye Monguoché, entretien du 25 avril 2007 à Mokolo.

égales. Ce sacrifice est semblable à celui pratiqué chez les *Duala* du Littoral à la seule différence que c'est un cabri appelé *mbali* qui est immolé au lieu d'une chèvre. Ce cabri marque le symbole de la paix (Thierno, 1994).

Après ce partage, chaque groupe allait dépecer sa partie, puis la faire cuire dans la même marmite. Les abats servent à la préparation de la sauce appelée *dala masha*⁶. Le repas apprêté, constitué de la boule de mil accompagnée de la sauce, est dégusté par les deux massifs réconciliés. Une fois qu'on avait fini de partager le repas, les vieux prennent la parole en disant que personne ne soulève un autre problème et surtout, que personne ne prenne son arc et ses flèches. La personne qui outrepassé ces recommandations perdrait la vie. Pour clore la séance, on procède au rite du *yau poufa*. Il consiste à prendre la population présente à témoin du serment entre les clans réconciliés en faisant boire à tout le monde de l'eau dans unealebasse où on verse de la farine de mil. Même si le contenu de laalebasse était insuffisant, ce n'était pas un obstacle parce que le simple fait de goûter suffisait⁷, car toute transgression se solde, pour le clan déviant, par les pires calamités. C'était la justice immanente.

Pour ce qui est du partage de la chèvre, il importe de retenir que c'est un rituel ancestral *podoko* qui continue à être pratiqué. En fait, si un autre affrontement venait à éclater entre les habitant·e·s des mêmes massifs ayant scellé l'amitié par le sacrifice de la chèvre, on présage que c'est dans le camp des auteurs ou autrices du tort qu'il y aura beaucoup de pertes en guerriers dans la bataille. C'est donc une punition envoyée par les ancêtres⁸.

C'est de cette manière que l'on procède à la résolution des conflits fonciers entre les clans *podoko* à l'exception d'un seul clan : le clan *oudjila*. Ce clan serait une faction des *Mada* qui ont migré suite à des problèmes politiques

6. Sauce préparée à base de haricots blancs mélangés aux abats.

7. Pierre Mavia, entretien du 16 avril 2007 à Kassa.

8. Pierre Mavia, entretien du 16 avril 2007 à Kassa.

et ont peuplé l'un des massifs podoko. Ce clan, parce qu'il consomme la viande de chien, résout ses conflits en faisant le sacrifice du chien⁹, un autre mécanisme de résolution des conflits fonciers.

Le sacrifice du chien est un moyen de résolution des conflits entre les communautés des monts Mandara. Ce mécanisme est le plus répandu dans cette région. On peut citer comme exemple, parmi les communautés pratiquant ce sacrifice, les Mofu, les Mafa, les Mada, les Uldeme, les Gemzek, etc. La première allusion à ce rite de partage du chien est relevée par le lieutenant Belmondo en 1929 au cours d'une tournée où il procède à la réconciliation de Douvangar, Mboko et Tchakidjebé par le sacrifice d'un chien (Vincent, 1991, p. 405).

Ce type de rituel est le résultat d'un long processus de résolution des litiges se caractérisant par l'envoi des médiateurs ou d'émissaires comme chez les Podoko. Leur rôle est d'abord d'arrêter les actes d'hostilité entre les parties en conflit. Pour arriver à ce stade de détente, il faut déployer une diplomatie dans le but d'arrêter la bataille rangée et amener les parties en conflit à parlementer. Au cours de ces pourparlers, on établit les responsabilités des uns et des autres pour identifier la partie coupable. Après cette étape, les populations du massif reconnues fautives amènent un chien pour sceller la réconciliation. Le sacrifice de cet animal est l'un des moyens les plus courants pour sceller la réconciliation suite aux litiges fonciers chez les peuples des monts Mandara¹⁰.

Le choix du chien se justifie par le fait que ce canidé a un odorat très développé, ce qui lui confère l'aptitude instinctive de deviner ou de retrouver les objets ou les personnes à divers endroits. Il est aussi assimilé aux voyant·e·s doté·e·s de pouvoirs divinatoires qui habitent les montagnes et il est aimé pour son courage et son agressivité, d'où la place importante qu'on lui accorde (Abba, 2003, p. 21). Selon Françoise Dumas Champion, le chien est « en contact avec les esprits et les ancêtres » (1983, p. 98). Bien plus, la symbolique du chien a son sens dans les pratiques des peuples des montagnes. Le chien est un animal qui aime bien attaquer des personnes

9. Daniel Zabga, entretien du 18 avril 2007 à Godigong.

10. Sadou Bevmè, entretien du 25 avril 2007 à la chefferie de Mokolo.

inconnues. Lorsqu'il aboie pendant une longue durée, cela signifie que la ou le visiteur·euse a une mauvaise intention ou qu'il s'agit d'un·e étranger·e arrivé·e pour la première fois. Le contraire confirme une amitié, une bonne intention. Le chien, dans les contes et traditions d'origine de certains peuples des montagnes, est aux côtés des humains depuis l'époque où ils habitaient encore la grotte¹¹.

S'agissant du sacrifice, le choix de la limite pour l'immolation entre deux quartiers ou deux villages est motivé par une intention de conjuration. C'est pour empêcher ces esprits semeurs de trouble de continuer leurs actions malveillantes. Pour un certain nombre de communautés, la frontière est perçue comme la porte d'entrée des esprits qui sèment les divisions, les mésententes et les mésintelligences. L'esprit du chien immolé veille, surveille et protège la frontière des mauvais esprits qui peuvent éventuellement semer des conflits entre les populations. C'est pour cette raison que la cérémonie se déroule à la limite querellée. Les hommes âgés appartenant à chacun des groupes saisissent le chien. C'est alors que le plus âgé prononce des paroles suivantes : « Nous ne voulons pas entendre parler de guerre, de vol ». Habituellement, c'est également à ce moment qu'il rappelait « les circonstances des hostilités passées et exposait le désir de paix des siens. Puis il procédait à la mise à mort du chien en le coupant vivant par le milieu du corps » (Vincent, 1991, p. 401).

Le sang de chaque partie du chien coulait dans une branche d'arbre creusée en forme de gouttière dans le même canal. Ce sang mélangé montrait que l'agressivité dirigée entre les deux massifs devrait être dirigée contre un même adversaire. C'est juste après ce sacrifice qu'avait lieu un rite qui consistait à décharger pour une dernière fois, sur l'animal symbolisant les deux groupes, leur volonté d'attaque, « pour dire qu'on ne va plus recommencer la guerre, qu'on va faire la paix vraiment, les guerriers allaient donner chacun un coup de flèche sur la tête du chien » (Vincent, *ibid.*). La nécessité de faire la paix était sollicitée des groupes belligérants pour que l'on puisse aller de montagne en montagne en paix et que les mariages

11. Pierre Mavia, entretien du 14 avril 2011 à Mora.

puissent reprendre entre les habitant-e-s des massifs, surtout qu'on sait que les sociétés des monts Mandara, à l'exception du clan des « forgerons » chez les Mafa, sont exogamiques.

Ce rite spectaculaire de sacrifice du chien fut très tôt connu des administrateurs qui encouragèrent les populations à l'utiliser sous leur contrôle. Cette importance est relevée par Philippe Aubin, adjoint au chef de subdivision de Maroua, au sujet d'un incident qui a occasionné des morts, lorsqu'il écrit qu'après l'interrogation

Des parties intéressées, il ressort qu'il convient d'abord de fixer le prix du sang en un certain nombre de chèvres qui devront être données avant que n'intervienne la cérémonie du chien. Je tiens à préciser qu'il apparaît absolument nécessaire de procéder même dans plusieurs mois ce qui aux yeux des Mofous n'a aucune importance, à un rétablissement de la paix entre les deux villages de TCHIREM et de GUIRMEDEOU, par des cérémonies solennelles coutumières, faute de quoi les bagarres risquent de recommencer¹².

Il est clair que la procédure entreprise par les peuples des montagnes dans la résolution des litiges qui existent entre eux est un mécanisme qui permet le rétablissement d'une paix durable. Elle pourrait constituer une contribution à considérer pour d'autres régions du Cameroun et d'Afrique, une piste pouvant être exploitée parmi les mécanismes traditionnels de résolution des conflits où on enterre la hache de guerre pour longtemps. L'administration coloniale a tiré grand profit de ces dispositifs séculaires dans le règlement des conflits en créant des tribunaux de conciliation.

12. APM, 06. Ex1.54, localité située dans le Diamaré. Compte rendu de la dernière session foraine du tribunal coutumier intermassifs, 1956.

La voie judiciaire et l'influence de la justice occidentale sur les méthodes endogènes de gestion des litiges fonciers

Lorsqu'un litige oppose deux personnes, le chef du quartier apporte le problème au niveau du chef de massif étant donné qu'il ne relève pas de sa compétence. Contrairement aux jugements rendus par les chefs des quartiers, ceux rendus par le chef de massif sont sans appel et représentent la dernière instance de la justice traditionnelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que le chef de massif s'entoure de notables pour procéder soit au règlement judiciaire, soit à la cérémonie de réconciliation. Les officiants de la justice traditionnelle, dans l'exercice de leur fonction, se veulent impartiaux. Ce sont des personnes patientes, sobres et qui sont des chefs de grandes familles. Le chef de quartier assure le rôle d'intermédiaire entre chefs de massif. Toutefois, à côté de lui, on a quelques anciens auxiliaires de la justice traditionnelle. Ce sont des patriarches reconnus pour leur éloquence, mais surtout pour leur exégèse des différends fonciers qui leur sont soumis. Ils ont la capacité de retracer chronologiquement, sans se tromper, la filiation des possessions foncières sur les différents massifs. En clair, c'est eux qui disent : tel terrain appartient à telle famille qui habite tel massif.

Il arrive que le chef ne trouve pas de solution aux litiges qui lui sont soumis, ou encore qu'il éprouve des difficultés à trancher sur l'appartenance d'un terrain. Dans ce cas, il invite ces patriarches. Une fois que la sentence est prononcée, chaque partie accepte la décision. Dans ce contexte, le rite de sacrifice n'est pas important dans la mesure où les explications données aux protagonistes permettent de déduire à qui revenait la limite querellée. L'on comprend alors pourquoi les mécanismes de résolutions des conflits participent à souder les populations au-delà des fractures sociales, de la même manière qu'ils renforcent l'harmonie entre les massifs. Les habitant-e-s peuvent dès lors circuler de massif en massif sans être attaqué-e-s. Toutefois, il importe de relever que la présence des autorités coloniales a un impact sur les moyens traditionnels de résolution des conflits.

Cette influence se situe à un double niveau : religieux et politique. En fait, la colonisation a réussi, par le concours des fronts pionniers composés des explorateurs, des militaires, des commerçants et des missionnaires à

conquérir les territoires des monts Mandara. Ces missionnaires apportèrent et présentèrent aux populations des montagnes leur manière de concevoir la religion. Le christianisme influença considérablement les mécanismes de résolution des litiges. Ils jugèrent ces pratiques dépassées, obsolètes, caduques, païennes comme l'illustre cette affirmation de Coulier lors de la résolution du différend entre Guirmedeo et Guemtchek : « je répondis à monsieur Aubin que mon chef, monsieur Paillas et moi-même étions d'avis que cette cérémonie était inutile et dangereuse, le palabre étant réglé judicieusement »¹³. Du coup, l'on nota une recrudescence des violences sociales causées par les actes maléfiques des sorciers, l'inceste, le vol, les litiges fonciers, les vieux différends mal réglés, etc. qui s'accrochèrent dès 1960. C'est cette instabilité des massifs que l'administration française légua à la République du Cameroun.

Le constat qu'on peut faire, c'est qu'une partie des montagnard·e·s embrassa la religion chrétienne pour éviter, dans une certaine mesure, les méthodes traditionnelles de détection des coupables ou les rites de réconciliation. Dès lors, les présumé·e·s coupables nouvellement converti·e·s au christianisme ne passèrent pas l'épreuve d'ordalie, mais furent jugé·e·s selon la justice moderne. Ce qui contribua à la négation des valeurs traditionnelles de résolution des litiges fonciers.

L'autorité traditionnelle, tout au long des années 1916-1960, perdit ainsi son influence, son efficacité et son estime d'antan dans la mesure où elle était devenue impuissante devant la justice moderne. On se trouva dans une situation où les pouvoirs des chefs de massif furent substitués aux pouvoirs des autorités coloniales. Le coup de grâce fut donné par l'administration camerounaise en 1975 avec le décret n° 77-245 du 15 juillet 1977¹⁴ reformant les chefferies traditionnelles. Les chefs traditionnels perdirent considérablement leur influence du fait qu'ils devaient porter les litiges qui ne relèvent pas de leur compétence au niveau des autorités administratives. L'application de ce décret a vidé de sa substance la vie sociopolitique du village où tout s'organisait jadis autour du chef de famille. Un autre élément

13. APM, 06.Ex1.54, localité du Diamaré, tribunal intermassifs de Méri : règlement du différend Guirmedéo-Guemtchek, 19.11.1956.

14. Décret n°77/245 du 15 juillet 1977 portant l'organisation des chefferies traditionnelles.

de la colonisation, outre le christianisme qui influença les mécanismes de résolution traditionnelle des conflits, fut les transformations au niveau des structures judiciaires des chefferies dans les cantons.

Dans la logique d'étendre son influence sur les populations et surtout d'asseoir sa suprématie, l'autorité administrative entreprit une modernisation des structures judiciaires traditionnelles. C'est ainsi que la justice traditionnelle, dès 1916, commença à perdre son autonomie en matière de juridiction, dès lors que la case vestibule ou le hangar, ou encore « la montagne sacrée des ancêtres, qui jadis faisait figure d'instance suprême de juridiction cède sa place à des tribunaux coutumiers » (Kaldapa, 2004, p. 72) tenant compte des valeurs judiciaires européennes. Les chefs de massif et les patriarches, considérés pour leur compétence et leur impartialité, devinrent des auxiliaires de l'administration coloniale. Ils ne purent rendre service que sous l'accord et la supervision de cette nouvelle autorité. Désormais, les habitant-e-s ne purent plus compter sur le chef de massif pour exposer et régler leurs problèmes. Quand il y a des différends, ils tiennent le discours suivant : « ce n'est que le *ngomna* qui va trancher notre affaire »¹⁵. Cette expression montre leur attachement et leur confiance à la justice du *ngomna*¹⁶.

Conclusion

En définitive, il importe de noter que l'insuffisance de terres cultivables et la pression sur les terres sont les principales causes des problèmes fonciers. Les déplacements des bornes et les accaparements des terres sans autorisation des propriétaires ébranlent la cohésion sociale. Dans le but de maintenir l'harmonie dans les massifs, les populations ont mis en place certaines méthodes traditionnelles de gestion des conflits fonciers. Il s'agit de la voie coutumière et de la voie du sacrifice d'animaux. L'immolation vise la repentance puisque, d'une manière ou d'une autre, les mauvaises

15. Kweslkwesl, entretien du 23 avril 2007 à Mokolo.

16. Selon le jargon des peuples de montagne et même de la plaine, ce mot veut dire le gouvernement, le pouvoir administratif, bref le commandement.

intentions auraient à un moment pris le dessus sur les bonnes. Ainsi, le rite sacrificiel constitue une forme de cérémonie dont le but est la commémoration d'un monde meilleur antérieur aux péchés. Le sacrifice n'étant qu'un moyen pour demander le pardon aux ancêtres afin que les humains vivent en harmonie. En fait, chez les communautés montagnardes, vivre dans la violence, la haine, la jalousie, etc. n'honore pas les dieux. La persévérance dans cette mauvaise voie attire la colère des ancêtres qui peuvent punir soit les familles des coupables, soit les populations de tout le massif. Pour apaiser cette colère, les personnes associent aux rites sacrificiels la confession de leurs fautes, d'où la purification ayant pour « fonction d'effacer les traces laissées par le vol, le meurtre ou le manquement à un interdit quelconque » (Thomas et Luneau, 1969, p. 154). Ainsi, toutes réunies au sommet d'un massif tenant lieu de sanctuaire, ou encore rassemblées à la frontière entre les territoires, les populations rendent un culte de confession et de supplication aux ancêtres pour que le calme revienne.

Jeremie DIYE, Université de Maroua – diyejeremie@gmail.com

Références bibliographiques

Abba, L. P. C. (2003). *Les conflits inter-ethniques dans l'arrondissement de Tokombéré : le cas des Molko et Mbokou (1976-1994)* [Rapport de Recherche d'Histoire, Licence]. Université de Ngaoundéré.

Abdouraman, H. (2006). *Frontières et découpages territoriaux dans l'Extrême-Nord du Cameroun : enjeux et implications (XIXe-XXe siècle)* [Doctorat]. Université de Ngaoundéré.

Alawadi, Z. (2009). Dynamique spatiale et stabilité des re-présentations socio-identitaires chez les peuples des montagnes au Nord-Cameroun. Et si l'environnement inventait un peuple, et vice-versa (p. 11-40). Dans Tamajong E. (dir.). *Les mutations en Afrique*. Presses de l'UCAC.

APM, 06.Ex1.54, région du Diamaré, Compte rendu de la dernière session foraine du tribunal coutumier Intermassifs, 1956.

- APM, 06.Ex1.54, région du Diamaré, tribunal Intermassifs de Méri : règlement du différend Guirmedéo-Guemtchek, 19.11.1956.
- Beauvilain, A. (1985). *Nord Cameroun : Crises et peuplement*, TI et II. Imprimerie Claude Bellée.
- Boulet, J. (1975). *Magoumaz, pays mafa (Nord Cameroun) : Étude d'un terroir de montagne*. ORSTOM.
- Boutrais, J. (1973). *La colonisation des plaines par les montagnards au nord du Cameroun (monts Mandara)*. ORSTOM.
- Décret n°77/245 du 15 juillet 1977 portant l'organisation des chefferies traditionnelles
- Dumas-Champion, F. (1983). *Les Massa du Tchad : bétail et société*. PUF.
- Gubry, P. (1988). *Rétention de la population et développement en milieu rural : À l'écoute des paysans mafa des Monts-Mandaras (Cameroun)*. CEPED.
- Iyebi-Mandjek, O. (1993). Les migrations saisonnières chez les Mafas, montagnards du Nord-Cameroun : une solution au surpeuplement et un frein à l'émigration définitive. *Cahiers ORSTOM, série Sciences Humaines*, XXV(29), 419-441.
- Kaldapa, K. (2004). *Conflits et résolution des conflits dans les Monts-Mandara : cas des Mafa et des Boulahay de Mokolo (XIXe-XXe siècles)* [Mémoire de Maîtrise d'Histoire]. Université de Ngaoundéré.
- Saïbou, Issa. (1996). *Violence, conflits ethniques et problèmes de sécurité aux abords sud du lac Tchad : Dimension* [Projet de thèse de doctorat nouveau régime]. Université de Yaoundé.
- Seignobos, C. (1997). Maîtrise de l'eau et contrôle de l'érosion, l'exemple Mafa (Nord-Cameroun). Dans Jungraithmayr, H. et al. (éds). *L'homme et l'eau dans le bassin du lac Tchad, Séminaire du Réseau Méga-Tchad*, J. W. Goethe-Universität, Frankfurt, 13-14 mai 1993 (p. 351-365). ORSTOM.

Thierno, M. B. (1994). Les mécanismes traditionnels de prévention et de résolution des conflits en Afrique noire. *Symposium sur "Fondements endogènes d'une culture de la paix en Afrique. Mécanismes traditionnels de prévention et de résolution des conflits"*. <http://www.unesco.org/cpp/publications/mecanismes/edinto.htm>, site consulté le 30 juillet 2010.

Thomas L.-V. et Luneau R. 1969. *Les religions d'Afrique Noire*. Fayard.

Vincent, J.-F. (1991). *Princes montagnards du Nord Cameroun*, T. II. L'Harmattan.

7. Jeu de données sur les stéréotypes et la stigmatisation des réfugié·e·s, déplacé·e·s et accueillants de la crise transfrontalière Boko Haram

GILBERT WILLY TIO BABENA ET WARAYANSSA MAWOUNE

Résumé

Ce papier présente un jeu de données sur les stéréotypes, la stigmatisation et l'adaptation des réfugié·e·s et déplacé·e·s de la crise de Boko Haram dans l'Extrême-Nord du Cameroun. Plus d'une décennie après le déclenchement du conflit, il a semblé important d'archiver les récits de vie de ces hommes, femmes et enfants qui ont été forcé·e·s de fuir la guerre pour avoir la vie sauve ou ne pas simplement être enrôlé·e·s dans les rangs du groupe terroriste. Le jeu de données, qui est présenté ici, est ouvert à la communauté scientifique, aux différents acteurs sociaux et aux organisations qui opèrent sur les questions de crise en général et au Sahel en particulier. Il est composé de dix récits dans lesquels les victimes racontent leur trajectoire, leurs traumatismes et leur résilience.

Mots-clés : Boko Haram, ethnie, stéréotype, stigmatisation, glottophobie, déplacé, ethnolinguistique, Maroua.

Abstract

This paper presents the dataset on stereotypes, stigmatization and adaptation of displaced people to the Boko Haram crisis in the Far Nord region of Cameroon. More than a decade after the outbreak of conflict, it seemed important to archive the life stories of these men, women and children who were forced to flee the war to save their lives or simply not to be recruited into the ranks of the terrorist group. The dataset, which is presented here is freely open to the scientific community, to the various

social actors and to the organization which operate on crisis issues in general and in the sahel in particular. It is made up of ten interviews in which the victims recount their trajectory, their traumas and their resilience.

Keywords: Boko Haram, ethnicity, stereotype, stigma, glottophobia, displaced, ethnolinguistics, Maroua.

Introduction

La crise Boko Haram, débutée en 2009, a provoqué le déplacement des populations des zones frontalières vers la capitale de la région de l'Extrême-Nord. Le champ des *crisis studies* a déjà fourni un certain nombre d'informations sur les dynamiques et phénomènes sociopolitiques des migrations internes et transfrontalières (Gale, 2008; Mahamat, 2021; Pérouse de Montclos, 2017; Saïbou *et al.*, 2020). Douze ans après le déclenchement de ce conflit, une petite enquête de terrain, financée par le Centre d'études et de recherche en paix, sécurité et intégration (CERPSI) et soutenue par la Faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'Université de Maroua, est revenue vers les déplacé·e·s et les réfugié·e·s dans l'optique de recueillir des données qualitatives sur les stéréotypes, la stigmatisation et l'adaptation des victimes de la guerre. Il a principalement été question de capter, dans les récits de vie, les mécanismes conflictuels qui provoquent les stigmatisations ethnolinguistiques des déplacé·e·s désormais installés dans la ville de Maroua. Le *data paper* revient sur les conditions de réalisation de cette collecte et la nature des données.

Ancrage contextuel

Les données que nous ouvrons à la communauté sont qualitatives et ont été récoltées dans le cadre du projet de recherche intitulé « Stéréotypes et stigmates en contexte de crise à l'Extrême-Nord Cameroun : récits de vie, discours et communication de crise ». La première phase de ce projet, qui

se poursuit au demeurant, a placé l'humain au centre en tentant de saisir un fragment important de vie des déplacé·e·s et réfugié·e·s de guerre. Ce postulat de départ s'accommode très bien au récit de vie défini comme une

production orale d'une personne (appelée « narrateur » ou « narratrice »), à partir d'une sélection d'évènements vécus au cours de son existence. Cette production langagière s'effectue à l'occasion d'un échange avec un ou plusieurs interlocuteurs (le ou les narrataires) dans une situation contextuelle donnée (Niewiadomski, 2019, p. 139).

Dans la phase préliminaire de notre enquête, il nous est très vite apparu qu'il était impossible de fixer l'intégralité du parcours des populations déplacées. Il fallait, à cet effet, orienter les questions vers des séquences particulières qui ont marqué, d'une part, leur départ de leur ancien lieu de vie à leur installation dans la ville de Maroua. D'autre part, l'entretien avait principalement pour but de les amener à raconter les stéréotypes et les attitudes stigmatisantes qu'ils ont rencontrés dans leur nouvel environnement de vie. À l'évidence, le processus d'adaptation devient plus complexe dans ce contexte puisque le sujet se trouve confronté, en plus des traumatismes de la guerre, à des difficultés de type relationnel en terre d'accueil.

L'équipe du projet¹ – coordonnée par Warayanssa Mawoune et Gilbert Willy Tio Babena, et supervisée par Saïbou Issa – a bénéficié de l'expérience du laboratoire d'anthropologie visuelle et des savoirs en communication de crise qui se mettent progressivement en place au sein du département des Sciences du langage et de la communication de la Faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'Université de Maroua pour la captation audiovisuelle des témoignages des déplacé·e·s et réfugié·e·s de guerre du 18 novembre au 20 décembre 2021. Ils et elles vivent majoritairement au quartier Lougguéo qui a été leur point de chute dans la ville de Maroua. Dans l'optique de constituer une force de parole, ils et elles sont regroupé·e·s au sein d'une

1. Constituée de deux linguistes (Warayanssa Mawoune et Tio Babena) et de deux anthropologues visuelles (Asta Méré et Guimaye).

association qui n'a pas une existence légale². Le chef du quartier, qui les a accueilli·e·s les premiers jours de leur arrivée, est une sorte de caution morale et un médiateur indispensable dans leurs interactions avec l'administration et les organisations non gouvernementales. Durant notre pré-enquête, nous avons trouvé des populations qui s'estimaient désabusées par des humanitaires qui ne leur ont pas toujours apporté le changement espéré. Certain·e·s s'estimaient abandonné·e·s par l'administration qui, en dépit d'une bienveillance, ne leur a pas toujours permis de recouvrer leur citoyenneté. Dans la fuite, ils ont perdu leurs pièces d'identité. Notre équipe a dû clairement expliquer sa démarche pour briser la réticence que ce contexte a installée. La question financière a très vite été posée sur la table et il nous a fallu expliquer que nous n'étions pas membres d'ONG et que notre mission était de récolter des données pour apprendre de leur situation.

Méthode de collecte des données

Le jeu de données sur les récits de vie des déplacé·e·s et réfugié·e·s de la crise Boko Haram est un produit qualitatif qui vise à fournir une « compréhension ancrée dans le terrain » (Kohn et Christiaens, 2014, p. 69) des conditions dans lesquelles s'est effectué leur départ précipité, de leur accueil par les résident·e·s de la ville de Maroua, des stéréotypes et des stigmates qui pèsent sur cette catégorie sociale et de leur capacité de résilience. La constitution de ce corpus s'est effectuée en cinq principales phases. Subséquente à la rédaction du projet, la première étape était essentiellement réflexive. Il s'agissait de circonscrire le sujet en faisant une mise au point terminologique, méthodologique et éthique. Sur la troisième dimension de ce travail réflexif, il nous plaît de rappeler que la réalisation de ce jeu de données s'inscrit dans l'esprit de la science ouverte. Une lettre de consentement y a été préparée et soumise, à cet effet, aux enquêté·e·s après leur avoir expliqué clairement l'utilisation qui sera faite des données. Ce document a été oralement traduit aux enquêté·e·s en langue véhiculaire locale (*fulfulde*).

2. La présidente de l'association Falmata Blama et le chef de quartier Aminou Bouba estiment la population des réfugié·e·s et des déplacé·e·s à un millier d'âmes.

La rédaction du guide d'entretien semi-directif s'est faite à la deuxième étape du travail de récolte des données. Elle a été précédée d'une pré-enquête au cours de laquelle nous avons pris contact avec la présidente de l'association des déplacé-e-s et réfugié-e-s de Lougguéo et du chef de ce quartier. C'était le lieu de discuter avec quelques membres de l'association, de leur expliquer notre démarche et de réajuster nos hypothèses ainsi que le premier jet du guide. Ce dernier comportait deux sections. La première section, consacrée à l'identification, était remplie par notre équipe étant donné que les déplacé-e-s et réfugié-e-s, pour la plupart, ne sont pas alphabétisé-e-s à l'école occidentale³. Les informations suivantes ont été demandées : le nom, l'âge, le lieu de naissance, la nationalité, l'ethnie, les ethnies des parents, la région d'origine, la religion, le type et le niveau d'étude (école moderne et/ou coranique), la profession, les langues officielles parlées, les langues nationales parlées, le statut matrimonial, la profession de réinsertion dans la cité d'accueil, la période de migration et d'aménagement. De ces quinze entrées, aucune n'a été jugée sensible ni par nos enquêtés ni par notre équipe. Ce sont des informations parfois répertoriées par l'administration ou les ONG en charge des questions humanitaires. La législation camerounaise, à notre connaissance, n'interdit pas de les récolter. Aucun de nos enquêté-e-s ou un proche parent n'a été en contact direct avec les membres de la secte Boko Haram.

La seconde partie du guide d'entretien comportait exactement onze questions qui pouvaient générer d'autres questions non prévues dans l'entretien, mais dont le but était d'éclairer les zones d'ombre du récit. Une première série était exclusivement adressée aux déplacé-e-s et aux réfugié-e-s de guerre. Elle les invitait (1) à raconter le début de la crise dans leurs villages respectifs, (2) à raconter comment ils et elles se sont retrouvé-e-s à Maroua, (3) à relater l'attitude des populations riveraines sur leur passage, (4) à décrire l'attitude des gens à leur égard lorsqu'ils et elles fuyaient leur village, (5) à se remémorer l'attitude des résident-e-s à leur arrivée à Maroua et à Lougguéo, (6) à rapporter les paroles injurieuses et à décrire les comportements stigmatisants dont ils et elles ont été victimes. La question (11) tentait de comprendre si les stéréotypes et les comportements évoqués dans cette série ont évolué depuis leur installation à Lougguéo. Elle était

3. Certain-e-s ont été à l'école coranique.

aussi adressée à deux personnes qui ont principalement accueilli les déplacé-e-s et réfugié-e-s dans ce quartier, à savoir le chef du quartier et l'imam. À ces deux accueillants, il a été demandé (7) de donner le nombre de personnes déplacées ou réfugiées de guerre hébergées, (8) d'estimer la durée de leur hébergement, (9) de préciser leurs liens de parenté avec les réfugié-e-s et/ou déplacé-e-s et (10) de nous parler du regard de leur entourage lorsqu'ils ont accepté de les accueillir.

C'est à l'aide de ce guide d'entretien que nous avons enregistré les données audiovisuelles que nous avons déposées dans Zenodo sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International. La caméra SONY PXW-X70 et le microphone SONY ECM-673 qui ont servi à filmer les entretiens ont été fournis par le Laboratoire d'Anthropologie Visuelle de l'Université de Maroua. Les plans étaient réalisés quelquefois à l'aide d'un trépied, parfois par caméra portée. L'un des membres de l'équipe invitait en *fulfulde* l'interviewé à se livrer et nous l'écoutions ensuite calmement. Celui-ci pouvait être relancé pour apporter d'amples détails, mais nous le laissions toujours aller au bout de leurs propos. Il leur arrivait de vouloir se confier sur leurs difficultés actuelles ou sur des sujets qui n'étaient pas forcément en rapport avec l'objet de notre enquête. C'est une attitude qu'on a su comprendre quand on sait par exemple que ces populations n'ont pas eu une assistance psychologique pour les accompagner dans le processus de guérison de leurs traumas. Nous laissions tourner la caméra sans les interrompre tout en trouvant le moyen de les ramener au récit de leur fuite et de leur installation à Maroua.

Le montage vidéo était le lieu de sélectionner les séquences d'événements corrélés à la fuite pour constituer les différentes pièces du jeu de données. Il a été effectué par Warayanssa Mawoune et Rachel Asta Méré à l'aide du logiciel Wondershare Filmora 2010. Il est toutefois à noter que les séquences élaguées pourraient servir à écrire un film documentaire, mais la linéarité recherchée dans la constitution du jeu de données serait forcément perdue. Pour le rendre facilement (ré)utilisable par les personnes qui ne parlent pas le peul, nous avons proposé une traduction des entretiens. Cette étape a été suivie par la validation des données par le conseil scientifique de la faculté avant leur archivage. Le choix de Zenodo tient premièrement au fait qu'il n'existe pas de dépôt institutionnel au sein de notre institution

d'attache, mais aussi, et surtout parce qu'il fournit des DOI, une indexation dans OpenAire et est ouvert à une large communauté de chercheurs et chercheuses.

Description du jeu de données

Le jeu de données sur les récits de vie des réfugié·e·s, déplacé·e·s et accueillants de la crise Boko Haram est constitué de dix vidéos de longueur variable qui va de 01:52 à 12:11. Si l'épanchement d'un interlocuteur ou d'une interlocutrice dépend de plusieurs paramètres, on peut néanmoins avancer que le jeune Ayouba Mussa, dont la vidéo est la plus courte, pourrait avoir été influencé par le dispositif de prise de vue et la demande express de sa mère de nous livrer également sa parole de réfugié, une parole en construction puisqu'il a dû apprendre le *fulfulde* dans la foulée et semblait encore subir le traumatisme de la guerre. Parmi les informations d'identification, seules les métadonnées liées à l'ethnie et au statut nous semblent pertinentes quoiqu'elles ne puissent pas faire l'objet d'une interprétation quantitative. Même si cela reste encore au stade d'une hypothèse qu'une étude de ce type pourrait vérifier, la présence des ethnies dites transfrontalières (Kanuri, Hausa, Massa, Mandara, etc.) semble représenter la majeure partie des populations qui ont dû fuir les attaques de Boko Haram. Le corpus propose ainsi les récits de quatre réfugié·e·s, de quatre déplacé·e·s et de deux accueillants. La parole des deux derniers est importante si l'on veut comprendre le rôle des populations accueillantes dans le bien-être et l'accompagnement des deux autres catégories.

N°	Noms et prénoms	Âge	Ethnie	Date de l'entretien	Statut
1	FALMATA BLAMA	47	Kanuri	28 novembre 2021	Déplacée de Limani, Présidente de l'association des familles de déplacé-e-s de la crise Boko Haram, femme au foyer, mère de 7 enfants
2	HAOUA ABBA MALOUM	19	Kanuri	18 novembre 2021	Déplacée et fille de déplacé-e-s de Amchidé (Cameroun), jeune femme au foyer, mère de 2 enfants
3	AÏSSATOU SAMBO	38	Mandara	25 novembre 2021	Réfugiée de Banki (Nigéria), femme au foyer, mère d'enfants
4	ADAMA MADI	37	Mandara	25 novembre 2021	Réfugié de Banki (Nigéria), femme au foyer, mère d'enfants
5	ZARA FIYAMA épouse ABDOULAYE	39	Mafa	20 décembre 2021	Déplacée de Amchidé, handicapée moteur, mère de plusieurs enfants
6	ABDOULAYE HAMAN DJOUMA	56	Massa	20 décembre 2021	Déplacé de Amchidé, malvoyant, époux de Zara Fiyama
7	HASSANATOU ADAMOU	37	Hausa	08 décembre 2021	Réfugiée de Banki (Nigéria), veuve, mère d'enfants
8	AYOUBA MUSSA	10	Kanuri	08 décembre 2021	Réfugié de Banki, fils de Hassanatou Adamou, déscolarisé
9	DJAOURO AMINOU BOUBA	35	Guiziga	1er décembre 2021	Chef du quartier Louggéo-Maroua, accueillant des déplacé-e-s et réfugié-e-s, père de famille
10	MAL ALI OUMAR	62	Arabe choa	20 décembre 2021	Accueillant des déplacé-e-s et réfugié-e-s de la crise Boko Haram, imam d'une mosquée secondaire à Louggéo

Tableau 1. Profil des enquêté-e-s

Les données du projet ont été filmées au ratio 16/9 dont la particularité est de proposer un format large aux téléspectateurs et téléspectatrices. La réalisation a été assurée par les quatre membres de l'équipe : Warayanssa Mawoune, Gilbert Willy Tio Babena, Rachel Asta Méré et Juventus Guimaye. Comme il a été noté en amont, la langue utilisée par les enquêté·e·s est le *fulfulde*, langue véhiculaire dans l'Extrême-Nord du Cameroun, que la plupart des déplacé·e·s ou réfugié·e·s ont dû apprendre selon les informations recueillies lors de notre enquête. Deux membres de l'équipe (Warayanssa Mawoune et Rachel Asta Méré) ont proposé une traduction française, laquelle a ensuite été vérifiée par un troisième (Gilbert Willy Tio Babena). L'équipe s'est appuyée sur ses propres compétences de locuteurs et locutrices du peul pour réaliser les tâches liées à la traduction, même si elle a dû recourir en amont aux services d'un traducteur dont le travail n'était pas satisfaisant.

Les dix pièces du jeu de données ont été déposées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) dans la communauté « Jeu de données sur les récits sur les réfugié·e·s, les déplacé·e·s et les accueillants de la crise Boko Haram »⁴. Suivant notre fort intérêt pour la justice cognitive (Visvanathan, 2016), nous avons traduit à nos interlocuteurs et interlocutrices les conditions d'utilisation de la licence Creative Commons Attribution 4.0 International qui prévoit un partage (copie, distribution et communication) et une adaptation des données sous tous les formats et à toute utilisation, y compris commerciale. C'est dans le même élan que nous avons effectué le travail de traduction pour faciliter la communication avec les enquêté·e·s. Au même titre que les membres de l'équipe, ils ont obtenu le statut de co-auteur ou co-autrice des vidéos dans lesquelles ils apparaissent comme on peut le voir dans les références et le tableau 2 ci-après :

1. WARAYANSSA MAWOUNE, TIO BABENA, Gilbert Willy, ASTA MERE, Rachel, GUIMAYE, Juventus, & FALMATA BLAMA. (2022, July 11). 1. Falmata Blama, déplacée de la crise Boko Haram (récit d'un fragment de vie). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6816634>
2. WARAYANSSA MAWOUNE, TIO BABENA, Gilbert Willy, ASTA MERE,

4. Consultable à l'adresse : <https://zenodo.org/communities/stereotypes-stigmates-extreme-nord-cameroun-boko-haram>.

- Rachel, GUIMAYE, Juventus, & HAOUA ABBA MALOUM. (2022, July 11). 2. Haoua Abba Maloum, déplacée de la crise Boko Haram (récit d'un fragment de vie). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6816660>
3. WARAYANSSA MAWOUNE, TIO BABENA, Gilbert Willy, ASTA MERE, Rachel, GUIMAYE, Juventus, & AÏSSATOU SAMBO. (2022, July 11). 3. Aïssatou Sambo, réfugiée de la crise Boko Haram (récit d'un fragment de vie). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6816667>
4. WARAYANSSA MAWOUNE, TIO BABENA, Gilbert Willy, ASTA MERE, Rachel, GUIMAYE, Juventus, & ADAMA MADI. (2022, July 11). 4. Adama Madi, réfugiée de la crise Boko Haram (récit d'un fragment de vie). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6816686>
5. WARAYANSSA MAWOUNE, TIO BABENA, Gilbert Willy, ASTA MERE, Rachel, GUIMAYE, Juventus, & ZARA FIYAMA épouse ABDOULAYE. (2022, July 11). 5. Zara Fiyama épouse Abdoulaye, déplacée d'Amchidé (récit d'un fragment de vie). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6816689>
6. WARAYANSSA MAWOUNE, TIO BABENA, Gilbert Willy, ASTA MERE, Rachel, GUIMAYE, Juventus, & ABDOULAYE HAMAN DJOUMA. (2022, July 11). 6. Abdoulaye Haman Djouma, déplacé de la crise Boko Haram (récit d'un fragment de vie). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6816711>
7. WARAYANSSA MAWOUNE, TIO BABENA, Gilbert Willy, ASTA MERE, Rachel, GUIMAYE, Juventus, & HASSANATOU ADAMOU. (2022, July 11). 7. Hassanatou Adamou, réfugiée de la crise Boko Haram (récit d'un fragment de vie). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6818770>
8. WARAYANSSA MAWOUNE, TIO BABENA, Gilbert Willy, ASTA MERE, Rachel, GUIMAYE, Juventus, & AYOUBA MUSSA. (2022, July 12). 8. Ayouba Mussa, réfugié de la crise Boko Haram (récit d'un fragment de vie). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6820444>
9. WARAYANSSA MAWOUNE, TIO BABENA, Gilbert Willy, ASTA MERE, Rachel, GUIMAYE, Juventus, & AMINOUBOUBA. (2022, July 12). 9. Aminou Bouba, accueillant de déplacés et réfugiés de la crise Boko Haram (récit d'un fragment de vie). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6820448>
10. WARAYANSSA MAWOUNE, TIO BABENA, Gilbert Willy, ASTA MERE, Rachel, GUIMAYE, Juventus, & ALI OUMAR. (2022, July 12). 10. Ali Oumar, accueillant de déplacés et réfugiés de la crise Boko Haram (récit d'un fragment de vie). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6820452>

Nom du fichier	Durée	Volume	Date de dépôt
1. Falmata Blama, déplacée de la crise Boko Haram (récit d'un fragment de vie)	7:57	483.3 MB	11 juillet 2022
2. Haoua Abba Maloum, déplacée de la crise Boko Haram (récit d'un fragment de vie)	3:15	184.7 MB	11 juillet 2022
3. Aïssatou Sambo, réfugiée de la crise Boko Haram (récit d'un fragment de vie)	5:19	313.3 MB	11 juillet 2022
4. Adama Madi, réfugiée de la crise Boko Haram (récit d'un fragment de vie)	5:52	347.4 MB	11 juillet 2022
5. Zara Fiyama épouse Abdoulaye, déplacée d'Amchidé (récit d'un fragment de vie)	5:13	307.2 MB	11 juillet 2022
6. Abdoulaye Haman Djouma, déplacé de la crise Boko Haram (récit d'un fragment de vie)	6:40	396.4 MB	11 juillet 2022
7. Hassanatou Adamou, réfugiée de la crise Boko Haram (récit d'un fragment de vie)	6:23	369.0 MB	11 juillet 2022
8. Ayouba Mussa, réfugié de la crise Boko Haram (récit d'un fragment de vie)	1:52	93.4 MB	12 juillet 2022
9. Aminou Bouba, accueillant de déplacés et réfugiés de la crise Boko Haram (récit d'un fragment de vie)	12:11	715.4 MB	12 juillet 2022
10. Ali Oumar, accueillant de déplacés et réfugiés de la crise Boko Haram (récit d'un fragment de vie)	7:34	463.4 MB	12 juillet 2022

Tableau 2. Métadonnées complémentaires du jeu des données sur les réfugié-e-s, les déplacé-e-s et les accueillants de la crise Boko Haram

Conclusion

Le jeu de données sur les récits de vie des réfugié·e·s, déplacé·e·s et accueillants de la crise Boko Haram est constitué de dix pièces dans lesquelles huit personnes ayant subi les effets des migrations dites forcées et deux accueillants se livrent. Il s'agit d'une collecte qualitative qui ouvre une fenêtre sur les stéréotypes et stigmates dont est victime cette catégorie de personnes. En dépit d'un contexte social marqué de méfiance et de déception, l'équipe du projet a su expliquer aux enquêté·e·s la nécessité de faire entendre leur parole. Les méthodes de collecte, tout comme la question de la propriété des données, ont intégré au maximum les principes de la justice cognitive en associant par exemple les enquêté·e·s au référencement. Avec leur accord, les données ont été archivées dans Zenodo et entièrement ouvertes, sous licence CC BY 4.0, à la communauté scientifique et aux acteurs de l'humanitaire qui pourraient l'exploiter pour initier des travaux plus approfondis sur le parcours de ceux et celles qui fuient la guerre pour sauver leur vie. Au sein de la Faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'Université de Maroua, qui a financé ce projet par le biais du CERPSI, ce travail vient inaugurer et encourager la pratique de l'archivage et de l'ouverture des données dans les labos et départements de l'établissement.

Gilbert Willy TIO BABENA, Université de Maroua – gilbaben@gmail.com

WARAYANSSA MAWOUNE, Université de Garoua – warayanssa@gmail.com

Références bibliographiques

Gale, L. A. (2008). The Invisible Refugee Camp : Durable Solutions for Boreah « Residuals » in Guinea. *Journal of Refugee Studies*, 21(4), 537-552. <https://doi.org/10.1093/jrs/fen040>

- Kohn, L., & Christiaens, W. (2014). Les méthodes de recherches qualitatives dans la recherche en soins de santé: Apports et croyances. *Reflets et perspectives de la vie économique*, LIII(4), 67-82. <https://doi.org/10.3917/rpve.534.0067>
- Mahamat, A. (2021). Déplacé·e·s et réfugié·e·s au Cameroun: Profils, itinéraires et expériences à partir des crises nigériane et centrafricaine. *Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne Des Études Africaines*, 55(3), 585-607. <https://doi.org/10.1080/00083968.2021.1880948>
- Niewiadomski, C. (2019). Récit de vie. In C. Delory-Momberger (Éd.), *Vocabulaire des histoires de vie et de la recherche biographique* (p. 136-139). Érès. <https://doi.org/10.3917/eres.delor.2019.01.0136>
- Pérouse de Montclos, M.-A. (2017). Le Nigeria, Boko Haram et la crise migratoire. *Outre-Terre*, 53(4), 174-189. <https://doi.org/10.3917/oute1.053.0174>
- Saïbou, I., Mbarkoutou Mahamat, H., Bana, & Yaouba, A.-A. (2020). *Boko Haram : Les mots d'une crise*. l'Harmattan Cameroun.
- Visvanathan, S. (2016). La quête de justice cognitive (Traduction de *The Search for Cognitive Justice*, 2009). In F. Piron, S. Regulus, & M. S. Dibounje Madiba (Éds.), *Justice cognitive, libre accès et savoirs locaux, au service de la science ouverte juste* (p. 45-56). Éditions science et bien commun.

PARTIE II

FRONTIÈRE FICELANTE : LES
OPPORTUNITÉS
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

8. L'idée de frontière chez les peuples des monts Mandara du Nord-Cameroun

SAMUEL KAMOUGNANA

Résumé

Cette réflexion scrute le concept de frontière et détermine le rôle que sa perception, à différents niveaux (celui du pouvoir, celui des gens du commun, celui des étranger·e·s), a joué dans l'évolution des peuples et des États qui ont fonctionné sur plusieurs registres, en fonction de leur situation dans la société et de leurs intérêts. Dès lors, aborder les frontières dans l'espace et dans le temps permettra sans doute de saisir la façon dont elles sont multiformes et se combinent, entrent en concurrence ou se renforcent. Mieux, nous nous interrogeons sur les méthodes d'appropriation de l'espace en tant qu'enjeu de rapports de pouvoir ou de concurrences diverses et entrecroisées dans cet environnement dynamique.

Mots-clés : frontière, structure d'encadrement, monts Mandara, représentation, relations transfrontalières.

Abstract

This work investigates on the meaning of border, on the impact of its perception, at different levels (power, commoners and strangers) and on the evolution of peoples and states. Then, dealing with space and time, will help surely to know how borders combine, concurrence or reinforce themselves. Exactly, we are interested on how methods of the space appropriation relating with power relations or diverse concurrences, in dynamic environment?

Keywords: border, administrative structure, Mandara mountains, representation, trans-border relations.

Introduction

Les monts Mandara du Nord-Cameroun couvrent les actuels départements du Mayo-Tsanaga, du Mayo-Sava, auxquels on ajoute les arrondissements de Méri et de Mayo-Oulo, respectivement dans les départements du Diamaré et du Mayo-Louti (Terde, 1987, p. 5). La combinaison de ses hautes altitudes aux abondantes précipitations donne naissance à ses larges plateaux entrecoupés des vallées fertiles (Njeuma, 1969) où, très tôt, se développèrent des groupements humains en conflits permanents avec les grandes hégémonies du bassin tchadien (Lestringant, 1964, p. 134). Intervenant dans ce climat délétère, les occupations européennes renforcent les hégémonies musulmanes à travers qui elles réorganisent leur espace d'encadrement. De là, le concept de frontière va beaucoup varier en fonction du rôle assigné par ces différents acteurs. Cette notion renvoie principalement à l'usage exclusif ou au contrôle de l'espace, aux différentes modalités ou stratégies matérielles et conceptuelles d'appropriation de l'espace, les rapports que les frontières entretiennent entre elles, tout autant le rôle de ces différents acteurs dans cette recomposition spatiale.

Des espaces lignagers aux grandes hégémonies musulmanes

Dans cet espace montagneux qui n'avait pas encore de nom, les groupes ethniques d'alors offraient une gamme variée de structures d'encadrement régulatrices, parfois très réglementées dans lesquelles se distinguait une perception différente de la notion de frontière.

Les frontières chez les peuples septentrionaux des monts Mandara

Parmi les aires de mobilisation humaine et de production des denrées vitales, les villages jouaient un rôle capital pour les communautés soudées par des liens sociaux et résidentiels. Jean-Yves Martin (1968, p. 78) souligne même

que l'étendue du territoire ethnique est élastique lorsque le lignage fondateur essaime de nouvelles aires d'habitation où s'expriment les droits attribués aux premier·e·s occupant·e·s. En pays mafa par exemple, l'espace de cohésion se définissait à un échelon plus restreint, celui du *dja* ou massif qui ne constitue pas encore un village, mais plutôt une unité de peuplement, car l'habitat y est dispersé et ne se rattache à aucune autorité centrale.

Mais, en considérant l'inventaire des enjeux de cet espace géographique, ses limites sont tout, sauf une ligne simple et immuable, car les Mafa sont lié·e·s entre eux et elles par un puissant engagement interpersonnel (Tassou, 2005, p. 117). Ils n'ont pas la vision concrète de l'espace où s'exerce durablement leur autorité réelle, car sans être statique, le massif en tant qu'entité humaine pouvait largement dépasser la montagne proprement dite (Schaller, 1973, p. 104). Il en était de même de ses limites qui se superposaient de façon arbitraire au relief, le massif apparaissant alors comme la base de toute leur organisation sociopolitique (Boutrais, 1973, p. 43). Nous sommes ici en présence d'une « frange pionnière », une terre de prédilection, d'épanouissement ou d'agrandissement de l'œkoumène qui avait permis aux Mafa de se défendre dans leur cadre restreint contre les conquérants peuls et mandara. En conséquence, l'étendue du territoire ethnique et élastique variait en fonction de l'effectif du lignage sur lequel s'étendait l'autorité lignagère (Martin, p. 78). Ce cadre très étroit, intime de leur terroir, ne dépassait généralement guère les limites de leur patrimoine. Cette limite que les Mafa nomment *kouma* encadrait alors une zone exclusive qui se situe au carrefour de différents facteurs cosmiques et mythiques où s'exerce leur droit de déboisement et qui maintient leur homogénéité.

Au-delà de cette dimension essentiellement mythique propre aux Mafa, le peuple voisin mofou avait développé parallèlement des formes plus évidentes de frontière. Dans cet autre contexte, il s'agit le plus souvent des zones peuplées qui s'imposent entre deux régions, où celles incultes, constituées des marges inoccupées et qui jouaient à la fois le rôle de bouclier, de refuge et de réserve, de champ d'expansion pour les plus forts ou les personnes bannies du lignage. Ce sont, dans ce cas et selon Abdoul-Aziz Yaouba (2006, p. 3-4), des zones mythiques ou potentiellement dangereuses pour qui s'y aventure. À ce type de frontière, il est assigné une fonction sociale essentiellement sacrée impliquant les habitudes religieuses, alimentaires, vestimentaires et les alliances matrimoniales. Ainsi, les

frontières ou limites se résument parfois aux lois qui régissent la vie sociale et religieuse et dont la transgression appelle, *de facto*, une justice immanente. Jeanne-Françoise Vincent (1991, p. 115-116) relève même que les Mofou disposent des notables spécialement chargés de vérifier chaque année l'exactitude du tracé de cette frontière considérée comme une porte d'entrée et d'élimination des péchés et des malédictions. Il s'agit du *Maslay* et de son adjoint le *Gurpala*.

Pour les Mofou, les frontières sont alors des lieux de pénétration ou de confrontation, assimilés aux marches protectrices dans une région mal pacifiée puisqu'ils et elles éprouvent, par mesure de prévention, la nécessité d'en fixer les contours par une ligne contractuelle à laquelle est assignée une fonction à la fois de bornage et de contact.

L'analyse de ces deux situations montre une superposition d'entités sans cesse remaniées au sein desquelles existent de nombreuses enclaves indépendantes. C'est dire qu'entre les espaces aménagés, il y avait des immensités vides et donc, une certaine conscience des limites au-delà desquelles commençait le territoire de contact avec l'autre ou l'inconnu, et que les invasions peules et mandara vont finalement remettre en cause.

Les frontières dans les monts Mandara méridionaux

Après l'incursion du Wandala au sud de son royaume, de nombreux groupes se dispersent et occupent massivement la zone allant des fleuves Yedseram au Nord et la Bénoué au Sud. Les populations qui investissent ce milieu de pieds-monts y édifient des confédérations, structures d'encadrement politico-administratif semi-centralisées où le commandement était rigide (Roupsard, 1987, p. 58). Ces aires étaient comme les autres au XVIII^e siècle sur la voie d'une lente expansion de leurs potentialités ethniques dans lesquelles les chefs revendiquaient un territoire où s'exercerait leur autorité, tout en essayant périodiquement d'en reculer les frontières. Cette mutation résultait des conditions naturelles et des aspirations des groupes sociaux particuliers, les unes renforçant l'influence des autres.

Dans la confédération Mouvya, par exemple, sous l'égide d'un pouvoir centralisé, les groupes ethniques en présence, constitués d'éléments kanuri, peuls, imshi, sukkur, gudule et turco-yéménites se sont politiquement regroupés dans une entité de type monarchique (Wubila, 2007, p. 158). Cette conception de l'autorité et de l'aire d'influence donne à la guerre une finalité exclusive d'extension, non pas de la zone d'exploitation, mais de celle d'influence. D'essence politique, la frontière cesse d'être cet espace craint pour se muer en nouveaux horizons à conquérir. Ainsi, les délimitations frontalières et leur dynamique expansive ou rétractrice sont en rapport étroit avec un surcroît démographique et la « soif de terre ». Agrandir ou maintenir les frontières relève dès lors des prérogatives du *Wan-Guera* (souverain confédéral). Pour ce dernier, la notion de frontière naturelle (*ribina*) cernant l'espace vital ne semble pas avoir été absente des conceptions géostratégiques.

Du fait de l'étendue de son espace confédéral, le *Wan-Guera* adopte l'organisation spatiale calquée sur le modèle bornouan où il se fit représenter par des princes et des résidents et résidentes plus loyaux et loyales. Laissant en l'état les frontières lignagères ou tribales aux bons soins des *Barkouma* (chefs de terre), la confédération s'entoure des frontières sur lesquelles le *Wan-Guera* va transporter les guerres sur d'autres lieux. Ici, contrairement aux limites lignagères qui sont zonales, le Mouvya crée un visage plus physique que symbolique à son aire d'influence. Dans ce contexte, les alliances, les échecs, tout comme les victoires, renforcent une représentation visuelle des lieux d'appartenance commune unifiés par l'autorité qui s'y exerce et où l'identité territoriale entre en gestation. Il ne s'agit pas de la rendre plus prioritairement défensive qu'offensive, mais plutôt de la rendre stable (Kamougnana, 2009, p. 197-211). Dans ce contexte, les supports de ces frontières sont d'une grande diversité en fonction soit de l'environnement escarpé et drainé, soit du type de rapport établi avec les contrées voisines, sans pour autant être des lignes de rupture et de rivalités. Ils sont également des zones de contact et d'échange qui favorisent des rapports divers. De fait, la frontière devient un espace convoité que les populations « insoumises » occupent, comme ce fut le cas du pays daba à l'est, ou que les « ennemis » envahissent, à l'instar des Batta de Holma au sud. Même dans ce dernier cas, la frontière n'est pas une barrière absolue du fait de l'existence de la langue njeng (langue métissée) constituée de nombreux

emprunts gude et batta. Il en est de même de la langue jimi (Fali dit du nord) servant d'une langue trait d'union entre le Gude et le Kilba ou du sharwa qui unit les Gude et les Fali du sud.

À l'Ouest, avec les Kilba, la frontière située sous les versants orientaux des monts Pakka (Yaro, 1975, p. 28) apparaît comme un facteur de déflation des tensions et de promotion de la paix¹. Par cette politique de « frontières ouvertes », plusieurs personnes qui étaient des embastillé-e-s de guerre, des marginaux et marginales, des banni-e-s de la société, des princes exclus de la succession d'origine kilba, higi, bata, sukkur, peule ou kanuri, sont accueilli-e-s à bras ouverts dans un élan intégrationniste.

Les relations transfrontalières entre les confédérations étaient fondées sur des négociations, des concessions mutuelles, des conventions tacites, des serments qui sont autant d'aspects d'une diplomatie ayant pour but le règlement pacifique des conflits et la promotion de la paix. Selon Johnson Haniel Pongri (1987, p. 117), l'usage du feu de brousse pour délimiter leur frontière commune renforçait davantage la quête de l'harmonie et la coexistence pacifique entre ces entités confédérales. Cette parfaite entente établie entre le *Wan-Guera* du Mouvya et le *Tol-Krama* (protecteur suprême en kilba) avait même permis aux Kilba d'occuper paisiblement la partie occidentale de l'actuel canton de Guili et le sud-ouest du canton de Mogodé après l'invasion de leurs sites de Pella, Mijili, Kulinyi, Hong, Garaha, Gaya et Dthaga'u par Bauchi Gordi. Ces alliances avaient surtout conduit à la banalisation de la frontière dont la perception et l'utilisation changèrent radicalement avec l'avènement des grandes hégémonies musulmanes.

1. Les marchand-e-s qui commercialisaient le coton, le fer et le sel, bénéficiant d'une certaine immunité, traversaient les frontières sans entraves et jouaient par moment le rôle de faiseurs et faiseuses de paix entre les différentes confédérations.

Les frontières des grandes hégémonies musulmanes de la fin du XIXe siècle

Antérieurement au Jihad, ce sont l'émirat peul de Bauchi, le Bornou et le Wandala, qui vont entreprendre massivement les incursions pour conquérir, par les armes, tous les versants occidentaux accessibles du Mandara jusqu'aux rives supérieures de la Bénoué. Ces trois mouvements précurseurs du Jihad d'Ousman dan Fodio avaient pour objectif de créer un espace politique et économique pacifié à l'image des anciens empires du Mali ou du Songhaï. Toutefois, pour le Bornou, le Wandala et l'émirat peul de Bauchi, la conquête territoriale est le seul moyen d'élargir leur horizon. En envahissant les monts mandara qui le bordent au sud, le Bornou entendait dominer l'aire du fer et du textile indispensable pour son empire. Pour les Peule-s, il était plutôt question de trouver l'accès facile au commerce transsaharien via la plaine du Diamaré en contournant les tracasseries bornouanes et d'y étendre leurs pâturages.

Le jihad peul lancé par Ousman dan Fodio n'est autre qu'un prétexte d'appropriation de l'espace qui attribue le droit de propriété foncière au souverain, en introduisant de fait de nouvelles notions d'espace d'encadrement politico-administratif : celles des aires théocratiques militaires tentant de supplanter les anciennes formations fondées sur une communauté historique, culturelle et économique. Les peuples des montagnes contrecarrés, s'isolant à l'aune de leurs capacités à faire reconnaître leurs ordres, leurs frontières, jadis en cours de matérialisation, deviennent davantage régressives dans les montagnes. Par ce repli des Mafa dans les montagnes, les Peule-s de Mabass, Madagali, Michika et Moubi élargirent leurs horizons sur les aires abandonnées nommées *Nga Kola* (ce terme signifie littéralement "nous avons abandonné" est interprété comme "lieu abandonné" déformé plus tard en *Mokolo*). Vaincu-e-s malgré eux, certain-e-s Mafa, déjà implanté-e-s aux piémonts, firent des mouvements de reflux vers les massifs de peur d'être tué-e-s ou conduit-e-s au Nigeria actuel comme captifs et captives. Par contre, d'autres sont resté-e-s sous les règnes plus ou moins contestés des chefs musulmans (1830/1921). Ce contexte d'assujettissement, selon Abdoul-Aziz Yaouba (2006, p. 8), a donné naissance, dans cette région, à deux catégories de personnes : les dominant-e-s (*rimbe*) et les dominé-e-s ou esclaves (*maccube* ou *kirdi*).

Pour les Peule-s, la notion de frontière reste le résultat d'un triple dosage entre mobilité, fixité et linéarité dans lequel la zone soudano-sahélienne est considérée comme leur espace de prédilection. Ici, la frontière s'arrête là où commence l'espace géographique hostile à l'épanouissement de leur bétail ou au déploiement de leurs chevaux. C'est de cette situation que la zone montagnarde se subdivise en deux ensembles géographiques où les plaines accessibles sont attribuées aux Peule-s tandis que les massifs défensifs appartiendraient aux païen-ne-s. Ainsi, les Peule-s conçoivent et définissent la frontière de manière diverse et l'appliquent au gré des circonstances. En étant ainsi zonale et mobile par essence, cette conception diffère de la conception paysanne plus sédentaire où la frontière s'identifie aux domaines culturels. Conséquemment, l'espace d'encadrement prend le sens d'une zone d'expansion ou de régression culturelle, tout comme sa frontière prend le sens d'une limite en expansion constante, en même temps que celle d'une barrière érigée entre cultures antagoniques. Mieux, la frontière est synonyme de ligne de scission entre la terre de l'Islam (*Dar-al-Islam*) et celle des mécréant-e-s (*Dar-al-Harb*) que la coalition peule avait réduite en îlots incapables de s'unir pour rétablir leur identité. Ainsi, ces frontières correspondent à la nature des rivalités entre puissances sur le terrain.

Une nouvelle conception de la frontière : les frontières modernes

Faisant leur apparition au début du XXe siècle, les frontières coloniales dans les monts Mandara sont l'œuvre de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et de la France. Ces frontières, qui interviennent dans un climat de concurrence économique tendue, vont être dynamiques pour permettre à chacune de ces puissances d'y conserver une position dominante (Njeuma, 1978).

Les frontières montagnardes allemandes

Soucieuses de faire respecter au plus vite leur souveraineté territoriale, les puissances britannique et germanique entreprennent la démarcation de leurs domaines d'influence (Abdouraman, 2006, p. 151). À cet effet, il est introduit une nouvelle logique spatiale (Modu, 1985, p. 29) par une action diplomatique datant du 14 août 1893². Cette action entraîne aussi l'émergence d'un nouvel ancrage spatial où les frontières, selon Foucher (1994, p. 167), se transforment d'ores et déjà en limites administratives séparant des sociétés autrefois libres pour les soumettre à des systèmes d'encadrement différents. Marqueur d'espaces politiques dans la nouvelle conception (Abwa, 2010, p. 92), la frontière est dorénavant un marqueur d'institutions administrative et politique. De fait, c'est dans cet espace « clôturé » par des frontières reconnues que s'appliquent désormais les lois, les prélèvements fiscaux, bref le pouvoir colonial. La principale conséquence de cette situation est l'apparition d'une identité territoriale dont le développement ne doit pas être confondu nécessairement avec le phénomène d'identité collective même si la première concourt à forger la seconde.

Cette intégration horizontale assure la liberté de circulation des hommes, des femmes et des biens au sein d'une zone d'influence au profit exclusif de la métropole qui impose à chaque région ou unité administrative une spécialisation dans la production des matières premières en fonction des besoins du moment (Sa'ad, 1976, p. 14). Et non sans contradictions, ce principe de l'assise géographique naturelle de la frontière opère une scission nette entre entités jadis en phase d'intégration. L'exemple le plus plausible est le Mayo-Mangafé qui sépare, d'une part, le royaume du Wandala et le lamidat de Maroua et, d'autre part, une frontière inter-lamidale entre Yola et ses territoires vassaux. Une frontière idéologique, selon Abdouraman Halirou (2006, p. 141) qui affranchit et distingue les lamidats mahdistes du Nord-Cameroun de la coupe du Tijaniya de Yola.

2. APN, CBLT, 0045, Rapport de la réunion extraordinaire du 21-23 juin 1983, Lagos, p. 1.

Ainsi, cette innovation territoriale annonce subséquemment la précarité de l'union peule contre la résistance païenne devenue plus que jamais tenace. Cette double adversité consacre un repli obligé des Peule-s dans leurs îlots que seule l'aide allemande ne les sauve des mains de leurs adversaires kirdi. À l'égard des princes peuls et mandara qui ambitionnaient de rétablir leur allégeance (Lestringant, 1964, p. 134) avec l'appui de l'administration coloniale allemande, les populations des montagnes se montrent plus qu'intrépides, ripostant par des actions de guérilla (Terde, 1987, p. 24) considérées par les sociétés pastorales comme une des plus grandes contraintes de l'époque. Mieux, cette guérilla est perçue comme un obstacle à leurs mouvements réguliers et plusieurs fois séculaires (Kirk-Greene, 1969, p. 3). Cette frontière est considérée comme une négation de leur genre de vie, car être confiné à un milieu géographique statique est pour le pasteur nomade contre nature, une menace pour la survie du bétail qui remet en cause sa propre existence, du fait que la frontière a toujours été pour le nomade le reflet du système pastoral du groupe et non l'exercice ou le diktat d'une souveraineté sédentaire (Abdoul-Aziz, 2006, p. 8).

En le faisant, ces puissances divisaient des peuples, homogènes sur les plans culturel et linguistique, en de nouvelles nationalités, non sans soulever de graves problèmes d'intégration interethnique. Ces problèmes sont réglés par l'administration allemande à travers la libération substantielle des terres des plaines et plateaux longtemps assiégées et confisquées par les Mandara et les Peule-s au profit des Kirdi (Pahimi, 2010, p. 4).

Pour ces entités isolées, la frontière entre les massifs et les basses terres riveraines était perçue comme une ligne de resserrement du verrou peul et mandara sur elles; mieux, c'était un front où toute action des montagnard-e-s était vaine, contrairement à ce qui s'apparentait à une ligne de libération ou de l'autonomie vis-à-vis de Yola. C'est sans doute dans cette logique que l'accaparement des terres est non seulement un signe de pouvoir, mais aussi de richesse.

Les frontières montagnardes françaises

L'Allemagne vaincue, la France et la Grande-Bretagne décidèrent de placer sous leur autorité les zones occupées par leurs troupes (Abwa, 1998, p. 8). Définies pour des raisons technico-administratives, ces nouvelles frontières sont totalement arbitraires et divisent plutôt les peuples mandara, mofu/guira, mafa/margui, kapsiki/higi, jimi/fali, gude, njeng, bata, namchi et chamba en deux parties d'inégales valeurs. En modifiant de la sorte les frontières antérieures, la présence française crée dans la zone montagnarde un autre ancrage territorial où la question des limites devient aussi bien un instrument d'annexion qu'une aberration, tant elle est fréquemment scandée de cols. Elle se franchit et relie autant qu'elle ne sépare.

En redessinant à la règle et au crayon une région qui, il est vrai, montrait de larges zones de discontinuité dans son occupation humaine, la Grande-Bretagne et la France ont mis en place un mécanisme inhabituel et ignoré des peuples de montagne. Ainsi, les monts Mandara, qui n'ont jamais constitué en soi une frontière tout au long de l'histoire, deviennent désormais une barrière entre la plaine du Yedseram et la plaine du Diamaré. Ce développement extraverti renforce le caractère archaïque des frontières qui contribuent ainsi à réduire les échanges entre les espaces géographiques complémentaires pour qui le développement séparé a très vite montré ses limites. Chez les Mofou par exemple, même le découpage des cantons "païens" reflétant les entités ethniques ne donne pas entière satisfaction puisque les nouvelles limites de leurs cantons suivaient les pieds des principaux massifs que ce peuple empiétait régulièrement pour accéder aux terres fertiles des piémonts³. Dès lors, la tentative administrative d'octroyer des zones de culture en plaine aux Montagnard-e-s entraîna de nouvelles amputations sur les cantons du Mandara en 1954 (Boutrais, 1973, p. 65).

Cette politique, née de la compétition foncière et favorisée par la quête du développement économique, conditionne largement tant les relations interethniques que les réaménagements administratifs. En fait, l'absence d'économie complémentaire contribue à créer le problème des frontières,

3. ANY, APA, Foures, Rapport de tournée dans le canton de Boula, 1949.

lesquelles sont devenues les pourvoyeuses de marchandises importées d'ailleurs et dont les bénéficiaires jouent sur la disparité des monnaies et des tarifs douaniers.

Les frontières montagnardes postcoloniales

Au sortir de la période coloniale, le bassin tchadien est en profonde mutation. Si les frontières franco-britanniques furent institutionnalisées, voire renforcées dans la charte fondatrice de l'Organisation de l'unité africaine en 1963 et celles administratives internes inchangées, cette logique de recomposition spatiale revêt plusieurs dimensions (Njeuma, p. 160). Sur les processus de réorganisation antérieurs, sont venues se greffer des préoccupations politiques qui ont conduit à la mise en place de nouvelles formes d'encadrement où les peuples des montagnes n'ont au mieux qu'une conscience territoriale et non une conscience identitaire à l'échelle de l'ensemble de leur zone montagnarde. Ils n'ont même plus conscience de constituer un ensemble homogène à l'intérieur des frontières à eux imposées. Leur minoration dans la gestion administrative de leur région a conduit à reproduire les frontières imposées par le jihad. Mieux, Ahidjo fait de l'ensemble du Nord-Cameroun un bloc administratif monolithique indivisible sous la haute gouvernance de l'immuable inspecteur fédéral, puis du gouverneur Ousman Mey considéré comme le « super lamido ». Pour éviter que leurs champs ne se transforment en pâturages, les Kirdi ont dû regagner leurs massifs ardu d'antan pour des fins économiques (Bouquet, 1990).

Selon Foucher (1994, p. 167), les échanges illicites sont doubles. Il y a d'abord le commerce des produits de rente qui ont longtemps bénéficié de prix garantis. En conséquence, nombre de petit·e·s planteurs et planteuses écoulaient à meilleur prix leurs produits par le canal des pisteurs qui faisaient encore un bénéfice par rapport au tarif officiel. Chacun y trouvait son compte dans cette activité d'évolution lente, mais qui devenait attractive, d'une part, parce qu'ils étaient coutumièrement les maîtres des lieux, d'autre part, parce que leurs frères et sœurs voisin·e·s étaient devenu·e·s des Nigérian·e·s par le miracle du tracé frontalier et donc, de véritables étranger·e·s protégé·e·s par des « frontières », des barrières monétaires,

fiscales et douanières, qu'il pouvait être lucratif de transgresser, notamment en livrant des produits en contrebande. Cela s'est fait, à une échelle de plus en plus grande, au point que les habitant·e·s des frontières sont désormais presque tou·te·s marchand·e·s au sein des circuits interlopes qui intègrent naturellement tou·te·s ceux et celles qui gravitent autour des frontières, notamment les douanier·e·s qui font de la corruption leur occupation première (Igue, 1989). Cette activité relevant de l'informel, segmente à l'infini les circuits de distribution et assure ainsi des retombées financières considérablement démultipliées. Une attitude qui nous met face à deux visions apparemment contradictoires, mais complémentaires en réalité : le pouvoir d'État, pour lequel la frontière est surtout une ligne à protéger au nom de sa souveraineté, et les communautés locales pour lesquelles la frontière est un espace utile qui les fait vivre par son existence même.

De plus, la notion de l'étranger·e, corollaire à celle de frontière, s'exprime sous le triple modèle de l'intégration, de la ségrégation et de la construction identitaire. Simultanément, le statut des étranger·e·s, qui renforce, atténue ou fige à l'intérieur des frontières une ségrégation sociale, reste toujours une source de conflits intercommunautaires confinés dans des frontières étroites que l'exigence « unitaire » des premières décennies de la post-colonie va remettre en cause par la promotion d'une culture commune qui porte totalement sur le projet d'intégration spatiale.

Mais, au-delà de basses manipulations politiques assez courantes dans la région, on relève aussi le repli identitaire à l'intérieur desdites frontières imposées qui, d'une part, ont rendu précaire la situation des peuples frontaliers, et d'autre part, ont jeté la suspicion sur les étranger·e·s qui les franchissent. Un curieux concept d'allogène a fait son apparition, chargé d'intolérance et parfois de haine, au point que des manifestations d'hostilité et même des ratonnades contre ces allogènes ont lieu dans certaines régions, ce qui pose le problème de la légitimité de ces frontières coloniales dans cette aire montagnarde.

Conclusion

En remontant l'histoire des frontières des monts Mandara, l'on constate l'existence d'une évolution de différentes perceptions et répercussions des frontières. Celles-ci sont le résultat d'une longue histoire qui doit être prise en compte au-delà de l'accident du partage colonial auquel obéissent des logiques tant de fragmentation que d'unification. Ces facteurs de déstructuration expliquent en grande partie les difficultés de réintégration d'espaces viables sur les plans géographique, économique et politique.

Sur cette première strate en partie brisée, puis sur les débris de ces nouvelles formations elles-mêmes bientôt détruites, la partition coloniale a imposé à son tour une nouvelle génération des subdivisions. Formes nouvelles, mais pas inconnues des États, les empires de conquête du XIXe siècle relevaient en partie d'influences occidentales. C'est alors que les idées occidentales sur l'État ont été introduites en force sur un terrain en partie déjà remanié, voire préparé. De ce fait, les frontières restent une donnée générée par les aléas de l'histoire, un facteur très complexe dont il faut bien entendu tenir compte, mais qu'il faut se garder de transformer en causalité. Ce ne sont pas les frontières qui créent les guerres, mais les nationalismes qui se sont construits au sein et autour de ces frontières.

Les frontières sont intégrées. La question n'est donc pas de redessiner les frontières, cela ne résoudrait rien. Ce qui est important à retenir dans l'histoire de ces vastes formations politiques, ce ne sont pas les frontières dont les limites restent floues, mais leur capacité à gérer la complémentarité des zones écologiques. Cet ensemble montagnard, ouvert au monde extérieur, constitue ainsi l'armature de cet espace dont les limites s'étendent de la plaine du Yedseram à l'ouest et au sud, à la plaine du Diamaré à l'est et à celle du Logone au nord. La nécessité est d'articuler, d'inter-relier la vision d'en haut et celle d'en bas, celle de l'État et celle des peuples. Ce n'est donc pas juste une question de frontières, c'est un processus à la fois politique, économique et socioculturel qui interpelle à plus d'un titre le Cameroun et le Nigeria sur la manière de surmonter les handicaps conjoncturels accentués par l'histoire courte de leurs frontières communes ayant laissé leurs marques.

Samuel KAMOUGNANA, Université de Maroua – kamougnana@yahoo.fr

Références bibliographiques

- Abdoul-Aziz, Y. (2006). *Les relations transfrontalières entre le Cameroun et le Tchad au 20ème siècle* [Doctorat]. Université de Ngaoundéré.
- Abdouraman, H. (2006). *Frontières et découpages territoriaux dans l'Extrême-Nord du Cameroun : enjeux et implications (XIVème-XXème siècle)* [Doctorat]. Université de Ngaoundéré.
- Abwa, D. (1998). *Commissaires et Hauts-Commissaires de la France au Cameroun (1916-1960) : ces hommes qui ont façonné politiquement le Cameroun*. Presses Universitaires de Yaoundé et Presses de l'UCAC.
- Abwa, D. (2010). *Cameroun : Histoire d'un nationalisme (1884-1961)*. CLÉ.
- APN, CBLT, 0045. (1983). Rapport de la réunion extraordinaire du 21-23 juin, Lagos.
- Bouquet, C. (1990). *Insulaires et riverains du lac Tchad*, 2 vol. L'Harmattan.
- Boutrais, J. (1973). *La colonisation des plaines par les montagnards au Nord du Cameroun (Monts Mandara)*. ORSTOM.
- Coquery-Vidrovitch, C. (2005). Histoire et perception des frontières en Afrique du XIIe au XXe siècle. Dans ONU/UNESCO, *Des frontières en Afrique du XIIe au XXe siècle* (p. 39-54). ONU/UNESCO.
- Foucher, M. (1994). *Fronts et frontières*. Fayard.
- Igue, O. (1989). Le développement des périphéries nationales en Afrique. Dans *Tropiques, lieux et liens. Florilège offert à Paul Pélissier et Gilles Sautter* (p. 594-605). ORSTOM.

- Kamougnana, S. (2009). Les migrations du peuple gude. Dans Henri Tourneux et Noé Woïn (éds), *Migrations et mobilité dans le bassin du lac Tchad* (p. 197-211), Actes du XIIIe colloque international du réseau Mega-Tchad tenu à Maroua, Collection « Colloques et séminaires ». IRD.
- Kirk-Greene A. H. M. (1969). *Adamawa past and present*. Dawsons of Pall Mall.
- Lestringant, J. (1964). *Les pays de Guider au Cameroun : essai d'histoire régionale*. 480 p. Multigraphiées.
- Martin, J.-Y. (1968). *Les Matakam du Nord-Cameroun. Dynamique sociaux et problèmes de modernisation* [Doctorat de 3e cycle]. Université de Yaoundé.
- Modu, A. (1985). *Socio-economic consequences of proximity to international Boundaries: A case study of Ngala local government Area of Borno state* [B.A.]. University of Maiduguri.
- Njeuma, M. Z. (1969). *The Rise en Fall of Fulani rule in Adamawa 1809-1901* [Doctorate]. University of London.
- Njeuma, M. Z. (1978). *Fulani Hegemony in Yola (Old Adamawa), 1809-1902*. CEPER.
- Pahimi, P. (2010). *La fiscalité dans l'Extrême-Nord du Cameroun : dynamique et enjeux de 1916 à 1995* [Doctorat]. Université de Ngaoundéré.
- Pongri, J. H. (1987). *Political development in northern Adamawa 1809-1960: a study in the historical development of intergroup relations* [Master thesis in History]. ABU, Zaria.
- Roupsard, M. (1987). *Nord-Cameroun : ouverture et développement*. Claude Bellée.
- Sa'ad, A. (1976). *The Lamibe of Fombina: 1809-1903* [Doctorate]. Ahmadu Bello University.
- Schaller, Y. (1973). *Les Kirdi du Nord-Cameroun*. Imprimerie des dernières nouvelles.

- Tassou, A. (2005). *L'évolution historique des villes du Nord-Cameroun (XIXe-XXe siècles) : des cités traditionnelles aux villes modernes. Les cas de Maroua, Garoua, Ngaoundéré, Mokolo, Guider et Meiganga* [Doctorat]. Université de Ngaoundéré.
- Terde, R. (1987). *Les populations païennes de la subdivision de Mokolo et leurs réactions à la colonisation française 1916-1960* [Mémoire de maîtrise]. Université de Yaoundé.
- Vincent, J.-F. (1991). *Princes montagnards du Nord-Cameroun : Les Mofu-Diamaré et le pouvoir politique*. L'Harmattan.
- Wubila, M. U. (2007). *The Kingdoms and Chiefdoms of Mandara confluences*. Harazada Integrated Communication Services, Jimeta-Yola.
- Yaro, G. (1975). *Continuity and change: a study of Gude-Fali relations from C.1750-1902* [B. A.]. University of Zaria.

9. Frontière internationale, villes frontalières et coopération transfrontalière entre Yagoua et Bongor, de 1900 à 2018

NDJIDDA ALI

Résumé

Les frontières sont au centre des rapports entre États et sont ouvertes ou fermées en fonction de leurs intérêts. Celle issue de la colonisation européenne a séparé Bongor et Yagoua entre le Tchad et le Cameroun. La dynamique des rapports entre ces cités est maintenue par le fleuve Logone qui sert de frontière naturelle. Bongor et Yagoua ont chacune profité des avantages contextuels pour s'ériger en centre de décision ou d'affaires. L'environnement sociopolitique dans ces deux pays leur a imposé une évolution en dents de scie et les enjeux économiques et géopolitiques ont joué un rôle déterminant dans leur hiérarchisation.

Mots-clés : frontière, ville frontalière, interdépendance, coopération transfrontalière, Cameroun, Tchad.

Abstract

Frontiers are the core of relationship between states. They are flexible to each other depending on interests at stake. The Bongor-Yagoua boundary separated Chad from Cameroon as a result to the European colonization. The relationship dynamics between these States is still in date. This is made bold by the Logone river marking the natural boundary. Being decision-taking centres to the doing of business, Bongor and Yagoua benefited from each other economically wise. The sociopolitical environment in both countries imposed a two-fold evolution on the latter. Thus, the economic and geopolitical challenges have therefore played major roles in their categorization.

Keywords: Frontier, neighboring countries, interdependence, trans-border, cooperation, Chad, Cameroon.

Introduction

La conférence de Berlin tenue en 1884-1885 a permis à certaines puissances européennes d'avoir des zones d'influence en Afrique. C'est ainsi que Bongor et Yagoua se sont retrouvées sous la domination allemande, puis française après cette conférence. Ces villes sont habitées en majorité par le peuple massa et continuent d'entretenir des relations séculaires. L'évolution de Bongor et celle de Yagoua a subi diverses influences liées à plusieurs phénomènes. Les échanges se développent d'un côté comme de l'autre et le développement d'une ville par rapport à l'autre occasionne des mouvements de populations d'un sens à un autre. L'installation de l'administration coloniale à Bongor, au début du XXe siècle, a contribué à faire de cette ville un centre administratif, militaire et un espace de distraction pour les jeunes de la vallée du Logone. La création d'une école primaire et plus tard d'un établissement d'enseignement secondaire par l'administration coloniale a fait de Bongor un lieu de rencontre et de retrouvailles entre la jeunesse tchadienne et camerounaise en général et entre celles de Bongor et de Yagoua en particulier. Pendant la période postindépendance, Yagoua se positionne et devient une ville importante par rapport à Bongor.

Le contexte sociopolitique au Tchad, pendant les quatre décennies qui ont suivi l'indépendance et la stabilité économique et sociopolitique du Cameroun, permet à Yagoua de devenir un pôle socioéconomique important dans la vallée du Logone. L'écart de développement économique contribue à établir une interdépendance entre ces deux villes frontalières. Dès lors, il est important de saisir la dynamique des rapports qui lient et relient ces villes frontalières depuis la période coloniale jusqu'en 2018, année qui marque le début des travaux de construction du pont sur le Logone. Cet article se propose de définir d'abord certains concepts du travail. Ensuite, nous allons analyser l'évolution des relations entre Bongor et Yagoua et voir le fort différentiel qui existe entre ces villes et leur interdépendance. Enfin, nous déroulons les enjeux, les acteurs et les moyens qui accompagnent cette dynamique relationnelle en analysant l'interdépendance socioéconomique

entre ces villes frontalières, depuis l'exploitation officielle du pétrole au sud du Tchad en juillet 2003, et jetons un regard prospectif sur la construction du pont sur le Logone qui ne manquera certainement pas de densifier les échanges et de positionner une de ces villes sur un créneau porteur.

De la frontière et de la ville frontalière : ancrage conceptuel et théorique

Pour la bonne compréhension de ce travail, il est nécessaire de définir certains concepts clés, car, comme le dit Thierno Mouctar Bah (1993, p. 63), « dans le domaine des sciences sociales, l'emploi insuffisamment rigoureux d'un terme conduit à des interprétations fâcheuses ». C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de définir les concepts de frontière, de ville frontalière et de coopération.

Le concept de frontière dérive du mot front qui signifie littéralement « faire face » et dans le langage militaire, il renvoie à une ligne de front en faisant appel à la défense et à l'intégrité du territoire grâce aux forces armées. C'est à partir du XVII^e siècle que cette notion prend un sens plus politique et, avec la construction des États-nations, devient progressivement une limite entre deux États¹. Ce mot exprime toute différenciation qui n'est pas seulement territoriale, mais aussi sociale, culturelle et économique (Wangnamou Guidjara, 2015, p. 9). Ainsi, une frontière est un espace d'épaisseur variable, une ligne imaginaire à un espace particulier, séparant ou joignant deux territoires, en particulier deux États souverains. Mais en relations internationales, ce mot prend une dimension à la fois géographique et politique. C'est dans ce sens que la frontière est définie dans le *dictionnaire des relations internationales* comme les « limites territoriales naturelles ou artificielles qui servent de cadre géographique dans lequel s'exerce la souveraineté d'un État » (Mokhtar Lakehal, 2006, p.132). Force est de constater que ce concept a une utilisation qui recouvre des significations multiples. Ceci amène Abdouramane Halirou (2006, p. 5) à faire la mention

1. <http://www.hypergeo.eu/spip.php?article16>.

suivante : « Essentiellement relationnelle, la frontière est conditionnée par le contexte et le cadre géographique ». Dans le cadre de ce travail, nous pouvons dire que c'est une ligne définie qui matérialise la séparation entre deux entités distinctes reconnues sur le plan juridique et qui exerce une influence sur les localités environnantes. C'est dans cette perspective que la ligne séparant deux États souverains prend une dimension internationale.

En effet, la frontière internationale est une notion qui découle du droit international et elle est intangible. Sa modification ne peut se faire que par une décision de la justice internationale ou par un accord entre les États. Postel-Vinay (2011) nous fait connaître que les frontières internationales sont instaurées par les rapports de force, la progression des armées et les calculs stratégiques venant des puissances politiques. C'est de cette manière que les puissances européennes, selon leur rapport de force, se sont partagé l'Afrique à la fin du XIXe siècle. Si une frontière internationale est celle qui sépare deux ou plusieurs pays, alors les villes situées à proximité d'elle deviennent des villes frontalières. C'est dans ce sillage que Joël Kotek (1996) précise qu'« Une ville frontalière est une agglomération urbaine située à proximité d'une frontière d'État et dont l'histoire, l'organisation, le développement et le fonctionnement sont influencés par cette présence ». Nous pensons que les villes étudiées dans le cadre de ce travail vont dans la logique de la définition de cet auteur. Celles-ci ont eu une trajectoire différente et ont été souvent influencées par la présence du fleuve Logone qui matérialise la limite territoriale entre non seulement Bongor et Yagoua, mais aussi entre le Cameroun et le Tchad. Cette situation a poussé les deux pays à coopérer de gré ou de force.

Le concept de coopération, pour sa part, peut désigner une action conjointe des États dans l'optique de trouver une issue favorable à un problème transnational. Cela peut aussi être un accord que deux pays signent pour que l'un apporte son soutien à l'autre sur les plans technique, scientifique, économique ou matériel en vue de le développer. Ce terme est encore utilisé dans le sens d'association ou de communauté de personnes ou de villes pour réaliser ensemble un projet rentable à chaque partie (Mokhtar Lakehal, 2006, p. 95). Il faut préciser que la coopération n'est pas seulement institutionnelle, elle peut également être vécue quotidiennement par les populations

frontalières qui se rencontrent et entretiennent des rapports divers. La coopération transfrontalière développée entre les villes de Bongor et Yagoua s'inscrit dans cette perspective.

Nous nous sommes appuyé sur deux théories que sont le constructivisme et l'interdépendance complexe pour mener cette étude. Au fait, le constructivisme est un courant de pensée sociologique qui apparaît dans les années 1920, préconisé par des figures des sciences sociales telles qu'Émile Durkheim et Claude Lévi-Strauss. D'autres auteurs de ce courant comme Peter Berger et Thomas Luckmann ont privilégié une approche qui part des individus et de leurs interactions. Cette approche permet de connaître la vie quotidienne et son activation dans les rapports des populations en présence. Il est question de comprendre la réalité de la vie quotidienne en se focalisant sur la qualité des rapports entre les individus². Faisant allusion au domaine des relations internationales, le constructivisme amène le chercheur ou la chercheuse à tenir compte des aspects sociologiques et historiques. Outre l'interaction stratégique entre États, il faut intégrer la dimension sociologique et culturelle qui fait apparaître les éléments élaborés par les dispositifs de représentation et les perceptions qui ont une influence sur les attitudes. Cette théorie constructiviste nous a permis de comprendre les rapports qui existent entre les individus et les États et aussi avec leurs milieux. Cette interaction amène Mova Sakanyi (2014, p. 166, 167, 169) à penser que les acteurs et les structures (individus, États...) influencent leur environnement en même temps qu'ils et elles subissent aussi son influence. Ce paradigme nous a permis de comprendre les relations qui existent entre les populations, les villes de Bongor et Yagoua avec leurs milieux naturels et aussi l'influence qui s'opère dans la zone. Cette situation a créé une interdépendance entre les différents acteurs.

En effet, c'est aux États-Unis, au début des années 1970, qu'apparaît l'école de l'interdépendance complexe. Ce courant de pensée fait comprendre que l'objet d'étude des relations internationales ne doit pas seulement prendre en compte l'aspect militaire et/ou géostratégique. Il faut aussi considérer

2. <http://nouvellesociologie.over-blog.org/article-michel-foucault-et-le-constructivisme-102667695.html>.

le côté sociologique³. Des auteurs comme Robert Keohane et Joseph Nye montrent que l'interdépendance grandissante des pays est une caractéristique des relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. De ce fait, certain·e·s réalistes font observer que le rapprochement intense entre les pays, mais aussi entre les individus, est la résultante du rétrécissement des distances. Ainsi, l'information, le commerce d'objets physiques, les flux financiers et la libre circulation des femmes, des hommes et des idées animent l'ensemble des flux transfrontaliers en ouvrant les sociétés sur l'extérieur. Par conséquent, il devient difficile de séparer les réalités internes de celles externes. L'on constate alors que l'État n'est plus le seul acteur qui anime la scène internationale (Wenu, 2012-2013, p. 15). Il faut à cet effet comprendre que les relations établies entre les acteurs sont fondées sur une réciprocité. Cette approche nous a permis de mieux saisir les enjeux de la coopération transfrontalière entre Bongor et Yagoua.

Dynamique des relations entre Yagoua et Bongor de l'époque coloniale à 2018

Pendant la période coloniale de 1894 à 1960, Bongor était le pôle administratif et sécuritaire de la vallée du Logone. Le poste administratif de Bongor a été créé en 1900 par l'Allemagne coloniale. L'officier Herbert Kund y fonde la station militaire en 1904. Le district de Bongor créé en 1910, appartenait au Cameroun allemand, ce jusqu'en 1911. Suite au traité franco-allemand signé cette année, la France récupère cette unité administrative (Vossart, 1950, p. 134). Elle fait d'elle un poste-frontière avancé la même année. La circonscription de Bongor devient le chef-lieu du département du Mayo-Kebbi en 1920 (Cabot, 1965, p. 243) et le premier commandement civil se met en place au courant de cette année dans le but d'entreprendre la colonisation et l'administration fut installée après la Deuxième Guerre mondiale (Dumas-Champion, 1983, p. 17-18). La création de postes-frontière permet à cette période d'assurer le ravitaillement des troupes militaires.

3. De la Théorie de « l'interdépendance complexe » à la révision méthodologique et épistémologique des études des Relations internationales africaines. <http://aboumashimango.over-blog.com/article-22001253.html>.

Ces lieux géostratégiques deviennent plus tard des centres administratifs (Coquery-Vidrovitch, 1988, p. 58) dotés d'hôpitaux, d'écoles régionales et deviennent des points de stockage et de redistribution des produits importés (Cabot, *ibid.*, p. 238). La position stratégique de Bongor à la frontière internationale dans la vallée du Logone lui permet de bénéficier de tous ces privilèges.

De la période coloniale allemande à celle française, Bongor avait une importance particulière sur le plan administratif par rapport à Yagoua. Toutes les décisions importantes étaient prises dans cette ville. Les populations de Yagoua se rendaient à Bongor pour régler les affaires d'ordre administratif, judiciaire ou sécuritaire. Les problèmes conjugaux et autres de moindre importance étaient résolus à la chefferie de Yagoua. Le présumé auteur ou la présumée autrice d'un meurtre commis dans cette ville était arrêté-e et conduit-e à Bongor pour être jugé-e par l'administration coloniale (Domo, 2013, p. 40). Comme le fait savoir Ngouya, « les Blancs envoyaient les soldats pour arrêter les voleurs à Yagoua et les conduire à Bongor pour qu'ils soient jugés »⁴. On peut dire que cette ville était considérée comme la capitale de la vallée du Logone parce que bénéficiant de tous les atouts que lui procure la présence européenne sur ses sols avant les autres villages de la zone. Il faut mentionner aussi que son architecture diffère de celle des autres, ainsi que le mode de vie et l'alimentation. Les bâtiments administratifs, les magasins de vente, les bars-restaurants, les établissements scolaires, entre autres, embellissaient cette ville. Contrairement à sa sœur jumelle où il y avait des cases rondes en terre battue aux toits de chaume (Cabot, *ibid.*, p. 89), Bongor avait plusieurs maisons construites en briques cuites et en tôles⁵. Il y avait des services de commandement comme la gendarmerie, la prison, les bureaux administratifs et les résidences européennes, les établissements scolaires et hospitaliers qui sont en général construits en briques cuites et ciment, couverts de tôles ondulées (Cabot, *ibid.*, p. 238). La France coloniale a introduit une variété de cultures comme la carotte, le chou et la laitue. Les populations locales ont adopté la culture de ces légumes dont les produits sont vendus aux

4. Entretien avec Ngouya Tchilina le 28 août 2014 à Yagoua.

5. Entretien avec Ngara le 20 août 2014 à Bongor.

Européen-ne-s à Bongor ainsi qu'aux missionnaires protestant-e-s américain-e-s installé-e-s dans la vallée du Logone. Les légumes produits à Yagoua sont de ce fait écoulés à Bongor. Après la vente, les individus achètent des articles fabriqués en Europe comme les montres, les lunettes et autres objets manufacturés. Ils ramènent et retransmettent dans leurs villages d'origine tout ce qu'ils ont observé et acheté. Ceci fait dire à Joseph Domo (*ibid.*, p. 65-66) que cette situation donnait aux concernés l'impression d'avoir réussi dans la vie.

L'on constate aujourd'hui qu'il y a mutation de besoins depuis l'apparition des technologies de l'information, à l'instar des téléphones, des ordinateurs et des téléviseurs. Selon Jean Cabot (*ibid.*, p. 238), « l'arrivée d'Européens plus nombreux attirait des gens de maison en rupture de ban avec leurs tribus ». La présence de l'administration coloniale à Bongor a fait de cette ville pleine de dynamisme un centre d'attraction, de divertissement et de rêve pour les jeunes de Yagoua. Ils et elles sont attiré-e-s par les bars-restaurants et les magasins de vente entre autres qui s'y trouvent. C'est, une fois de plus, dans ce sens que Joseph Domo (*ibid.*, p. 42) affirme que « des adultes de Yagoua, désireux de respirer l'air de la modernité, n'hésitent pas à se rendre régulièrement à Bongor où ils profitent des bienfaits de cette nouvelle façon de vivre ».

Pendant cette période, Yagoua n'était qu'une bourgade. Il fallait se tourner vers Bongor pour vivre la modernité parce que cette ville connaissait des moments de prospérité. Après les villes comme Ndjamena, Garoua et Maroua venait Bongor sur le plan de la mondanité⁶. Force est de constater qu'à l'époque de la présence de la France coloniale dans la vallée du Logone, l'on passe progressivement de la civilisation rurale vers une civilisation urbaine. La modification des comportements, des valeurs et même de la personnalité des individus est l'une des conséquences de la vie en ville (Coquery-Vidrovitch, *ibid.*, p. 51). La ville devient un endroit de brassage forcé entre cultures et associations qui s'y trouvent. C'est aussi le lieu où s'exerce une concurrence et se bâtissent des identités sociopolitiques et religieuses (Djoula Feudjio, 2010). De ce fait, la ville bouleverse et réorganise tout dans son intérêt. Comme le fait savoir Catherine Coquery-Vidrovitch,

6. Entretien avec Djibrine Brahim le 20 août 2014 à Bongor.

sa survie est conditionnée par l'organisation à la fois économique et politique de la production et des échanges, autrement dit par son ouverture sur l'extérieur [...] cela impliquait la présence d'un pouvoir politique capable d'imposer ce contrôle et de fixer les règles de la circulation des vivres (Coquery-Vidrovitch, *ibid.*).

L'on constate que la ville impose le vivre ensemble et amène les individus à travailler davantage pour leur survie. C'est dans ce sens que diverses activités y sont menées à l'instar du commerce qui occupe une place importante. Parlant de Bongor, son centre commercial a été construit sur le pourtour de la place du marché avec des boutiques construites et bien rangées. Des commerçant·e·s venu·e·s du nord du Tchad animaient les activités commerciales dans cette ville (Cabot, *ibid.*, p. 243). Bongor avait le pouvoir administratif et aussi économique, d'où la migration de temps à autre des habitant·e·s de Yagoua à la recherche du travail ou d'un endroit de distraction. C'est aussi un centre stratégique de décisions militaires. Cette agglomération se démarquait aussi par son école primaire et son établissement secondaire. Les jeunes de Yagoua qui souhaitaient continuer les études après le cycle primaire avaient le choix entre aller à Yaoundé comme tou·te·s les ressortissant·e·s du septentrion camerounais ou aller à Bongor pour la même cause. Vu la pauvreté ambiante et la distance à parcourir pour rejoindre Yaoundé sans oublier les difficultés d'insertion y relatives, l'on préférait, naturellement, la proximité géographique et sociologique (Domo, *ibid.*, p. 38-39).

D'ailleurs, il faut noter que l'administration coloniale française avait presque établi une « barrière » entre le nord et le sud du Cameroun à cette époque. C'est pourquoi il y a eu peu de ressortissant·e·s de cette partie qui ont pu continuer leurs études à l'École Supérieure de Yaoundé. Plusieurs jeunes originaires du septentrion camerounais ont été envoyé·e·s à l'École Supérieure de Bongor au Tchad (Kouasi, 1988, p. 94). Cette division entre les deux grandes régions géographiques du Cameroun s'expliquerait, selon Kouassi, par le fait que l'administration coloniale voulait retarder l'évolution politique du Nord-Cameroun à cause de l'action de l'Union des Populations du Cameroun dans la partie sud. L'organisation de l'année scolaire de 1931 peut nous édifier à cet effet. Elle débute le 30 avril dans le septentrion et le 15 septembre dans la partie méridionale (Kouasi, *ibid.*). Cependant, nous pensons que le facteur climatique influençait beaucoup le calendrier scolaire

pendant la période de l'administration coloniale française, car il fallait éviter la grande chaleur de mars et avril. C'est pour ces raisons entre autres que de nombreux jeunes de Yagoua à l'instar d'Akassou Jean, Bayam Hina et Kawaina Lambert, qui sont devenu-e-s plus tard des fonctionnaires et acteur-trice-s politiques dans leur communauté, ont fait leurs études à l'École Régionale de Bongor⁷. Beaucoup de jeunes de Yagoua sont allé-e-s faire leurs premiers pas à l'école primaire de Bongor et, plus tard, à l'école supérieure de cette ville.

L'administration coloniale française a fait de Bongor un pôle administratif important où toutes les grandes décisions se prenaient. Cette ville avait tous les atouts pour attirer les curieux et ceux et celles qui aimaient les choses mondaines. En outre, son aérogare recevait constamment des avions. Ceci ne manquait pas de faire déplacer les populations situées de l'autre côté du Logone pour satisfaire leur curiosité (Domo, *ibid.*, p. 40). Bongor a connu des moments de gloire à cette période. Cette ville avait une importance dans la vallée du Logone et Yagoua devait vivre à son rythme. Mais avec l'indépendance du Cameroun français en 1960, il y aura un revirement de la situation.

Yagoua et Bongor ont toujours entretenu des liens sociopolitiques, économiques et culturels depuis des générations. Le rythme des échanges n'a fait qu'augmenter. Le poste administratif de Yagoua a été créé en 1901 par l'administration coloniale allemande installée à Bongor. Cette ville devient le chef-lieu du département du Mayo-Danay en 1958⁸. De 1960 à 2003, Yagoua devient le centre d'attraction et le pôle économique. Cette ville a joué un rôle essentiel dans l'écoulement des produits commerciaux sur le marché de Bongor à cause des moyens de transport disponibles et un réseau routier les reliant facilement. Les marchandises en provenance de l'intérieur du Cameroun et même du Nigeria transitent par Yagoua. Jusqu'au début des années 2000, la faiblesse du réseau routier à l'intérieur du Tchad fait en sorte que les commerçant-e-s de Bongor se tournent beaucoup plus vers l'extérieur. Le ravitaillement au marché de Yagoua et l'acheminement des marchandises, notamment les denrées de première nécessité (savon, sucre, pâtes alimentaires) et d'autres articles utiles au marché de Bongor (tissus,

7. Entretien avec Adamou Djobonvounag le 14 août 2014 à Yagoua.

8. Entretien avec Housseini Sidiki le 14 août 2014 à Yagoua.

appareils électroménagers et engins roulants), du Cameroun et du Nigeria, transitant par la ville camerounaise, font d'elle un pôle économique pour les commerçant·e·s.

Les troubles sociopolitiques qu'a connus le Tchad dans les années 1970 ont accentué davantage sa dépendance de l'extérieur. Il faut noter que la crise tchadienne a eu un impact sur le Nord-Cameroun dans les domaines politique, économique et social (Saïbou Issa, 1994). La guerre civile gagne le sud du Tchad en mars 1979 et fait plusieurs déplacé·e·s (Dumont, 2008, p. 278). L'implication des autorités administratives de la ville de Yagoua dans l'organisation et l'accueil des fugitifs et fugitives de la guerre civile au Tchad montre l'importance de cette ville sur les plans diplomatique et politique dans la vallée du Logone. Sur le plan économique, l'arrivée de ces individus à Yagoua a favorisé la flambée des prix sur les marchés. La hausse brutale des prix augmente le chiffre d'affaires de certain·e·s commerçant·e·s. Cette situation a contribué au développement économique de la capitale du Mayo-Danay. Avec des milliers de déplacé·e·s dans cette ville se développent d'autres activités, à l'instar de la prostitution et de l'insécurité⁹.

Vu son enclavement et son éloignement de sa capitale Ndjamena et l'insécurité qui règne à l'intérieur de ce pays, les commerçant·e·s de Bongor se tournent vers Yagoua soit pour se ravitailler, soit pour faire transiter les produits en provenance de l'intérieur du Cameroun ou du Nigeria. Certain·e·s commerçant·e·s de Bongor se ravitaillent au marché de Yagoua. Pour les produits que l'on ne trouve pas sur place, d'autres commerçant·e·s louent les services des individus à Yagoua pour aller les leur chercher à Maroua, Garoua ou Douala. Les produits comme le pétrole lampant, l'essence, la glace pour le rafraîchissement des boissons et autres denrées sont alors achetés à Yagoua¹⁰. Cette situation montre que la ville camerounaise a pris une longueur d'avance sur sa sœur du Tchad, car elle a certains atouts en raison de son électrification : cela explique son monopole sur le plan économique dans la vallée du Logone. Les centres de distraction comme la salle de cinéma dénommée *Cinéma Adam Toussia* construite dans les années 1980, les bars-restaurants tels *Bossou-Bar* appartenant à un

9. Entretien avec Voussou, officier de police, le 17 août 2014 à Yagoua.

10. Entretien avec Yaouba Babba le 28 août 2014 à Zébé.

Togolais, le Campement le cocotier, *Kaskao Palace* et la fameuse boîte de nuit *Labamba* et récemment *Fall nitgh-club* ont attiré les populations de Bongor qui ne voulaient pas rater les moments forts de leur époque¹¹.

Sur le plan technique, les nantis de Bongor sollicitent l'expertise des jeunes de Yagoua dans le domaine de la construction. Des charpentiers, maçons, menuisiers, plombiers, etc. sont engagés dans les chantiers à Bongor. Wamalam Bernard fait savoir qu'il était sollicité jusqu'au-delà de Bongor pour la maçonnerie et Kampété Sali dit qu'il fait souvent un mois à Bongor et ses environs pour la charpenterie¹². La différence de développement entre ces deux villes frontalières entraîne des déplacements occasionnels à caractère transnational. Force est de constater que la construction des maisons avec des matériaux durables et des installations sanitaires modernes est un signe de développement pour la ville de Bongor. En fait, depuis l'avènement de l'exploitation du pétrole au sud du Tchad en 2003, le niveau de vie des populations de cette ville s'améliore et les activités des un-e-s et des autres prospèrent. L'État tchadien a mis sur pied une politique qui soutient la stratégie de développement de ses villes. Le bitumage des chaussées, l'extension de l'électrification de la ville de Bongor, la construction d'un grand hôtel et la création des grandes écoles d'enseignement supérieur, notamment l'École Normale Supérieure de Bongor, sont des leviers qui amorcent le développement et des signes qui montrent une mutation. Cependant, Yagoua garde le monopole dans des secteurs essentiels comme la santé. Ainsi, dans le domaine médical, l'hôpital de référence de Yagoua érigé en Hôpital régional continue de recevoir des malades en provenance de Bongor. Le personnel bien formé et l'équipement sophistiqué font de cet établissement sanitaire un lieu d'accueil des malades de la vallée du Logone. Sur le plan sportif, les jeunes footballeurs de Yagoua sont souvent sollicités pour renforcer les équipes de Bongor (Ferah FC et Panthère FC, par exemple) lors des compétitions nationales à Ndjamena. En contrepartie, les basketteurs de Bongor renforcent très souvent les équipes de Yagoua lors des compétitions régionales à l'Extrême-Nord.

11. Entretien avec Djibersou Marcel le 28 août 2014 à Zébé.

12. Entretien avec Wamalam Bernard et Kampété Sali le 17 août 2014 à Yagoua.

Parlant des activités commerciales, le lundi, jour du grand marché de Bongor, des camions en provenance de Yagoua, chargés de marchandises, traversent le Logone sur le bac pour le marché de cette ville tchadienne. Le jeudi, jour du grand marché de Yagoua, les commerçant-e-s de la rive droite du Logone viennent s'y ravitailler au marché. Mais avec le temps, certain-e-s commerçant-e-s de Bongor prennent l'initiative de délaisser le marché de Yagoua et les intermédiaires d'autrefois pour se rendre eux-mêmes ou elles-mêmes à Maroua, Garoua ou Douala pour se ravitailler en marchandises. Cette nouvelle situation crée un manque à gagner énorme pour les commerçant-e-s de Yagoua. Aujourd'hui, il y a des produits qui coûtent moins cher sur le marché de Bongor que sur celui de Yagoua. Au regard de cette situation, certain-e-s Camerounais-es ont préféré y investir en ouvrant des boutiques ou des snack-bars. Depuis la décennie 2010, le marché de Bongor tente de reprendre le dessus sur celui de Yagoua. Il y a une transformation socioéconomique dans la ville de Bongor depuis les années 2000¹³ ; d'où le déplacement de certain-e-s habitant-e-s de la rive gauche pour la rive droite du Logone à la recherche du gagne-pain quotidien.

La construction d'un pont prévue sur le fleuve Logone entre ces villes frontalières, financée par la BAD, l'État du Cameroun et l'État tchadien, va rendre plus fluide la circulation des personnes et des biens. Le but de ce projet est de densifier les échanges socioéconomiques entre Bongor et Yagoua. Au terme de cet ouvrage, des camions avec une charge considérable devraient transiter par la ville camerounaise en direction de Bongor, voire au-delà jusqu'à Moundou au sud du Tchad. Chaque ville va donc avoir besoin de l'autre pour se développer davantage. Comme le fait savoir Fissou Kouma, maire de la ville de Yagoua : « Ça nous donne l'espoir que nos problèmes seront résolus puisque le pont sur le fleuve Logone va rendre fluides les relations entre la ville de Bongor et celle de Yagoua qui sont deux villes capitales en pays massa. Vous connaissez l'importance du trafic entre ces deux villes et ça va faciliter les choses¹⁴ ». À en croire Fissou Kouma, ce pont, dont les travaux ont commencé en 2018, va non seulement accentuer le trafic entre les deux villes, mais aussi transformer le paysage dans la vallée du

13. Entretien avec Yaouba Sali le 28 août 2014 à Zébé.

14. www.journaldiapason.com, consulté le 28 août 2014.

Logone en attirant des personnes d'autres horizons. Bongor et Yagoua vont connaître une dynamique mutante, spontanée ou voulue avec pour corollaire le changement de mentalité.

Fondements des relations entre Yagoua et Bongor

La division géographique entre les populations de Bongor et de Yagoua par la colonisation européenne a développé des particularismes et des stéréotypes. Vivre dans la même aire culturelle et géographique n'exclut pas des tensions entre les populations frontalières. Des incompréhensions se développent souvent entre des individus animés par des intentions obscures (Domo, 2013, p. 16).

La présence de la frontière internationale a rendu complexes les mouvements des populations frontalières. Les forces de l'ordre travaillant aux postes-frontière des deux côtés du Logone profitent pour rançonner les pauvres individus qui souhaitent se rendre dans la ville d'en face. Commerçant·e-s, cultivateurs, cultivatrices, élèves, étudiant·e-s, etc. sont souvent extorqué·e-s. Cette situation développe des préjugés entre les habitant·e-s de ces villes sœurs. La frustration, la méfiance et le mépris s'installent. C'est ainsi que, quelle que soit la relation que vous entretenez avec les populations de l'autre ville, vous êtes toujours indexé·e, traité·e d'étranger·e, c'est-à-dire de Camerounais·e ou de Tchadien·ne. Des stéréotypes et préjugés des un·e-s envers les autres se sont développés. Cependant, ces préjugés n'ont pas réduit la fréquence des échanges entre Bongor et Yagoua, car ces représentations sociales ne sont pas à charge méchante.

L'ancienneté des relations transfrontalières que les populations des deux villes ont développées a pris le dessus sur l'idée d'une barrière imposée par l'administration coloniale. Certes, l'existence d'une frontière établie entre les deux États est reconnue, mais les populations de ces villes frontalières font fi d'elle dans l'exercice de leurs mouvements et activités. Ceci d'autant plus qu'elles sont liées par la géographie, l'histoire et la culture. Ce phénomène a contribué à renforcer davantage les relations entre Bongor et Yagoua, voire entre le Cameroun et le Tchad, malgré certaines altercations qui ont

existé entre quelques groupes de personnes (Ndjidda Ali, 2019, p. 185). Pour aller dans le même sens, en faisant allusion aux populations frontalières du Cameroun et du Tchad, Abdoul-Aziz Yaouba écrit :

Les populations frontalières et les administrations successives (coloniale et postcoloniale) ont plutôt fait de cette limite, une interface féconde en interactions transfrontalières. La présence de la frontière a alors renforcé la dynamique des échanges séculaires qui caractérisent cette région fertile située aux Confins du Sahel et largement arrosée par le Logone et le Chari (Abdoul-Aziz Yaouba, 2006, p. v).

La frontière internationale tracée entre le Cameroun et le Tchad au niveau de Bongor et Yagoua devient un pont d'échange qui facilite les mouvements des personnes et des biens, en rapprochant encore plus ces villes et aussi leurs États respectifs. À travers les acteurs comme les autorités administratives et traditionnelles, les commerçant-e-s, les sportifs, les sportives, les édifices publics et privés, entre autres, ces villes se rendent service mutuellement depuis la période coloniale jusqu'aujourd'hui. Il existe une interdépendance entre elles. L'une ne peut s'en passer de l'autre surtout avec la construction du pont sur le fleuve Logone pour relier les deux villes. Tout évènement heureux d'un côté fait le bonheur des populations installées de l'autre rive du Logone parce qu'elles se sentent concernées d'une manière ou d'une autre. Bongor et Yagoua sont dépendantes de leur situation frontalière, des politiques de leurs États et surtout de leurs relations.

Bongor et Yagoua ont surmonté leurs divergences afin de regarder dans la même direction (Domo, *ibid.*, p. 142). Condamnées à vivre ensemble et à défendre leurs intérêts communs, bénéfiques pour elles, ces populations frontalières sont obligées de partager ensemble le fleuve Logone et ses ressources, le bac et bientôt le pont qui sera construit. Tant que ce fleuve va continuer de couler entre Bongor et Yagoua, et que le pont va servir de point de passage, ces villes seront toujours liées par l'histoire, la géographie et la culture, mais elles seront aussi obligées de se soutenir économiquement et sociologiquement. Leur sort est lié. C'est dans cette optique que leurs autorités administratives et traditionnelles, en collaboration avec l'élite politique, œuvrent au renforcement de cette bonne collaboration transfrontalière qui est un gage d'intégration sous-régionale. C'est une politique qui amène les populations frontalières à s'accepter, à se tolérer

et à circuler sans trop de restriction. Le pont entre Bongor et Yagoua va davantage renforcer leurs liens séculaires. Cela a d'ailleurs amené Joseph Domo (*ibid.*, p. 145) à écrire que

La densification des voies de communication entre pays contribue, sans aucun doute, à créer un espace où les populations ont le sentiment d'appartenir à une même réalité, à une même aire. Elles peuvent aller d'un pays à l'autre sans connaître les affres qu'endurent les usagers lorsqu'ils sont confrontés aux difficultés liées à l'absence de routes dignes de ce nom (Domo, *ibid.*, p. 145).

Selon cet auteur, les relations entre pays voisins sont renforcées lorsqu'il y a des routes qui les relient. Cette réalité facilite les mouvements de personnes, des biens et aussi des idées. Dans le but de maintenir leurs rapports très anciens, les populations de ces villes frontalières ont usé de tous les moyens possibles. À la nage, par la pirogue ou par le bac, et aujourd'hui ou demain sur le pont, le lien entre Bongor et Yagoua a été maintenu et sera maintenu. L'harmonie et la cohésion sociale entre ces villes favorisent le développement de la vallée du Logone et accentuent l'intégration sous-régionale tant souhaitée par les deux pays. Tout·e habitant·e conscient·e des enjeux de la cohabitation pacifique et harmonieuse entre ces villes, et de l'avantage que les populations vont tirer, va se battre corps et âme pour éradiquer les éléments nuisibles à leurs rapports cordiaux. L'intégration sous-régionale commence toujours quelque part. Bongor et Yagoua sont sur cette voie depuis la « naissance » du Cameroun et du Tchad.

Conclusion

À travers cette étude sur la frontière internationale, les villes frontalières de Bongor et Yagoua et la coopération entre elles, il s'agissait pour nous de présenter les incidences de la frontière héritée de la colonisation sur les populations « unies » par la géographie, l'histoire et la culture. Les tracasseries administratives, policières et douanières ont fait à ce que les populations de Bongor et Yagoua se détestent souvent. Il était donc question d'étudier certains aspects de l'évolution historique des relations transfrontalières entre ces deux villes frontalières. Ainsi, l'importance de la

cohabitation et du partage a pris le dessus sur l'égoïsme avéré de certaines personnes. Les flux migratoires de part et d'autre de la frontière sont motivés par les échanges économiques, sécuritaires et sociaux qui ont accru avec le temps. Le besoin de dialogue entre les autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles, les commerçant·e·s, les sportifs, les sportives, les technicien·ne·s et bien d'autres, de ces deux villes frontalières dans la vallée du Logone, a montré la preuve de leur interdépendance. La construction du pont sur le Logone entre Bongor et Yagoua ne manquera pas de densifier les échanges et de positionner ces villes sur un créneau porteur. Ce pont va faciliter la circulation des femmes, des hommes et des biens qui peut constituer un moyen essentiel de la sauvegarde de la paix, de l'intégration et du développement durable de la sous-région. Le projet de ce pont vise à renforcer et améliorer les relations entre le Tchad et le Cameroun et c'est aux populations de Bongor et Yagoua d'en tirer profit.

NDJIDDA ALI, Université de Maroua – alimithagata@yahoo.fr

Références bibliographiques

Abdoul-Aziz Yaouba. (2006). *Les relations transfrontalières entre le Cameroun et le Tchad au 20e siècle* [Doctorat/Ph.D d'histoire]. Université de Ngaoundéré.

Abdouramane Halirou. (2006). *Frontières et découpages territoriaux dans l'Extrême Nord du Cameroun : enjeux et implications (XIVè-XXè siècles)* [Doctorat/Ph.D d'histoire]. Université de Ngaoundéré.

Cabot, J., 1965, *Le bassin du Logone*, Paris, ORSTOM. Coquery-Vidrovitch, C. (1988). Villes coloniales et histoire des Africains. *Vingtième siècle. Revue d'histoire*, 20, octobre-décembre, pp. 49-73.

Djouda Feudjio, B. Y. (2010). Comprendre autrement la ville africaine. *Urban knowledge cities of the south. Network Association of European researchers on urbanization in the south* 11, 10 n-aerus.net/web/sat/workshops/2010/pdf/PAPER_bertrand_y.pdf ,consulté le 30 septembre 2015.

- Domo, J. (2013). *Les relations entre frontaliers: Cameroun-Tchad*. L'Harmattan.
- Dumas-Champion, F. (1983). *Les Massa du Tchad. Bétail et société*. Cambridge University Press.
- Dumont, G.-F. (2008). *Géopolitique et populations au Tchad*. Erès.
- Kotek, J. (1996). *L'Europe et ses villes-frontières*. Éditions Complexe.
- Kouasi, G. (1988). *La région de Yagoua dans l'Extrême-Nord du Cameroun (1902-1958) [Mémoire de maîtrise d'histoire]*. Université de Toulouse –Le Mirail.
- Mokhtar Lakehal. (2006). *Le dictionnaire des relations internationales*. Ellipses.
- Mova Sakanyi, H. (2014). *La Science des Relations internationales. Essai sur le statut et l'autonomie épistémologiques d'un domaine de recherche*. L'Harmattan.
- Ndjidda Ali. (2019). *Diplomatie locale tchado-camerounaise : une coopération bilatérale par le bas*. Dans Idrissou Alioum et Alawadi Zelao (dir.), *Le Cameroun septentrional contemporain. Figures, sociétés et enjeux de développement* (p. 179-212). Dinimber et Larimber.
- Postel-Vinay, K. (2011). *La frontière ou l'invention des relations internationales*. CERISCOPE, *Frontières*, 2011, [en ligne], consulté le 13/09/2018, URL : <http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part1/la-frontiere-ou-linvention-des-relations-internationales>.
- Saïbou Issa. (1994). *L'impact de la crise tchadienne sur le Nord Cameroun : 1979-1982 [Mémoire de maîtrise d'histoire]*. Université de Yaoundé I.
- Thierno Mouctar Bah. (1993). *Le facteur peul et les relations interethniques dans l'Adamaoua au XIXe siècle*. Dans Boutrais, J., (éd.), *Peuples et Cultures de l'Adamaoua* (p. 61-86). ORSTOM.
- Vossart, J. (1971). *Notes sur les populations du district de Bongor*. CHEAM.

Wangnamou Guidjara. (2015). *Les postes-frontière de Bongor (Tchad) : créations, missions, impact et problèmes de 1960-2015* [Mémoire de master recherche en histoire]. Université de Ngaoundéré.

Wenu, B. (2012-2013). *Théories de la coopération internationale*, note de cours de L2 R.I, UNILU.

10. Milieux naturels et ancien *culturescape* au Nord-Cameroun : un regard d'archéologue

JEAN-MARIE DATOUANG DJOUSSOU

Résumé

Les résultats des recherches archéologiques conduites au Nord-Cameroun permettent, de nos jours, de dégager des singularités culturelles ayant connu un essor dans certains milieux naturels de la région. Ces particularités, qui sont discernables à travers l'observation des restes-témoins d'anciennes occupations humaines, dessinent une sorte de démarcation culturelle qui épouse les réalités écologiques. Cette disjonction est illustrée par la présence des témoins archéologiques identifiés dans certaines zones. La distribution spatiale de ces témoins forme une sorte de *culturescape*.

Mots-clés : *culturescape*, milieu naturel, restes-témoins.

Abstract

Results of archaeological works did in northern Cameroon allow to highlight some cultural singularties which have emerged in certain natural environments of the region. These particularities which are discenable through the observation of testimonial remains of ancien human occupations draw a kind of cultural delimitation related to ecological realities. This disruption is illustrated through the presence of archaeological evidences identified in certain areas. The spatial distribution of these testimonies is a sorte *culturescape*.

Keywords: *culturescape*, natural landscape, testimonial remains.

Introduction

Le Nord-Cameroun, grâce à son paysage dominé de savane, est la partie du pays qui a très tôt intéressé les spécialistes de la science archéologique. Plusieurs archéologues et ethnoarchéologues s'y sont déployés dans le but de cerner les racines les plus profondes de l'histoire de cette aire géographique. Au final, nombre de sites archéologiques ont été découverts et d'innombrables vestiges ont fait l'objet de collecte, d'analyse et d'interprétation sur plusieurs décennies. L'on sait désormais que le Cameroun septentrional a connu une présence humaine depuis la première partie de la préhistoire. Des objets-témoins de la première industrie lithique (pré-acheuléen), collectés à Kontcha et traduisant matériellement la conception cognitive de l'humain, font figure d'exemples patents.

Cependant, une observation circonspecte de la documentation archéologique disponible permet de dresser le *culturescape*¹ du passé proche ou lointain du Nord-Cameroun qui semble s'ancrer dans les rapports de l'humain à la nature. De ce fait, la présente contribution se veut une mise en relief de certaines réalités archéologiques élucidant les anciens isolats culturels ayant reposé sur des contingences environnementales. Dès lors, notre travail se propose de présenter brièvement le Cameroun septentrional dans son paysage environnemental et les différents éléments archéologiques constituant des spécificités culturelles propres à certaines aires écologiques.

Le Nord-Cameroun et son paysage environnemental

L'espace géographique appelé « Nord-Cameroun » est l'étendue territoriale regroupant les régions administratives de l'Adamaoua, de l'Extrême-Nord et du Nord ayant respectivement pour chef-lieu Ngaoundéré, Maroua et Garoua. Ce vaste territoire, dont la pointe septentrionale plonge dans le

1. La notion de *culturescape* est un néologisme calqué sur celui d'*ethnoscape* forgé par Arjun Appadurai. Sur ce, elle renvoie à une distribution transrégionale des éléments culturels qui dressent une certaine physionomie culturelle segmentée en ensembles distinctifs.

bassin du lac Tchad et la base méridionale bute sur le Sud-Cameroun, est un complexe écologique présentant des caractéristiques soudano-sahéliennes. Cette réalité écologique aurait pesé sur le *packaging* de l'ensemble du Cameroun septentrional dans ce qui a été dénommé « aire culturelle soudano-sahélienne ».

Sur le plan naturel, le paysage environnemental du Nord-Cameroun présente une hétérogénéité remarquable. Ce caractère hétérogène émane de la conjugaison des éléments naturels se rapportant à l'hydrographie, au relief et à la végétation. Une lecture de certain·e·s auteurs et autrices (Beauvilain, 1989) permet de se faire une idée assez claire de la physionomie naturelle de cette partie du Cameroun dont une bonne portion plonge dans le fameux bassin du lac Tchad. Ce sont des milieux qui constituent un complexe physique comprenant des éléments d'ordre naturel tels que les bassins sédimentaires, les cours d'eau, les inselbergs, les chaînes de montagnes cuvettes, les plaines, les pédiplaines et/ou pénéplaines, les plateaux et les zones inondables.

Ces cadeaux de la nature, parfois empoisonnés, qui se retrouvent dans cette aire géographique auraient été pour beaucoup dans certaines manifestations culturelles qui s'y sont exprimées. Ils auraient influencé les choix des lieux d'implantation et, par extension, les orientations culturelles reposant sur la transformation des biens naturels.

Des témoins d'anciennes présences humaines montrent à suffisance que les plaines inondables et leurs marges, les chaînes de montagnes, les montagnes-îles, les piémonts ont été occupés de manière plus intensive que les autres milieux naturels.

L'ancien *culturescape* du Nord-Cameroun

Au risque de se voir taxer de prodéterministe, il nous semble important de mentionner que la nature a beaucoup influencé l'installation des peuplades les plus anciennes et parfois guidé l'orientation culturelle dans certains domaines de la vie des groupes humains. Avant le développement technologique de notre modernité, l'humain était presque jeté en pâture aux aléas de la nature. Confronté aux difficultés qu'il rencontrait, il se devait de

développer des mécanismes lui permettant de résister et/ou de s'adapter. C'est fort de ses efforts d'adaptation que le genre *homo* ait pu survivre aux grandes glaciations qui avaient secoué une bonne partie de notre planète.

Comme leurs pairs humains, ceux qui se sont retrouvés au Nord-Cameroun pendant une époque ou une autre se seraient confrontés au diktat naturel avec lequel ils se devaient de composer en plus des réalités d'ordre anthropique. Quoique n'ayant pas vécu dans un isolat absolu, des comportements culturels différentiels régissant l'appartenance sociétale avaient progressivement pris forme à telle enseigne que des démarcations firent surface dans le champ de la culture matérielle.

Certaines disjonctions culturelles, que les archéologues ont réussi à mettre en exergue, rendent bien compte du poids des milieux naturels sur le comportement humain. Ainsi, des frontières culturelles bien discernables ont pris corps entre les anciens groupes humains qui occupaient les abords des cours d'eau et les plaines inondables et ceux qui s'étaient établis en montagne entre les 12^e et 15^e siècles de notre ère (Datouang Djoussou, 2017). Ce point de vue prend appui sur le partage d'un font culturel entre les ancien·e·s occupant·e·s des plaines du sud du lac Tchad, les abords de la Bénoué et du Mayo-Kébi et celui ayant été développé au nord des monts Mandara au cours d'une fourchette chronologique allant du 13^e au 15^e siècle.

Similitudes des abords des cours d'eau au Nord-Cameroun

Les abords des fleuves Logone et Chari de la cuvette tchadienne, les plaines adjacentes et ceux de la Bénoué et du Mayo-Kébi semblent avoir fait émerger une culture assez particulière. Cette dernière est celle de la construction des buttes et de la production d'une poterie artisanale.

En effet, les résultats des recherches archéologiques menées au Nord-Cameroun permettent de nos jours de parler d'une aire de culture de buttes. Cette dernière s'est précisément développée dans le bassin du lac Tchad, entre la Bénoué et le Mayo-Kébi. Quoique l'on ait cru que les buttes dont il est question s'étaient formées suite à des occupations successives ou comme

une sorte de poubelles où les habitant-e-s y jetaient tout ce qui tombait en désuétude, des analyses plus fines prouvent désormais que certaines ont été délibérément construites.

Se concentrant dans des espaces inondables de la cuvette tchadienne, celle de la Bénoué et la rive droite du Mayo-Kébi (David, 1968 ; Wright *et al.*, 2017), les buttes anthropiques semblent traduire une manifestation culturelle ayant été mise en place dans le but de répondre à certaines difficultés rencontrées par les groupes humains dans leur cadre naturel. Selon leur configuration, elles constituent un mécanisme d'adaptation au milieu naturel savamment pensé. En fait, étant donné que ces milieux étaient constamment inondés pendant les périodes de crues, il fallait trouver des astuces devant permettre aux occupant-e-s d'éviter les déplacements saisonniers dus aux inondations. Pour ce faire, la meilleure façon aurait été de réaliser une sorte de promontoire de quelques mètres au-dessus de vastes plaines du relief local. Mais, bien qu'il soit établi que le phénomène de mise en place de buttes anthropiques se soit propagé du bassin du lac Tchad vers la Bénoué, la technique de construction de ces buttes a varié dans l'espace.

Dans le bassin tchadien, à cause probablement du niveau d'extension du lac Tchad pendant les crues et de la nature peu favorable du sol, les populations avaient trouvé mieux de faire usage des tessons de poterie afin de donner une certaine consistance et stabilité aux buttes. Les tessons étaient mélangés au corps de la terre devant constituer la butte pour que cette dernière ne soit pas démantelée par la furie des eaux. Il semble que la proportion de tessons de poterie dans le corps des buttes était plus élevée que celle de la terre. Cette hypothèse repose sur l'apparence actuelle de nombreuses buttes anthropiques qui font penser, à première vue, à des centres artisanaux de poterie. L'abondance des tessons de poterie donne aux buttes, vues de loin, l'aspect d'une colonne d'oiseaux en déplacement au regard de l'environnement local (planche 1). Cet aspect est plus observable en saison sèche lorsque la végétation rabougrie locale prend une coloration typiquement sahélienne.

Planche 1. Buttes anthropiques (de gauche à droite : Maltam et Langui-Tchéboa)

© Datouang Djoussou (2014)

© Datouang Djoussou (2014)

Certaines buttes, volontairement construites, contiennent à la fois des aires d'habitation, d'inhumation et de production artisanale de figurines et de jarres en terre cuite de toutes sortes. La butte de Maltam, par exemple, regorge de nombre fonds de jarres. À Houlouf, comme sur d'autres buttes anthropiques de la région, il existe un véritable cimetière qui témoigne de la considération qu'avaient les personnes vivantes pour les personnes mortes (Holl, 1994). Cette immense butte-cimetière rend bien compte non seulement d'une culture de mise en bière, mais également d'une ancienne technique de protection des restes mortuaires et, donc, d'une sorte de manifestation des rapports du vivant au mort. Par ailleurs, en dehors de la butte-cimetière de Houlouf, la plupart des buttes anthropiques de cette partie du Cameroun contiennent des aires d'inhumation de type caveau familial et/ou oppida.

Dans l'ensemble, hormis les nombreux fonds de jarres et urnes funéraires, les buttes anthropiques des abords du Logone et du Chari sont dotées d'une richesse culturelle très apparente qui les distingue des buttes connues dans certaines localités du Nord-Cameroun. Cette richesse est principalement caractérisée par une surabondance de vestiges en terre cuite constitués d'innombrables tessons de poterie et d'éléments artisanaux dont les plus remarquables sont les figurines anthropomorphes et zoomorphes. Cette abondance d'éléments culturels céramiques, baptisée civilisation de terre cuite, a connu une grande popularité dans la sous-région, voire au-delà. Ces

éléments de la culture matérielle se situent dans le même sillage culturel que ceux de la civilisation Nok du Nigeria, mais surtout des statuettes et jarres funéraires en terre cuite de Djenné-Djeno au Mali.

Par contre, dans l'aire comprise entre la Bénoué et la rive droite du Mayo-Kébi, malgré la persistance de certains traits culturels se rapportant à la culture matérielle, le mécanisme de construction des buttes se déconnecte un peu de celui du bassin tchadien. En fait, le taux de tessons de poterie dans l'ossature des buttes est très bas. Sur certaines buttes comme celle de Langui-Tchéboa (planche 1), on n'a même pas fait usage des tessons de poterie quoique l'inhumation dans des jarres ou urnes funéraires y ait été pratiquée. Le même constat se dégage à Bé où David a fouillé, à quelques encablures du Mayo-Kébi, une butte qui s'élève au-dessus du *yaéré* local. Cependant, l'exception confirmant souvent la règle, la butte de Loumbou est la seule de cette aire où les tessons de poterie ont été considérablement utilisés.

Malgré le manque d'une cartographie exacte des buttes anthropiques de la partie camerounaise du bassin du lac Tchad, de la vallée de la Bénoué et dans d'autres parties de l'Afrique Centrale et de l'Ouest, une esquisse de configuration planimétrique peut être faite. Dans la partie comprise entre la rive droite du Mayo-Kébi et la Bénoué, les travaux de reconnaissance et de fouilles archéologiques sur les buttes anthropiques remontent à la fin de la deuxième moitié des années 1960 (David, 1968). En 2014, des tests d'évaluation y ont été également conduits (Wright *et al.*, 2017). Au final, une carte des buttes anthropiques organisées autour des cours d'eau a été dressée par Wright *et al.* (*ibid.*).

Rappelons tout de même que les sites de buttes anthropiques ne constituent pas une particularité culturelle du bassin du lac Tchad et de la région comprise entre la Bénoué et le Mayo-Kébi. Plusieurs sites de cette nature ont été découverts en Afrique de l'Ouest. C'est le cas par exemple de l'aire à buttes anthropiques entre la Mauritanie et le Sénégal, entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali et la Mauritanie, entre le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Nigéria, entre le Bénin, le Ghana et le Togo, au sud du Nigéria et entre le Cameroun, le Niger, le Nigéria et le Tchad.

Montagnes et structures en pierre sèche

Les recherches archéologiques des deux dernières décennies ont révélé l'existence d'une culture architecturale propre aux monts Mandara septentrionaux. Cette culture, dont l'essor et l'apogée sont compris entre les 13^e et 16^e siècles de notre ère (David, 2008 ; MacEachern *et al.* 2010 ; Datouang Djoussou, 2017), s'enracine profondément dans le milieu naturel. Elle témoigne des rapports de l'humain à la nature dans la mesure où son substrat matériel tient à la transformation des matériaux mis à disposition par la nature. Il s'agit d'une maçonnerie à sec réalisée au travers de l'usage exceptionnel des pierres, localement connue sous le nom de *Diy-gid-biy* (DGB). Ce sont des structures maçonnées à l'aide de blocs de granite qui ont une certaine singularité architecturale et sont réparties sur une aire de 24 km².

Cette singularité est marquée par les éléments architecturaux constituant les différentes bâtisses, mais surtout par le traitement des parements qui se dégagent davantage comme le principal trait apparent définissant cette maçonnerie. Cette caractéristique fait des DGB le plus ancien style architectural vernaculaire des monts Mandara septentrionaux. N'existant plus que sous la forme de ruines, cette architecture est d'une importance notable.

Sur le plan organisationnel, les *Diy-gid-biy* sont constitués de plateformes ou de complexes de plateformes contiguës dont le nombre et les dimensions varient d'un site à un autre (Datouang Djoussou, 2006, 2017). Certaines de ces structures sont renforcées par des contreforts ou des murs de soutènement et des terrasses adjacentes. Toutefois, leurs dimensions permettent de les classer en quatre catégories : structures très grandes (1 320 m² à 1 680 m²), grandes (600 m² à 830 m²), moyennes (460 m² à 540 m²) et petites (50 m² à 400 m²).

Figure 1. Répartition spatiale de Diy-gid-biy (Datouang Djoussou, 2013)

Malgré cette variété des dimensions des Diy-gid-biy, il existe des éléments architecturaux qui apparaissent comme une particularité de ladite maçonnerie. Cette affirmation s'appuie sur les résultats des fouilles archéologiques opérées sur les DGB-1, DGB-2 et DGB-8 qui ont permis de prendre connaissance de la récurrence d'un certain type de structures sur les trois sites. Il s'agit des couloirs incurvés et en forme de S, des escaliers et des portes avec linteau.

Outre ces caractéristiques dimensionnelles et organisationnelles des Diy-gid-biy, les aspects extérieurs desdits sites concourent à donner de l'ampleur à leur singularité (figure 5). En effet, la caractéristique principale apparente des sites DGB réside dans leur style architectural quoique l'homogénéité de ce dernier ne soit pas absolument acquise sur toutes les ruines. Ce style qui est sans doute la traduction de la maîtrise de l'art de bâtir à sec serait

également le fruit d'une volonté assez manifeste de donner une apparence très esthétique aux parements des plateformes et à ceux des autres murs qui leur sont associés.

Figure 2. Architecture DGB (Datouang Djoussou, 2006)

Le style architectural DGB, jamais connu dans le bassin du lac Tchad et la sous-région d'Afrique Centrale (Datouang Djoussou, 2017), partage une certaine contemporanéité avec les structures de même nature de l'Afrique australe. Cependant, les *Diy-gid-biy* diffèrent, par leur organisation structurelle et leur style architectural, des bâtisses en pierre sèche qu'on rencontre au Zimbabwe et au Botswana par exemple. Ici, seuls le site Khami, le *Hill Complex* et le *Valley Complex* du Great Zimbabwe ont une maçonnerie compacte et bourrée de pierres.

Au total, l'architecture *Diy-gid-biy* marque une identité culturelle propre à un groupe d'individus ayant accepté de partager et de manifester leur appartenance socioculturelle dans une aire géographique au sein de laquelle ils sont appelés à composer avec les éléments de la nature. Cet élément culturel, qui constitue l'évidence la plus frappante d'une ancienne

occupation plus ou moins permanente des monts Mandara septentrionaux, se dévoile également comme l'estampille culturelle exclusive d'une société humaine. L'uniformisation quasi totale du modèle architectural et la récurrence de certains éléments constitutifs soulignent davantage les mécanismes de reconnaissance de sa culture et d'attachement à cette dernière.

Conclusion

Au regard de ce qui précède, l'on retient qu'il y a eu existence d'un ancien *culturescape* dans le Nord-Cameroun. Ce dernier semble avoir été en corrélation avec le milieu naturel à partir duquel furent tirées les matières premières ayant servi pour la production des ensembles culturels distinctifs. Il s'agit de nombreuses évidences archéologiques mises au jour dans la région et sur lesquelles plusieurs projets de recherche ont été conduits. De manière schématique, l'on notera qu'il y a eu distribution transrégionale des cultures qui laissent entrevoir un *culturescape* qui met en relief des sortes de frontière culturelle.

Les plaines inondables péritchadiennes et de la cuvette la Bénoué ont connu un essor des buttes anthropiques comme mesure d'adaptation et de contournement des vicissitudes de la nature. Ces buttes anthropiques, qui marquent une certaine identité culturelle, sont bien discernables, au regard du paysage environnemental, dans les régions mises en relief. Par ailleurs, un groupe d'individus a su mettre sur pied, dans les monts Mandara septentrionaux, un style architectural très singulier, connu de nos jours sous le nom de *Diy-gid-biy*. Cette architecture, très spécifique au nord des monts Mandara camerounais, forme un isolat culturel local qui renforce l'idée de *culturescape* qui s'entend comme une sorte de frontière culturelle mettant en relief les grands traits de différenciation de ce qui constitue certaines anciennes cultures révélées par l'archéologie au Nord-Cameroun.

Jean-Marie DATOUANG DJOUSSOU, Université de Maroua -
ddjoussoujm2005@yahoo.fr

Références bibliographiques

- Beauvilain, A. (1989). *Nord-Cameroun. Crises et peuplement* [thèse de doctorat]. Université de Rouen.
- Datouang Djoussou, J.-M. (2017). Tendances archéologiques et techniques séculaires révélées au Nord-Cameroun. *Rhumsiki. Revue scientifique de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences de l'Université de Maroua*, 5, 45-58.
- Datouang Djoussou, J.-M. (2013). *Patrimoine et patrimonialisation au Cameroun : les Diy-gid-biy des monts septentrionaux pour une étude de cas* [thèse de doctorat]. Université Laval.
- Datouang Djoussou, J.-M. (2006). *Étude d'une maçonnerie traditionnelle : les Diy-Gi'd-Biy des monts Mandara* [mémoire de DEA]. Université de Yaoundé I.
- David, N. et al. (2008), *Performance an Agency: the DGB site of northern Cameroon*. British Archelological Reports.
- David, N. (1968). Archaerological reconnaissance in Cameroun. *Expedition*, 3(10), 133-170.
- Holl, A. (1994). The cemetery of Houlouf in northern Cameroon (AD 1500-1600) fragments of a past social system. *African Archaeological Review*, 12, 133-170.
- MacEachern, S., Datouang Djoussou, J.-M. et Janson Lapierre, R. (2010). Research at DGB-1, Northern Cameroon. *Nyame Akuma*, 73, 37-45.
- Wright, D. et al. (2017). Iron Age Lnadscapes of the Benue River Valley, Cameroun. *Journal of Field Archaeology*, 45(5), 394-407.

II. Frontières, barrières, limites dans l'architecture et le bâti dans l'imaginaire collectif des peuples de la plaine du Diamaré

HAMADOU

Résumé

La maison est une entité culturelle de l'unité familiale d'un groupe ethnique donné. Elle est conçue et réalisée grâce à des canons culturels, traditionnels et religieux qui sont le reflet du contexte social de l'heure : en temps de paix ou en temps de guerre. L'habitation se déploie et se manifeste au cours du temps et en fonction de l'espace disponible. Les types d'habitation se distinguent les uns des autres par leur façon d'occuper l'espace, les matériaux de construction utilisés, leurs fonctions et le statut dans la société de leurs occupant·e·s.

Mots-clés : architecture bâtie, architecture non bâtie, symbolisme, limites territoriales, interdits culturels.

Abstract

A home is a cultural entity for a family unit in a particular ethnic group. It is planned and built according to the traditions and the religious rules and regulations of each ethnic group. These rules and regulations reflect also the social context during peacetime or wartime when these homes were put in place. A home is the result of its environment through the available building material and the policy of space enhancement. The various types of homes are different from each other according to their ethnic groups, the available spaces or plots of lands and the social status of their owners in the society.

Keywords: built architecture, unbuilt architecture, symbolism, territorial boundaries, prohibited cultural practices.

Introduction

L'architecture est un élément identitaire le plus significatif et le plus expressif dans les sociétés traditionnelles africaines. Elle caractérise et distingue un peuple donné ou un groupe de personnes de diverses origines ethniques vivant dans un même environnement. Cette manière de vivre leur impose un comportement commun pour surmonter les aléas climatiques et le milieu environnemental. Il existe une architecture bâtie, non bâtie et une architecture qui ne sera jamais physique, mais qui existe dans l'imaginaire collectif. C'est une manifestation du vécu quotidien de ces peuples à travers les codes et symboles de la cosmogonie, le culte et le vivre ensemble en rapport avec leurs milieux naturels respectifs. Dans le cadre de ce travail, nous présenterons des cas de figure de cette architecture physique et métaphysique des peuples de la plaine du Diamaré et nous tenterons de les expliquer au cas par cas, surtout pour les grands ensembles ethniques, environnementaux et culturels. Le travail vise ainsi à comprendre les peuples de la plaine du Diamaré à travers leurs différentes architectures qui résultent, d'une part, de la qualité et du type des matériaux qu'offre le milieu naturel et, d'autre part, des cultures et traditions de ces peuples.

En 1894, Siegfried Passarge, le premier explorateur européen à visiter la ville de Maroua, la décrivait comme suit : « Nous n'avions pas encore vu en Afrique une région aussi peuplée... Face à nous se dressait en effet une grande ville de plus de 60 000 habitants, aux concessions dont chacune constituait une forteresse, et pourvue d'une armée d'au moins 10 000 hommes et de plusieurs centaines de cavaliers » (Mohammadou, 1989, p. 118-119). Depuis lors, Maroua a gardé ses traits caractéristiques de ville multiethnique très peuplée, à forte connotation islamique, dont les activités principales sont le commerce, l'agriculture, l'élevage et l'artisanat, entre autres. Les atouts de la ville de Maroua résident dans son passé. De par l'historique de son nom, « territoire de Bi-Marva » en passant par Marva, Marua puis Maroua, on comprend que la ville a hérité d'une histoire de ville de conquêtes interethniques récurrentes et d'une mise en valeur progressive de son environnement soudano-sahélien. La ville présente le paysage urbain le plus agréable du Nord-Cameroun, avec ses avenues ombragées et son habitat de *saré* (concession clôturée par un mur) en quartiers alignés d'ouest en est, enserrés entre les montagnes de Maroua et de Makabaye et les *mayo*

(cours d'eau temporaires) de Kaliao, Ziling et Tsanaga. La qualité du site est un avantage appréciable non seulement pour les activités touristiques, mais aussi pour l'expansion générale de la ville.

Capitale du département du Diamaré et de la région de l'Extrême-Nord, la ville de Maroua fait face de nos jours à de multiples difficultés telles que l'expansion démographique rapide qui entraîne une urbanisation rapide et souvent incontrôlée de nouveaux quartiers ou quartiers périphériques. La gestion du patrimoine foncier de l'État ou des communautés locales est devenue une grosse épine dans les souliers de la Communauté urbaine de Maroua et de ses trois mairies d'Arrondissement. Si on peut définir l'urbanisation comme un phénomène de concentration croissante de la population dans une ville, qui induit l'effacement progressif du caractère rural d'une zone géographique, il faut noter que ce processus est associé au développement de la civilisation et aux mutations sociales et économiques qu'il entraîne. Tout comme l'histoire de la ville de Maroua elle-même, l'histoire du bâti, l'histoire des styles architecturaux vernaculaires et modernes et de l'urbanisation voulue ou anarchique de la ville de Maroua a connu des mutations importantes.

Types et statuts des villes

Le statut des villes du Cameroun se singularise par un système urbain particulier. On note trois principales catégories de villes. La première est celle des villes précoloniales des cités-États emmurillées en pays kotoko, à savoir les sultanats de Gouffey, Kousséri, Logone-Birni et Makari, etc., et les cités fondées lors de la conquête peule, au début du XIXe siècle, à l'instar des villes-lamidats comme Banyo, Garoua, Ngaoundéré, Mindif, Wandala, Rey Bouba et Tibati, etc. La ville de Maroua, notre cadre d'étude, était alors plus peuplée que Yola, capitale de la vaste province de l'*Adamawa* (précolonial). La deuxième catégorie de villes concerne les petites bourgades transformées en villes par le pouvoir colonial. Ce sont des villes moyennes qui sont les plus nombreuses et s'inscrivent dans le cadre de l'économie de traite (arachide, café, cacao et coton, etc.). Au Nord du Cameroun, ces villes sont : Guider, Yagoua, Mokolo, Kaélé et Mora; au Sud et à l'Ouest du pays, l'ensemble de toutes les villes à l'exception de Foumban. D'autres villes ont vu le jour à

la faveur des décrets présidentiels ayant transformé des centres ruraux en chefs-lieux administratifs, leur conférant ainsi le statut de ville. Quoiqu'il en soit, dans les années 1980, un certain nombre de petits centres vont se muer en villes, confirmant le caractère dynamique de l'urbanisation au Cameroun (Simeu-Kamdem, 2006, p. 106).

La ville n'est pas seulement un lieu où sont concentrées de nombreuses populations avec des activités liées au statut de ville, mais elle doit avoir un statut socioculturel qui lui confère une valeur intrinsèque en rapport avec son milieu naturel et ses atouts qui vont booster son développement. Comme le dit Georges Balandier dans la préface du livre de Masudi (1978, p. 6), « la ville africaine est encore le lieu des représentations par lesquelles la société et le pouvoir se montrent et se commentent spectaculairement; les palais sont les scènes du pouvoir, les marchés, celles des échanges et des rencontres, les maisons, celles de la vie quotidienne et des forces qui la gouvernent ». Telles sont les activités quotidiennes qui donnent à la ville traditionnelle africaine tout son sens et son originalité et font d'elle une cité digne de ce nom. La ville de Maroua, fondée après les conquêtes peules, doit son développement à son riche passé forgé par les rapports de cohabitation pacifique et/ou conflictuelle entre plusieurs cultures de grands groupes ethniques présents. Les cultures matérielles des Mofou, Guiziga, Peule-s et Kanuri, entre autres, sont importantes à mentionner pour bien comprendre la naissance et l'évolution de certains canons architecturaux et les comportements sociaux dans le processus d'« urbanisation » de certains quartiers de la ville de Maroua.

Les principaux styles architecturaux recensés à Maroua

L'une des premières constructions connues dans la ville de Maroua fut la case ronde avec une toiture en paille. Elle fut présente dans la vieille ville et surtout dans les quartiers aux alentours du palais royal. Les maçons locaux, ayant acquis un peu plus d'expérience, construisent des cases carrées avec toiture de paille appelées *zaadéré*. Les murs comme le toit conique sont très compliqués à réaliser et demandent plus de matériaux de construction et plus de dextérité de la part des mâçons et charpentiers. Ces cases existent encore de nos jours dans les quartiers périphériques de Maroua et dans les

maisons des dignitaires autour du palais royal. Elles sont connues pour leur sobriété intérieure et maintiennent une température interne relativement supportable surtout en période de chaleur. Mais, leur défaut est leur vulnérabilité aux attaques des termites et elles sont facilement ravagées par les incendies, surtout dans les quartiers à habitations trop serrées, desservies par des ruelles sinueuses et exigües. Ces ruelles sont localement appelées *lougou*. Les Peules se sont approprié la paternité des techniques de construction de ces cases. Dans la ville de Maroua et dans les villages environnants, comme par exemple à Gayack, à Papata, à Petté, à Balaza Lawane, à Balaza Alkaali, etc., on trouve ces cases qui sont désormais appelées les *cases peules*.

Après ces deux formes viennent les maisons carrées ou rectangulaires en pisé avec une toiture en tôles avec chambres simples, doubles, triples ou plus, avec des portes en tôles ou en planches à battants extérieurs. Toutes ces chambres ont des portes et fenêtres ouvertes dans la cour interne de la concession. En construisant deux chambres côte à côte, le maçon fait au propriétaire de la maison une économie d'une cloison, un gain en espace et en matériaux de construction. C'est aussi un aspect technique et esthétique qui amène les propriétaires à construire trois ou quatre chambres dans un seul bloc selon les cas. Le plus souvent, ces cases triples ou quadruples sont construites sur les limites des concessions et servent de clôture lorsque le mur mitoyen est long. Un long mur mitoyen construit en argile ne résiste pas à l'érosion des eaux de pluie, car des sections ou les murs entiers tombent après de fortes pluies, d'où la nécessité de construire des chambres à la limite de la concession. Ces chambres permettent aux petites portions restantes du mur de résister. Au niveau de ces portions entre les bâtiments, on construit des cuisines ou des toiles. On note aussi des maisons avec une ou deux chambres internes (salon-chambre). Toutes ces maisons décrites sont construites en pisé pétri monté en colombins ou spirales posés l'un après l'autre, après que la dernière assise eut séché. Ces maisons sont très confortables en période de chaleur, car le mur ne laisse pas passer la chaleur. La charpente du toit, relativement très haute, permet une bonne aération du milieu interne.

Vers les années 1940-1950, l'usage des briques de terre séchées ou cuites fabriquées avec un moule fait son apparition dans les concessions des personnes nanties et dans les bâtiments administratifs tels que les écoles

et les dispensaires. Le dimensionnement des maisons permet d'avoir des angles bien droits. Il faut rappeler qu'avant l'usage des briques séchées, les populations locales connaissaient l'usage des briques moulées à la main et séchées au soleil : ce sont les *tubali* qui ont servi à construire les larges murs des cases à terrasses appelées aussi *sifakaré* et les murs d'enceinte du palais royal ou des dignitaires du palais. Les personnes nanties ou les fonctionnaires qui ont assez de moyens construisent ces formes *sifakaré* en copiant les maisons coloniales : salon, chambre, véranda très vaste avec piliers de soutènement et un muret d'environ un mètre comme un rempart doté d'une ouverture protégeant la véranda. D'autres vérandas ont des remparts parsemés des trous pour une meilleure aération.

L'apparition et l'usage des matériaux de construction modernes font une différence entre les maisons selon le statut des propriétaires. De ce fait, l'aspect traditionnel lié aux mœurs locales qui faisait une distinction entre le genre et les classes d'âge dans l'utilisation de l'espace va connaître des modifications significatives avec l'avènement des grandes villas construites en matériaux durs et modernes. Les espaces internes et les politiques de mise en valeur de l'espace à l'ancienne vont disparaître au profit de la grande villa qui occupe tout l'espace de la concession, ce qui oblige les habitants de la maisonnée d'adopter une nouvelle façon de vivre et de se comporter. L'aliénation culturelle entraîne une dépendance à une nouvelle vie copiée chez l'Occident dont la façon de vivre a permis de produire ce nouveau modèle d'habitation avec l'aisance matérielle que procure la villa moderne, ses dépendances et son jardin. La ville, en grandissant, exige l'extension des installations électriques et des canalisations d'eau, des constructions de nouvelles routes et dessertes. Ces extensions ne suivent pas nécessairement face à l'urbanisation galopante, ce qui entraîne des délestages du courant électrique et des suspensions d'approvisionnement en eau courante.

La voirie urbaine et ses problèmes : le non-bâti et ses barrières physiques et psychologiques

Le tracé des routes dans la ville de Maroua présente un plan général en damier. Ces routes sont construites en deux principales phases, puis viennent leurs extensions. La première phase fut tracée par l'administration

coloniale pour ses besoins administratifs et pour ouvrir aussi la vieille ville emmurée et bâtie autour du palais royal. Certaines routes principales, notamment celle qui va des services actuels du gouverneur au marché central, en passant par le palais du *lamido* furent renforcées et élargies sous l'administration de Guy Georgy. Ce dernier avait une étroite collaboration avec le *lamido* de Maroua, Mohammadou Dahirou (1943-1959) pour l'amélioration des voies principales et de petites dessertes, ainsi que les débuts du tracé de l'actuel aéroport de Maroua-Salak (Hamadou, 2005, p. 231). Parlant de sa collaboration avec le *lamido* Mohammadou Dahirou, Guy Georgy disait : « Je l'associais, par principe, à mes plans de développement, je lui expliquais longuement la nécessité de moderniser le pays, de tracer de nouvelles routes, de construire un terrain d'aviation, de planter des arbres dans la ville, de créer des dispensaires et des écoles dans les centres ruraux » (Georgy, 1992, p. 1936).

La deuxième phase, celle qui fait la fierté de Maroua, fut réalisée sous l'administration d'Aliou Garga Outsman (1923-2003), premier maire de la ville de Maroua qui a administré la ville de Maroua de juillet 1960 à juin 1967. Les premières routes sont tracées presque à angles droits avec orientation est-ouest pour les principaux axes, lesquels sont plus ou moins parallèles aux lits sinueux des lits des *mayo* Kaliao, *mayo* Tsanaga et *mayo* Ziling. Ces axes est-ouest sont construits en doubles voies et sont goudronnés. Les axes secondaires sont orientés nord-sud allant de la montagne de Maroua vers le *mayo* Kaliao. Les quartiers Barmaaré, Founangué, Doualaré et Dougoy ont connu une extension récente prolongeant le système en damier de la vieille ville vers l'extérieur. Tous ces axes sont bordés d'arbres en ligne de l'espèce *neem* (*Azadirachta indica*). Il y a d'autres espèces comme les caïllédrats ou acajou du Sénégal (*Khaya senegalensis*) plantées par l'administration coloniale et les premiers fonctionnaires des services agricoles du Cameroun. Ils sont aussi présents au bord des routes principales et secondaires des quartiers ouest tels que Djarengol Hamadou Dandi, la sortie ouest de Maroua et le quartier Djarengol agricole. Ce dernier quartier est, de nos jours, considéré comme le principal quartier administratif de Maroua. Il abrite entre autres la station agricole et l'École Technique d'Agriculture (services et logements), les services de l'IRAD (services et logements), les délégations régionales des ministères, l'Hôtel de Ville de Maroua, etc.

Pour lutter contre les inondations, il a fallu aménager des canaux d'écoulement des eaux de ruissellement provenant des montagnes. Il faut donc creuser de vrais ruisseaux et renforcer ceux existant pour collecter ces eaux, car disait-il, respecter le lit d'un cours d'eau ou d'un ruisseau en le renforçant est le meilleur moyen de contrôler l'écoulement des eaux. Dévier leurs lits est dangereux s'il n'y a pas de suivi dans l'entretien de ces canalisations. Il y a un dicton populaire qui dit que « l'eau repasse nécessairement par là où elle est passée, même une seule fois dans l'histoire », et cela peut causer des dégâts pour les populations. C'est ce qui a encouragé la mairie à creuser des rigoles au quartier Doualaré pour drainer les eaux de ruissellement du flanc est de la montagne. Le principal ruisseau, appelé *mayel maire* (le petit *mayo* du maire) qui collecte les eaux de petites rigoles, est devenu aujourd'hui un important *mayo* qui nécessite la construction sur certaines routes de petits ponts. Vu l'importance des eaux et la force du courant, les dalots qui existaient se sont avérés inefficaces.

Le maire Aliou Garga Outsman a aussi creusé une autre rigole pour drainer les eaux du quartier Bongooré, les eaux usées de la prison centrale de Maroua et les eaux des flancs de la montagne avoisinant le siège de l'ancienne mairie et la résidence du gouverneur. Cette deuxième canalisation, enterrée par endroits, traverse des quartiers pour se déverser dans le *mayo*. En plus des voies de canalisation des eaux et des routes en damier bordées des arbres en ligne à mettre à l'actif de ses innombrables œuvres à la tête de la mairie de Maroua, le maire Aliou Garga Outsman a voulu anticiper pour éviter dans l'avenir des conséquences fâcheuses en développant une pensée et une méthode de gestion de la ville de Maroua. Car, il a compris que l'urbanisme se présente comme la science de l'organisation spatiale et comporte une double face théorique et appliquée. Mieux, c'est l'art d'aménager et d'organiser les agglomérations urbaines et, de façon plus précise, l'art de disposer l'espace urbain ou rural (bâtiments d'habitation, de travail, de loisirs, réseaux de circulation et d'échanges) pour obtenir son meilleur fonctionnement et améliorer les rapports sociaux.

Expansion rapide de la ville

L'aménagement de la ville de Maroua en vue de la fluidité des mouvements de personnes et des biens a toujours été un réel souci de différentes administrations à la tête de la commune urbaine, puis de la communauté urbaine de Maroua. Du tracé des routes à l'aménagement du territoire, en passant par l'initiation et la réalisation des projets de développement, le travail de l'administration municipale et des ministères partenaires fait face à des difficultés financières et des imprévus tels que l'explosion démographique et les crises écologiques (inondations, sécheresse, déboisement, etc.). Les quartiers non lotis et non viabilisés sont occupés par les populations de toutes les couches sociales. Ce sont de nouveaux propriétaires qui sont pour la plupart des personnes qui viennent d'autres villes et villages : exode rural, affectations, personnes retraitées, etc. Il faut tout de même relever que dans ces nouveaux quartiers, les taudis côtoient les villas cossues. Ces terres étaient la propriété des villageois-es et des chefs de quartier. Chacun·e vend ses terres selon ses limites. Personne ne prévoit dans ses terres des dessertes normales et viabilisées comme il se doit. Ces dessertes sinueuses serpentent les quartiers et les propriétés.

Les styles architecturaux et les politiques de mise en valeur de l'espace ont aussi été affectés par l'explosion démographique et l'occupation incontrôlée de l'espace. Malgré l'existence des plans directeurs pour le développement de la ville, les réalisations concrètes ne suivent pas soit par manque de moyens financiers, soit par manque de vision futuriste. La mairie fait souvent appel à des « cabinets spécialisés » pour l'accompagner dans la réalisation de ses projets d'urbanisation. Bien plus, les services publics de l'État, partenaires de la mairie, se distinguent souvent par une lourdeur administrative; ce qui ne permet pas de réaliser à temps des projets adéquats en rapport avec les problèmes de la ville.

Par ailleurs, comme autre difficulté, on peut mentionner les « projets d'État fabriqués »¹ par les services centraux à Yaoundé par des équipes qui ne connaissent pas les réalités et les besoins de la ville, ainsi que son milieu traditionnel et socioculturel. Quelquefois, ces projets arrivent à réalisation quand ils sont dépassés. Pour remédier à ces problèmes, la mairie pourrait, à l'avenir, faire appel aux spécialistes que l'on retrouve entre autres dans les universités d'État, particulièrement celles de Ngaoundéré, de Garoua et de Maroua. Ainsi, les étudiant-e-s, les chercheurs et les chercheuses pourront pointer du doigt les problèmes réels en réalisant des travaux de recherche susceptibles de réveiller les consciences et attirer des partenaires locaux et étrangers. Les universités du Cameroun peuvent être d'un apport certain à l'administration.

Les nouveaux quartiers : une nouvelle forme de politique de mise en valeur de l'espace

En général, les quartiers périphériques de la ville de Maroua ont connu un accroissement rapide et considérable. L'occupation de l'espace, du fait du manque d'investissements tels que les routes, l'extension du réseau électrique et l'adduction d'eau, cause des problèmes dans la gestion actuelle et à venir du patrimoine foncier. Le plus souvent, les populations manquent d'informations utiles en rapport avec leurs droits et devoirs relatifs au plan directeur d'urbanisation de la commune.

Les grandes zones sud, nord, ouest et sud-ouest telles que Makabaye, Godola, Ziling, Miskine et Palar sont par excellence des quartiers favorables à la pratique des jardins maraîchers qui fournissent à la ville de Maroua

1. C'est à cause de ces *projets fabriqués ailleurs* que les premiers plans d'urbanisme des grandes villes et capitales africaines ont rencontré des problèmes. À peine construites, ces maisons sont obsolètes et inconfortables. Beaucoup de logements modernes pour les fonctionnaires et agents de l'État étaient construits en étages parce que les autorités avaient voulu avoir des buildings modernes à la hauteur de leur prestige et de leur renommée. Ces étages ont vu leur plancher céder après quelques années sous les coups des pignons des ménagères. Pour les fonctionnaires de cette période, il ne fallait pas construire des maisons en hauteur, mais des concessions plus ou moins à l'africaine étalées horizontalement qui respectent quelques éléments de la culture locale et des modes de vie des populations.

des légumes et vivres frais (oignons, agrumes, tomates, etc.). Ces produits sont souvent exportés vers Kousseri et Ndjamena. Vu les vastes étendues des vergers et des champs, les délinquants, les enfants désœuvrés et les braqueurs ont élu domicile dans ces lieux qui longent le *mayo* Tsanaga. Ils opèrent en toute impunité et rendent la vie impossible aux habitant-e-s. De ce fait, on trouve souvent sous les pieds de manguier des coques du *muskwari* ou mil jaune, mil de contre-saison qui est la base de l'alimentation des populations de l'Extrême-Nord, qui ont visiblement été volés ailleurs et transportés dans ces lieux. Ces bandits volent les épis du mil à des dizaines de kilomètres pour venir les sécher et les battre impunément dans les vergers. Ils ont leur cuisine équipée de très grosses casseroles pour préparer la soupe de viande de mouton ou de chèvre volée.

S'il y avait des routes et de ruelles de dessertes de ces zones trop enclavées, le maraîchage, l'élevage du petit ruminant et l'embauche bovine pratiqués dans ces zones deviendraient des activités bien organisées, hautement rentables et profiteraient mieux à la communauté urbaine qui percevrait davantage de taxes. Les agriculteurs et agricultrices pourraient écouler facilement leurs récoltes et la population grandissante de Maroua pourrait avoir des produits vivriers de bonne qualité à toutes périodes de l'année. Le Fonds national de l'Emploi trouverait une occasion pour inciter l'élite locale et les pouvoirs publics à créer de petites et moyennes entreprises/industries (PME/PMI) pouvant occuper les milliers d'élèves sorti-e-s de l'ÉTACRA (École Technique d'Agriculture) et du CNFZV (Centre National de Formation Zootechnique et Halieutique) de Maroua. L'élevage et l'agriculture sont deux facteurs incontournables pour le développement dans le Nord-Cameroun. Si tous les champs et les vergers étaient occupés par des travailleurs et travailleuses pour rentabiliser ces vastes terres, les voleurs de case et autres bandits et braqueurs n'auraient pas à faire régner leurs lois dans ces lieux. Pour ce faire, la communauté urbaine et les ministères et services concernés par le tracé des routes pourraient délimiter les espaces destinés aux activités agricoles, faire des lotissements pour les habitations, délimiter et tracer les routes en associant les chefs de quartier (*djaouro* et *lawane*²) dans la gestion

2. Depuis 2006, nous avons régulièrement mené des enquêtes auprès des chefs de quartiers, des personnalités ressources dans ces quartiers et des potentiels investisseurs. Ces derniers pensent que la Communauté urbaine gagnerait en associant les chefs de quartiers (le pouvoir traditionnel) dans la gestion de l'explosion

et l'application rigoureuse de ces plans, en attendant les fonds nécessaires pour les réaliser dans l'avenir. Ils pourront planter des arbres tels que les *neem* (*Azadirachta indica*) pour matérialiser les limites de ces routes. Il se trouve des ONG et des personnes qui ont des moyens et qui veulent investir dans le bâtiment, l'agriculture et l'élevage dans ces zones, mais qui ne savent pas par où passeront les routes, les hypothétiques lignes électriques et les canalisations d'eau. Voilà pourquoi tout est dans l'impasse et le développement de Maroua en souffre.

Conclusion

Le développement de la ville de Maroua et l'amélioration du type d'habitat social ne pourront connaître un succès que si les autorités compétentes mettent en place une feuille de route avec des projets et des programmes d'« urbanisme » ou des Plans directeurs d'urbanisme³ actualisés et réalisables graduellement et dans un futur proche (voirie urbaine, urbanisme, électrification de nouveaux quartiers, forage des points d'eau, extension des canalisations d'eau, amélioration de l'habitat, commerce et industrie, éducation, culture, etc.). La création de l'Université de Maroua en 2008, qui a contribué à augmenter la population (étudiant-e-s, commerçant-e-s, personnels d'appui et enseignant) dans la ville de Maroua, a rendu nécessaire et urgente l'« urbanisation » des trois arrondissements de la ville de Maroua. Cependant, il faut surtout informer et associer aux projets de développement participatifs les populations locales, les populations cibles, les chercheurs, les chercheuses et les acteurs de la société civile. Une population éduquée et informée rendra moins ardue la tâche des autorités

urbaine des quartiers périphériques de Maroua. Ces chefs de quartiers sont au quotidien au courant de toutes les ventes des parcelles de terre, car ils ont leur personnel qui perçoit pour eux une taxe qui leur revient de droit en fonction de leur rang lors des ventes des parcelles de terre destinées à l'habitation ou à l'agriculture et même pour le pacquage du bétail. Si la communauté urbaine les associe à la gestion des lotissements pour habitat et en les responsabilisant dans le respect de la feuille de route du tracé des routes, le désordre ne serait si embêtant dans la gestion des problèmes fonciers de Maroua.

3. Ceux qui existent sont obsolètes par rapport à l'évolution rapide des besoins de la ville.

dans leurs activités. Les pays de l'Afrique de l'Ouest connaissent un succès dans la mise en place et l'accomplissement des projets de développement urbains et ruraux parce qu'ils associent et conscientisent les populations concernées de leur importance dans la bonne marche du projet.

HAMADOU, Université de Maroua – hamadou_sali@yahoo.fr

Références bibliographiques

Hamadou. (2005). *Palaces and Residences of the Northern Cameroonian Rulers in the Sixteenth to the Twentieth Centuries* [Doctorate]. University of Tromsø, Tromsø.

Mohammadou, E. (1989), Islam et urbanisation dans le Soudan central au XIXe siècle: la cité de Maroua (Nord Cameroun) in Yukawa Takeshi. *The Proceedings of International Conference on Urbanism in Islam*, 4, Tokyo, The Institute of Oriental Culture, 117-154.

Georgy, G. (1992). *Le petit soldat de l'Empire*. Flammarion.

Masudi, A. F. (1978). *L'architecture en Afrique noire*. Cosmoarchitecture. François Maspero.

Simeu-Kamdem, M. (2006). Urbanisation. *Atlas du Cameroun*. J. A., 106.

12. Cultures, échanges transfrontaliers et nouvelle perception de la frontière dans la vallée du Logone

MAHAMAT ABBA OUSMAN

Résumé

Les frontières africaines héritées de la colonisation sont essentiellement démarquées par les cours d'eau, les montages ou une délimitation artificielle au grand mépris des réalités culturelles locales. En Afrique centrale, la vallée du Logone est l'un des espaces géographiques les plus illustratifs de cette entreprise coloniale dans la mesure où plusieurs aires culturelles se sont retrouvées de part et d'autre du fleuve Logone, entre le Tchad et le Cameroun. Il s'agit des Moussey, Massa, Mousgoum et Kotoko qui continuent d'entretenir des relations matrimoniales, d'organiser des manifestations culturelles et d'échanger leurs savoir-faire patrimoniaux, notamment les instruments aratoires et les techniques de pêche et de chasse. Cette dynamique culturelle, qui défie la conception et la perception de la frontière à l'Occidental, est au cœur de cette réflexion. Ainsi, après une présentation de différents groupes ethniques en présence et de leurs activités culturelles, nous allons nous appesantir sur leur perception de la frontière. Un accent est mis sur la symbolique et le rôle du centre culturel et sur le musée de la vallée du Logone de Yagoua dans la mise en œuvre des programmes de recherche scientifique sur ces communautés et l'importance des festivals culturels dans la promotion de la culture de la paix et la résolution des conflits transfrontaliers.

Mots-clés : festival, culture, échange, frontière, perception.

Abstract

The african borders inherited from the colonization are essentially marked down by streams, mountains or an artificial demarcation in the big contempt of the local cultural realities. In Central Africa, the valley of Logone is the most illustrative geographical space of this colonial deed as far as several cultural areas found themselves on both sides of the river Logone, between Chad and Cameroon. It is about Moussey, Massa, Mousgoum and Kotoko which continue to maintain marital relations, to organize cultural events and to exchange patrimonial abilities in particular plowing implements and techniques of fishing and hunting. This cultural dynamics, which challenges the conception and the perception of the border to the Westerner, constitutes the skeleton of this reflection. So, after a presentation of the various ethnic groups in presence and the cultural exchanges, we are going to affect their perception of the border, the symbolism and the role of the Cultural center and the Museum of the Valley of Logone of Yagoua in the implementation of the scientific research programs of on these communities and the importance of the cultural festivals in the promotion of the culture of the peace and the resolution of the cross-border conflicts.

Keywords: festivals, culture, exchange, borders, perception.

Introduction

La zone frontalière qui couvre l'ensemble de la vallée du Logone épouse la notion de frontière dite « borderland ». Celle-ci désigne une zone de contact et d'interactions économiques, sociales et culturelles entre des peuples situés de part et d'autre d'une frontière internationale (Momoh, 1989, p. 52). Elle s'oppose à la vision coloniale telle que décrite par Abdouraman Halirou : « dans ce contexte déjà si complexe, le colonisateur impose les frontières-lignes, véritables limites de séparation. Elles sont principalement caractérisées par une démarcation ostensible et effective, qui modifie les relations politiques, sociales et économiques » (2007, p. 6). La zone frontalière qui fait l'objet de cette réflexion se caractérise par une forte circulation des personnes, des biens, des idées et l'organisation de plusieurs manifestations culturelles. Il s'agit d'un espace géographique dont la

démarcation de la frontière, établie pendant la période coloniale française, se résume au passage du fleuve Logone, principal affluent du lac Tchad. Seulement, les hommes et les femmes qui vivent autour de cette zone humide – caractérisée par des terres arables, très riches en limon, et des cours d'eau riches en ressources halieutiques – partagent ensemble un patrimoine culturel riche et diversifié qui n'a pas été pris en compte dans la délimitation de la frontière entre le Tchad et le Cameroun, depuis la région dite du bec de canard jusqu'au lac Tchad.

La vallée du Logone couvre une superficie estimée à 14 000 km² et une population qui avoisine 1 700 000 habitant·e·s (Seignobos et Jamin, 2003, p. 39). Cet espace est constitué des départements du Mayo Danay et du Logone et Chari dans la région de l'Extrême-Nord au Cameroun et une partie de la préfecture de la basse vallée du Logone et du Chari dans la province du Centre-Ouest, et une autre partie de la province du Sud-Ouest, notamment dans les préfectures du Mayo Boney et du Mayo Lemie au Tchad. On y retrouve principalement les Mousse, Massa, Mougoum, Moundang, Toupouri et Kotoko. Ceux-ci et celles-ci continuent d'entretenir des relations matrimoniales, de partager des espaces vitaux pour la pêche, la chasse, l'agriculture et d'organiser des manifestations culturelles au grand mépris des formalités administratives définies par les autorités des deux pays souverains. Il s'agit en réalité de la primauté des aires culturelles sur les frontières héritées de la colonisation, un cas de figure de perception de la frontière qui interpelle les chercheurs et chercheuses en sciences sociales et qui fait ainsi l'objet d'une attention particulière dans cette réflexion. Dès lors, la première partie de cette dernière se focalise sur la présentation des groupes ethniques étudiés avec un accent particulier sur un élément majeur de leur identité culturelle. La deuxième s'intéresse à quatre festivals culturels, qui entraînent un flux important de la mobilité humaine dans la vallée du Logone, au cours desquels l'on observe une autre réalité de la notion de frontière. La troisième et dernière partie se concentre sur le centre culturel et musée de la vallée du Logone. C'est un outil d'intégration sous régionale fondé sur la recherche et la conservation du patrimoine culturel.

Présentation des groupes ethniques étudiés dans la vallée du Logone

Quatre aires culturelles de la vallée du Logone intéressent cette contribution : les Moussey, les Massa, les Mousgoum et les Kotoko. Elles partagent quelques traits culturels et entretiennent des relations de bon voisinage. Ces groupes ethniques continuent d'entretenir, de part et d'autre de la frontière internationale, des relations matrimoniales et des visites de courtoisie. Ils s'assistent mutuellement lors des funérailles en apportant des présents constitués de chèvres, moutons, volaille, sacs de mil, maïs, fonio, sorgho ou riz.

Le poney, un animal au cœur de la culture des Moussey

Les Moussey sont localisés dans les départements de Mayo Danay, ayant pour chef-lieu Yagoua, au Cameroun et dans celui de la Kabbia au Tchad, avec pour chef-lieu Gounou Gaya. Au Cameroun, ils et elles constituent les trois quarts des habitant·e·s de l'arrondissement de Gobo, avec une population estimée à 50 000 âmes (Vamoulke, 2010, p. 4). La plus grande communauté se trouve au Tchad (300 000 âmes) et une forte diaspora au Nigeria, dont le nombre n'est pas connu. Du point de vue de la production matérielle, les Moussey sont très proches des Massa, une communauté sœur du département du Mayo Danay et de celui du Mayo-Boneye. Au plan culturel, ils et elles sont attaché·e·s à l'élevage du poney qui est devenu un élément de leur identité culturelle.

Image 1. Le poney moussey

Avec l'autorisation de Hinimbio Taida
Pierre (2014)

Le poney moussey a une tête grosse et lourde, une encolure courte et le dos long. Les jambes sont courtes mais fortes. Cette race est réputée pour son endurance et se trouve au centre d'un grand nombre de rituels des Moussey qu'on peut assimiler aux rites de passage. Cet animal a développé une résistance particulière là où bien d'autres espèces y ont succombé (de Garine 1975, p. 16). Dans cette communauté, il est presque traité comme un être humain et ses propriétaires en prennent généralement grand soin. À sa mort, ils et elles l'enterrent dignement et le pleurent (Seignobos, 1987, p. 213).

Le peuple massa : toujours à l'« école » du *Labana*

Les Massa occupent aujourd'hui les deux rives du Logone entre les 10e et 11e degrés de latitude nord et les 15e et 16e degrés de longitude. Ils et elles pratiquent la pêche et l'agriculture, notamment la production du riz avec l'implantation de la Société d'Expansion et de Modernisation du Riz (SEMRY) de Yagoua. Ils et elles restent très attaché-e-s à leur culture qu'ils et elles célèbrent tous les deux ans avec un accent particulier qui est mis sur le *Labana*.

Image 2. Les jeunes filles massa en pleine initiation au *labana*

Avec l'autorisation de Sakafoulsou Dangué le Roi (2014)

La société massa accorde une importance capitale au *Labana*, un rite initiatique qui participe à l'éducation de ses filles et fils. Bien avant l'école occidentale, ce rite était un espace de socialisation des jeunes et un cadre d'apprentissage aux jeunes de la vision du monde et des valeurs de la société massa. Il s'agit de la promotion de l'obéissance et du respect des aîné-e-s, de la solidarité entre les membres du groupe, de l'honnêteté dans la vie de tous les jours, du sens de l'organisation du foyer conjugal et de la famille et de la gestion des secrets confiés. Il s'agit d'une véritable école d'intégration à la vie.

Au Tchad, les Massa sont installés dans la préfecture du Mayo-Boneye avec pour chef-lieu Bongor et une population estimée à 130 000 individus dénombrés en 2006. Au Cameroun, on les retrouve dans le département du Mayo Danay avec une population estimée à plus de 190 000 dans les années 80 (Seignobos, 1987, p. 213). En l'absence des données actualisées, on considérera que ce chiffre est aujourd'hui bien inférieur à la réalité.

Les Mousgoum et la case en obus : une question d'identité culturelle

Les Mousgoum peuplent les plaines du bas Logone qui fait frontière entre le Cameroun et le Tchad. Partagé-e-s entre deux États, ils et elles ne disposent pas véritablement d'une capitale régionale (Seignobos et Jamin, 2003). Ils et elles font partie des premiers groupes humains installés le long du fleuve Logone jusqu'au lac Tchad (Gagsou Golvang, 2007, p. 26). Ils et elles sont principalement localisés dans les départements camerounais du Mayo Danay et du Logone et Chari, avec pour principales cités Maga, Pouss, Lahaye, Guirvidig et Mourla (Ali Abamé Abakar, 2015, p. 49). Au Tchad, ils et elles sont majoritairement présent-e-s dans le département du Mayo Lemié, notamment à Guelinding, Malla, Katawa, Gouaye et Mirvidim. Les cases en obus se présentent comme l'élément majeur de l'identité culturelle mousgoum compte tenu de son usage remarquable et remarqué lors des festivals culturels organisés par l'élite de ce peuple.

Image 3. Cases en obus du peuple mousgoum

© Mahamat abba ousman et Dairou Ibrahim, 2015

Les case mousgoum sont composées d'un toit d'argamasse et sont bâties selon les plans circulaires ou quadrangulaires, mais aux angles très arrondis. La hauteur de ces constructions est estimée à huit (8) mètres. Cette production architecturale s'inscrit dans le sillage de ce passage de Michel Ragon :

Une construction commence à être une architecture à partir du moment où les proportions de cette construction, la qualité de ses matériaux et je ne sais quoi, qui ajoutés comme une touche poétique à l'ensemble, nous retiennent, nous étonnent, nous touchent ou nous émeuvent. L'architecture est donc une construction qui nous émeut par sa beauté, qui nous transporte de la même manière qu'une musique, une peinture ou un livre passionnant (Ragon, 1991, p. 85).

Au regard de sa beauté, l'administrateur militaire allemand Von Hagen a déclaré que les éléments les « plus merveilleux dans le pays mousgoum sont les maisons. Lorsqu'on descend le fleuve Logone et que l'on voit les constructions pour la première fois, on croit être arrivé dans un pays au conte de fée » (Von Hagen, cité par Seignobos et Jamin, 2003, p. 12). Cette production architecturale constitue une œuvre artistique unique dans la vallée du Logone et une preuve tangible du génie africain avant le contact avec l'Occident.

Les Kotoko, un peuple de pêcheurs

Le pays kotoko est formé des cités qui sont aujourd'hui partagées entre les deux États souverains, le Cameroun, le Tchad et le Nigeria, à la suite de la colonisation européenne. Ce vaste territoire se regroupe en trois grands sous-ensembles fondés sur une base linguistique, la proximité géographique et les éléments architecturaux spécifiques. On les retrouve dans le département du Logone et Chari au Cameroun et dans celui du Chari Baguirmi au Tchad (Ahmed Ibn Fartu, traduit par Palmer, 1970, p. 23). Les Kotoko sont reconnus comme un peuple dont la pêche est une tradition. Ils et elles ont le monopole de la navigation sur la partie nord du fleuve Logone. Les Kotoko « sont, selon Lenfant Commandant, les seuls indigènes

exerçant la profession de pirogiers dans toute la région jusqu'au Lac Tchad. Ils montent de grandes embarcations faites de troncs d'arbres taillés et cousus à la ficelle et dont l'avant est plus large que l'arrière » (1905, p. 58).

Image 4. Le Zemi-kotoko

© Mahamat abba ousman (2017)

Cette pirogue particulière se présente aujourd'hui comme l'élément majeur de leur identité culturelle. Elle est fortement représentée dans les collections des musées locaux qu'ils et elles ont créés à partir de 1992 grâce à l'élite kotoko de la cité de Gawi. La fabrication du *Wam-Zemi* se fait sur une période de deux semaines lorsque la main-d'œuvre est constituée de huit personnes au moins. Après l'approbation des autorités traditionnelles, les artisans disposent d'une semaine entière pour chercher des matériaux appropriés dans le périmètre du sultanat. C'est pour cette raison que cet engin se présente comme un élément de l'identité culturelle de cette communauté : il est fabriqué avec des matériaux et des savoir-faire vernaculaires locaux. Par ailleurs, Jean Claude Zeltner (1998) a qualifié leur technique de pêche qu'elle était « industrielle », car elle mobilise plusieurs personnes avec une production assez élevée. Elle se pratique, en principe, pendant toutes les périodes de l'année. Mais, elle est plus productive durant la période allant du mois décembre au mois de mai (Mahamat Abba Ousman, 2018, p. 9).

En somme, ces quatre groupes ethniques situés « à cheval » entre le Cameroun et le Tchad s'intéressent tous à la protection, à la conservation et à la valorisation du patrimoine culturel à travers l'organisation des festivals culturels qui mobilisent plusieurs personnes autour de la frontière. Cette réflexion est totalement débarrassée des vellétés ethniques et des considérations hégémoniques qui animent les espaces politiques au Cameroun et au Tchad. Elle est essentiellement fondée sur les principes sacro-saints de l'égalité entre les cultures, véritables outils d'intégration, de promotion de la paix et de création des richesses dans les zones frontalières.

Les festivals culturels transfrontaliers et la mobilité dans la vallée du Logone

Dans la zone d'étude, les festivals sont des rencontres culturelles au cours desquelles des groupes ethniques réfléchissent sur leur identité culturelle en faisant une démonstration de leur patrimoine culturel. Ce sont de véritables laboratoires de réflexion sur la préservation et la valorisation du patrimoine culturel (Mahamat Abba Ousman, 2013, p. 243). Il s'agit des cadres d'expression de musiques et danses traditionnelles, d'exposition artistique et des rites. Les leaders de la communauté mobilisent des ressortissant·e·s de leur aire culturelle pour partager des valeurs morales, éthiques et religieuses afin de préserver l'identité culturelle au-delà des frontières coloniales. Dans cette partie de l'Afrique, les organisateurs et organisatrices alternent la tenue de ces festivals dans les villes frontalières. Ces manifestations drainent des mouvements de foule de part et d'autre de la frontière, au point où l'on pourrait dire que leur perception de la frontière internationale qui est presque supplantée par les frontières culturelles.

Le festival des arts et tradition sao-kotoko

L'élite de Gawi, une cité kotoko située à 10 km de Ndjamena, a initié une fête culturelle en 1992 grâce à une association dénommée LEY-SAO. Elle a eu l'idée, fort saluée par les Kotoko, de rénover l'ancien palais du sultan pour en

faire un musée avec le concours et l'expertise de Gérard Leclaire, architecte français résidant à Ndjamena (Lignerolles et Mahamat Saleh Yacoub, 1990, p. 12).

Image 5. Vue de face du musée de Gawi

© Mahamat Abba Ousman (2007)

C'est à l'inauguration de ce premier musée communautaire destiné à la conservation et la promotion de la culture matérielle kotoko que tous les sultans kotoko du Tchad et du Cameroun ont été invités. Ils étaient accompagnés par de fortes délégations composées des soldats, des griots, des notables et de l'élite administrative de leur cité (Lignerolles et Mahamat Saleh Yacoub, 1990, p. 14). Le promoteur de cette grande fête culturelle kotoko, Gérard Leclaire, a immortalisé cette cérémonie par les portraits géants de tous les sultans qui sont exposés dans le pavillon supérieur situé à l'étage du musée de Gawi. Plus qu'une fête culturelle, cette cérémonie fut un moment de communion et de réflexion sur le devenir de l'héritage

sao-kotoko. C'est la première fois qu'une rencontre culturelle de grande envergure fut organisée pour rassembler les Kotoko du Tchad et du Cameroun autour d'un objectif commun, à savoir la conservation et la valorisation du patrimoine culturel. Ce fut un début de prise de conscience. Puis, les Kotoko du Cameroun ont créé l'Association Culturelle Sao-Kotoko en mars 2001. La première assemblée ordinaire s'est tenue à Kousséri le 23 juin 2003 et un accent particulier a été mis sur la promotion et la conservation du patrimoine culturel kotoko. Deux délégués permanents en charge des questions culturelles étaient sur le terrain pour sensibiliser les populations sur la nécessité de rendre vivant le patrimoine culturel kotoko. Le premier s'intéresse à l'artisanat, aux musées et à la pharmacopée, tandis que le second s'occupe de la culture, des jeux de société, des coutumes et mœurs kotoko.

Après la mise en place du bureau directeur, un rendez-vous a été pris à Goulfey en juin 2005 pour l'organisation du festival culturel. Au cours de cette grande retrouvaille culturelle, de nouveaux objectifs plus audacieux, à l'instar de la création d'un musée lors de chaque festival afin que chaque sultanat dispose d'une institution muséale. La communauté kotoko du Tchad a organisé le deuxième festival culturel à Mani en juin 2007. Ce fut la rencontre culturelle kotoko la plus médiatisée parce qu'elle a connu la participation de plusieurs représentations diplomatiques du Tchad. L'année d'après, le troisième festival kotoko au Cameroun a eu lieu à Makari en avril 2008. Au cours de cette manifestation, le ministre en charge du patrimoine culturel du Cameroun fut représenté par le directeur du patrimoine culturel, Christophe Mbida Minzie, qui a indiqué l'intérêt que les pouvoirs publics accordent au patrimoine culturel du bassin Tchad en général et singulièrement celui des kotoko, descendant-e-s des Sao. En outre, la cité kotoko de Logone Birni a été désignée à l'unanimité pour recevoir le quatrième festival des arts et traditions sao-kotoko en juin 2010. Celui-ci fut placé sous le thème de « Culture et traditions Sao-Kotoko : un levier pour le développement » (Ali Soungui, 2010, p. 2). Les deux événements majeurs de cette rencontre biennale étaient l'ouverture du musée d'Abraham Hannibal de Logone Birni et l'hommage rendu à Dieudonné Gnamankou, un chercheur béninois qui a su retracer les origines d'Abraham Hannibal. Après cette manifestation qui a mobilisé les Kotoko du Cameroun et Tchad à Logone Birni, ces dernier-e-s se sont engagé-e-s à se retrouver à Afadé en mai 2013 (Mahamat Abba Ousman, 2013, p. 245). C'est au cours de cette

manifestation que le musée d'art et de tradition sao-kotoko d'Afadé est inauguré. Il est situé dans l'enceinte du palais du sultan d'Afadé et l'architecture de l'entrée principale du musée est conçue du zemi afin de marquer son importance dans cette communauté.

En somme, l'aire kotoko compte six institutions muséales, dont celui à Gawi au Tchad et cinq musées au Cameroun, notamment à Goulfey, Kousseri, Makari, Logone Birni et Afadé. Il faut indiquer qu'après la manifestation de Mani en 2007 au Tchad, l'Association Culturelle Ley-Sao a connu une longue période de stagnation (environ 10 ans) au cours de laquelle elle n'a pas organisé de fête culturelle. Les membres de ladite association ont profité de l'intronisation de nouveaux notables de la cour du sultan de Gawi en 2017 pour inviter à nouveau l'ensemble de l'aire culturelle kotoko. Au Cameroun, le festival culturel de Bodo, programmé en 2015, ne s'est pas tenu à cause de l'insécurité liée à la secte Boko Haram.

Le festival culturel mousgoum

La première édition du festival culturel mousgoum s'est tenue à Maga du 25 au 28 février 2000. À l'origine, il avait pour objectif de consolider l'unité et la solidarité qui sont des gages du développement entre cette communauté séparée par l'histoire coloniale. Puis, la préservation de l'identité culturelle est devenue une préoccupation réelle à la troisième édition en 2002 avec l'organisation du Festival Culturel Mousgoum à Guelending au Tchad. Un accent particulier est mis sur la valorisation des cases en obus, admis comme la « carte d'identité » mousgoum. Finalement, ces rencontres annuelles ont permis aux Mousgoum de deux rives du Logone d'initier des projets de développement communs qui ne tiennent pas de l'existence des frontières internationales. Une expression comme « mon frère de l'autre côté » s'est imposée au détriment des nationalités camerounaise et tchadienne.

Par ailleurs, Christian Seignobos, Fabien Jamin et Kalkaba Malboum ont suscité l'organisation d'un chantier/école de collaboration avec l'ONG « Patrimoine Sans Frontière » sur la valorisation des cases en obus à Mourla. Une démarche qui a consisté à initier les jeunes garçons et filles mousgoum à la construction de la case en obus. Un ouvrage scientifique y relatif a

été publié à la fin du chantier/école. Il est devenu le livre de chevet des Mousgoum. C'est ainsi que la promotion de cet élément du patrimoine culturel est devenue une priorité des Mousgoum du Cameroun et du Tchad. Par ailleurs, une autre association, dénommée Ziba Di Mousgoum, décide de passer à une vitesse supérieure en créant en avril 2014 une Société de Développement de la Région du Logone (SODERLOG). Cette dernière s'est engagée, dans les négociations avec les partenaires au développement et les gouvernements du Tchad et du Cameroun, à créer des sociétés mixtes pour le développement des deux rives du Logone. Il s'agit de la construction des infrastructures de base, notamment les écoles, les dispensaires, les adductions d'eau potable et de l'électricité qui sont nécessaires pour le développement humain et économique (Allen et Forgalet-Dawäi, 2014, p. 13).

Le Togna Massana, une rencontre culturelle massa

Le Togna Massana est une manifestation culturelle transfrontalière initiée en 2003 à Yagoua par l'élite Massa. Au cours de la première édition, les festivalier-e-s ont jugé nécessaire d'alterner l'organisation de cette fête culturelle biennale entre le Cameroun et le Tchad. C'est ainsi qu'un rendez-vous a été pris pour l'année 2005 à Bongor, la ville jumelle de Yagoua, considérée comme la capitale des Massa au pays de Toumai. Puis, en avril 2009, les Massa se sont retrouvés à Yagoua pour revisiter les pages de leur histoire. Cette rencontre était placée sous le haut patronage du gouverneur de la région de l'Extrême-Nord, Ahmadou Tidjani. Depuis sa création, cette rencontre se présente comme un cadre idoine pour les jeunes fils et filles massa qui se mobilisent afin de valoriser et promouvoir leur culture (Mbossa, 2009). Elle leur permet de passer en revue leurs valeurs morales, de restaurer leur identité culturelle, d'exposer les objets d'art et de faire des prestations artistiques diverses. Ce festival vise également la promotion de l'enseignement de la langue massa, la production des artistes massa et la création d'un musée d'objets d'art massa. C'est aussi une opportunité pour combattre certains maux qui minent ce groupe ethnique transfrontalier.

À la troisième édition en 2011 à Yagoua, plusieurs débats ont été organisés sur les fléaux qui avilissent les Massa. Il s'agit de l'alcoolisme, du vol, de l'adultère et de l'abandon de la langue massa. Les participant-e-s ont estimé

qu'il faut soigner le mal en instaurant le *Labana*, un rite initiatique réservé exclusivement aux hommes. Un véritable stage de trois mois au cours duquel les initiés sont isolés dans une brousse pour recevoir les enseignements sur la morale et les valeurs culturelles.

Le festival culturel Moussey : le Kodomma

Le Kodomma était à l'origine une fête de récoltes, une fête religieuse et traditionnelle de la communauté moussey. Cette fête est annuellement célébrée entre les mois de septembre et de décembre. Cet élément important du patrimoine culturel a progressivement disparu et il a fallu la réunion du comité de développement du canton moussey en 2003 pour la réhabiliter sous forme de festival culturel des Moussey du Tchad et du Cameroun (Voudina, 2010, p. 8).

La première édition a eu lieu en 2004 à Gobo au Cameroun. Elle a connu une forte participation des festivalier·e·s venu·e·s du Tchad qui se sont engagé·e·s à organiser la deuxième et la troisième édition à Gounou Gaya, respectivement en 2005 et 2006. Puis, la cité de Gobo a accueilli les festivités en 2007. Ainsi, le Kodomma est devenu une rencontre annuelle de concertation entre les Moussey des deux rives du fleuve Logone sur leurs problèmes communs. Les festivalier·e·s n'ont pas pu se réunir en 2008 à cause des événements politiques du Tchad. C'est ainsi que Gounou Gaya a accueilli la communauté moussey en 2009. La sixième édition de 2010 était organisée à Gobo. Gounou Gaya a accueilli la septième édition en 2012 avec pour thème central « Culture et développement ».

Ce dynamisme culturel trouve son fondement dans l'action de l'élite moussey. Il s'agit notamment d'Amadou Vamoulke, Kalbassou Daniel et Gombol Félix au Cameroun et de Djouma Golona et le docteur Djounvoun au Tchad. Ces rencontres mobilisent les fils et filles moussey qui célèbrent leur culture et combattent certains maux sociaux, à savoir l'alcoolisme, la paresse et le vol. Au cours de ces manifestations culturelles, les frontières administratives sont presque levées, car les mouvements des personnes et

des biens sont si intenses que les services de police aux postes-frontière entre le Cameroun et le Tchad s'effacent ou, du moins, restent souples vis-à-vis des festivalier·e·s.

Au total, tous les groupes ethniques étudiés organisent les fêtes culturelles de manière rotative entre les deux pays voisins. Cette volonté traduit clairement le sentiment qui anime ces communautés séparées par l'histoire coloniale. Les frontières culturelles supplantent les frontières internationales. Il faut noter, pour le déplorer, que l'insécurité transfrontalière a mis fin au regroupement annuel ou biennal des groupes ethniques, ce que David Mokam (2000) a qualifié de peuples traits d'union parce que situés de part et d'autre d'une frontière internationale.

Centre culturel et musée de la vallée du Logone : un établissement au service de l'intégration sous-régionale

Au regard de la richesse culturelle de la Vallée du Logone et des multiples champs de recherche en sciences sociales encore en friche, le père Tonino de la congrégation des pères Xavériens a créé le Centre Culturel et Musée de la Vallée du Logone. Cette structure bénéficie des appuis de la mairie de Yagoua, des associations culturelles telles que Sana Logone, GLOBALMON, AFRICADEGNA, mais aussi du diocèse de Yagoua et du ministère des Arts et de la Culture du Cameroun.

Présentation du centre culturel et musée de la vallée du Logone

Inaugurée le 5 septembre 2011, cette maison de la culture a une vocation sous-régionale. Sa principale mission est de favoriser les échanges entre la communauté scientifique, les associations culturelles et les populations. Pour l'instant, sa documentation est essentiellement focalisée sur l'organisation socioculturelle, les pratiques agropastorales, l'habitat, l'artisanat, les milieux physique et climatique, les questions du genre et la société civile, la scolarisation et la sécurité alimentaire. En outre, le musée se

propose d'éclairer l'histoire de la vallée du Logone. Située à l'entrée de la ville de Yagoua, cette institution est placée sous la responsabilité du père Tonino qui travaille avec deux jeunes bénévoles formés au département des Beaux-arts et des Sciences du patrimoine de l'Université de Maroua.

Image 6. Vue panoramique du Centre Culturel et Musée de la Vallée du Logone

Avec l'autorisation du Centre Culturel et Musée de la Vallée du Logone (2017)

Dans la section musée, les collections d'histoire et d'archéologie sont les plus nombreuses. Celles relatives à la vie quotidienne sont constituées de près de cinq cents objets liés aux activités domestiques, notamment la céramique, la sculpture et la peinture. Cette institution culturelle conserve également plus de quatre cent cinquante pièces de mobilier et cent pièces textiles. Il s'agit des objets issus des communautés massa, mousgoum, moussey et toupouri du Tchad et du Cameroun. Il est envisagé une coopération avec les musées ethnographiques kotoko depuis décembre 2015 pour une représentation des collections de cette aire culturelle. C'est une structure au sein de laquelle la dimension culturelle a pris le dessus sur les notions de nationalités tchadienne et camerounaise. C'est donc un cadre d'intégration par excellence dans la mesure où tous les peuples de cette partie de l'Afrique s'y retrouvent, échangent et partagent des idées autour des problématiques liées à leur culture.

Le centre culturel et musée de la vallée du Logone : une autre vision de développement de la recherche scientifique transfrontalière

Depuis son inauguration, cette maison de la culture se positionne comme un cadre de promotion et de vulgarisation de la recherche dans cette partie de l'Afrique. Elle accueille des chercheurs et chercheuses juniors et confirmé·e·s dans les domaines tels que l'histoire, l'archéologie, la muséologie, la muséographie, la linguistique, la littérature, la sociologie et l'anthropologie qui s'intéressent prioritairement aux groupes ethniques situés de part et d'autre du fleuve Logone. Le responsable du centre, le père Tonino, a organisé un colloque scientifique à Yagoua du 26 au 28 décembre 2015 sous le thème « Patrimoines culturels dans la vallée du Logone ». Cette rencontre scientifique a regroupé des enseignant·e·s-chercheur·e·s des universités publiques et privées du Tchad et du Cameroun. Il s'agit de l'Université de Ndjamena, de l'Université privée Emi Koussi de Ndjamena, de l'École Normale Supérieure de Bongor, de l'Université Maroua, de l'Université de Ngaoundéré et de l'Université de Yaoundé I. Des thématiques diverses ont été abordées à travers des problématiques relatives aux musées, aux langues, à la littérature, aux sites archéologiques, aux migrations et échanges culturels, à la gestion du patrimoine culturel matériel, à l'onomastique et aux animaux à l'instar du Poney. Les contributions étaient exclusivement centrées sur les peuples de la vallée du Logone. Des engagements ont été pris pour pérenniser cette initiative. Une revue scientifique, dénommée *Cahier de la vallée du Logone*, a été créée pour publier les actes de ce colloque et d'autres contributions sur ce terrain d'étude.

Ainsi, le centre culturel et musée de la vallée du Logone s'inscrit dans la logique qui voudrait bien minimiser les exigences et normes liées à la frontière internationale. Il encourage les études sur les aires culturelles transfrontalières et la conservation du patrimoine culturel de ces peuples unis par l'histoire, mais séparés par les intérêts coloniaux.

Conclusion

Les activités culturelles dans la vallée du Logone sont révélatrices des manquements liés à la délimitation des frontières au cours de la période coloniale. Il faut noter que plusieurs familles se retrouvent séparées de part et d'autre d'une frontière internationale. Celles-ci n'ont pas intégré cette nouvelle perception de la frontière internationale. Au regard de l'adhésion massive des communautés, l'on est tenté de dire que la frontière culturelle prime sur la frontière internationale issue de la colonisation. Ainsi, l'organisation des festivals culturels dans cette partie de l'Afrique témoigne de la survivance des réalités culturelles qui n'ont pas été prises en compte par les administrations coloniales. Cette perception de la frontière est une preuve manifeste que le sentiment d'appartenance aux aires culturelles demeure une réalité plus de soixante ans après l'accès à la souveraineté internationale des deux pays étudiés. Ces communautés sont profondément attachées à leur culture, mieux à leur histoire. Cette attitude questionne la notion de la nation, définie comme étant un ensemble de personnes vivantes sur un même territoire et ayant une histoire commune. Cette réalité mérite une attention soutenue des scientifiques, voire un cadre de réflexion des chercheurs et chercheuses sur cette thématique. Il s'agit d'une spécificité des frontières africaines et la vallée du Logone n'en est qu'un cas de figure dans cette contribution. Elle interpelle les autorités politiques des États africains à tenir compte des réalités locales et les responsables des postes-frontière doivent être éduqués à ce sujet pour faciliter les mobilités humaines. Ainsi, on pourrait en faire un outil d'intégration sous-régionale dans la mesure où il existe des mécanismes endogènes de résolution des conflits qui sont d'une importance capitale, mais restent inexplorés par les États africains.

MAHAMAT ABBA OUSMAN, Université de Maroua – abbamanga2@yahoo.fr

Références bibliographiques

- Abdouraman, H. (2007). *Frontières et découpages territoriaux dans l'Extrême-Nord du Cameroun: enjeux et implications (XIVème-XXème siècles)* [Doctorat]. Université de Ngaoundéré.
- Ahmed Ibn Fartua, A, traduit par Palmer, H.R. (Ed). (1970). *History of the first twelve years of the reign of Mai Idris Aloma of Bornu (1571-1583) together with the Diwan of the Sultans of Bornu and Girgam of Magumi*. Frank Cass and Co. Ltd.
- Ali Abamé Abakar (2015). *Les ressources touristiques du Logone et Chari: inventaire et stratégie de mise en tourisme* [Mémoire d'ingénieur de conception en science du patrimoine]. Université de Maroua.
- Ali Soungui (2010). Bienvenue au FESTAT 2010 à Logone Birni. *Labar, magazine du festival des Arts et Tradition Sao-kotoko*, 2.
- Allen, U. and Forgalet-Dawaiï, T. (2014). Les réalisations de l'association. *Magasine du ziba di musgum*, 001, 12-14.
- Gagsou Golvang, B. (2007). À la découverte du Tchad : les Mousgoum et les Nôy. *Cahiers d'Histoire du Centre Almouna*, 7, 25-27.
- Garine de, I. (1975). *Contribution à l'ethnozoologie du cheval chez les Moussey (Tchad et Cameroun)*. Institut international d'ethno sciences.
- Lenfant Commandant, E. (1905). *La grande route du Tchad*. Hachette.
- Lignerolles, O. et Mahamat Saleh Yacoub (1990). Gawi, un musée pas comme les autres. *Tchad et Culture*, 119, 12-13.
- Mahamat Abba Ousman, (2013). *Patrimoine culturel Kotoko (XXème-XXIème siècles): Source de l'histoire, Produit économique et Instrument idéologique* [Doctorat/ PhD d'Histoire]. Université de Ngaoundéré.
- Mahamat Abba Ousman (2018). La technique de pêche au zemi : un savoir-faire en voie de disparition dans les abords du lac Tchad. *Journal of the history of technology*, VI(2), 35-54.

- Mbossa, P. (2009). Les Massa « consolident » leur unité culturelle. En ligne : <https://fr.allafrica.com/stories/200905050446.html>.
- Mokam, D. (2000). Les peuples traits d'union et l'intégration régionale en Afrique centrale : le cas des Gbaya et des Moundang. Dans D. Abwa, J.-M. Essomba, M. Z. Njeuma, C. M. de la Roncière, *Dynamiques d'intégration régionale en Afrique centrale* (p. 125-141). Presses Universitaires de Yaoundé.
- Momoh, C. S. (1989). A critique in borderland theories. In A. I. Asiwaju, P. O. Adeniyi (ed.), *Borderlands in Africa: a multidisciplinary and comparative focus on Nigeria and West Africa* (p. 52-53). University of Lagos Press.
- Ragon, M. (1991). *C'est quoi l'architecture?* Seuil.
- Seignobos, C. (1987). *Le poney du Logone et les derniers peuples cavaliers : essai d'approche historique*. Maisons-Alfort, Institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux.
- Seignobos, C. et Jamin, F. (2003). *La case obus, histoire et reconstitution*. Parenthèses-Patrimoine sans frontières.
- Vamoulke, A. (2010). Kodomma : contexte et perspectives. *Magazine no 001 du Festival culturel Moussey (Kodomma) à Gobo*, 3-4.
- Voudina, N. (2010). Kodomma : contexte et présentation. *Magazine no 001 du Festival culturel Moussey (Kodomma) à Gobo*, 5-7.
- Zeltner, J.-C. (1988). *Les pays du Tchad dans la tourmente, 1880-1902*. L'Harmattan.

13. Plantes et frontières au Nord-Cameroun

JEAN GORMO

Résumé

Les sociétés du Nord-Cameroun, à l'instar de celles d'Afrique, ont développé, avec leur couvert végétal, une multitude de rapports difficilement intelligibles pour les non-initié·e·s. Le présent article examine les relations de communication qui se sont nouées et continuent d'être vécues en leur sein. Il s'intéresse également au lien entre sociétés agraires, plantes cultivées et paysages. En d'autres termes, cet article présente les plantes comme un élément de signalisation de limites et de démarcation non seulement des paysages agraires, mais aussi entre le monde profane et le sacré; bref, elles sont considérées comme indicatrices de frontières. Cependant, le contact avec d'autres cultures et religions compromet cette symbiose communicationnelle.

Mots-clés : plante, frontière, paysage agricole, profane, sacré, Nord-Cameroun.

Abstract

Northern Cameroon societies, like those of Africa, have developed with their environment a multitude of relationships that are difficult to understand. This article examines the communication relationships that have developed and continue to be experienced within them. It is also interested on the link between agrarian societies, cultivated plants and landscapes. In other words, this article presents plants as signaling of limits, of demarcation not only of agrarian landscapes but also between the secular world and the sacred in short as indicators of borders. However, contact with other cultures and religions compromises this communicational symbiosis.

Keywords: plant, border, agrarian landscapes, profane, sacred, North-Cameroon.

Introduction

La communication avec les plantes est une pratique ancienne et largement répandue. Que ce soit en Afrique, en Amérique ou en Asie, les peuples communiquent aussi bien avec les plantes qu'avec les animaux et les arbres. La pratique communicationnelle avec les plantes est issue d'une vision ontologique du vivant. Celle-ci ne représente pas la plante comme une mine de profit, mais plutôt comme une source de vie. Ainsi, la vision que l'Africain-e a de l'existence de l'humain et de la végétation est qu'ils appartiennent à la même essence. Il en ressort que l'humain est lié à la nature par un cordon ombilical. La connaissance parfaite (intuitive et physique) de son environnement favorise son épanouissement.

À cet effet, la plante, à travers son extrême richesse et son processus de régénération, doit être considérée comme essentielle et source de messages, de symboles et de réponses aux multiples problèmes existentiels de l'humain. Le présent article met en exergue les plantes comme démarcation non seulement des paysages agraires, séparation des mondes profane et sacré, mais aussi comme indicatrices de frontières. Toutefois, l'avènement du christianisme, de l'islam et du modernisme est considéré comme un obstacle à la symbiose communicationnelle qui est de plus en plus sous-estimée, reléguée au second plan et qui tend même à disparaître.

Plantes comme démarcation des paysages agraires

Une présentation classique de la répartition des plantes cultivées à l'échelle mondiale est souvent proposée à partir de l'identification de la culture dominante des grandes civilisations agraires. Pour la période allant de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, les « civilisations du riz » en Asie ont été définies en opposition aux « civilisations du blé » en Europe et au Moyen-Orient ou aux « civilisations du maïs » en Amérique (Braudel, 1979). Cette classification des sociétés agraires porte sur les plantes phares et se base sur une analyse des modes de production (Robert *et al.*, 2014). Une autre

approche de la répartition spatiale des plantes cultivées est celle de l'histoire de leur diffusion. L'atlas des plantes cultivées en est un exemple emblématique (*ibid.*).

Le bassin du lac Tchad se révèle un observatoire particulièrement pertinent en tant que carrefour de circulation ancienne entre les Afriques de l'Ouest et de l'Est, sur la route du pèlerinage à la Mecque et au cœur des anciens grands empires du XVe siècle qui ont organisé les échanges entre l'est et l'ouest et le commerce transsaharien nord-sud. Ces empires ont soumis certains groupes et assimilé d'autres. La région se caractérise aujourd'hui par une mosaïque très diversifiée de groupes ethnolinguistiques qui fournissent autant de modèles culturels, sociaux, économiques et politiques interagissant différemment avec leur environnement (*ibid.*). Une interprétation possible de cette configuration pourrait trouver sa source dans l'histoire de la domestication et de la diffusion du sorgho en Afrique : le bassin du lac Tchad est au confluent de nombreuses migrations qui y ont apporté des variétés de sorghos de différentes races reconnues par les botanistes (*bicolor*, *caudatum*, *guinea* et *durra*) résultant de différentes histoires évolutives (*ibid.*).

Le sud du bassin tchadien est souvent appelé « zone cotonnière », comme si cette culture y était répartie de façon homogène. Or, il n'en est rien. Bien des espaces, en raison des conditions écologiques particulières, sont déclarés inaptes à la culture du coton. Il en est ainsi des plaines d'inondation du Logone et de la Kabia. Les premières tentatives d'implantation du coton dans ces zones ont été vite abandonnées pour laisser place à la culture du riz, mieux adaptée (Cabot, 1964). Même dans les secteurs effectivement concernés par le coton, des facteurs naturels (pédologie) et humains (densité de population, pratiques agricoles) déterminent des contrastes en matière de production et de productivité, de sorte qu'on distingue les bassins cotonniers les plus actifs des secteurs peu productifs. D'une manière générale, les zones de plus forte productivité se localisent de façon préférentielle dans les espaces les plus fortement peuplés comme le bassin du Logone, considéré comme la zone cotonnière du Tchad par excellence. Les fortes densités de population, les conditions pédologiques favorables, l'intérêt des populations, notamment Moundang et Musey, puis Toupouri et Ngambaye, ont été des facteurs expliquant l'aptitude de cette région à la production cotonnière (Réounodji, 2003).

Après plusieurs années d'imposition du coton et de l'arachide en pays massa, c'est au tour du riz que vont se concentrer tous les efforts de l'administration coloniale française. C'est alors que commence une autre période de contrainte pour les Massa. En effet, les premiers essais de cette culture remontent en 1946 avec une production de 200 tonnes. Elle atteint 600 tonnes en 1950¹. Cependant, le véritable lancement de la riziculture intervient entre 1950 et 1954. Grâce au financement du Fonds d'investissement pour le développement économique et social (FIDES), l'administration coloniale décide de créer en 1950 une station de riziculture à Pouss. L'Institut de recherche du Cameroun (IRCAM) propose en 1951 de concentrer les efforts au nord de Yagoua, zone dans laquelle la population est plus dense. En 1953, un rapport dresse un bilan optimiste de la riziculture. 2 480 riziculteurs ont ensemencé 894 ha dans les sultanats de Guirvidig et de Pouss ainsi que dans le canton de Yagoua². Dans le même rapport, il est signalé l'installation en 1953 d'une rizerie par la Société indigène de prévoyance (SIP) à Yagoua. Pendant la même année est créée la Société rizicole du Logone (SORILO) dont l'activité va se limiter à une seule campagne agricole.

La création le 02 novembre 1954 du Secteur expérimental de modernisation de la riziculture de Yagoua (SEMY) va relancer l'organisation de la culture du riz en pays massa. Jouissant d'une autonomie administrative et financière, il représente un sous-secteur du Semnord. Il supervise toutes les activités rizicoles et assure la commercialisation du riz³. À la fin de la décennie 1960, le système d'extension de la riziculture ne satisfait plus les attentes des riziculteurs et rizicultrices. Il semble être dépassé et la faiblesse des revenus des paysan·ne·s indique l'essoufflement du Semry. Il convenait alors de repenser une nouvelle structure. En février 1971, le Semry est transformé en Société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagoua (SEMY).

1. ANY, APA 11618, Rapport annuel 1950, Région Nord (Maroua).

2. ANY, 1AC 8219, Rapport à M. le Président de l'Assemblée Territoriale du Cameroun de la situation de l'avenir de la production du riz dans le Nord-Cameroun, 1953.

3. ASY, Rapport annuel d'activités, 1954-1955.

Cette dernière reçoit de l'État des moyens financiers et techniques pour relancer la production du riz. C'est désormais elle qui s'occupe des travaux d'aménagement jusqu'à la vente du produit fini⁴.

Le stade expérimental dépassé, la phase d'amplification commence par une colonisation de plus en plus importante des surfaces autrefois réservées au mil. On assiste aussi à une généralisation des techniques d'irrigation. Cette phase correspond à l'accroissement des revenus des riziculteurs et rizicultrices. Cette situation va perdurer jusqu'en 1986, date des premières difficultés de la Semry.

Arbres, séparation des mondes profane et sacré

L'existence des forêts sacrées est la résultante de la conception religieuse des Toupouri pour qui Dieu, très loin, ne doit pas être dérangé constamment. C'est la raison pour laquelle ils sollicitent l'aide des forces qui contrôlent toutes les choses, qui leur fournissent aliments, vêtements, remèdes, protection et même abri. Le couvert végétal représente à cet effet la matrice de leurs biens essentiels, ce qui explique aisément le bien-fondé de cet attachement et de cet engouement pour les végétaux.

Il faut reconnaître que la forêt sacrée révèle la situation de l'homme et de la femme toupouri par rapport au sacré. Elle révèle aussi un certain épisode de l'histoire des religions de ce peuple, le moment où cette forêt sacrée était valorisée comme protectrice contre les forces invisibles du mal. L'implantation d'une communauté sur un site déterminé entraîne inéluctablement la création d'une forêt sacrée. Pour mettre en exergue la dimension religieuse de la forêt sacrée et mieux la cerner, il est important de s'attarder d'abord sur le geste fondateur qui précède sa sacralisation.

De tout temps, la création d'un village s'est toujours accompagnée de la sacralisation d'une partie de l'espace arboré du nouveau site. À la suite du geste fondateur de ces personnages, vient donc le moment du choix de la

4. ASY, Rapport annuel d'activités 1971-1972.

forêt sacrée. Le choix suppose la préférence de quelqu'un ou de quelque chose par rapport aux autres. Le choix révèle implicitement quelque chose de fort, d'efficace, de redouté, de fertile ou de puissant. Tout ce qui est extraordinaire, grandiose, nouveau (caractères ou critères qui entrent comme précédemment dit dans le choix d'un site) peut devenir, dans la perspective spirituelle des Toupouri, une manifestation du sacré, un signe de Dieu. En d'autres termes, toutes les pierres, tous les animaux ou alors toutes les plantes ne sont pas toujours revêtus du caractère sacré.

Parmi ces éléments, d'autres ont pu être sacrés et vénérés pour leur forme, leur grandeur, leur puissance ou leurs implications dans les cérémonies rituelles. C'est dire que ces arbres sacrés ne sont en réalité vénérés que dans la mesure où ils ne sont plus de simples arbres, mais portent le caractère sacré, c'est-à-dire qu'ils représentent autre chose que leur condition normale d'arbre. Cela suppose alors un choix plus ou moins manifeste, une singularisation.

À ce titre, la société toupouri les particularise et les idéalise. Cette forêt sacrée, ces arbres qui la constituent deviennent sacrés dans la mesure où ils incorporent ou alors révèlent autre chose que leurs simples réalités. De par leur choix, il s'opère un net détachement par rapport aux autres arbres environnants. C'est alors que le phénomène religieux de la société toupouri oppose le sacré et le profane. Cette forêt ne devient sacrée qu'au moment où elle a cessé d'être un vulgaire objet profane, où elle s'est acquise une nouvelle sphère de la sacralité.

Cette métamorphose de la forêt se déroule au travers d'une cérémonie rituelle bien définie qui suppose la signature de l'alliance entre les arbres de cette forêt et le peuple (ou alors le clan, la famille) qui s'implante dans un nouveau site.

L'alliance avec la forêt sacrée

Placé dans un environnement qui lui est hostile, l'homme et la femme toupouri, compte tenu de la puissance et des pouvoirs que révèlent les plantes et, de par leur forme, leur processus de régénération, ont trouvé en elles des intermédiaires valables entre le ciel, demeure des esprits, de Dieu et

le souterrain, demeure des ancêtres. C'est pourquoi la fondation d'un village toupouri s'accompagne toujours de la création d'une forêt sacrée, demeure des esprits bienfaisants de la nature, qui fait office de temple. C'est bien ce que souligne Laurent Laoukissam Feckoua (1977, p. 25) : « Il en existe un dans chaque village [...]. Bref, c'est le temple sylvestre du village connu sous le nom de "djak-sir", c'est-à-dire "l'entrée du village", la "bouche du village" ». Juhé-Beaulaton et Roussel ont étudié l'histoire de ces forêts sacrées du sud du Togo et les présentent comme :

Des îlots boisés dont l'existence est liée à des facteurs religieux. Ces sanctuaires religieux existent dans d'autres régions d'Afrique. Ils présentent un intérêt majeur pour étudier l'histoire des paysages. De nombreux auteurs considèrent ces formations comme des reliques plus ou moins anthropisées, de sylves anciennes, primitives, conservées jusqu'à présent grâce à leur sacralisation (Juhé-Beaulaton et Roussel, 1998, p. 354).

Délimitation et caractéristiques des forêts sacrées

Les cérémonies rituelles se singularisent par leur idéalisation. Il en existe qui permettent de muter les forêts d'un statut d'objet profane à un objet sacré. L'acte premier qui voit leur particularisation et leur net détachement des autres végétaux environnants consiste d'abord à la délimitation de la superficie que l'on veut élever au stade de la sacralité.

En général, la plupart des forêts sacrées sont situées à proximité immédiate des villages. Elles entrent dans les structures culturelles du village et sont positionnées à côté de la chefferie. Actuellement, compte tenu de l'accroissement démographique des villages et de la pression anthropique récurrente, les essences ligneuses et non ligneuses qui l'entouraient ont disparu et laissent place à un paysage spécifiquement agraire. Cette situation met en exergue la forêt sacrée puisqu'elle apparaît comme un îlot boisé qui émerge d'un paysage dénudé.

La forêt est constituée des plantes dont la taille ne dépasse pas souvent trois à quatre mètres. La dimension de ces forêts sacrées est extrêmement variable. Celles dont les surfaces sont réduites mesurent entre vingt et trente

mètres carrés. Les plus grandes surfaces sont souvent estimées à cinquante ou soixante mètres carrés. Du fait de leur hauteur et de leur superficie, les forêts sacrées sont petites, si on les compare à celles que l'on rencontre dans les formations de la zone des Hauts Plateaux de l'Ouest-Cameroun où elles sont plutôt considérables (Nizesété, 1992).

Un certain nombre d'essences végétales est récurrent dans les forêts sacrées du pays toupouri. Malgré leur relative pauvreté floristique, elles comportent les essences végétales telles que *Balanites aegyptiaca*, *Ximenia americana* et en grande majorité *Ziziphus mauritiana*. Cette dernière essence constitue en fait le principal arbre des forêts sacrées de ce pays. Le mot "Deéré", son nom traditionnel, est formé à partir du verbe "dégué" qui signifie fuir et "ré" qui désigne les histoires. Littéralement, il veut dire "fuir les histoires". L'homme et la femme toupouri, à travers cette essence végétale, veulent être protégé·e·s, immunisé·e·s contre les problèmes. C'est pourquoi il sollicite cet arbre comme constituant essentiel de sa forêt sacrée. En effet, grâce à ses branches épineuses, *Ziziphus mauritiana* est difficilement accessible. Quiconque veut monter sur cet arbre pour y cueillir des fruits voit son élan vite brisé par l'adversité de ses épines. C'est pourquoi on ne cueille ses fruits qu'avec de longues perches.

Après cette opération qui a consisté à singulariser et à détacher une partie de la forêt de l'autre espace profane, vient alors la phase ultime de la métamorphose de cette partie de la nature.

Le geste rituel de la sacralisation

Jadis, l'ancêtre fondateur du village toupouri, après avoir repéré l'espace à sacraliser, vêtu uniquement d'une peau d'animal (*fagué*), se mettait à prier les esprits du lieu de son futur village afin que ces derniers l'accueillent chaleureusement et soient pour lui et sa descendance un support inébranlable.

Tout en priant, il sacrifie un coq aux esprits bienfaisants. Après ce rituel, il abat un arbre pour marquer l'effectivité de son implantation dans le site qui abritera désormais son nouveau village. Au-delà de ces deux gestes qui ont consisté à sacrifier et abattre l'arbre, il faut voir d'autres significations

sous-jacentes. Le sacrifice qui leur est offert par le fondateur du village a pour but de rechercher l'approbation des esprits bienfaisants. Le sacrifice du coq représente en quelque sorte le début de la compensation de la perte que va subir le milieu naturel lorsque le père fondateur abattra l'arbre. Car l'arbre, tout comme les êtres humains, possède un souffle de vie qui, comme l'humain, lui est donné par la même matrice divine. Les prières et les incantations récitées lors de cette cérémonie rituelle sont diverses : « Oh esprit de l'arbre aux fonctions multiples, reçoit nous dans le nouveau site et donne-nous tout ce dont nous avons besoin malgré le mal que cela te causerait » (Gormo, 2001, p. 31).

Elles sont ainsi assimilées aux excuses et au pardon demandés en avance aux esprits des lieux par le père fondateur du village afin qu'ils ne soient pas en colère lors de l'abattage des arbres nécessaires aux différentes constructions de cases et autres besoins essentiels. Étant donné le souffle divin des arbres, ces prières sont assimilées aux multiples supplications adressées aux esprits de l'arbre afin qu'ils quittent leur demeure pour s'abriter dans d'autres arbres proches.

L'arbre que le père fondateur abat en premier lieu est aussi dense de significations. La brousse inexploitée, lieu de refuge, extrêmement riche en ressources variées (nourriture, plantes médicinales, gibier, terres fertiles) semble indiquer dans la conscience collective des Toupouri l'antériorité de leur occupation du site. C'est pourquoi l'ancêtre fondateur du village, en abattant le premier arbre, marque la possession effective de la terre.

En pays toupouri et même dans d'autres communautés d'Afrique noire, la mise en valeur de la nature représente la condition juridique de l'occupation d'un espace. C'est ce geste fondateur qui fait de lui le maître de la terre, le chef de terre ou *Wang siri*; c'est la naissance de ses pouvoirs politiques et religieux :

Ce sont les Ouansiri (chef de terre) qui sont donc les véritables prêtres du pays toupouri et ce sont eux qui ont la plus grande influence religieuse et la plus grande chance de subsister avec le cortège de valeurs et les croyances locales qu'ils représentent [...]; bien connus et respectés, ils ont une forte créance sur les vieilles classes [...]. Ils représentent la connaissance la plus profonde des choses terrestres et supraterrrestres, de la vie de la petite

communauté, de ses fondements et de ses coutumes, ils sont les gardiens de la tradition et du sol sur lequel est cette petite unité rurale (Guillard, 1965, p. 123).

Après cette phase de métamorphose de la forêt qui devient sacrée, l'ancêtre fondateur du village doit impérativement sacrifier encore un taureau à la maison. Le choix de cet animal n'est pas fortuit. Il est chargé de symboles. En effet, le taureau représente la force, la virilité et la capacité de donner sans cesse la vie. Par la symbolique de la force du taureau, l'homme et la femme toupouri veulent voir la forêt sacrée puissante, apte à repousser tous les malheurs, toutes les épidémies et à remplir avec efficacité toutes ses fonctions. À travers la virilité du taureau, les paysans toupouri souhaitent que la forêt sacrée leur assure cette fonction jusqu'au dernier jour et qu'ils et elles aient le pouvoir de peupler le nouveau village. C'est à juste titre que les pères fondateurs des villages ont toujours été des polygames, avec une multitude d'enfants qui ne sont en effet que le reflet de la protection et de la bénédiction des esprits bienfaisants du site.

Plantes et frontières

Dans les communautés d'Afrique, la plante a toujours joué un rôle foncier très important. Les sociétés toupouri et massa n'ont pas échappé à cette prescription de la justice traditionnelle. La plante est la marque visible des limites foncières dans ces communautés. Mais de plus en plus, cette fonction tend à disparaître. De par leur polyvalence fonctionnelle, les plantes ont toujours été utilisées par les humains. À chaque tâche correspond un type particulier d'essences végétales. Certaines plantes ont, à cet effet, joué et jouent encore le rôle de limites foncières.

La plante comme signalisation des limites foncières au XIXe siècle

L'arbre demeure l'élément le plus anciennement utilisé pour matérialiser les limites de la parcelle en Afrique subsaharienne. Le rôle de la plante comme signe foncier est reconnu dans les communautés du Nord-Cameroun depuis plusieurs siècles. Cette reconnaissance ne date pas naturellement du XIXe siècle. Elle a toujours accompagné les peuples dans leurs différents mouvements migratoires. Ainsi, lorsque les Toupouri et les Massa s'installent dans leur site actuel, ils ne font que perpétuer une tradition longtemps établie.

Tout défrichement laisse sa trace dans la nature de la végétation secondaire, de même que toute sélection arborée atteste une occupation antérieure : le paysage végétal est l'empreinte visible des droits fonciers, par nature inaliénables, détenus par les premiers défricheurs et par leurs descendants (Pélessier, 1980, p. 129).

C'est dire que l'exploitation de la terre était la conséquence immédiate de l'exploitation de l'arbre. Le végétal était donc la preuve juridique de l'occupation d'un espace. Sous ce rapport, l'arbre marquait la limite entre les exploitations agricoles, les concessions, les villages et l'ensemble des territoires. C'est bien ce que met en exergue cette plainte du lawan de Guégo adressée au lamido de Guidiguis à propos de la frontière entre ledit lawanat et celui de Torok : « Je viens auprès de votre majesté me plaindre sur la limite de mon lawanat et celui de Torok [...]. La limite de mon lawanat est située juste à partir du grand tamarinier qui se trouve sur la route de Pili à Torok »⁵.

Afin de mieux marquer la limite de leur domaine champêtre, les populations du Nord-Cameroun ont jeté leur dévolu sur une espèce d'herbe appelée *Panicum longijubatum*, Tchagué en toupouri et *Wilinga* en massa. Dans une région essentiellement marquée par un climat rude et capricieux, le choix de cette essence végétale devait obéir à plusieurs critères. C'est pourquoi, conscientes de ce problème, les populations du Nord-Cameroun ont opté

5. ASPG, correspondance du lawan de Guégo au lamido de Guidiguis, 1998.

pour une plante résistante et pérenne, des qualités qui sont reconnues au *Panicum longijubatum*. Chez les peuples bété, les arbres fruitiers sont communément choisis pour jouer le rôle de limite ou de frontière entre les propriétés. Ainsi, l'avocatier, le safoutier et le manguier jouent pleinement cette fonction. Le choix de ces essences végétales obéit sûrement au principe selon lequel les arbres fruitiers sont qualifiés d'arbres à usage multiple du fait de leur polyvalence fonctionnelle. Par ailleurs, chez les Bamiléké de l'Ouest-Cameroun, il existe une catégorisation des arbres en fonction de leur rôle. De manière générale, *Ficus* et *Dracaena* marquent les limites des propriétés alors qu'*Erythrina vogelii* est le marqueur des bornes du village ou une situation foncière litigieuse. L'ensemble de ces clôtures constituait le bocage bamiléké, qui représentait un paysage typique de l'Ouest-Cameroun (Djongang, 2004, p. 23).

Les premiers coups de hache ou de machette d'un·e paysan·ne dans un domaine ou dans une brousse inexploitée faisaient de ce dernier ou de cette dernière le ou la propriétaire légitime de l'exploitation. La délimitation de cet espace ne venait qu'après ce geste fondateur et nécessitait la présence du chef traditionnel (*Wang siri* en toupouri, *Samatchalnagada* en massa, *Gon* en moundang et *Kunkuma* en bété) ou de son représentant. La plantation du *Panicum longijubatum* avait lieu en saison pluvieuse, afin de favoriser le développement de la plante. Ce geste juridique avait alors toute son importance dans la mesure où l'exploitant·e avait reçu l'aval du chef traditionnel de posséder un espace. Ses droits sur cette parcelle ne s'arrêtaient qu'au niveau de l'exploitation du sol. La consommation des fruits sauvages de son domaine était ouverte à tout le monde, étant donné le statut de l'arbre considéré comme appartenant à toute la collectivité (Gormo, 1998, p. 61). Les végétaux ont toujours joué un rôle foncier prépondérant dans les sociétés du Nord-Cameroun, en général et chez les Toupouri et Massa, en particulier. Ils sont la marque visible et la matérialisation effective de l'occupation d'un espace. Bien que d'actualité, ce rôle de limite foncière est progressivement remplacé par d'autres méthodes modernes de démarcation territoriale.

Plantes et frontières au XXe siècle

Depuis leur installation, dans le site actuel, du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, les Massa et les Toupouri ont toujours attribué à la plante un rôle foncier très important. Toutefois, le contact des sociétés massa et toupouri, avec la civilisation occidentale dès la première moitié du XXe siècle, va entraîner des bouleversements dans cette conception multiséculaire de la plante. Ainsi, va-t-on passer au cours du XXe siècle, des haies mortes aux haies vives et à l'entrée progressive du titre foncier.

Des haies mortes aux haies vives

Les paysan·ne·s du Cameroun, en général, ceux et celles du Nord-Cameroun en particulier, possèdent des jardins de case⁶ dans lesquels ils et elles cultivent mil rouge, légumes, arachides, piments, *Voandzou subterranea* (pois de terre). Mais, les animaux domestiques en divagation constituent pour ces cultures une menace. C'est pour prévenir la destruction des cultures par ces animaux que certain·e·s paysan·ne·s toupouri et massa adoptent les haies vives à partir de la deuxième moitié du XXe siècle (Gormo, 1998, p. 56).

De tout temps, les paysan·ne·s de la partie septentrionale du pays ont protégé leurs jardins de case contre les chèvres, les moutons et les porcs en liberté, en construisant des barrières à partir des résidus de récolte de mil. Le plus souvent, ils et elles utilisaient les branches de *Ziziphus mauritania* et de *Balanites aegyptiaca* pour construire de solides haies. Celles-ci devaient être reconstruites chaque année afin de renouveler leur efficacité. Pour ce faire, les paysan·ne·s étaient obligé·e·s de parcourir de grandes distances à la recherche du matériau nécessaire à la construction des haies. Cela représentait une perte de temps considérable et un travail supplémentaire qui affectait leur santé, compte tenu de leurs multiples occupations.

6. Les jardins de case sont tout système d'utilisation de terre situé autour d'une maison d'habitation, intégrant dans une même surface des cultures annuelles (herbacées), semi-pérennes et pérennes (ligneux) et/ou des animaux, le tout est géré par une main-d'œuvre familiale.

Ainsi, certain·e·s paysan·ne·s ouvert·e·s à l'innovation se démarquent de cette pratique traditionnelle et adoptent la nouvelle technique des haies vives. Néanmoins, il faut dire que le facteur religieux a joué un grand rôle dans l'acceptation de cette innovation. C'est avec l'avènement du christianisme chez les Toupouri et les Massa dans la première moitié du XXe siècle que certaines interdictions coutumières commencent à être levées. En effet, il était admis par la tradition que « Quiconque plante un arbre ne pourra pas se reposer à l'ombre de celui-ci, car il mourra (Gormo, 2001, p. 34). Ce préjugé avait comme conséquence la réticence des communautés à reboiser, entraînant le déboisement accéléré du pays toupouri et massa. Cependant, lorsque les premier·e·s chrétien·ne·s ont planté des arbres et ont survécu, la plantation des arbres s'est vulgarisée, de même que la pratique nouvelle des haies vives. Les avantages de cette méthode nouvelle sont nombreux.

La méthode permet, à partir de la pérennité de son édification, de gagner du temps nécessaire dans le traitement d'autres cultures. Les haies vives représentent une technique simple, mais efficace dont l'un des grands avantages peut être la protection de l'environnement de cette région écologique fragile. Les haies vives sont observables le long de la route qui mène au village Toukou situé au nord de Yagoua, dans les villages de Guégo et Lara. Elles sont aussi d'un apport fourrager considérable pour le bétail en saison sèche. C'est au regard de ses multiples avantages que les peuples de l'Ouest-Cameroun les ont adoptées depuis des décennies (Nizesété, 1992, p. 347). En effet, cette pratique présente à l'Ouest-Cameroun constitue une bonne technique dans la préservation de la biodiversité du fait qu'on y trouve une kyrielle d'essences végétales.

De l'arbre foncier au titre foncier

L'arbre a toujours été utilisé dans les sociétés du Nord-Cameroun et même dans d'autres communautés d'Afrique comme le symbole, le signe et la marque d'une limite, d'une frontière. Il a joué, pendant plusieurs siècles, ce rôle foncier essentiel. L'intrusion des Européen·ne·s au Cameroun, à la fin du XIXe siècle, a été génératrice de mutations ayant affecté tous les secteurs de la vie. Le développement de certaines localités du pays massa et toupouri, vers la deuxième moitié du XXe siècle, a eu des conséquences sur le rôle foncier de la plante. Dans le souci d'une meilleure intelligibilité du passage de l'arbre foncier au titre foncier, il est impérieux de faire un bref rappel historique de la question foncière au Cameroun.

L'adaptation au milieu naturel hostile a toujours été l'un des soucis majeurs des populations toupouri et massa. Celles-ci vivent dans des villages placés sous l'autorité d'un chef qui organise la gestion des ressources de la flore et de la faune. Cette vie, dominée par les aléas naturels et l'insécurité, a longtemps obligé ces peuples à rester unis et attachés à leur terre. Ainsi, dans ces sociétés, la terre a longtemps revêtu le caractère collectif. En parlant de la terre, les Toupouri et les Massa font toujours référence aux ancêtres : la terre de nos ancêtres. La terre est l'espace de rencontre entre les vivants et les ancêtres d'où son appartenance à la collectivité. Les pays toupouri et massa sont des sociétés agraires par excellence. De ce fait, la place de la terre n'est plus à démontrer, car elle est à la base de toute production et c'est elle qui donne la vie.

Avec la colonisation du pays, un processus de transformation de vieilles structures d'organisation de la société s'est mis en place, entraînant une mutation dans la gestion des terres et des ressources naturelles. S'inscrivant dans la dynamique de modernisation, la réforme du système foncier a été engagée dès les premières années de l'indépendance. C'est par le décret-loi du 09 janvier 1963 qu'intervient au Cameroun indépendant la première réforme foncière. Il va non seulement abolir la notion de "terres vacantes et sans maître", mais aussi créer la notion de « patrimoine collectif national »⁷. La loi n° 63/06 du 03 juillet 1963 portant rectification et modification du décret-loi du 09 janvier 1963 ouvre la possibilité d'une immatriculation individuelle : l'article 5 de ladite loi permet à tout membre d'une collectivité de faire valoir ses droits sur une terre et d'en obtenir suivant des procédures appropriées un titre opposable aux tiers⁸. C'est par la loi du 7 juillet 1966, plus précisément le décret du 25 novembre⁹ de la même année (décret pris en application de cette loi), lui-même suivi par un arrêté du 30 novembre 1966, que s'est opéré le changement, c'est-à-dire le passage de la reconnaissance de la propriété collective à la reconnaissance d'un simple droit de jouissance collectif. En clair, les différents textes fonciers de 1966 ont posé le principe

7. Décret-loi n°63/2 du 09 janvier 1963 fixant le régime foncier et domanial du CAMOR.

8. Loi n°63/06 du 03 juillet 1963 portant rectification et modification du décret-loi du 09 janvier 1963.

9. Décret n°66/307 du 25 novembre 1966.

de la propriété individuelle. L'avènement de l'État unitaire en 1972 impose une harmonisation du système de propriété au sens individualiste existant au Cameroun oriental et celui de jouissance simple existant à l'Ex-Cameroun occidental. C'est ce souci d'harmonisation qui ouvre la voie à la grande réforme foncière et domaniale de 1974 au Cameroun. En 1974, la législation foncière camerounaise change de stratégie, en remplaçant le patrimoine national en domaine national, ce qui a permis de nationaliser environ 70 % des terres de l'ensemble du pays, terres du reste non immatriculées (Tchamagni, 2011). Le décret n° 76/165 fixant les modalités d'obtention du titre foncier¹⁰ détermine les modalités de gestion du domaine national de première catégorie et les caractères du titre foncier. La procédure d'obtention du titre foncier est longue et compliquée. Elle peut durer des années. Le décret n°2005/178 du 27 mai 2005¹¹ organise le ministère des Domaines et des Affaires foncières. À la suite de ce décret, le Président de la République a signé le 16 décembre 2005¹², un important décret. Celui-ci modifie et complète certaines dispositions du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les modalités d'obtention du titre foncier. Ce texte raccourcit les procédures et les traitements des dossiers relatifs à l'obtention du titre foncier.

Au regard de ce qui précède et vu l'émergence des centres administratifs en pays toupouri et massa, on assiste à un abandon progressif de l'arbre comme signe foncier. Ce rôle foncier de l'arbre qui était reconnu par le droit coutumier trouve actuellement des limites à son applicabilité. Ainsi, les localités de la zone d'étude, qu'elles soient urbaines ou rurales, sont de plus en plus parsemées de bornes topographiques. Ce phénomène nouveau, loin de s'arrêter aux périmètres urbains, gagne graduellement les villages les plus éloignés de la République. Pour les paysan-ne-s, les raisons qui militent en faveur de l'abandon de l'arbre comme rôle foncier sont nombreuses. Entre autres, il y a le caractère spécifiquement éphémère de la plante qui peut être détruite et la possibilité de corrompre les chefs traditionnels. Or, avec le titre foncier, la pérennité du terrain est acquise et des références existent

10. Décret n°76/165 fixant les modalités d'obtention du titre foncier 27 avril 1976.

11. Décret n°2005/178 du 27 mai 2005.

12. Décret n°2005/481 du 16 décembre 2005.

au niveau de l'administration cadastrale. Le caractère essentiellement fiable de ce document lui confère une garantie qui suscite l'engouement des populations. Il faut reconnaître tout de même que cette progression ne se fait pas sans heurts, d'où de nombreuses tensions entre les paysan·ne·s conservateurs·trices et les progressistes. Cependant, d'autres problèmes de type nouveau naissent à la suite de l'adoption de cette pratique, notamment les questions d'escroquerie et de ventes multiples du même espace à plusieurs personnes.

La plante comme signe foncier, bien qu'elle existe encore, est toutefois menacée par les nouveaux titres fonciers imposés par l'administration. Outre le rôle foncier qui est reconnu à la plante, elle remplit une fonction agricole très importante en étant notamment un indice de la fertilité ou de la pauvreté du sol.

Conclusion

Il ressort de tout ce qui précède que les plantes, lorsqu'on sait les comprendre, sont porteuses de messages. À cet effet, elles représentent dans les sociétés traditionnelles des frontières, des limites des concessions et des villages. Ces plantes sont également révélatrices de la fertilité et de la pauvreté du sol. Pour les initié·e·s, leur présence sur un site est suffisante pour déterminer les qualités et la nature du sol. De par leur polyvalence fonctionnelle, les plantes sont généralement assimilées aux êtres humains, des contes qui rapportent ce fait existent. Enfin, les arbres pour les paysan·ne·s sont des signaux forts qui annoncent les saisons. À travers leur processus de régénération, les arbres révèlent le début et la fin des saisons. Des mutations dans ces différentes perceptions sont visibles depuis la conversion des Toupouri et des Massa au christianisme ou à l'islam, d'une part, et la modernisation du pays, d'autre part.

Jean GORMO, Université de Maroua – gormojean@yahoo.fr

Références bibliographiques

- Braudel, F. (1979). *Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècles* (vol. 1). Armand Colin.
- Cabot, J. (1964), *Le bassin du moyen Logone* [Thèse de doctorat]. Université de Paris.
- Djongang, O. (2004). Fonctions séculaires de l'arbre et dynamiques actuelles en Afrique subsaharienne : le cas du pays Bamiléké dans l'Ouest camerounais. *Actes du séminaire Étapes de recherches en paysage*, 6, École nationale supérieure du paysage, Versailles, 23 p.
- Gormo, J. (1998). *Des végétaux et des hommes dans la société toupouri du Nord-Cameroun* [Mémoire de Maîtrise]. Université de Ngaoundéré.
- Gormo, J. (2001). Plantes et religion chez les Toupouri. *Religion et religions en milieu toupouri*. Guider, Ka'arang, 030, p. 31.
- Guillard, J. (1965). *Golonpoui Nord-Cameroun. Analyse des conditions de modernisation d'un village du Nord-Cameroun*. Mouton & Co.
- Juhé-Beaulaton, D. et Roussel, B. (1998). À propos de l'historicité des forêts sacrées de l'ancienne côte des esclaves. Dans M. Chastanet, *Plantes et paysages d'Afrique, Une histoire à explorer* (p. 349-364). Karthala.
- Laoukissam Feckoua, L. (1977). *Les hommes et leurs activités en pays toupouri du Tchad* [Doctorat]. Université de Paris VII.
- Nizesété, B. D. (1992). *Les hommes et le bois dans les Hauts Plateaux de l'Ouest-Cameroun. Des éléments pour l'archéologie, l'histoire et la technique du bois dans les grassfields* [Doctorat Nouveau Régime]. Université de Paris I.
- Réounodji, F. (2003), Dynamiques agricoles dans les savanes du Tchad : quelles perspectives cotonnières? En ligne : <https://hal.science/hal-00131634v1/file/T130Reounodji.pdf>.
- Pélissier, P. (1980). *L'arbre en Afrique Tropicale : la fonction et le signe*. ORSTOM.

Robert, T. *et al.* (2014). Frontières des hommes, frontières des plantes cultivées : introduction générale. *Les Cahiers d'Outre-Mer* [En ligne], 265 | Janvier-Mars 2014. En ligne : <http://journals.openedition.org/com/7031>

Tchapmegni, R. (2011). La situation de la propriété foncière au Cameroun : obstacles, conséquences et perspectives. En ligne : <https://nelga-ca.net/elibrairie/la-situation-de-la-propriete-fonciere-au-cameroun-obstacles-consequences-et-perspectives/>

14. Frontières coloniales et revendications foncières entre les Toupouri du Tchad et du Cameroun de 1900 à 2020

CRÉPIN WOWÉ

Résumé

Les XIXe et XXe siècles sont deux étapes importantes pour comprendre l'histoire de l'Afrique en général et de ce qu'il convient d'appeler le « pays toupouri » en particulier. La première période indique la conquête islamo-peuple en Afrique centrale avec le lancement de la guerre sainte (djihad) depuis le Gobir par Ousman Dan Fodio en 1804, lequel lancement a eu des répercussions sur le pays toupouri. Le second est timbré par la conquête coloniale au cours de laquelle s'est discutée la répartition des zones d'influence européenne en Afrique. C'est dans le dernier contexte que la notion de frontière en tant que limite d'une nation, d'un État est apparue avec la division *ipso facto* des peuples qui, jadis, partageaient les mêmes coutumes et les terres de culture. Après plusieurs accords qui ont été passés, notamment entre la France et l'Allemagne à propos du partage des frontières terrestres au niveau du « bec du canard », les Toupouri ont été séparé·e·s sans considération des facteurs historique, ethnique et linguistique entre le sud-ouest du Tchad et le nord-est du Cameroun par une ligne imaginaire. Derrière ces barrières coloniales, l'exploitation de la ressource foncière fait l'objet de revendication entre les Toupouri du Tchad et du Cameroun. Le corpus obtenu de la confrontation des données archivistiques de Ndjamena, des sources orales émanant des populations frontalières et des observations de terrain ont permis d'examiner la terre comme source de revendication territoriale entre les Toupouri du Tchad et du Cameroun depuis la période coloniale.

Mots-clés : Toupouri, territoire, frontière, colonisation, Tchad, Cameroun.

Abstract

The 19th and 20th centuries are important to understand the history of Africa in general and the so-called “Toupouri Country” in particular. The first period refers to the Islamo-Fulani conquest in Central Africa following the launching of the “holy war” (jihad) from Gobir by Ousman Dan Fodio in 1804, which had untold repercussions on the Toupouri Country. The second is marked by the colonial conquest during which the European partition of Africa was discussed. It is in the latter context that the notion of border as the limit of a nation, of a state appeared with the ipso facto division of peoples who, formerly, shared the same customs and ancestral lands. After several agreements were arrived at, notably between France and Germany regarding the sharing of land borders at the « duck’s beak », the Toupouri were separated without consideration of the historical, ethnic and linguistic bonds between the south-western Chad and northeastern Cameroon by an imaginary line. Behind these colonial barriers, the exploitation of land resources remains the subject of dispute between the Toupouri of Chad on the one hand and those of Cameroon on the other. The corpus obtained from the comparison of archival data from Ndjamena, oral sources from the border populations and field observations made it possible to examine land as a source of territorial discord between the Toupouri of Chad and Cameroon since the colonial period.

Keywords: Toupouri, Territory, Border, Colonization, Chad, Cameroon.

Introduction

Le pays toupouri fait partie des entités précoloniales géographiquement délimitées et soumises à un pouvoir politique centralisé. Cette zone a été victime de la partition qu’a subie l’Afrique pendant la période coloniale, notamment à partir de 1908. Ce qu’il convient d’appeler *pays toupouri* ou *royaume Doré* au sens littéraire du terme représente cette portion de territoire habitée de façon plus ou moins homogène par ce peuple placé sous le commandement de Wang Kulu, grand chef spirituel qui réside au pied du mont Doré. Appellation d’origine coloniale, c’est un espace d’une superficie d’environ 5 000 km² entouré de trois empires : le Bornou au

nord, le Baguirmi à l'est, le Sokoto à l'ouest et l'Adamawa au sud. Selon la description géographique de Susane Ruelland, « les Toupouri occupent une région de plaine au sud-ouest du Tchad et au nord-est du Cameroun, de part et d'autre de la frontière séparant les deux pays, vers le 10e degré de latitude nord et le 15e degré de longitude Est » (Ruelland, 1992, p. 15). Cette description imprécise est complétée par celle de Joanny Guillard qui donne une délimitation plus explicite lorsqu'il déclare que « les premiers renseignements écrits donnent comme limite au groupe toupouri : au Nord la ligne Domo-Guidiguï, à l'Ouest la ligne Guidiguï-Bourao, au Sud la ligne Bourao-Tikem et à l'Est l'étroite bande longeant le lac, une bande de terrain vide qui sera ensuite peuplée d'immigrés : les Wina » (Guillard, 1965, p. 66). En plus des anciennes limites décrites par Guillard et Ruelland, le pays toupouri s'est élargi, dépassant le simple milieu homogène pour discuter les espaces occupés par les Massa, les Peule-s, les Mousgoum, les Moundang à cause du fort taux de croissance de sa population. Cet espace présente des zones densément peuplées telles que les bordures des lacs toupouri et les plaines argileuses où les paysan-ne-s, pour des raisons agropastorales et piscicoles, sont installé-e-s depuis plusieurs décennies. Il s'agit des cantons de Mouta, Youé, Tikemi et Kéra au Tchad. Vers le nord-est du Cameroun, les populations toupouri, encore plus nombreuses, peuplent les localités de Doukoula, Tchatibali, Datchéka dans le Mayo-Danay; Bizili, Touloum, Golonguini, Dziguilao dans le Mayo-Kani et encerclent les îlots peuls de Moulvoudaye, Koré, Dargala, Yoldéo dans le Diamaré. Dans cette partie, l'on peut dénombrer près de deux cents villages habités en majorité par les Toupouri. Le pays toupouri tel que délimité par des frontières bien avant l'arrivée des Européen-ne-s a connu le phénomène de balkanisation subi par l'Afrique au XXe siècle. Aux frontières naturelles, à l'intérieur desquelles vivaient de façon homogène les Toupouri, se sont substituées des frontières arbitraires imposées par la colonisation sans considération des facteurs d'appartenance ethnique, linguistique et socioculturelle. C'est ainsi que la notion d'État-nation fit son apparition dans la région du bassin conventionnel du lac Tchad et plaça de façon arbitraire les territoires occupés par les Toupouri entre le Tchad et le Cameroun. Les terres agricoles, patrimoine communautaire et familial, ont continué et continuent à alimenter des conflits entre ce peuple divisé de part et d'autre de la frontière. Sur la base de diverses sources collectées, la présente contribution rend compte des conflits nés de la répartition des terres de culture entre les Toupouri du Tchad et du Cameroun. Autrement dit, malgré la démarcation

des frontières entre le Tchad et le Cameroun, comment le foncier demeure-t-il une source de rivalité entre les Toupouri et comment ces conflits sont-ils gérés?

Établissement des frontières Tchad-Cameroun et rivalités entre les puissances coloniales

Bien que l'espace occupé par les Toupouri soit visité par plusieurs missions d'exploration à la veille du XX^e siècle, on ne pouvait proprement parler que d'un quadrillage lâche et illisible du pays toupouri. Il fallait attendre les accords, les missions de délimitation et de vérification des frontières. Il s'agit dans un premier temps des dispositions générales issues de la conférence de Berlin (1884-1885). En effet, la grande date de la colonisation au Cameroun est le 15 novembre 1884 quand, fort de son traité germano-duala du 12 juillet 1884, Bismarck ouvre la conférence de Berlin en présence des ministres plénipotentiaires de quatorze puissances, dont la France qui convoitait une partie du territoire voisin au Kamerun. C'est ainsi que l'acte de Berlin marque non seulement la consécration juridique de la colonisation, mais aussi la course vers l'hinterland à partir des territoires occupés le long des côtes africaines, le souci de réglementer la concurrence dans la partition de l'Afrique et la liberté de navigation commerciale entre les puissances coloniales. Ce qui amène Abdoul-Aziz à écrire : « établie essentiellement entre 1885 et 1916, cette limite est la conséquence de divers accords, impliquant plus ou moins la France, l'Allemagne et l'Angleterre, alors puissances colonisatrices » (Abdoul-Aziz, 2005, p. 81).

Dans un deuxième temps, l'Allemagne, dans son élan de conquête entendait relier le Wouri au lac Tchad tandis que la France voulait lier ses possessions de l'Afrique occidentale entre elles, d'abord, et avec le Congo par Zinder et le lac Tchad, ensuite. Le 24 décembre 1885, un accord fut signé entre la France et l'Allemagne, lequel esquissait le partage des territoires vers l'est entre les deux pays (Lestringant, 1964, p. 157). Une seconde convention du 15 mars 1894, utilisant les premières données géographiques fournies par Maistre, au retour de son voyage de 1893 jusqu'à Lamé et Léré, substitua à cette esquisse une première frontière cartographique. Le contour du territoire du Tchad était formé par le bassin du Chari au nord du 7^e de latitude

vers le Cameroun. Il était limité par la convention du 15 mars de 1894 avec l'Allemagne par le méridien 12° 4 au 8° 30 nord. Les lignes obliques de Lamé et du Biaffra, le 10e degré nord du Chari et le cours d'eau du fleuve jusqu'au lac Tchad, ligne polygonale du Moyen Chari coupant l'empire du Baguirmi du Logone en deux, formant à l'intérieur du territoire le « bec de canard » de Milton. Par cette convention, la France obtint en particulier, le village Mambay de Biparé parce que sa position sur le Mayo Kebbi offrait un accès relativement aisé jusqu'à la Bénoué. Cette convention fait ainsi passer la frontière entre les deux États sous le bec de canard au 10° parallèle. Elle suit ce parallèle jusqu'à sa rencontre avec le Chari. Entre 1904 et 1906, on assiste à un frottement par rapport au tracé adopté en chancellerie. Aussi vit-on un poste allemand s'installer en 1905 à Binder sur un territoire que le poste français de Léré revendiquait. De même, on constate des opérations de police menées à partir de la base allemande de Golombé contre les Mambay du village français de Biparé (Delavoye, cité par Lestringant, *ibid.*, p. 156). Ces différentes incompréhensions conduiront les puissances coloniales allemande et française à mobiliser des missions sur le terrain. Les négociations inhérentes à ces griefs aboutirent à la signature d'une autre convention franco-allemande à Berlin le 18 avril 1908, complétant celle du 15 mars 1894.

À la suite des incompréhensions liées à l'occupation des espaces frontaliers entre les puissances coloniales, plusieurs missions de délimitation et de vérification furent constituées pour délimiter et vérifier l'application de différentes conventions. Les incidents nés du non-respect des accords précédents poussent la France et l'Allemagne à engager de nouvelles négociations à la suite desquelles, d'octobre 1905 à février 1907, une mission mixte d'abornement reprend le travail en se servant de l'astrolabe. Dirigée par le chef de bataillon Henri Moll, la section française, conjointement avec celle allemande dirigée elle aussi par le capitaine Von, s'évertue à dissiper sur le terrain les querelles frontalières. À la limite du pays toupouri, ces officiers stationnent à Biparé le 11 janvier 1907. Finalement, la frontière reçoit la consécration diplomatique par la convention de Berlin du 18 avril 1908 complétant celle du 15 mars 1894 et permettant d'établir la frontière telle qu'elle existe aujourd'hui. L'administration allemande exclut alors Binder, reconnu pour appartenir effectivement au Tchad, dans la partie qui concerne le pays toupouri. Cette convention partage les territoires toupouri entre le Tchad et le Cameroun selon la répartition suivante : la frontière Tchad-

Cameroun en pays toupouri coupe le chemin Biparé, Gabaran, gagne le gué du ruisseau Toukoufai (Diro) sur le chemin Binder Garé à environ huit kilomètres au nord-ouest de Binder, coupe le chemin Doumourou à quatre kilomètres au nord de Binder, le chemin Binder - Guidiguais (à trois kilomètres) au nord-est de Binder et le chemin Dziguelao - Mindif à cinq kilomètres sud de Dziguelao. Elle va ensuite à mi-chemin de Doukoula, Doukoula-Gouyou, de Douéi-Gouyou, de Douéi-Boulam Bali, de Soci-Nimbakri, de Koumana-Nimbakri, de Koumana-Forkoumai, de Lalé-Forkoumai, de Soumkaia-Forkoumai, de Soumkaia-Folmai, atteint la rive occidentale du Toubouri lac de Fianga à deux kilomètres au sud de Kemargui et la rive orientale à deux kilomètres au sud de Guisei Oubi (Guisey Guibi) avant de gagner la rive droite du Logone pour devenir une frontière fluviale¹.

La commission de délimitation des frontières travaille sur le terrain de 1905 à 1908 pour introduire les divisions en Afrique et précisément en pays toupouri. À peine terminé, le premier travail est remis en chantier par la convention franco-allemande de 1911 à la suite de la crise d'Agadir. Cette dernière convention laissait le champ libre à la France au Maroc en modifiant les frontières du Cameroun en faveur de l'Allemagne. Ainsi, toute la rive gauche du Logone (ancienne subdivision du Mayo-Kebbi) passe sous le contrôle allemand tandis que le « bec de canard » revient à la France. Le Nord Cameroun allemand reçoit ainsi le territoire situé à l'est du Logone oriental, entre le 8° et le 10° parallèle, entre les fleuves Chari et Logone. À partir de 1914, la Première Guerre mondiale se déclenche et aboutit à la défaite de l'Allemagne qui abandonne à partir de 1916 ses possessions aux puissances vainqueures. C'est alors que la France s'empare de ses possessions reconnues par la convention de 1908, dont une moitié du pays toupouri fait partie, et maintient les frontières telles quelles jusqu'à l'avènement des indépendances des années 1960. Par conséquent, le pays toupouri chevauche jusqu'aujourd'hui la frontière entre le Tchad et le Cameroun. C'est dire que la convention de 1908 divise le pays toupouri en deux entités. Celle de

1. Convention entre la France et l'Allemagne pour préciser la frontière entre le Congo français et le Cameroun. Extrait du journal Officiel de la République française, 1908, p. 6-7.

1911 bascule tout le pays toupouri dans les territoires allemands. La fin de la Première Guerre mondiale divise à nouveau le pays toupouri entre le Cameroun et le Tchad.

Les rivalités et querelles issues du tracé frontalier en pays toupouri

Malgré les différentes démarcations précisées dans les conventions et les délimitations de terrain apparaissent des incohérences, des imprécisions et des querelles. En effet, la forte démographie est inégalement répartie dans les terroirs toupouri. D'après Djourwé, la délimitation a eu un impact géographique sur la répartition des deux entités en présence. La plus grande partie, dont la frontière a été mentionnée plus haut, appartient au Cameroun et attire avec elle l'essentiel de la population. Ainsi, les espaces restés vides du côté tchadien sont convoités par des agriculteurs et agricultrices camerounais-es². Les exemples des villages victimes du phénomène de la division sont légion comme le présente le tableau ci-dessous.

2. Entretien avec Djourwé Alphonse le 23 mai 2001 à Séré.

Tchad	Cameroun
Séré	Gai Gai
Biréo/ kedoua	Datcheka
Nembakri	Konkouron
Modaore'	Gouna
Lalé	Danlao
Tibali	Konkouron
Gouyou	Binder
Bilou	Bilou
Toulao	Golompoui
Kedwa	Datcheka
Doubangou	Datcheka

Tableau 1. Villages toupouri divisés entre le Tchad et le Cameroun par la frontière coloniale

À Kedwa, la frontière a divisé une concession en deux. Il s'agit de la concession de Douskreo que notre guide informateur Taiga nous a fait visiter. C'est dire à quel degré cette frontière a été incohérente. Dans la même optique, le royaume de Wang Kulu s'est trouvé donc divisé entre le Tchad et le Cameroun, indifféremment géré par les administrations coloniales. En 1919, le capitaine Guillor, commandant de la circonscription de Fianga, fit la description du caractère illogique de la frontière lorsqu'il déclare dans un rapport que la limite nord de la subdivision de Fianga coupe le pays toupouri en deux d'une façon qui ne peut se justifier que par la rigidité géométrique du parallèle géographique (le 10e) qui a servi de frontière franco-allemande. Ici, la perturbation causée par le manque de logique de cette division est indéfiniment plus grande que dans la terre de Binder. Les populations sont moins souples et il n'existe pas, à proprement parler, de chefs dignes de ce nom. C'est dire toutes les entraves qu'une pareille situation peut créer pour la perception de l'impôt et l'exercice de la justice. Les troupeaux passent constamment d'une circonscription à une

autre, les gens émigrent à l'occasion d'un recensement ou d'une tournée, plusieurs villages sont coupés réellement en deux à l'image de la frontière belge et suisse en Europe³.

Gestion de la frontière en pays toupouri sous la période coloniale et postcoloniale

La frontière en pays toupouri se caractérise par des considérations économiques et des spécificités culturelles. Elle connaît une gestion épisodique pendant la période coloniale et postcoloniale avec des particularités liées au contexte. À l'instar des territoires du « bec de canard », le pays toupouri a subi la colonisation et connu le phénomène des rivalités coloniales. Cette période se décline en deux étapes : la période allemande, certes très courte, fut la plus mouvementée; la période française fut relativement stable compte tenu du départ de l'Allemagne à partir de 1914.

La brève période allemande

Le premier colonisateur allemand en pays toupouri, dont les informateurs ignorent l'identité, est venu par Youé (Tchad) et fut reçu par Raywé, le chef de village, qui le conduisit devant le roi Doré. Il y eut une conversation entre le chef allemand et le chef Doré nommé Goloké à la suite de laquelle ce dernier lui confia son fils aîné nommé Dawa qui lui servait de guide (Sébara, 1959). La *pax germanica* eut pour effet de cristalliser les situations politiques locales et d'entériner les rapports d'équilibre constatés entre les chefferies. C'est ainsi que l'Allemagne fit intervenir la tutelle des chefferies musulmanes pour faire régner l'ordre en pays toupouri et accessoirement son autorité. Ainsi, les lamibés de Kalfou, avec quelques milliers de Foulbé, prétendaient traiter en vassaux la masse des Toupouri avant de connaître un échec tandis que les populations massa et toupouri de Yagoua furent déclarées indépendantes.

3. A.N.N, Archives Nationales de Ndjamen, correspondance n° 52, 1919.

L'administration essaya alors de créer progressivement une structure centrale en pays toupouri. Les villages de Zoué, Tchatibali, Dadjamka et Doukoula ainsi que leur chef prirent peu à peu la tête du pays toupouri de l'est. C'est Doukoula qui, par sa situation, à la limite d'une zone très peuplée fut érigé en canton.

L'édification du poste de Yagoua permettait à l'Allemagne de fortifier un espace convoité par la France. En face, le poste français de Binder était stratégique en ce qu'il contrôlait les entrées vers Léré. Tandis que l'administration allemande était installée à Binder et à Yagoua, contrôlant la plus grande partie du pays toupouri, l'administration française a établi des postes à Léré et à Youé dans une autre partie du territoire. Ces différents postes frontaliers servaient des lieux de surveillance des territoires convoités par la France et l'Allemagne et constituaient des limites entre territoires de différentes métropoles.

Il a fallu que l'accord franco-allemand du 4 novembre 1911 rattache au Cameroun le fameux « bec de canard » pour que l'administration allemande occupe toute la région du pays toupouri. En effet, à la suite de la crise d'Agadir, les négociations menées entre la France et l'Allemagne aboutirent à la signature de cette convention qui permettait au Cameroun allemand de gagner 275 000 km² de territoire sur l'espace administré par la France à l'est et au sud (Mensala, 2000, p. 48). La nouvelle frontière avec Oubangui Chari et le Moyen-Congo touchait au fleuve Congo et Oubangui. Tout le pays toupouri se trouvait dans l'espace camerounais. La même convention donnait à l'Allemagne toute la partie occidentale du Mayo Kebbi. Mais, très vite, l'occupation et le système allemand firent court chemin. Puisqu'en 1914, la Première Guerre mondiale mit fin à toute politique coloniale. Et en 1916, l'Allemagne perdit le contrôle du Cameroun, le pays toupouri y compris. L'administration coloniale allemande n'a apporté aucune modification à la structure et au fonctionnement du pays toupouri. C'est la succession française qui provoquera des mutations dans le pays toupouri.

La période française

Dès la fin de la conquête du Cameroun allemand par les pays alliés en 1916, la France et l'Angleterre se partagent le territoire. Répartition qui fut officialisée par le traité de paix de 1919. C'est alors que la France s'empare de ses possessions reconnues par la convention de 1908, dont une partie du pays toupouri, fait partie et maintient les frontières jusqu'à l'avènement des indépendances. La frontière dont hérite la France coloniale devient un facteur d'unification du territoire par rapport à l'ensemble Afrique Équatoriale Française (AÉF). Les Français comprirent que la meilleure politique pour pacifier les colonies et territoires sous mandat était l'adoption d'une administration directe. Le territoire est divisé en un certain nombre de « régions » (correspondant au « cercle » de l'Afrique occidentale), elles-mêmes scindées en subdivisions les unes et les autres. Les opérations de pacification commencèrent. Le premier commandement civil installé en 1920 entreprend le travail colonial. La France s'évertue à pacifier le pays toupouri, mais le retour au calme demande de nombreuses années. Le pays toupouri fut divisé en deux subdivisions : Doukoula au Cameroun et Fianga au Tchad. Le poste de Fianga, créé en 1908 par la France qui avait dû le céder de 1911 à 1916 à l'Allemagne, fut de nouveau occupé par la France en 1918.

À partir de 1919, des chefferies des villages et celles des cantons se superposant aux structures initiales furent créées. Dès 1925, ses chefs furent associés comme intermédiaires à travers leurs conseils de notables. Le pays toupouri du Cameroun fut divisé en six cantons, à savoir Doukoula, Tchatibali, Touloum, Bizili, Golonguini et Doubané tandis qu'au Tchad, on en dénombrait quatre : Fianga, Youé, Tikem et Kéra. Avec l'aide de ces chefs traditionnels, les campagnes militaires furent régulièrement organisées pour pacifier le territoire, condition préalable à sa mise en valeur : « la pacification était la condition nécessaire à la perception des impôts et la création des cultures utiles à l'économie française » (Dumas-Champion, 1983, p. 16). La création des cantons, calqués sur le modèle peul, en pays toupouri va altérer le pouvoir spirituel de Wang Doré. Le pouvoir traditionnel jadis sacré et centralisé est désormais émietté et banalisé. En effet, les chefs de canton avaient le pouvoir de rendre une justice s'appliquant aux individus. Le Toupouri ne pouvait plus rendre justice selon les lois et la coutume de ses ancêtres, incarnées par Wang Doré. Le Conseil des Anciens, où s'exprimait

l'unité lignagère lorsqu'il s'agissait d'engager le combat ou de venger un des membres, perd aussi son importance. De 1917 à 1921, les gouverneurs généraux de l'AÉF désirent ardemment l'intégration du Cameroun, ancien protectorat allemand à la fédération de l'AÉF.

En 1921 le Cameroun est placé sous mandat international. Le territoire sous mandat n'est point une colonie, mais malgré cette nouvelle donne, les gouverneurs du Tchad, et en particulier M. De Coppet, persistent dans le mépris de la frontière comme limite de la souveraineté entre le Cameroun et le Tchad. La restitution à l'Allemagne ne fut même pas envisagée et l'article 119 du traité de Versailles stipulait que « l'Allemagne renonce en faveur des principales puissances alliées et associées à tous ses droits et titres sur ses possessions d'Outre-Mer ».

En 1939 intervient la Deuxième Guerre mondiale qui freine toute politique coloniale. De 1940 à 1945, le Cameroun est administré comme un territoire autonome. De 1946 à 1959, le Cameroun est sous-tutelle franco-anglaise. Cette période d'après-guerre sera caractérisée par la mise en valeur du territoire jusqu'en 1960, date de l'indépendance. La période ayant précédé l'indépendance, signalons-le, ne fut pas de toute aise en pays toupouri, car de violentes réactions furent observées face à l'administration coloniale.

Les Toupouri ont réagi violemment face à l'administration coloniale en méconnaissant son autorité, ne reconnaissant que celle de Doré. Ils et elles refusèrent l'occupation de leur territoire. C'est ainsi que, de 1900 à 1908 et bien au-delà de cette date, bien de révoltes et autres jacqueries se succédèrent. Plusieurs chefs de village toupouri perdirent leur vie suite à des contestations et d'autres durent s'exiler. L'un des successeurs du trône de Doré en la personne de Tiyo fut victime de trahison par ses propres frères, car il était partisan du boycott de l'occupation française. Il fut arrêté et envoyé en prison à Bongor où il trouva la mort. La mort de Tiyo en geôle fut considérée comme un crime abominable et suscita la résignation de toute la population vis-à-vis de la France; car selon la coutume, un chef spirituel ne saurait être enseveli hors du palais royal. Dès lors, la dégradation de l'autorité spirituelle toupouri s'amorça. Son successeur Fourtoing a été imposé par l'administration coloniale. L'administration coloniale ne semblait vouloir manifester leur présence dans les pays toupouri que sous la forme répressive (Lestringant, 1964, p. 176). Les réactions contre la colonisation se traduisent par les mouvements migratoires pendant une bonne période

coloniale, jusqu'à ce que l'administration coloniale prenne des décisions fermes visant à stabiliser les populations. Plusieurs rapports et correspondances trouvés dans les archives de Ndjamena font état de ces mouvements. Certains sont dus au recrutement militaire ou au recensement, d'autres à la perception des impôts et à la tournée des administrations coloniales. Des troubles dus au recrutement des manœuvres pour la construction de la route Fianga-Bongor et la route du Chari sont observés. Un rapport de 1939⁴ mentionne qu'une tentative de recrutement menée à cette époque a provoqué l'exode de trois mille Toupouri au Cameroun. Le travail forcé fut aussi à l'origine de ces déplacements. Pour éviter ces déplacements migratoires et stabiliser les populations, l'autorité coloniale a décidé que le département du Mayo Kebbi au Tchad ne soit pas soumis au recrutement de tirailleurs ni aux travaux forcés de 1941 à 1942. Le Cameroun attirait très fortement les populations riveraines du Logone et celle de l'intérieur de la subdivision. Un accord est conclu entre les chefs des circonscriptions frontalières du gouvernement général de l'Afrique Équatoriale Française, d'une part, et les territoires du Cameroun, d'autre part, en vue de déterminer la situation administrative des populations frontalières et d'empêcher, à l'avenir, l'exode de ces populations. Cet accord est ratifié par les lettres n° 471 du 18 décembre 1929 (AÉF) et n° 27 du 8 janvier 1930 (Cameroun) et entre en vigueur le 1er mars 1930. Il y est mentionné dans les articles 6 et 7 que les résidences ayant été définitivement fixées, aucun changement de domicile hors du territoire ne sera plus admis de la part des groupements ou clans. Tout mouvement d'exode sera immédiatement réprimé et les transfuges refoulé-e-s dans la subdivision administrative dont ils et les sont ressortissant-e-s. L'article 7 précise qu'aucun chef de village ne peut donner asile à un-e indigène du village voisin ou permettre son installation dans son village sans y avoir été préalablement autorisé par le chef de subdivision compétent. Malgré ces dispositions juridiques, les Toupouri continuent de se fréquenter de part et d'autre de la frontière au mépris de l'imposition des frontières coloniales. Cette attitude perdure jusqu'à l'indépendance, laquelle a permis d'ouvrir de nouveaux horizons aux Toupouri dans leurs relations transfrontalières et le partage des ressources naturelles.

4. A. N. N., Rapport sur la situation politique et économique du Mayo Kebbi.

La gestion postcoloniale de la frontière

Au lendemain des indépendances en 1960, les structures héritées de la colonisation n'ont pas été modifiées. Sur les cendres des anciennes colonies naissent de nouveaux États indépendants. Lors du premier sommet de l'OUA tenu le 25 mai 1963 à Addis Abeba (Éthiopie), certaines personnes ont partagé l'avis du maintien des frontières coloniales. L'article III alinéa 3 et 4 de la Charte de l'OUA mentionne « le respect de la souveraineté et de l'intégration de chaque État ». C'est dire que le principe *uti possedetis* ne faisait pas l'unanimité, mais fut adopté pour ne pas exacerber les différends territoriaux. Ce point de vue fut largement défendu par le Premier ministre éthiopien quand il affirmait lors dudit sommet que

si nous voulons, si nous sommes là pour redessiner la carte de l'Afrique à base de la religion, race, langue, je crains que beaucoup d'États disparaissent. Il est de l'intérêt des Africains aujourd'hui de respecter les frontières dessinées sur les cartes même si elles étaient dessinées par des colonisateurs antérieurs, précédents (Asiwaju, 1988, p. 40-41, notre traduction).

Le Tchad et le Cameroun indépendants avaient à leurs frontières « des peuples trait d'union » à l'instar des Toupouri. À la tête des deux États, les présidents Ahidjo et Tombalbaye n'avaient pas la même politique en matière de gestion de la diversité ethnique. Alors que Tombalbaye prônait le retour aux sources avec la réinstauration de l'initiation (Goni), Ahidjo élaborait une politique d'unité nationale qui proscrivait les replis identitaires. En effet, en 1975 l'initiation a été interdite au Cameroun au prétexte de sa périodicité très longue, rendant difficile l'accès à l'éducation des jeunes. Elle a été réinstaurée et rendue cette fois obligatoire par le président François Tombalbaye qui adopta lui-même le nom de Ngarta à la place de François pour ne pas être en contradiction avec lui-même. Au cours de cette année, les Toupouri du Cameroun ont forcé la main aux autorités camerounaises pour rejoindre leurs frères et sœurs du Tchad et participer au lancement de l'initiation *Gonogaye* en territoire tchadien.

Nature des frontières et gestion des conflits

Les avatars des délimitations nés de différentes conventions posent le problème de la gestion des frontières et des conflits y afférents. Il est donc important de décrire, d'une part, la frontière géographique qui sépare les Toupouri du Cameroun et leurs cousin·e·s du Tchad et, d'autre part, les conflits qui les opposent.

Frontières géographiques

À titre de rappel, les administrations coloniales se sont engagées à tracer les limites sur les cartes. C'est ainsi que des géographes et diplomates ont procédé au tracé cartographique sans connaître le relief et la topographie avant la démarcation. Contrairement aux objectifs des administrations coloniales qui n'étaient pas nécessairement ceux des populations, les communautés toupouri étaient dépouillées des rivières, des lacs et des terres qu'elles partageaient sans entraves.

Le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation et reconnues par la défunte OUA voudrait que la traversée d'une frontière d'un pays à un autre, d'un gouvernement à un autre se fasse selon le respect de la souveraineté. Pour cela, d'un État à un autre, les autorités gouvernementales exigent les pièces d'identité, le laissez-passer, le visa et les cartes de séjour. Les réalités de terrain révèlent la complexité de la situation. Des villages en territoire camerounais sont séparés de leur pâturage situé côté tchadien. Des concessions familiales sont parfois scindées en deux par la frontière. Pourtant, la frontière terrestre en pays toupouri, en tant que ligne de démarcation entre le Tchad et le Cameroun, est matérialisée par des bornes en briques cylindriques. Cette matérialisation de la frontière AEF-Cameroun dans la région de Fianga-Léré a fait l'objet d'une vérification entre 1956 et 1957 et a donné les résultats suivants :

- des bornes retrouvées exactes par endroit;
- des bornes retrouvées, mais endommagées;
- des bornes disparues, mais dont l'emplacement a pu être précisé (n°43, 45, 46 Fianga- Yagoua);

- des bornes disparues sans qu'on ait pu obtenir de renseignements auprès des autochtones;
- la borne n°44 (Fianga-Yagoua) remplacée par une pierre plantée;
- la borne n°51 (Fianga-Yagoua) décelée⁵.

Tous ces constats montrent l'état d'une frontière difficilement acceptable. Conscientes de l'existence d'une frontière coloniale, les populations frontalières ont trouvé des moyens pour préciser la démarcation géographique entre les pays toupouri du Tchad et du Cameroun. Lors de notre passage à Datchéka et à Gaï-Gaï, deux villages qui jouxtent la frontière, nous avons observé que le seul indice matériel qui tient lieu de frontière se trouve à Datchéka. C'est un petit mur élevé par des briques en terre cuite sur une fondation en pierre au milieu d'une petite forêt d'épines portant l'indication « République du Cameroun » que notre informateur appelle Daumier. À une cinquantaine de mètres vers le nord se trouve le poste frontalier du commissariat de police de Datchéka. De l'autre côté, à environ vingt mètres, se trouve le village Doubangou en territoire tchadien. En parcourant cette limite frontalière sur près de quinze kilomètres du village de Bireo, Bisséo, Gai-Gai, nous avons constaté que les autres bornes avaient réellement disparu et ne laissaient de place qu'à de gros arbres, des pistes tracées par des animaux et bordées par des arbustes. D'autre part, ces pistes tendaient à disparaître pour ne laisser qu'une vague impression de frontière coloniale. Mais les populations environnantes seules maîtrisent cette ligne, même s'ils ne la reconnaissent pas comme limite rigide. Expliquant la disparition des bornes coloniales, notre informateur Hinsou affirme : « Vers les années 1970, les bornes étaient encore visibles. Aujourd'hui, elles ont disparu suite aux activités agricoles. Les populations s'arrangent entre elles à indiquer soit de gros arbres, soit des pistes d'animaux, pour se référer à la frontière coloniale »⁶. La perception qu'ont les Toupouri de la frontière est différente de celle des administrations coloniales. Si les Toupouri pensent que la frontière représente l'espace occupé par leur peuple, les puissances européennes, quant à elles, estiment plus ou moins que les frontières

5. A. N. N., Correspondance n°685AP3 du 30/04/1956 transmettant la copie de la lettre n°499/AG/AA du 19/04/1956 de monsieur le gouverneur du Tchad.

6. Entretien avec Hinsou le 23/05/2001.

constituent le *no man's land*. Car, la conférence de Berlin avait institué le système d'hinterland, c'est-à-dire qu'en Afrique, toute puissance s'appropriant de droit tout territoire intérieur ne fixe sa frontière qu'à la rencontre d'une autre puissance. La France voulait contrôler le Mayo Kebbi jusqu'au village de Biparé. Ce lieu représentait le point de rencontre extrême de la navigation sur les cours d'eau à partir de la Bénoué où la liberté de navigation avait été reconnue au congrès de Berlin. Aussi l'Angleterre, dans leur projet colonial, entendait-elle relier le Cap au Caire. La France, quant à elle, comptait joindre le Niger au lac Tchad. Tandis que l'Allemagne avait pour ambition de relier Douala au lac Tchad. Pour les Toupouri, la frontière se limite à l'ensemble des territoires habités de manière continue par le peuple toupouri et représentés par les zones d'influence du grand chef spirituel Wang Kulu. Leur pays ne se limite qu'à leur entourage, à ceux et celles qu'ils et elles connaissent, à ceux et celles avec qui ils et elles partagent la même langue, à ceux et celles avec qui ils et elles pratiquent le même rite, à ceux et celles avec qui ils et elles dansent tout le temps.

Cette conception coloniale rigide de la frontière ne pouvait qu'engendrer des conflits entre les Toupouri et les puissances coloniales européennes. Ces dernières, en voulant s'approprier non seulement le territoire géographique, mais aussi la population toupouri, se confrontent à des résistances manifestées par le refus de participer aux travaux obligatoires que ces puissances leur imposaient et dont les conséquences se traduisent par les flux et reflux pendant la période coloniale. Les Toupouri, acceptant mal d'être divisé·e·s par une frontière, ont refusé de reconnaître cette nouvelle limite qui est contraire à la limite de leur pays reconnue par le roi Wang Kulu.

Il convient de dire que la frontière géographique selon la perception toupouri est marquée par deux faits : la mobilité à l'intérieur du territoire qu'ils et elles occupent et le rejet des structures ou de l'action coloniale. En parcourant le pays toupouri par n'importe quel moyen de déplacement au niveau des frontières entre les deux États (Tchad-Cameroun), on ne se rend pas compte de l'existence d'une démarcation. *A priori*, chaque Toupouri peut s'installer partout où il ou elle se sent à l'aise pourvu qu'il ou elle soit en pays toupouri. Le pays ne trouve sa limite que lorsqu'on rencontre un autre peuple. Les villages Datchega (Cameroun) et Djakbi (Tchad) ne voient dans le tracé qu'un artifice puisque leurs pratiques agricoles se jouent de la frontière.

La question foncière et les revendications territoriales

L'un des problèmes frontaliers en pays toupouri est lié à la gestion des terres. La colonisation ayant partagé inégalement le pays toupouri, les Toupouri du Cameroun se sont retrouvés avec une partie assez vaste, mais inculte, à la fertilité aléatoire. Ceux et celles du Tchad par contre ont obtenu une petite partie certes, mais riche en terres arables et en pâturage. Fort de cette inégale répartition des conditions naturelles, il en est résulté des problèmes fonciers qui sont de trois ordres, à savoir la revendication des limites territoriales, les conflits agriculteur·trice·s-éleveurs et agriculteur·trice·s entre eux et elles.

Les revendications des limites territoriales opposent généralement deux États : un État revendique une parcelle plus grande dans la répartition avec un autre État. Les raisons sont historiques (poursuite de la revendication de l'ancienne souveraineté), géographiques (on estime que les limites doivent s'identifier aux obstacles naturels), ethniques et culturelles (un peuple se retrouve divisé par une frontière), économiques, militaires ou stratégiques. Pour l'illustrer, Ngnaga affirme que « les militaires et les douaniers de Fianga [Tchad] ne maîtrisent pas les limites. Dans leur patrouille, ils sont souvent étonnés lorsqu'on leur signale qu'ils se trouvent en territoire camerounais »⁷. Hinsou d'ajouter qu'« au temps du président Garga Malloum, les Tchadiens avaient hissé leur drapeau à Gaï-Gaï en territoire camerounais »⁸.

Les revendications des limites sont également intenses au niveau de la frontière qui passe de Golonguini à Biliou. Cette limite a fait l'objet des correspondances et des négociations entre les autorités locales camerounaises et tchadiennes : quelques cas de litige frontalier sont signalés dans les archives départementales de Kaélé, à l'exemple du litige opposant les populations voisines de Youwey du côté tchadien et Golonguini du côté camerounais. En fait, il s'agit d'une portion de terrain très fertile du côté camerounais que les populations camerounaises et tchadiennes exploitent de longue date sans qu'il y ait des problèmes. Mais, dans les années 1970, le

7. Entretien avec Nyaga, le 21 mai 2001 à Datchéka.

8. Entretien avec Hinsou, le 23 mai 2001 à Gaigai.

Tchad a considéré que ce terrain faisait partie intégrante de son territoire⁹. Situation embarrassante et délicate pour laquelle le sous-préfet de Kaélé se fit le devoir d'intervenir le 31 janvier 1971 afin de ramener les deux parties à de meilleurs sentiments. Pendant la période coloniale, un autre conflit similaire avait opposé quatre villages importants : Werfao, Yameda, Bilou, Golonguini dont les populations, bien que se disant ressortissantes de Mouda Fianga, se trouvent installées au nord de la borne n° 38 (d'après l'accord franco-allemand de 1911) correspondant au territoire camerounais, mais toujours administré par le Tchad d'après la lettre n°1148 du 29 septembre 1911. Un peu plus à l'ouest (vers les bornes 27 et 28 sur la 10e parallèle environ) un autre conflit persiste dans le village des Foulbé de Mbraodon au Cameroun (habité en majorité par les Toupouri) dont le chef avait accepté d'être du ressort du commandement de Binder-Léré (Tchad). En effet, le village de Mbraodon est situé à cheval sur la frontière, comprenant deux quartiers. L'un au nord dépendant de Maroua, l'autre au sud dépendant de Léré. Le chef de la subdivision de Fianga (Dupeux), par la lettre n° 14 du 9 mai 1912, exposa que les villages de Golonguini, Werfao, Yameda, Bilou se trouvaient au sud de la ligne joignant les bornes n° 38 et 39. Il voyait dans les allégations présentées par le chef de la circonscription de Maroua une tentative de Guidiguis d'étendre son territoire. Ces revendications ont conduit quelquefois à des rixes entre les Toupouri de Golonguini et leurs frères et sœurs de Danhou, guidé-e-s par des réclamations des emplacements des plantations.

Il en est de même du différend opposant les villages Bilou (Tchad) contre ceux de l'autre Bilou (Cameroun). En effet, plusieurs concessions dépendant de Bilou-Tchad sont installées au nord de la frontière en territoire camerounais sur une profondeur de quatre-vingts mètres. D'après les renseignements recueillis en juin 1963 par le sous-préfet de Kaélé, Maidadi Sadou en présence des populations concernées, il paraît que les populations de Bilou-Tchad sont installées depuis vingt ans sur les terrains appartenant au village de Bilou-Cameroun. Elles ont toujours été recensées par le Tchad en payant régulièrement leurs impôts, car, estimait-on, les habitant-e-s des deux Bilou sont de la même famille. Pour éviter que la position ambivalente dudit village ne continue à ternir les relations de bon voisinage, le sous-

9. Entretien avec Nyaga, le 21 mai 2001 à Datchéka.

préfet de Fianga et son homologue camerounais de Kaélé ont proposé deux solutions aux habitant·e·s en conflit : abandonner les terrains qu'ils et elles occupent sur le territoire camerounais et réintégrer le commandement de leur village à Bilou-Tchad ou se faire recenser au village de Bilou-Cameroun et accepter l'autorité du chef coutumier possesseur du terrain qu'ils et elles occupent au nord de la frontière. Certain·e·s ont opté pour la première solution. D'autres, refusant de perdre le terrain qu'ils et elles cultivent, accepteront de perdre la nationalité tchadienne pour devenir des Camerounais·es¹⁰.

Toutes ces revendications opposent très souvent les agriculteurs et agricultrices frontalier·e·s de la propriété des champs. Abdoul-Aziz confirme ce fait lorsqu'il affirme que « ces incidences ont tous pour origine, essentiellement, la recherche des terrains de culture et à un degré moindre, les problèmes de pâturages (sic) » (Abdoul-Aziz, 2005, p. 90). Lorsqu'à la base les solutions tardent à venir, les Toupouri de chaque côté de la frontière font appel à des arbitres que sont les autorités administratives. Hinsou affirme qu'il a personnellement eu des problèmes fonciers avec un fils adoptif de son père au sujet d'un terrain, mais qui se trouve de l'autre côté de la frontière. Chaque année, à la saison sèche, lorsque Hinsou voudrait exploiter ce champ, le fils adoptif fait appel aux autorités tchadiennes en faisant valoir le fait qu'il soit camerounais et que, par conséquent, il n'est pas question qu'il exploite un terrain situé sur le territoire tchadien. Sur un tout autre plan, il existe des problèmes entre agriculteurs, agricultrices et éleveurs.

Le conflit entre agriculteur·trice·s et éleveurs est aussi vieux que le monde, mais reste toujours d'actualité. Au niveau de la frontière Tchad-Cameroun, il a régulièrement opposé des agriculteur·trice·s tchadien·ne·s à certains éleveurs toupouri du Cameroun. Nous avons noté plus haut que le pays toupouri du Tchad était moins vaste que celui du Cameroun, mais plus riche en pâturage. La présence des lacs, des plaines, de grands marigots à Fianga, Ndjakbi, Séré, Youway, Tikem attire les éleveurs en provenance du Cameroun. Ce genre d'élevage n'est pas seulement l'apanage des Toupouri, mais aussi des Peuls. Les conflits commencent toujours lorsque les éleveurs conduisant mal leurs troupeaux les laissent en divagation. Par conséquent,

10. Archives départementales de Kaélé, non classées.

il s'ensuit la destruction des champs de mil qui procurent la seule ressource alimentaire provenant du sol. Les Toupouri du Tchad ripostent par des saisies des troupeaux ou par des vols de bétail. On peut retenir que si la langue, la culture, l'appartenance ethnique et la tradition semblent unir les Toupouri du Tchad et du Cameroun, la terre demeure source de revendication permanente, objet de litige au niveau des autorités du Tchad et du Cameroun.

Conclusion

La répartition de l'Afrique en zone d'influence par les puissances coloniales continue à exercer des effets négatifs sur les États et les peuples. Bien que ces répartitions aient respecté la logique des accords signés entre les acteurs dans plusieurs zones de l'Afrique, la terre est restée permanemment au cœur des revendications depuis la période coloniale jusqu'à nos jours. Car, elle demeure une question fondamentale en rapport direct avec la souveraineté des États en contradiction avec le principe traditionnel en vigueur en pays toupouri. Compte tenu des rivalités entre les puissances coloniales, l'Allemagne a mis l'accent sur la pacification des zones toupouri jusqu'à leur départ en 1916. La France, du mandat de la SDN à la tutelle de l'ONU, a procédé à la reconnaissance, à l'administration et à l'exploitation des territoires du pays toupouri. Seulement l'occupation des terres ne fut pas de toute aise, car de violentes réactions furent observées face aux administrations coloniales. Pour les Toupouri, les systèmes d'exploitation des terres agricoles reposaient sur l'usage commun des terres de pacage ou de culture. La greffe des frontières coloniales a introduit des instruments internationaux et nationaux dans la gestion de ces terres arrachées aux paysan-ne-s. Dans un premier temps, l'appropriation des terres et la division des Toupouri entre le Tchad et le Cameroun ont été mal acceptées. Des réactions de contestation se faisaient alors remarquer et les résistances par la migration des Toupouri du Cameroun et du Tchad s'intensifiaient. L'essentiel de la frontière dans cette zone étant terrestre, les agropasteur-e-s vandalisent les bornes et déplacent les limites coloniales pour maintenir leur droit naturel sur ces terres afin de continuer à exploiter les ressources foncières. Après les rivalités entre les puissances coloniales et les États postcoloniaux, la nature des conflits fonciers a changé. Il s'agit cette fois

des revendications de terre entre les Toupouri du Tchad et du Cameroun. En effet, la position ambivalente de certains villages fait que les champs de culture, autrefois partagés entre familles, clans et villages, font l'objet de querelles entre cousin·e·s. Le litige foncier entre ces membres de la même famille prend souvent la forme d'un conflit entre États à travers les administrations locales, surtout lorsqu'il y a des intérêts en jeu. En pays toupouri, la frontière vient souvent alors résoudre les problèmes d'accès aux ressources.

Crépin WOWÉ, Université de Maroua – wowecrepin@yahoo.fr

Références bibliographiques

- Abdoul-Aziz, Y. (2005). Le droit d'option et la gestion des populations divisées par la frontière Tchad-Cameroun. *Le Globe : Frontières et Frontière*, tome 145, 81-92.
- Asiwaju, A. I. (1988). *Borderlands in Africa, a multidisciplinary and comparative focus on Nigeria and West Africa*. University of Lagos Press.
- Dumas-Champion, F. (1983). *Les Massa du Tchad, bétail et société*. Cambridge University Press.
- Guillard, J. (1965). *Golongpoui : analyse des conditions de modernisation d'un village du Nord-Cameroun*. Lahaye, Mouton et Compagnie
- Lestringant, J. (1964). *Les pays de Guider au Cameroun*. Essai d'histoire régionale, s. éd. (multigr).
- Mensala, F. (2000). *Le pouvoir spirituel de Wang Doré sur le pays toupouri du Tchad* [Doctorat nouveau régime]. Université de Ndjamená.
- Ruelland, S. (1992). *Description du parler tupuri de Mindaoré* [Doctorat d'État]. Université de Paris IIIe.

Saïbou, I. (2002). Cameroun-Tchad, image de l'autre et attitude. Dans D. Abwa et al, *Dynamique d'intégration régionale en Afrique centrale* (p. 313-325). Presse Universitaire de Yaoundé.

Sébara. (1959). *Le monde toupouri* [brochure]. Fianga.

À propos des Éditions science et bien commun

Les Éditions science et bien commun sont une branche de l'Association science et bien commun (ASBC), un organisme sans but lucratif enregistré au Québec depuis juillet 2011.

L'Association science et bien commun

L'Association science et bien commun se donne comme mission d'appuyer et de diffuser des travaux de recherche transuniversitaire favorisant l'essor d'une science pluriverselle, ouverte, juste, plurilingue, non sexiste, non raciste, socialement responsable, au service du bien commun.

Pour plus d'information, écrire à info@scienceetbiencommun.org

Les Éditions science et bien commun

Un projet éditorial novateur dont les principales valeurs sont les suivantes.

- la publication numérique en libre accès, en plus des autres formats
- la pluridisciplinarité, dans la mesure du possible
- le plurilinguisme qui encourage à publier en plusieurs langues, notamment dans des langues nationales africaines ou en créole, en plus du français
- l'internationalisation, qui conduit à vouloir rassembler des auteurs et autrices de différents pays ou à écrire en ayant à l'esprit un public issu de différents pays, de différentes cultures
- mais surtout la justice cognitive :
 - chaque livre collectif, même s'il s'agit des actes d'un colloque, devrait aspirer à la parité entre femmes et hommes, entre juniors et seniors, entre auteurs et autrices issues du Nord et issues du Sud (des Suds); en tout cas, tous les livres devront éviter un déséquilibre flagrant entre ces points de vue;

- chaque livre, même rédigé par une seule personne, devrait s'efforcer d'inclure des références à la fois aux pays du Nord et aux pays des Suds, dans ses thèmes ou dans sa bibliographie;
- chaque livre devrait viser l'accessibilité et la « lisibilité », réduisant au maximum le jargon, même s'il est à vocation scientifique et évalué par les pairs.

Le catalogue

Le catalogue des Éditions science et bien commun (Ésbc) est composé de livres qui respectent les valeurs et principes des Ésbc énoncés ci-dessus.

- Des ouvrages scientifiques (livres collectifs de toutes sortes ou monographies) qui peuvent être des manuscrits inédits originaux, issus de thèses, de mémoires, de colloques, de séminaires ou de projets de recherche, des rééditions numériques ou des manuels universitaires. Les manuscrits inédits seront évalués par les pairs de manière ouverte, sauf si les auteurs ne le souhaitent pas (voir le point de l'évaluation ci-dessus).
- Des ouvrages de science citoyenne ou participative, de vulgarisation scientifique ou qui présentent des savoirs locaux et patrimoniaux, dont le but est de rendre des savoirs accessibles au plus grand nombre.
- Des essais portant sur les sciences et les politiques scientifiques (en études sociales des sciences ou en éthique des sciences, par exemple).
- Des anthologies de textes déjà publiés, mais non accessibles sur le web, dans une langue autre que le français ou qui ne sont pas en libre accès, mais d'un intérêt scientifique, intellectuel ou patrimonial démontré.
- Des manuels scolaires ou des livres éducatifs pour enfants

Pour l'accès libre et universel, par le biais du numérique, à des livres scientifiques publiés par des autrices et auteurs de pays des Suds et du Nord

Pour plus d'information : écrire à info@editionscienceetbiencommun.org